

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

RAPORT FINAL PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE DIN HOT-SPOT-URI ȘI CĂILE PRIORITARE DE PĂTRUNDERE

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante

Subactivitatea 1.1.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticola, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Verificat,

Asistent manager

Drd. Ioana-Minodora Sîrbu

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM 2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Echipa de experți:

- Anastasiu Paulina – Coordonator activitate
- Gavrilidis Athanasios - Expert biodiversitate 2
- Miu Viorica Iuliana – Expert biodiversitate 6
- Niculae Mihăiță Iulian – Expert biodiversitate 4
- Experți plante: Bărbos Marius, Camen-Comănescu Petronela, Don Ioan, Făgăraș Marius, Fodor Ecaterina, Hurdu Bogdan-Iuliu, Memedemin Danyiar, Nagodă Eugenia, Oprea Adrian, Oroian Silvia, Răduțoiu Daniel, Sîrbu Culiță, Stoianov Emilia, Urziceanu Mihaela.

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Anastasiu P., Gavrilidis A.A., Miu V.I., Niculae M.I., Sîrbu I.-M. (2023). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de plante alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.* București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cuprins

Introducere	4
Metodologie	5
Specii țintă.....	5
Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare.....	6
Rezultate obținute.....	14
Date generale.....	14
Specii de îngrijorare pentru UE.....	32
Specii alogene invazive în arii naturale protejate.....	36
Bibliografie.....	40
Anexa 1 Lista speciilor de plante alogene invazive înregistrate în <i>hot-spot-uri</i> în 2022.....	41

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.1.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticul, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.), realizată în cadrul activității 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM 120008 **Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.***

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene (UE), Statele membre efectuează, în **termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii (decembrie 2017)**, o analiză cuprinzătoare a **căilor de introducere și răspândire neintenționate** a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele **căi de introducere care necesită acțiuni prioritare** („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în Uniune pe acele căi.

În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, trebuie inventariate și cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene, stabilite prin subactivitatea 1.1.4. *Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat*, prin utilizarea de metode stabilite în subactivitatea 1.1.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* În cadrul acestei subactivități sunt culese date precum: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice etc.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cartarea și inventarierea intensivă se realizează pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.1.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii. Activitatea presupune cunoștințe botanice solide ale experților, astfel încât aceștia să poată recunoaște speciile nou pătrunse. Observațiile sunt realizate anual, în lunile optime pentru dezvoltarea speciilor invazive (iunie-noiembrie în primii doi ani, iunie-septembrie în al treilea an de inventariere), de-a lungul unor transecte în cazul gărilor, porturilor, cursurilor de apă și a căilor de transport.

Activitatea descrisă în acest raport s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de plante alogene în ariile naturale protejate, precum și de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, cunoscută fiind pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte importanța protejării mediului în lungul acestuia.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene invazive de plante, în prezentul raport sunt prezentate informații privind rezultatele obținute pentru al treilea an de cartare, dar și informații centralizate pentru perioada 2020-2022.

Metodologie

Specii țintă

În activitatea de inventariere și cartare au fost vizate 130 de specii stabilite prin subactivitatea 1.1.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. Dintre acestea 36, sunt specii alogene de plante aflate pe lista de îngrijorare pentru UE, dar numai nouă au fost raportate pentru România: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Cabomba caroliniana*, *Eloдея nuttallii*, *Heracleum sosnowskyi*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera*, *Myriophyllum aquaticum* și, mai recent, *Ludwigia peploides* (Sîrbu et al. 2021). Celelalte 94 de specii sunt de îngrijorare pentru România (Tabel 1).

Menționăm că, în august 2022, lista speciilor de îngrijorare pentru Uniunea Europeană a fost actualizată (Comisia Europeană, 2022). Astfel, au fost adăugate două noi specii de

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

plante: *Hakea sericea* și *Koenigia polystachya*. Nici una dintre acestea nu este până în prezent raportată din țara noastră.

Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare

A fost utilizată metodologia stabilită în cadrul subactivității 1.1.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune* (Anastasiu et al. 2019). Perioada de inventariere a fost cuprinsă între lunile iunie-septembrie 2022. Publicarea rezultatelor a suferit, însă, unele întârzieri din cauza volumului mare de date înregistrate și necesitatea uniformizării acestora în condițiile în care sistemele de înregistrare a coordonatelor nu au fost întotdeauna cele indicate de către echipa GIS a proiectului.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI RESPONSABILITATE —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabel 1. Speciile țintă pentru subactivitatea 1.1.5. (cele din casetele albastre nu au fost raportate din România, cele din casetele bej sunt raportate de diferite resurse bibliografice ca fiind prezente în România).

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
1	Abutilon theophrasti Medik.	Malvaceae	As	T	a	
2	Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl.	Fabaceae	Austr	PhM	NA	DA
3	Acer negundo L.	Aceraceae	Am N	PhM	d	
4	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Simaroubaceae	As E	PhM	d	DA
5	Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.	Amaranthaceae	Am S	Hd	NA	DA
6	Amaranthus albus L.	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
7	Amaranthus blitoides S. Watson var. blitoides	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
8	Amaranthus blitoides S. Watson var. reverchoni Uline et Bray	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
9	Amaranthus blitum L. subsp. blitum	Amaranthaceae	Md	T	d	
10	Amaranthus crispus (Lesp. et Thévenau) N.Terracc.	Amaranthaceae	Am S	T	a	
11	Amaranthus deflexus L.	Amaranthaceae	Am S	T	a	
12	Amaranthus emarginatus Moq. ex Uline et Bray	Amaranthaceae	Trop	T	a	
13	Amaranthus graecizans L. subsp. graecizans	Amaranthaceae	Md	T	a	
14	Amaranthus graecizans L. subsp. sylvestris (Vill.) Brenan	Amaranthaceae	Md	T	a	
15	Amaranthus hybridus L.	Amaranthaceae	Am N	T	a	
16	Amaranthus powellii S.Watson	Amaranthaceae	Am N	T	a	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
17	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amaranthaceae	Am N	T	a	
18	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
19	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	Asteraceae	Am N	H	a	
20	<i>Ambrosia trifida</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
21	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Fabaceae	Am N	PhN	d	
22	<i>Andropogon virginicus</i> L.	Poaceae	Am	H	NA	DA
23	<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	Brassicaceae	Eur SE, Asia V	H	d	
24	<i>Artemisia annua</i> L.	Asteraceae	As (Eur SE ?)	T	d	
25	<i>Asclepias syriaca</i> L.	Asclepiadaceae	Am N	H	d	DA
26	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azollaceae	Am N	HH	a	
27	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Asteraceae	Am N & C	PhN	NA	DA
28	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott	Chenopodiaceae	As, Eur E	T	d	
29	<i>Bidens frondosa</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
30	<i>Bidens vulgatus</i> E.L. Greene	Asteraceae	Am N	T	a	
31	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	Cabombaceae	Am N & S	HH	d	DA
32	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Am C & S	H	NA	DA
33	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	Poaceae	Am N	T	a	
34	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	Poaceae	Am S	H	NA	DA
35	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Convolvulaceae	Am N	T	a	
36	<i>Cyperus difformis</i> L.	Cyperaceae	Trop	T	a	
37	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	Fabaceae	Eur (C, Atl.-Md)	PhN	d	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
38	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae	Am	T	a	
39	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Chenopodiaceae	Am trop	T	d	
40	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx) Torr. et A. Gray	Cucurbitaceae	Am N	T	d	
41	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Compositae	Am (As) tr, subtr	T	a	
42	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	Poaceae	Afr	H	NA	DA
43	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	Pontederiaceae	Am S	HH	NA	DA
44	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae	As	PhN	d	
45	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Hydrocharitaceae	Am N	HH	a	
46	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St John	Hydrocharitaceae	Am N	HH	a	DA
47	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>annuus</i>	Compositae	Am N	TH	a	
48	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Compositae	Am N	TH	a	
49	<i>Erigeron canadensis</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
50	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	Poaceae	As E	T	a	
51	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbiaceae	Am N	T	a	
52	<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleaceae	Am N	PhN	d	
53	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Oleaceae	Am N	PhN	d	
54	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Compositae	Am S	T	a	
55	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	Compositae	Am C (Mexic)	T	a	
56	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Fabaceae	Am N	PhM	d	
57	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dunal.	Compositae	Am N	TH-H	a	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
58	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	Haloragaceae	Am S	Hd	NA	DA
59	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	Compositae	Am N & S	Hd	NA	DA
60	<i>Helianthus decapetalus</i> L.	Compositae	Am N	H	d	
61	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Compositae	Am N	H	d	
62	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Apiaceae	As	T	NA	DA
63	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	Apiaceae	As	T	NA	DA
64	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden	Apiaceae	Caucaz	T	d	DA
65	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	Cannabaceae	As E	T	d	DA
66	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	Apiaceae	Am N	HH	NA	DA
67	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsaminaceae	As (Himalaia)	T	d	DA
68	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsaminaceae	As C	T	d	
69	<i>Ipomoea purpurea</i> Roth	Convolvulaceae	Am trop	T	d	
70	<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.	Compositae	Am N	T	a	
71	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Juncaceae	Am N	H	a	
72	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Cupressaceae	Am N	Ph	d	
73	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	Hydrocharitaceae	Afr	HH	NA	DA
74	<i>Lemna minuta</i> Kunth.	Lemnaceae	Am N, C, S	HH	a	
75	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	Fabaceae	As	H	NA	DA
76	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	Linderniaceae	Am N	T	a	
77	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae	As E	PhLi	d	
78	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Onagraceae	Am	Hd	NA	DA

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
79	Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven	Onagraceae	Am	Hd	NA	DA
80	Lycium barbarum L.	Solanaceae	As E	PhN	d	
81	Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.	Lygodiaceae	As	H	NA	DA
82	Lysichiton americanus Hultén and St. John	Araceae	Am	Hd	NA	DA
83	Matricaria discoidea DC.	Asteraceae	Am N	T	a	
84	Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus	Poaceae	As	T	NA	DA
85	Morus alba L.	Moraceae	As E	PhM	d	
86	Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.	Haloragidaceae	Am S	HH	d	DA
87	Myriophyllum heterophyllum Michaux	Haloragidaceae	Am N	HH	NA	DA
88	Nelumbo nucifera Gaertn.	Nelumbonaceae	Eur E, As subtrop	HH	d	
89	Oenothera biennis L.	Oenotheraceae	Am N	H	d	
90	Oxalis corniculata L.	Oxalidaceae	Md	H	d	
91	Oxalis dillenii Jacq.	Oxalidaceae	Am N	T-H	a	
92	Oxalis stricta L.	Oxalidaceae	Am N (+As E)	T-H	a	
93	Panicum capillare L.	Poaceae	Am N	T	d	
94	Panicum miliaceum L. sensu lato	Poaceae	As C,V	T	d	
95	Parthenium hysterophorus L.	Compositae	Am	H	NA	DA
96	Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch	Vitaceae	Am N	PhLi	d	
97	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon	Vitaceae	Am N	PhLi	d	
98	Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn.	Poaceae	Trop (Afr, Am)	H	a	
99	Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.	Poaceae	As, Afr	H	NA	DA
100	Persicaria perfoliata (L.) H. Gross	Polygonaceae	As, Eur E	T	NA	DA

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
101	Phytolacca acinosa Roxb.	Phytolaccaceae	As E	H	d	
102	Phytolacca americana L.	Phytolaccaceae	Am N	H	d	
103	Populus × canadensis Moench	Salicaceae	×	PhM	d	
104	Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Fabaceae	Am	PhN	NA	DA
105	Prunus cerasifera Ehrh.	Rosaceae	As V, Eur SE	Ph	d	
106	Prunus serotina Ehrh.	Rosaceae	Am N	PhM	d	
107	Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep	Fabaceae	As	PhLi	NA	DA
108	Quercus rubra L.	Fagaceae	Am N	PhM	d	
109	Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková	Polygonaceae	× (Eur C)	H	d	
110	Reynoutria japonica Houtt.	Polygonaceae	As E	G-H	d	
111	Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai	Polygonaceae	As E	H	d	
112	Rhaponticum repens (L.) Hidalgo	Asteraceae	As C, V	H	a	
113	Robinia pseudoacacia L.	Fabaceae	Am N	PhM	d	
114	Rudbeckia laciniata L.	Compositae	Am N	H	d	
115	Salvia reflexa Hornem.	Lamiaceae	Am N	T	a	
116	Salvinia molesta D.S. Mitch.	Salviniaceae	Am	HH	NA	
117	Sicyos angulatus L.	Cucurbitaceae	Am N	T	d	
118	Solidago canadensis L.	Compositae	Am N	H	d	
119	Solidago gigantea Aiton	Compositae	Am N	H	d	
120	Sorghum halepense (L.) Pers.	Poaceae	Md	H	a	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
121	Symphotrichum ciliatum (Ledeb.) Nesom	Compositae	As	T	a	
122	Symphotrichum lanceolatum (Willd.) G.L. Nesom	Compositae	Am N	H	d	
123	Symphotrichum salignum (Willd.) G. L. Nesom	Compositae	hibrid	H	d	
124	Triadica sebifera (L.) Small	Euphorbiaceae	As	PhM	NA	DA
125	Trigonella caerulea (L.) Ser.	Fabaceae	Md	T	d	
126	Vallisneria spiralis L.	Hydrocharitaceae	Trop, subtrop	HH	d	
127	Verbesina encelioides (Cav.) Bentham et Hooker fil. ex A. Gray	Compositae	Am N (C,S)	T	a	
128	Veronica persica Poir.	Plantaginaceae	As SV	T	a	
129	Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter	Compositae	Am N	T	a	
130	Xanthium spinosum L.	Compositae	Am S	T	a	

Explicațiile abrevierilor utilizate în tabel. Origine geografică: Af – Africa; Am – America; As – Asia; Eur – Europa; Trop – Tropical; Subtrop – Subtropical; Ct – Continental; Med – Mediterranean; N – Nord; E – Est; S – Sud; V – Vest; C – Central. Bioforma: Ch – Chamaefită; G – Geofită; H – Hemicriptofită; HH – Helohidrofita; PhEp – Epifită; PhLi – Liană; PhM – Macrofanerofită; PhN – Nanofanerofită; T – Therofită; TH – Hemitherofita. Cale de introducere: a – accidental; d – deliberat, NA – nu sunt date disponibile.

Rezultate obținute

Date generale

În 2022 au fost inventariate în puncte fierbinți din întreaga țară 202 taxoni de plante alogene. Astfel, pe lângă speciile țintă, au fost notate și alte specii de plante alogene întâlnite. Baza de date cuprinde 7.327 de înregistrări (Fig. 1, Anexa 1).

Fig. 1. Distribuția înregistrărilor de specii de plante alogene în 2022 (al treilea an de inventariere)

În Fig. 2. este prezentată situația tuturor înregistrărilor din perioada 2020-2022 (23.119). Se observă că au fost vizate zone de frontieră, căi ferate și rutiere, gări, porturi, dar și arii protejate. De asemenea, Fig. 3 indică numărul de specii de plante alogene invazive înregistrate raportat la un caroiaj de 10x10 km, iar Fig. 4 arată abundența speciilor pe același caroiaj.

Specii care în 2020 și 2021 au avut peste 100 înregistrări, în 2022 au avut mai puțin de 100: *Juglans regia* (96 înregistrări), *Morus alba* (90 înregistrări), *Artemisia annua* (81 înregistrări), *Lycium barbarum* (77 înregistrări), *Echinocystis lobata* (73 înregistrări), *Amaranthus powellii* (71 înregistrări), *Iva xanthiifolia* (54 înregistrări), *Datura stramonium* (52 înregistrări) (Tabel 2).

Fig. 2. Distribuția tuturor punctelor în care au fost înregistrate specii alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul activității 1.1.5.

Fig. 3. Numărul de înregistrări ale speciilor alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul activității 1.1.5. (caroiaj de 10x10 km)

Fig. 4. Abundența speciilor alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul activității 1.1.5. (caroiaj de 10x10 km)

Tabel 2. Lista speciilor de plante alogene inventariate în puncte fierbinți în 2022 (sunt colorate speciile de îngrijorare pentru UE, precum și *Ambrosia artemisiifolia*, specie alogenă ce ar trebui eliminată în conformitate cu legislația națională)

Nr. crt.	Taxon	Nr. înregistrări
1.	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	596
2.	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	522
3.	<i>Erigeron canadensis</i>	440
4.	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	439
5.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	424
6.	<i>Amaranthus retroflexus</i>	373
7.	<i>Ailanthus altissima</i>	257
8.	<i>Sorghum halepense</i>	214
9.	<i>Prunus cerasifera</i>	204
10.	<i>Reynoutria japonica</i>	183
11.	<i>Acer negundo</i>	164
12.	<i>Amorpha fruticosa</i>	143
13.	<i>Solidago canadensis</i>	134
14.	<i>Helianthus tuberosus</i>	116
15.	<i>Parthenocissus inserta</i>	111
16.	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	103
17.	<i>Juglans regia</i>	96
18.	<i>Medicago sativa</i>	94

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Nr. înregistrări
19.	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	92
20.	<i>Morus alba</i>	90
21.	<i>Artemisia annua</i>	81
22.	<i>Oenothera glazioviana</i>	78
23.	<i>Lycium barbarum</i>	77
24.	<i>Reynoutria × bohemica</i>	75
25.	<i>Echinocystis lobata</i>	73
26.	<i>Armoracia rusticana</i>	72
27.	<i>Amaranthus powellii</i>	71
28.	<i>Phytolacca americana</i>	68
29.	<i>Portulaca oleracea</i>	68
30.	<i>Impatiens parviflora</i>	64
31.	<i>Impatiens glandulifera</i>	63
32.	<i>Euphorbia maculata</i>	58
33.	<i>Gleditsia triacanthos</i>	57
34.	<i>Bassia scoparia</i>	55
35.	<i>Hemerocallis fulva</i>	55
36.	<i>Iva xanthiifolia</i>	54
37.	<i>Datura stramonium</i>	52
38.	<i>Prunus cerasus</i>	49
39.	<i>Rhus typhina</i>	47
40.	<i>Galinsoga parviflora</i>	43
41.	<i>Oxalis corniculata</i>	43
42.	<i>Calendula officinalis</i>	37
43.	<i>Matricaria discoidea</i>	36
44.	<i>Xanthium spinosum</i>	36
45.	<i>Abutilon theophrasti</i>	35
46.	<i>Ipomoea purpurea</i>	35
47.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	34
48.	<i>Oenothera biennis</i>	34
49.	<i>Celtis occidentalis</i>	31
50.	<i>Juncus tenuis</i>	29
51.	<i>Oxalis stricta</i>	29
52.	<i>Cuscuta campestris</i>	28
53.	<i>Cosmos bipinnatus</i>	24
54.	<i>Amaranthus albus</i>	23
55.	<i>Amaranthus deflexus</i>	23
56.	<i>Humulus scandens</i>	23
57.	<i>Morus nigra</i>	23
58.	<i>Oxalis dillenii</i>	21
59.	<i>Phedimus spurius</i>	21
60.	<i>Alcea rosea</i>	18
61.	<i>Panicum capillare</i>	18
62.	<i>Paulownia tomentosa</i>	18

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Nr. înregistrări
63.	<i>Asclepias syriaca</i>	17
64.	<i>Helianthus annuus</i>	17
65.	<i>Solidago gigantea</i>	17
66.	<i>Bidens frondosa</i>	16
67.	<i>Gaillardia pulchella</i>	16
68.	<i>Solanum lycopersicum</i>	16
69.	<i>Dysphania ambrosioides</i>	15
70.	<i>Rudbeckia laciniata</i>	15
71.	<i>Commelina communis</i>	14
72.	<i>Eclipta prostrata</i>	13
73.	<i>Atriplex hortensis</i>	12
74.	<i>Paspalum paspalodes</i>	12
75.	<i>Amaranthus hybridus</i>	11
76.	<i>Antirrhinum majus</i>	11
77.	<i>Campsis radicans</i>	11
78.	<i>Datura wrightii</i>	11
79.	<i>Elodea nuttallii</i>	11
80.	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>strigosus</i>	11
81.	<i>Robinia viscosa</i>	11
82.	<i>Tagetes patula</i>	11
83.	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	10
84.	<i>Cenchrus longispinus</i>	9
85.	<i>Euphorbia marginata</i>	9
86.	<i>Lepidium densiflorum</i>	9
87.	<i>Mirabilis jalapa</i>	9
88.	<i>Portulaca grandiflora</i>	9
89.	<i>Ulmus pumila</i>	9
90.	<i>Prunus persica</i>	8
91.	<i>Sedum sarmentosum</i>	8
92.	<i>Sicyos angulatus</i>	8
93.	<i>Datura innoxia</i>	7
94.	<i>Maclura pomifera</i>	7
95.	<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>amarella</i>	7
96.	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	7
97.	<i>Koelreuteria paniculata</i>	6
98.	<i>Lonicera japonica</i>	6
99.	<i>Lupinus polyphyllus</i>	6
100.	<i>Malus domestica</i>	6
101.	<i>Populus carolinensis</i>	6
102.	<i>Rudbeckia triloba</i>	6
103.	<i>Veronica persica</i>	6
104.	<i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>blitum</i>	5
105.	<i>Avena sativa</i>	5
106.	<i>Broussonetia papyrifera</i>	5

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Nr. înregistrări
107.	<i>Euphorbia glyptosperma</i>	5
108.	<i>Nicotiana alata</i>	5
109.	<i>Phytolacca acinosa</i>	5
110.	<i>Albizia julibrissin</i>	4
111.	<i>Amaranthus emarginatus</i>	4
112.	<i>Cucurbita pepo</i>	4
113.	<i>Cydonia oblonga</i>	4
114.	<i>Cytisus scoparius</i>	4
115.	<i>Eleusine indica</i>	4
116.	<i>Gaillardia aristata</i>	4
117.	<i>Grindelia squarrosa</i>	4
118.	<i>Hibiscus syriacus</i>	4
119.	<i>Medicago</i> × <i>varia</i>	4
120.	<i>Oenothera villosa</i> subsp. <i>villosa</i>	4
121.	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	4
122.	<i>Quercus rubra</i>	4
123.	<i>Amaranthus blitoides</i>	3
124.	<i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>oleraceus</i>	3
125.	<i>Amaranthus crispus</i>	3
126.	<i>Aquilegia vulgaris</i>	3
127.	<i>Catalpa bignonioides</i>	3
128.	<i>Citrullus lanatus</i>	3
129.	<i>Helminthotheca echioides</i>	3
130.	<i>Lindernia dubia</i>	3
131.	<i>Panicum miliaceum</i>	3
132.	<i>Perilla frutescens</i>	3
133.	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>pissardii</i>	3
134.	<i>Sophora japonica</i>	3
135.	<i>Thladiantha dubia</i>	3
136.	<i>Trigonella caerulea</i>	3
137.	<i>Triticum aestivum</i>	3
138.	<i>Amaranthus cruentus</i>	2
139.	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	2
140.	<i>Anethum graveolens</i>	2
141.	<i>Artemisia umbrosa</i> (A. <i>lavandulaefolia</i>)	2
142.	<i>Brassica napus</i>	2
143.	<i>Cymbalaria muralis</i>	2
144.	<i>Dittrichia graveolens</i>	2
145.	<i>Eschscholzia californica</i>	2
146.	<i>Euphorbia prostrata</i>	2
147.	<i>Euphorbia serpens</i>	2
148.	<i>Helianthus decapetalus</i>	2
149.	<i>Ipomoea hederacea</i>	2
150.	<i>Lavatera trimestris</i>	2

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Nr. înregistrări
151.	<i>Lepidium oblongum</i>	2
152.	<i>Oenothera macrocarpa</i> subsp. <i>macrocarpa</i>	2
153.	<i>Petunia atkinsiana</i>	2
154.	<i>Prunus armeniaca</i>	2
155.	<i>Rudbeckia hirta</i>	2
156.	<i>Salvia reflexa</i>	2
157.	<i>Solanum tuberosum</i>	2
158.	<i>Zea mays</i>	2
159.	<i>Artemisia abrotanum</i>	1
160.	<i>Artemisia argyi</i>	1
161.	<i>Brassica rapa</i>	1
162.	<i>Calendula arvensis</i>	1
163.	<i>Callistephus chinensis</i>	1
164.	<i>Centranthus ruber</i>	1
165.	<i>Coreopsis grandiflora</i>	1
166.	<i>Coreopsis tinctoria</i>	1
167.	<i>Cucumis melo</i>	1
168.	<i>Elsholtzia ciliata</i>	1
169.	<i>Erechtites hieraciifolius</i>	1
170.	<i>Erigeron sumatrensis</i>	1
171.	<i>Euphorbia lathyris</i>	1
172.	<i>Euphorbia</i> sp.	1
173.	<i>Fagopyrum esculentum</i>	1
174.	<i>Fallopia aubertii</i>	1
175.	<i>Fraxinus americana</i>	1
176.	<i>Iberis umbellata</i>	1
177.	<i>Impatiens balfourii</i>	1
178.	<i>Juglans nigra</i>	1
179.	<i>Lactuca sativa</i>	1
180.	<i>Lemna minuta</i>	1
181.	<i>Lepidium virginicum</i>	1
182.	<i>Ludwigia peploides</i>	1
183.	<i>Nicotiana tabacum</i>	1
184.	<i>Nigella damascena</i>	1
185.	<i>Nycandra physaloides</i>	1
186.	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	1
187.	<i>Papaver somniferum</i>	1
188.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	1
189.	<i>Prunus domestica</i>	1
190.	<i>Prunus serotina</i>	1
191.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	1
192.	<i>Ricinus communis</i>	1
193.	<i>Robinia</i> × <i>holdtii</i> ?	1
194.	<i>Robinia ambigua</i>	1

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Nr. înregistrări
195.	<i>Sisymbrium volgense</i>	1
196.	<i>Solanum triflorum</i> var. <i>ponticum</i>	1
197.	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	1
198.	<i>Symphyotrichum salignum</i>	1
199.	<i>Symphyotrichum squamatum</i>	1
200.	<i>Tanacetum parthenium</i>	1
201.	<i>Thuja</i> sp.	1
202.	<i>Tradescantia virginiana</i>	1

Pentru perioada 2020 – 2022, au fost semnalate și localizate 331 de specii și subspecii, cele cu peste 100 de înregistrări fiind: ***Ambrosia artemisiifolia* (1442 înregistrări)**; *Robinia pseudoacacia* (1435 înregistrări); *Erigeron canadensis* (1379 înregistrări); *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (1347 înregistrări); *Erigeron annuus* subsp. *annuus* (1340 înregistrări); *Amaranthus retroflexus* (1176 înregistrări); ***Ailanthus altissima* (780 înregistrări)**; *Prunus cerasifera* (762 înregistrări); *Sorghum halepense* (721 înregistrări); *Acer negundo* (581 înregistrări); *Amorpha fruticosa* (562 înregistrări); *Artemisia annua* (460 înregistrări); *Morus alba* (394 înregistrări); *Helianthus tuberosus* (387 înregistrări); *Elaeagnus angustifolia* (382 înregistrări); *Reynoutria japonica* (341 înregistrări); *Solidago canadensis* (331 înregistrări); *Parthenocissus inserta* (311 înregistrări); *Juglans regia* (300 înregistrări); *Echinocystis lobata* (284 înregistrări); *Iva xanthiifolia* (275 înregistrări); *Lycium barbarum* (269 înregistrări); *Amaranthus retroflexus* (264 înregistrări); *Datura stramonium* (264 înregistrări); *Medicago sativa* (258 înregistrări); *Reynoutria* × *bohemica* (242 înregistrări); *Amaranthus powellii* (233 înregistrări); *Gleditsia triacanthos* (225 înregistrări); *Portulaca oleracea* (219 înregistrări); *Bassia scoparia* (212 înregistrări); *Galinsoga parviflora* (205 înregistrări); *Xanthium spinosum* (180 înregistrări); *Phytolacca americana* (176 înregistrări); *Galinsoga quadriradiata* (172 înregistrări); *Euphorbia maculata* (171 înregistrări); *Prunus cerasus* (159 înregistrări); ***Impatiens glandulifera* (158 înregistrări)**; *Oenothera glazioviana* (144 înregistrări); *Fraxinus pennsylvanica* (138 înregistrări); *Morus nigra* (130 înregistrări); *Cuscuta campestris* (122 înregistrări); *Amaranthus albus* (112 înregistrări); *Abutilon theophrasti* (103 înregistrări). În tabelul 3 este evidențiat numărul de înregistrări pentru fiecare taxon semnalat în perioada 2020 – 2022.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Tabel 3. Lista speciilor de plante alogene inventariate în puncte fierbinți în perioada 2020 - 2022 (sunt colorate speciile de îngrijorare pentru UE, precum și *Ambrosia artemisiifolia*, specie alogenă ce ar trebui eliminată în conformitate cu legislația națională)

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
1.	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	1442
2.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1435
3.	<i>Erigeron canadensis</i>	1384
4.	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	1347
5.	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	1340
6.	<i>Amaranthus retroflexus</i>	1176
7.	<i>Ailanthus altissima</i>	780
8.	<i>Prunus cerasifera</i>	762
9.	<i>Sorghum halepense</i>	721
10.	<i>Acer negundo</i>	581
11.	<i>Amorpha fruticosa</i>	562
12.	<i>Artemisia annua</i>	460
13.	<i>Morus alba</i>	394
14.	<i>Helianthus tuberosus</i>	387
15.	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	382
16.	<i>Reynoutria japonica</i>	341
17.	<i>Solidago canadensis</i>	331
18.	<i>Parthenocissus inserta</i>	311
19.	<i>Juglans regia</i>	300
20.	<i>Echinocystis lobata</i>	284
21.	<i>Iva xanthiifolia</i>	275
22.	<i>Lycium barbarum</i>	269
23.	<i>Armoracia rusticana</i>	264
24.	<i>Datura stramonium</i>	264
25.	<i>Medicago sativa</i>	258
26.	<i>Reynoutria</i> × <i>bohemica</i>	242
27.	<i>Amaranthus powellii</i>	233
28.	<i>Gleditsia triacanthos</i>	225
29.	<i>Portulaca oleracea</i>	219
30.	<i>Bassia scoparia</i>	212
31.	<i>Galinsoga parviflora</i>	205
32.	<i>Xanthium spinosum</i>	180
33.	<i>Phytolacca americana</i>	176
34.	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	172
35.	<i>Euphorbia maculata</i>	171
36.	<i>Prunus cerasus</i>	159
37.	<i>Impatiens glandulifera</i>	158
38.	<i>Oenothera glazioviana</i>	144
39.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	138
40.	<i>Morus nigra</i>	130

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
41.	<i>Cuscuta campestris</i>	122
42.	<i>Amaranthus albus</i>	112
43.	<i>Abutilon theophrasti</i>	103
44.	<i>Oxalis stricta</i>	95
45.	<i>Hemerocallis fulva</i>	93
46.	<i>Impatiens parviflora</i>	91
47.	<i>Oenothera biennis</i>	91
48.	<i>Oxalis corniculata</i>	91
49.	<i>Asclepias syriaca</i>	89
50.	<i>Celtis occidentalis</i>	86
51.	<i>Ipomoea purpurea</i>	78
52.	<i>Juncus tenuis</i>	76
53.	<i>Matricaria discoidea</i>	72
54.	<i>Calendula officinalis</i>	68
55.	<i>Cosmos bipinnatus</i>	63
56.	<i>Veronica persica</i>	60
57.	<i>Bidens frondosa</i>	55
58.	<i>Rhus typhina</i> 'Laciniata'	55
59.	<i>Helianthus annuus</i>	53
60.	<i>Prunus persica</i>	50
61.	<i>Amaranthus deflexus</i>	48
62.	<i>Rhus typhina</i>	48
63.	<i>Oxalis dillenii</i>	47
64.	<i>Amaranthus hybridus</i>	46
65.	<i>Xanthium strumarium</i>	46
66.	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	44
67.	<i>Kochia scoparia</i>	43
68.	<i>Malus domestica</i>	42
69.	<i>Panicum capillare</i>	42
70.	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	41
71.	<i>Rudbeckia laciniata</i>	40
72.	<i>Populus × canadensis</i>	39
73.	<i>Solanum lycopersicum</i>	36
74.	<i>Lepidium densiflorum</i>	35
75.	<i>Eclipta prostrata</i>	34
76.	<i>Humulus scandens</i>	34
77.	<i>Phedimus spurius</i>	34
78.	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	34
79.	<i>Alcea rosea</i>	32
80.	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>strigosus</i>	32
81.	<i>Solidago gigantea</i>	31
82.	<i>Paulownia tomentosa</i>	30
83.	<i>Catalpa bignonioides</i>	28
84.	<i>Datura wrightii</i>	28

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
85.	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	28
86.	<i>Commelina communis</i>	27
87.	<i>Eleusine indica</i>	27
88.	<i>Paspalum paspalodes</i>	27
89.	<i>Robinia viscosa</i>	27
90.	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i>	25
91.	<i>Sicyos angulatus</i>	25
92.	<i>Euphorbia marginata</i>	23
93.	<i>Zea mays</i>	23
94.	<i>Amaranthus blitoides</i>	22
95.	<i>Atriplex hortensis</i>	22
96.	<i>Dysphania ambrosioides</i>	21
97.	<i>Elodea nuttallii</i>	21
98.	<i>Gaillardia pulchella</i>	21
99.	<i>Koeleria paniculata</i>	21
100.	<i>Nicotiana glauca</i>	21
101.	<i>Portulaca grandiflora</i>	21
102.	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i>	20
103.	<i>Campsis radicans</i>	19
104.	<i>Cydonia oblonga</i>	19
105.	<i>Sedum ochroleucum</i>	19
106.	<i>Antirrhinum majus</i>	18
107.	<i>Eriochloa villosa</i>	18
108.	<i>Lonicera japonica</i>	18
109.	<i>Prunus domestica</i>	18
110.	<i>Triticum aestivum</i>	18
111.	<i>Maclura pomifera</i>	17
112.	<i>Acorus calamus</i>	16
113.	<i>Datura innoxia</i>	16
114.	<i>Vitis vinifera</i>	15
115.	<i>Cenchrus longispinus</i>	14
116.	<i>Phytolacca acinosa</i>	14
117.	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	13
118.	<i>Grindelia squarrosa</i>	13
119.	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>pissardii</i>	13
120.	<i>Tagetes patula</i>	13
121.	<i>Tanacetum parthenium</i>	13
122.	<i>Brassica rapa</i> s.l.	12
123.	<i>Citrullus lanatus</i>	12
124.	<i>Cucurbita pepo</i>	12
125.	<i>Hibiscus syriacus</i>	12
126.	<i>Mirabilis jalapa</i>	12
127.	<i>Panicum miliaceum</i>	12
128.	<i>Persicaria orientalis</i>	12

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
129.	<i>Trigonella caerulea</i>	12
130.	<i>Ulmus pumila</i> 'Pinnato-ramosa'	12
131.	<i>Avena sativa</i>	11
132.	<i>Fraxinus americana</i>	11
133.	<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>amarella</i>	11
134.	<i>Sedum sarmentosum</i>	11
135.	<i>Amaranthus blitum</i>	10
136.	<i>Amaranthus crispus</i>	10
137.	<i>Lemna minuta</i>	10
138.	<i>Populus canescens</i>	10
139.	<i>Populus carolinensis</i>	10
140.	<i>Prunus armeniaca</i>	10
141.	<i>Prunus serotina</i>	10
142.	<i>Amaranthus emarginatus</i>	9
143.	<i>Lindernia dubia</i>	9
144.	<i>Symphoricarpos albus</i>	9
145.	<i>Thladiantha dubia</i>	9
146.	<i>Ulmus pumila</i>	9
147.	<i>Brassica juncea</i>	8
148.	<i>Broussonetia papyrifera</i>	8
149.	<i>Echinochloa crus-galli</i>	8
150.	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	8
151.	<i>Lupinus polyphyllus</i>	8
152.	<i>Lycopersicon esculentum</i>	8
153.	<i>Senecio inequidens</i>	8
154.	<i>Vitis riparia</i>	8
155.	<i>Cyperus odoratus</i>	7
156.	<i>Dipsacus strigosus</i>	7
157.	<i>Elsholtzia ciliata</i>	7
158.	<i>Mentha spicata</i>	7
159.	<i>Rudbeckia hirta</i>	7
160.	<i>Rudbeckia triloba</i>	7
161.	<i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>oleraceus</i>	6
162.	<i>Ambrosia trifida</i>	6
163.	<i>Anethum graveolens</i>	6
164.	<i>Brassica napus</i>	6
165.	<i>Celtis australis</i>	6
166.	<i>Cytisus scoparius</i>	6
167.	<i>Fallopia aubertii</i>	6
168.	<i>Gaillardia aristata</i>	6
169.	<i>Juglans nigra</i>	6
170.	<i>Lepidium virginicum</i>	6
171.	<i>Medicago</i> × <i>varia</i>	6
172.	<i>Oxalis dillenii</i> 'Atropurpurea'	6

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
173.	<i>Quercus rubra</i>	6
174.	<i>Ricinus communis</i>	6
175.	<i>Symphyotrichum squamatum</i>	6
176.	<i>Tradescantia virginiana</i>	6
177.	<i>Albizia julibrissin</i>	5
178.	<i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>blitum</i>	5
179.	<i>Amaranthus caudatus</i>	5
180.	<i>Amaranthus cruentus</i>	5
181.	<i>Euphorbia glyptosperma</i>	5
182.	<i>Euphorbia prostrata</i>	5
183.	<i>Helianthus decapetalus</i>	5
184.	<i>Impatiens balfourii</i>	5
185.	<i>Levisticum officinale</i>	5
186.	<i>Mahonia aquifolium</i>	5
187.	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	5
188.	<i>Petunia</i> × <i>atkinsiana</i>	5
189.	<i>Petunia parviflora</i>	5
190.	<i>Styphnolobium japonicum</i>	5
191.	<i>Tagetes erecta</i>	5
192.	<i>Ambrosia psilostachya</i>	4
193.	<i>Callistephus chinensis</i>	4
194.	<i>Coreopsis tinctoria</i>	4
195.	<i>Delosperma cooperi</i>	4
196.	<i>Euphorbia lathyris</i>	4
197.	<i>Ficus carica</i>	4
198.	<i>Melissa officinalis</i>	4
199.	<i>Oenothera parviflora</i>	4
200.	<i>Oenothera villosa</i> subsp. <i>villosa</i>	4
201.	<i>Perilla frutescens</i>	4
202.	<i>Solanum rostratum</i>	4
203.	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i>	4
204.	<i>Tecoma radicans</i>	4
205.	<i>Vallisneria spiralis</i>	4
206.	<i>Vicia sativa</i>	4
207.	<i>Aquilegia vulgaris</i>	3
208.	<i>Azolla filiculoides</i>	3
209.	<i>Bidens vulgata</i>	3
210.	<i>Buddleja davidii</i>	3
211.	<i>Citrullus vulgaris</i>	3
212.	<i>Coreopsis grandiflora</i>	3
213.	<i>Cucumis melo</i>	3
214.	<i>Erigeron sumatrensis</i>	3
215.	<i>Eschscholzia californica</i>	3
216.	<i>Fallopia baldschuanica</i>	3

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
217.	<i>Fraxinus nigra</i>	3
218.	<i>Helminthotheca echioides</i>	3
219.	<i>Juniperus virginiana</i>	3
220.	<i>Malva crispa</i>	3
221.	<i>Oenothera suaveolens</i>	3
222.	<i>Petunia integrifolia</i>	3
223.	<i>Philadelphus pubescens</i>	3
224.	<i>Prunus avium</i>	3
225.	<i>Spiraea</i> × <i>vanhouttei</i>	3
226.	<i>Symphotrichum salignum</i>	3
227.	<i>Thuja orientalis</i>	3
228.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	2
229.	<i>Aloecurus myosuroides</i>	2
230.	<i>Amaranthus paniculatus</i>	2
231.	<i>Amaranthus</i> × <i>soproniensis</i>	2
232.	<i>Amoracia rusticana</i>	2
233.	<i>Artemisia umbrosa</i> (A. <i>lavandulaefolia</i>)	2
234.	<i>Chenopodium botrys</i>	2
235.	<i>Chenopodium foliosum</i>	2
236.	<i>Cosmos sulphureus</i>	2
237.	<i>Cymbalaria muralis</i>	2
238.	<i>Dittrichia graveolens</i>	2
239.	<i>Erechtites hieraciifolius</i>	2
240.	<i>Euphorbia serpens</i>	2
241.	<i>Foeniculum vulgare</i>	2
242.	<i>Gymnocladus dioicus</i>	2
243.	<i>Heliopsis helianthoides</i> var. <i>scabra</i>	2
244.	<i>Hordeum sativum</i>	2
245.	<i>Ipomoea hederacea</i>	2
246.	<i>Laburnum anagyroides</i>	2
247.	<i>Lavatera trimestris</i>	2
248.	<i>Lepidium oblongum</i>	2
249.	<i>Lonicera tatarica</i>	2
250.	<i>Ludwigia peploides</i>	2
251.	<i>Oenothera depressa</i>	2
252.	<i>Oenothera macrocarpa</i> subsp. <i>macrocarpa</i>	2
253.	<i>Panicum miliaceum</i> subsp. <i>ruderales</i>	2
254.	<i>Papaver somniferum</i>	2
255.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	2
256.	<i>Petunia axillaris</i>	2
257.	<i>Petunia</i> sp.	2
258.	<i>Physalis peruviana</i>	2
259.	<i>Pinus sylvestris</i>	2
260.	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>sativum</i>	2

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
261.	<i>Pyrus communis</i>	2
262.	<i>Reynoutria sachalinensis</i>	2
263.	<i>Salix babylonica</i>	2
264.	<i>Salvia reflexa</i>	2
265.	<i>Solanum tuberosum</i>	2
266.	<i>Syringa vulgaris</i>	2
267.	<i>Tetradium fraxinifolium</i>	2
268.	<i>Thuja occidentalis</i>	2
269.	<i>Zinnia elegans</i>	2
270.	<i>Amaranthus palmeri</i>	1
271.	<i>Amaranthus viridis</i>	1
272.	<i>Artemisia abrotanum</i>	1
273.	<i>Artemisia argyi</i>	1
274.	<i>Arundo donax</i>	1
275.	<i>Aster laevis</i>	1
276.	<i>Bergenia crassifolia</i>	1
277.	<i>Bidens connata</i>	1
278.	<i>Bilderdykia aubertii</i>	1
279.	<i>Blitum virgatum</i>	1
280.	<i>Calendula arvensis</i>	1
281.	<i>Canna indica</i>	1
282.	<i>Cannabis sativa</i>	1
283.	<i>Celosia argentea</i>	1
284.	<i>Celosia cristata</i>	1
285.	<i>Centranthus ruber</i>	1
286.	<i>Chaenomeles japonica</i>	1
287.	<i>Coriandrum sativum</i>	1
288.	<i>Cucumis sativus</i>	1
289.	<i>Cucurbita maxima</i>	1
290.	<i>Cudrania tricuspidata</i>	1
291.	<i>Duchesnea indica</i>	1
292.	<i>Dysphania pumilio</i>	1
293.	<i>Erigeron bonariensis</i>	1
294.	<i>Euphorbia davidii</i>	1
295.	<i>Euphorbia sp.</i>	1
296.	<i>Evodia hupehensis</i>	1
297.	<i>Fagopyrum esculentum</i>	1
298.	<i>Forsythia suspensa</i>	1
299.	<i>Galinsoga ciliata</i>	1
300.	<i>Gypsophila perfoliata</i>	1
301.	<i>Hibiscus trionum</i>	1
302.	<i>Iberis umbellata</i>	1
303.	<i>Lactuca sativa</i>	1
304.	<i>Lobularia maritima</i>	1

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Taxon	Înregistrări
305.	<i>Malva sylvestris</i>	1
306.	<i>Menispermum canadense</i>	1
307.	<i>Musa acuminata</i>	1
308.	<i>Nicotiana tabacum</i>	1
309.	<i>Nigella damascena</i>	1
310.	<i>Nycandra physaloides</i>	1
311.	<i>Oenothera speciosa</i>	1
312.	<i>Oxalis rosea</i>	1
313.	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	1
314.	<i>Philadelphus latifolia</i>	1
315.	<i>Physalis alkekengi</i>	1
316.	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	1
317.	<i>Prunus virginiana</i>	1
318.	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	1
319.	<i>Robinia</i> × <i>holdtii</i> ?	1
320.	<i>Robinia ambigua</i>	1
321.	<i>Salvia officinalis</i>	1
322.	<i>Setaria verticilliformis</i>	1
323.	<i>Sisymbrium volgense</i>	1
324.	<i>Solanum alatum</i>	1
325.	<i>Solanum triflorum</i> var. <i>ponticum</i>	1
326.	<i>Sorghum bicolor</i>	1
327.	<i>Stachys byzantina</i>	1
328.	<i>Thuja</i> sp.	1
329.	<i>Tragopogon graminifolius</i>	1
330.	<i>Viola</i> × <i>wittrockiana</i>	1
331.	<i>Wisteria sinensis</i>	1

Datele de teren obținute în perioada 2020-2022 confirmă concentrări mari de specii alogene invazive în lungul căilor rutiere (Fig. 3) și feroviare (Fig. 4, 5), în porturi, în zone de graniță (Fig. 6) sau în lungul Dunării (Fig. 2), acestea fiind adevărate focare pentru invazii vegetale în zone învecinate, în condițiile în care nu se iau măsuri de management adecvate.

Fig. 5. Distribuția a speciilor de plante alogene invazive în raport cu căile rutiere (date cumulate pentru perioada 2020-2022)

Fig. 6. Distribuția a speciilor de plante alogene invazive în raport cu căile feroviare (date cumulate pentru perioada 2020-2022)

Fig. 7. Distribuția gărilor cercetate și identificate cu prezență de specii alogene invazive de plante (date cumulate pentru perioada 2020-2022)

Fig. 8. Puncte de trecere a frontiere fluvio-maritime în care se confirmă prezența focarelor de specii alogene invazive de plante (date cumulate pentru perioada 2020-2022)

Specii de îngrijorare pentru UE

Speciile de plante de îngrijorare pentru UE inventariate în zone fierbinți sunt: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Elodea nuttallii*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera* și *Ludwigia peploides*. Hărțile cu distribuția înregistrată pe parcursul celor trei ani de cartare, în cadrul activității 1.1.5., sunt redată mai jos (Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14). Date suplimentare pot fi găsite în rapoartele pentru activitatea 1.1.6.

Cele mai multe înregistrări în 2022 au fost pentru *Ailanthus altissima* (257, din care 68 sunt în situri Natura 2000), frecvent cu populații de peste 100 de indivizi. Dacă obișnuit falsul oțetar ocupă habitate ruderales, prezența sa a fost notată și în habitate naturale și seminaturale (dune de nisip din zona costieră a Mării Negre, pajiști xerofile).

Fig. 9. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Ailanthus altissima* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5.

Fig. 10. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Asclepias syriaca* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5.

Fig. 11. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Elodea nuttallii* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5.

Fig. 12. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Humulus scandens* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5.

Fig. 13. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Impatiens glandulifera* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5.

Fig. 14. Distribuția consolidată (2020 – 2022) a speciei *Ludwigia peploides* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5.

Asclepias syriaca (17 înregistrări) a fost identificat în 2022 în lunca Jiului (la Teasc, în ROSCI0045 Coridorul Jiului), în lunca Bistrețului (la Desa și Calafat), în lunca Someșului (ROSCI0314 Cursul mijlociu al Someșului), precum și într-o serie de habitate ruderale.

Elodea nuttallii (11 înregistrări) a avut în 2022 semnalări reduse, limitate la nivelul Dunării (în ROSCI0088 Gura Vedei – Șaica – Slobozia și în ROSCI0065 Delta Dunării) și a râului Argeș. La Sf. Gheorghe, în Delta Dunării, a fost înregistrată o populație estimată la peste 500 de indivizi.

Humulus scandens a fost notat în special pe malurile râului Argeș. Date complete privind distribuția acestei specii au fost publicate de membri ai proiectului, în 2022 (Urziceanu și colab. 2022).

Impatiens glandulifera (63 de înregistrări în 2022) este prezent pe malurile unor ape curgătoare (Gâlda, Geoagiu, Someș, Bistrița Aurie, Dâmbovița, Prahova, Argeș), uneori cu populații de peste 500 de indivizi (aprox. 22,22% din datele colectate).

Ludwigia peploides a fost în continuare înregistrată în lungul pârâului Sâi din Teleorman, fără nici o altă localizare suplimentară.

Specii alogene invazive în arii naturale protejate

Din totalul înregistrărilor efectuate în cei trei ani de inventariere, 5522 au fost în arii naturale protejate de tip Natura 2000 (158 de arii de tip SCI și SPA) (Fig. 15, Fig. 16). Din analiza hărții prezentată în Fig. 15 se observă că cele mai multe înregistrări sunt pentru arii protejate din lungul Dunării, din Delta Dunării, din estul țării și din Transilvania. Recordul este deținut de Rezervația Biosferei Delta Dunării cu peste 60 de specii și subspecii alogene invazive și potențial invazive (Fig. 17, Tabel 4). Această concentrare mare este explicată de foarte mulți factori care acționează la nivelul acestei arii. În primul rând este vorba despre factorul apă, care reprezintă un bun vector pentru semințe, fructe și alte părți de plante alogene. Apoi, transportul, turismul, procesul de urbanizare și de cultivare a unor specii ornamentale sunt alți factori ce contribuie la favorizarea invaziilor vegetale în Delta Dunării. La capătul opus se află parcuri naționale precum Buila-Vânturarița, Călimani, Cheile Nerei-Beușnița, Cozia, Semenic – Cheile Carașului (Fig. 17. Tabel 4), pentru care pe parcursul cercetărilor din perioada 2020-2022 nu au fost raportate specii alogene invazive și potențial invazive de plante (Tabel 4).

Fig. 15. Relația dintre distribuția speciilor alogene invazive și ariile naturale protejate de tip Natura 2000 din România.

Fig. 16. Relația dintre abundența speciilor alogene invazive și ariile naturale protejate de tip Natura 2000 din România (2020 – 2022; caroiaj 10x10 km)

Fig. 17. Distribuția speciilor alogene invazive de plante în parcuri naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Tabel 4. Specii de plante alogene invazive în parcurile naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării semnalate în perioada 2020 - 2022

Nr. crt.	Arie naturală protejată	Tip	Suprafață ha	Număr specii	Specii
1.	Buila Vânturarița	PN	4.186	0	-
2.	Călimani	PN	24.041	0	-
3.	Ceahlău	PN	8.396	2	<i>Reynoutria × bohemica</i> , <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>
4.	Cheile Bicazului - Hășmaș	PN	6.575	3	<i>Reynoutria japonica</i> , <i>Reynoutria × bohemica</i> , <i>Prunus cerasifera</i>
5.	Cheile Nerei – Beușnița	PN	37.100	0	-
6.	Cozia	PN	17.100	0	-
7.	Defileul Jiului	PN	11.127	44	<i>Acer negundo</i> , <i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Amaranthus albus</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Ambrosia artemisiifolia</i> , <i>Amorpha fruticosa</i> , <i>Artemisia annua</i> , <i>Bidens frondosa</i> , <i>Brassica rapa</i> , <i>Callistephus chinensis</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Erigeron canadensis</i> , <i>Cosmos bipinnatus</i> , <i>Dipsacus strigosus</i> , <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i> , <i>Euphorbia maculata</i> , <i>Galinsoga quadriradiata</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Impatiens parviflora</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Lepidium virginicum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Oenothera glazioviana</i> , <i>Oenothera biennis</i> , <i>Oxalis dillenii</i> , <i>Panicum capillare</i> , <i>Physalis alkekengi</i> , <i>Phytolaca americana</i> , <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> , <i>Portulaca oleracea</i> subsp. <i>oleracea</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Solidago gigantea</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Symphotrichum ciliatum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Vitis vinifera</i> , <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> , <i>Zea mays</i> .
8.	Delta Dunării	RB	580.000	62	<i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Acorus calamus</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Amaranthus albus</i> , <i>Amaranthus blitoides</i> ,

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Arie naturală protejată	Tip	Suprafață ha	Număr specii	Specii
					<i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>blitum</i> , <i>Amaranthus deflexus</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Ambrosia artemisiifolia</i> , <i>Ambrosia tenuifolia</i> , <i>Amorpha fruticosa</i> , <i>Armoracia rusticana</i> , <i>Artemisia annua</i> , <i>Azolla filiculoides</i> , <i>Bidens frondosa</i> , <i>Chenopodium ambrosioides</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Commelina communis</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cuscuta campestris</i> , <i>Cyperus odoratus</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Datura wrightii</i> , <i>Eclipta prostrata</i> ; <i>Elaeagnus angustifolia</i> , <i>Elodea nuttallii</i> , <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i> , <i>Erigeron canadensis</i> , <i>Euphorbia maculata</i> , <i>Gaillardia aristata</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Gleditsia triacanthos</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Helianthus tuberosus</i> , <i>Ipomoea purpurea</i> , <i>Iva xanthiifolia</i> , <i>Lemna minuta</i> , <i>Lycium barbarum</i> , <i>Morus alba</i> ; <i>Morus nigra</i> ; <i>Oenothera biennis</i> ; <i>Oenothera glazioviana</i> , <i>Oxalis dillenii</i> , <i>Parthenocissus inserta</i> , <i>Paspalum paspalodes</i> , <i>Pennisetum alopecuroides</i> , <i>Perilla frutescens</i> , <i>Persicaria orientalis</i> , <i>Petunia parviflora</i> , <i>Phytolacca americana</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Prunus armeniaca</i> var. <i>amarella</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Rudbeckia laciniata</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum triflorum</i> var. <i>ponticum</i> , <i>Sorghum halepense</i> , <i>Vallisneria spiralis</i> , <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> , <i>Xanthium spinosum</i> .
9.	Domogled - Valea Cernei	PN	60.100	3	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Tanacetum parthenium</i> , <i>Impatiens balfourii</i>
10.	Munții Măcinului	PN	11.321	2	<i>Ailanthus altissima</i> , <i>Elaeagnus angustifolia</i>
11.	Munții Rodnei	PN, RB	46.399	8	<i>Erigeron canadensis</i> , <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i> . <i>Galinsoga parviflora</i> . <i>Impatiens glandulifera</i> .

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Arie naturală protejată	Tip	Suprafață ha	Număr specii	Specii
					<i>Sophora japonica</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rhus typhina</i> , <i>Calendula officinalis</i>
12.	Piatra Craiului	PN	14.800	8	<i>Reynoutria × bohemica</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Matricaria discoidea</i> , <i>Symphyotrichum novi-belgii</i> , <i>Impatiens parviflora</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> , <i>Erigeron canadensis</i> , <i>Parthenocissus inserta</i>
13.	Retezat	PN, RB	38117.10	1	<i>Matricaria discoidea</i>
14.	Semenic-Cheile Carașului	PN	36.664,80	0	-

Bibliografie

Anastasiu P. (manager tehnic, coordonator activitate) (2019). Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Anastasiu P. (Coord.), Sîrbu C., Urziceanu M., Camen-Comănescu P., Oprea A., Nagodă E., Gavrilidis A.-A., Miu I., Memedemin D., Sîrbu I., Manta N. (2019). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Comisia Europeană (2022). REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1203 AL COMISIEI din 12 iulie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1141 pentru actualizarea listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. L 186/10.

Sîrbu I.M., Anastasiu P., Urziceanu M., Șesan T.E. (2021). First ascertainable record of *Ludwigia peploides* from Romania. *Contribuții Botanice*, 56: 13-27.

Urziceanu M.M., Cîșlariu A.G., Nagodă E., Nicolin A.L., Măntoiu D.Ș., Anastasiu P. (2022). Assessing the Invasion Risk of *Humulus scandens* Using Ensemble Species Distribution Modeling and Habitat Connectivity Analysis. *Plants* 11(7), 857; <https://doi.org/10.3390/plants11070857>

Anexa 1 Lista speciilor de plante alogene invazive înregistrate în hot-spot-uri în 2022

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1	<i>Lycium barbarum</i>	FMA1222	43.7428806	28.5789889	CT	LIMANU
2	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1222	43.7428806	28.5789889	CT	LIMANU
3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA1222	43.7435528	28.5790306	CT	LIMANU
4	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1222	43.7440722	28.5787722	CT	LIMANU
5	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1222	43.7447194	28.5789278	CT	LIMANU
6	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA1222	43.7467611	28.5779333	CT	LIMANU
7	<i>Helianthus tuberosus</i>	FMA1222	43.7491083	28.5773611	CT	LIMANU
8	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1222	43.7583500	28.5727111	CT	LIMANU
9	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA1222	43.7586889	28.5734528	CT	LIMANU
10	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1122	43.7904833	28.5833000	CT	LIMANU
11	<i>Phytolacca americana</i>	FMA1122	43.7906250	28.5794639	CT	LIMANU
12	<i>Artemisia annua</i>	FMA1122	43.7908389	28.5843556	CT	LIMANU
13	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1122	43.7911250	28.5794278	CT	LIMANU
14	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	FMA1122	43.7911306	28.5795472	CT	LIMANU
15	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1122	43.7920556	28.5861639	CT	LIMANU
16	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA1122	43.7922139	28.5774028	CT	LIMANU
17	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1122	43.7934167	28.5758556	CT	LIMANU
18	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1122	43.7940861	28.5741889	CT	LIMANU
19	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
20	<i>Helianthus annuus</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
21	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
22	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
23	<i>Panicum capillare</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
24	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
25	<i>Lindernia dubia</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
26	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
27	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
28	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2022	43.8352570	25.9174610	GR	SLOBOZIA
29	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU2022	43.8403630	25.8963610	GR	SLOBOZIA
30	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU2022	43.8403630	25.8963610	GR	SLOBOZIA
31	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2022	43.8403630	25.8963610	GR	SLOBOZIA
32	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2022	43.8403630	25.8963610	GR	SLOBOZIA
33	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU2022	43.8403630	25.8963610	GR	SLOBOZIA
34	<i>Symphotrichum squamatum</i>	NEU2022	43.8403630	25.8963610	GR	SLOBOZIA
35	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	NEU2022	43.8726310	25.9350130	GR	GIURGIU
36	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2022	43.8726310	25.9350130	GR	GIURGIU
37	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU2022	43.8726310	25.9350130	GR	GIURGIU
38	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2022	43.8726310	25.9350130	GR	GIURGIU
39	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2022	43.8726310	25.9350130	GR	GIURGIU
40	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA0322	43.9256320	23.8744620	DJ	GÂNGIOVA
41	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA0322	43.9287610	23.8753030	DJ	GÂNGIOVA
42	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0322	43.9293440	23.8752400	DJ	GÂNGIOVA
43	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0322	43.9299580	23.8750800	DJ	GÂNGIOVA
44	<i>Gleditsia triacanthos</i>	RDA0322	43.9624980	23.8766630	DJ	VALEA STANCIULUI
45	<i>Xanthium spinosum</i>	RDA0322	43.9628220	23.8771080	DJ	VALEA STANCIULUI
46	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA0322	43.9643900	23.8775840	DJ	VALEA STANCIULUI
47	<i>Artemisia annua</i>	RDA0322	43.9661290	23.8793070	DJ	VALEA STANCIULUI
48	<i>Abutilon theophrasti</i>	RDA0322	43.9665150	23.8807322	DJ	VALEA STANCIULUI
49	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	RDA0322	43.9669300	23.8814850	DJ	VALEA STANCIULUI
50	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
51	<i>Sorghum halepense</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
52	<i>Euphorbia marginata</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
53	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
54	<i>Calendula officinalis</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
55	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
56	<i>Mirabilis jalapa</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
57	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
58	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU1022	43.9770430	25.9629450	GR	FRĂTEȘTI
59	<i>Albizia julibrissin</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
60	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
61	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
62	<i>Calendula officinalis</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
63	<i>Sorghum halepense</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
64	<i>Lonicera japonica</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
65	<i>Lycium barbarum</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
66	<i>Portulaca grandiflora</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
67	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
68	<i>Morus alba</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
69	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
70	<i>Rudbeckia laciniata</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
71	<i>Solidago canadensis</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
72	<i>Campsis radicans</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
73	<i>Gaillardia aristata</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
74	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU1022	43.9773120	25.9633230	GR	FRĂTEȘTI
75	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0422	43.9807210	23.8787860	DJ	VALEA STANCIULUI
76	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	RDA0422	43.9808960	23.8782750	DJ	VALEA STANCIULUI
77	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0422	43.9821550	23.8802780	DJ	VALEA STANCIULUI
78	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA0422	43.9831430	23.8803750	DJ	VALEA STANCIULUI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
79	<i>Abutilon theophrasti</i>	RDA0422	43.9833640	23.8789310	DJ	VALEA STANCIULUI
80	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0422	43.9834630	23.8779890	DJ	VALEA STANCIULUI
81	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0722	43.9836278	28.6616528	CT	TUZLA
82	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	RDA0422	43.9877620	23.9161130	DJ	DOBREȘTI
83	<i>Iva xanthiifolia</i>	FMA0722	43.9885278	28.6668361	CT	TUZLA
84	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0422	43.9917370	23.8926660	DJ	VALEA STANCIULUI
85	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0722	43.9964389	28.6625028	CT	TUZLA
86	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0722	44.0045056	28.6610806	CT	TUZLA
87	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0722	44.0045056	28.6610806	CT	TUZLA
88	<i>Prunus cerasifera</i>	RDA0422	44.0054700	23.8875940	DJ	DOBREȘTI
89	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0722	44.0074250	28.6637917	CT	TUZLA
90	<i>Cuscuta campestris</i>	FMA0722	44.0074250	28.6637917	CT	TUZLA
91	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA0422	44.0081940	23.8872910	DJ	DRĂNIC
92	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0722	44.0096750	28.6629611	CT	TUZLA
93	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0722	44.0096750	28.6629611	CT	TUZLA
94	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA0422	44.0111500	23.8878540	DJ	DRĂNIC
95	<i>Echinocystis lobata</i>	RDA0222	44.0117531	23.8803350	DJ	DRĂNIC
96	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0722	44.0145361	28.6610333	CT	EFORIE
97	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0722	44.0145361	28.6610333	CT	EFORIE
98	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0722	44.0172444	28.6602750	CT	EFORIE
99	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0722	44.0172444	28.6602750	CT	EFORIE
100	<i>Iva xanthiifolia</i>	FMA0722	44.0197806	28.6589861	CT	EFORIE
101	<i>Iva xanthiifolia</i>	FMA0722	44.0197806	28.6589861	CT	EFORIE
102	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0422	44.0199470	23.8827530	DJ	DRĂNIC
103	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0722	44.0201361	28.6594917	CT	EFORIE
104	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0722	44.0201361	28.6594917	CT	EFORIE
105	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0422	44.0207790	23.8817580	DJ	DRĂNIC

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
106	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0722	44.0210028	28.6595056	CT	EFORIE
107	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0722	44.0210028	28.6595056	CT	EFORIE
108	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0422	44.0212330	23.8811660	DJ	DRĂNIC
109	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0521	44.0246167	28.6555889	CT	EFORIE
110	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0722	44.0246167	28.6555889	CT	EFORIE
111	<i>Morus alba</i>	FMA0521	44.0248083	28.6560194	CT	EFORIE
112	<i>Morus alba</i>	FMA0722	44.0248083	28.6560194	CT	EFORIE
113	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0521	44.0266806	28.6564750	CT	EFORIE
114	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0722	44.0266806	28.6564750	CT	EFORIE
115	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0322	44.0499530	26.1620180	GR	BĂNEASA
116	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0322	44.0499530	26.1620180	GR	BĂNEASA
117	<i>Morus alba</i>	NEU0322	44.0499530	26.1620180	GR	BĂNEASA
118	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU0322	44.0499530	26.1620180	GR	BĂNEASA
119	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0322	44.0499530	26.1620180	GR	BĂNEASA
120	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU0322	44.0499530	26.1620180	GR	BĂNEASA
121	<i>Morus alba</i>	RDA0222	44.0520210	23.9340710	DJ	ROJIȘTE
122	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0222	44.0542760	23.9325710	DJ	ROJIȘTE
123	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
124	<i>Amaranthus albus</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
125	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
126	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
127	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
128	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
129	<i>Bassia scoparia</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
130	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
131	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU2422	44.0575870	28.6317610	CT	EFORIE
132	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
133	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE
134	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE
135	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE
136	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE
137	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE
138	<i>Phytolacca americana</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE
139	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2422	44.0578720	28.6311290	CT	EFORIE
140	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU0322	44.0727620	26.1726410	GR	PRUNDU
141	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU0322	44.0727620	26.1726410	GR	PRUNDU
142	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0322	44.0727620	26.1726410	GR	PRUNDU
143	<i>Oenothera biennis</i>	NEU2222	44.0755980	28.6318030	CT	EFORIE
144	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2222	44.0755980	28.6318030	CT	EFORIE
145	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2222	44.0755980	28.6318030	CT	EFORIE
146	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU2222	44.0755980	28.6318030	CT	EFORIE
147	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2222	44.0755980	28.6318030	CT	EFORIE
148	<i>Gaillardia aristata</i>	NEU2222	44.0755980	28.6318030	CT	EFORIE
149	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2222	44.0757560	28.6310410	CT	EFORIE
150	<i>Calendula officinalis</i>	NEU2222	44.0757560	28.6310410	CT	EFORIE
151	<i>Datura wrightii</i>	NEU2222	44.0757560	28.6310410	CT	EFORIE
152	<i>Oenothera biennis</i>	NEU2222	44.0757560	28.6310410	CT	EFORIE
153	<i>Petunia atkinsiana</i>	NEU2222	44.0757560	28.6310410	CT	EFORIE
154	<i>Mirabilis jalapa</i>	NEU2222	44.0757560	28.6310410	CT	EFORIE
155	<i>Euphorbia sp.</i>	NEU2222	44.0757560	28.6310410	CT	EFORIE
156	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2222	44.0768320	28.6339330	CT	EFORIE
157	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU2222	44.0768320	28.6339330	CT	EFORIE
158	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2222	44.0768320	28.6339330	CT	EFORIE
159	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2222	44.0768320	28.6339330	CT	EFORIE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
160	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0222	44.0803950	23.9113790	DJ	ROJIȘTE
161	<i>Bidens frondosa</i>	RDA0222	44.0805820	23.9066140	DJ	BRATOVOEȘTI
162	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0822	44.0851972	28.6427861	CT	AGIGEA
163	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0922	44.0856639	28.6417250	CT	AGIGEA
164	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0922	44.0859806	28.6429889	CT	AGIGEA
165	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0922	44.0867778	28.6423611	CT	AGIGEA
166	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA0922	44.0870333	28.6414278	CT	AGIGEA
167	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0922	44.0873417	28.6419611	CT	AGIGEA
168	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FMA0922	44.0884972	28.6420861	CT	AGIGEA
169	<i>Medicago sativa</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
170	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
171	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
172	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
173	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
174	<i>Acer negundo</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
175	<i>Sophora japonica</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
176	<i>Morus nigra</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
177	<i>Prunus cerasifera var. pissardii</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
178	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
179	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
180	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
181	<i>Artemisia annua</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
182	<i>Morus alba</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
183	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
184	<i>Juglans regia</i>	MDA0322	44.0891310	28.6404470	CT	AGIGEA
185	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0922	44.0893972	28.6411222	CT	AGIGEA
186	<i>Morus alba</i>	FMA0822	44.0894611	28.6188417	CT	AGIGEA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
187	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0922	44.0895694	28.6441917	CT	AGIGEA
188	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0922	44.0897028	28.6418472	CT	AGIGEA
189	<i>Morus alba</i>	FMA0922	44.0897194	28.6413889	CT	AGIGEA
190	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0822	44.0898333	28.6242083	CT	AGIGEA
191	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0922	44.0900444	28.6423000	CT	AGIGEA
192	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0922	44.0901000	28.6424472	CT	AGIGEA
193	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0822	44.0903056	28.6405806	CT	AGIGEA
194	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0822	44.0905306	28.6239306	CT	AGIGEA
195	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0822	44.0908639	28.6212083	CT	AGIGEA
196	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0822	44.0909889	28.6419028	CT	AGIGEA
197	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0822	44.0911361	28.6237528	CT	AGIGEA
198	<i>Artemisia annua</i>	FMA0822	44.0926444	28.6399361	CT	AGIGEA
199	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0222	44.1154980	23.0881468	DJ	CETATE
200	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0222	44.1167760	23.8804470	DJ	BRATOVOEȘTI
201	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0222	44.1178320	23.8800390	DJ	DRĂNIC
202	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	RDA0122	44.1214680	23.8800280	DJ	DRĂNIC
203	<i>Echinocystis lobata</i>	RDA0122	44.1228560	23.8809130	DJ	BRATOVOEȘTI
204	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0122	44.1250880	23.8804660	DJ	DRĂNIC
205	<i>Solidago gigantea</i>	RDA0122	44.1269190	23.8784180	DJ	DRĂNIC
206	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0122	44.1472820	23.8464280	DJ	CALOPĂR
207	<i>Cuscuta campestris</i>	RDA0122	44.1473730	23.8479840	DJ	CALOPĂR
208	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0122	44.1476210	23.8483920	DJ	CALOPĂR
209	<i>Bidens frondosa</i>	RDA0122	44.1481320	23.8444880	DJ	CALOPĂR
210	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0122	44.1483270	23.8443130	DJ	CALOPĂR
211	<i>Asclepias syriaca</i>	RDA0122	44.1489560	23.8439560	DJ	CALOPĂR
212	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	RDA0122	44.1492270	23.8473070	DJ	CALOPĂR
213	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA0122	44.1494980	23.8464360	DJ	CALOPĂR

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
214	<i>Acer negundo</i>	RDA0122	44.1504250	23.8561950	DJ	TEASC
215	<i>Amorpha fruticosa</i>	RDA0122	44.1506270	23.8555450	DJ	TEASC
216	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1577361	28.3872917	CT	MURFATLAR
217	<i>Prunus cerasus</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
218	<i>Malus domestica</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
219	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
220	<i>Artemisia annua</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
221	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
222	<i>Morus alba</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
223	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
224	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
225	<i>Cydonia oblonga</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
226	<i>Prunus domestica</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
227	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
228	<i>Juglans regia</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
229	<i>Sophora japonica</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
230	<i>Avena sativa</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
231	<i>Albizia julibrissin</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
232	<i>Prunus cerasifera var. pissardii</i>	MDA0222	44.1580250	28.6330350	CT	CONSTANȚA
233	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0422	44.1585083	28.3880167	CT	MURFATLAR
234	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1422	44.1586056	28.3856722	CT	MURFATLAR
235	<i>Acer negundo</i>	FMA0422	44.1586278	28.3915222	CT	MURFATLAR
236	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FMA1422	44.1588472	28.3861917	CT	MURFATLAR
237	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1422	44.1594000	28.3897028	CT	MURFATLAR
238	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1596500	28.3874667	CT	MURFATLAR
239	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0422	44.1598528	28.3912194	CT	MURFATLAR
240	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1422	44.1598972	28.3873500	CT	MURFATLAR

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
241	<i>Acer negundo</i>	FMA1422	44.1599611	28.3886833	CT	MURFATLAR
242	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1599806	28.3945778	CT	MURFATLAR
243	<i>Acer negundo</i>	FMA0422	44.1600056	28.3883833	CT	MURFATLAR
244	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA1422	44.1604111	28.3881944	CT	MURFATLAR
245	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1609694	28.3956056	CT	MURFATLAR
246	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
247	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
248	<i>Portulaca oleracea</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
249	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
250	<i>Alcea rosea</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
251	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
252	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
253	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
254	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
255	<i>Artemisia annua</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
256	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
257	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	MDA0422	44.1611570	28.3907000	CT	MURFATLAR
258	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1422	44.1615361	28.3921750	CT	MURFATLAR
259	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1619861	28.3907444	CT	MURFATLAR
260	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
261	<i>Avena sativa</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
262	<i>Prunus persica</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
263	<i>Hibiscus syriacus</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
264	<i>Medicago sativa</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
265	<i>Juglans regia</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
266	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
267	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
268	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
269	<i>Helianthus annuus</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
270	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
271	<i>Zea mays</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
272	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
273	<i>Acer negundo</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
274	<i>Malus domestica</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
275	<i>Prunus cerasifera var. pissardii</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
276	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
277	<i>Campsis radicans</i>	MDA0122	44.1623620	28.6369660	CT	CONSTANȚA
278	<i>Acer negundo</i>	FMA0422	44.1625417	28.3992917	CT	MURFATLAR
279	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1422	44.1632750	28.3932750	CT	MURFATLAR
280	<i>Acer negundo</i>	FMA1422	44.1633639	28.3969167	CT	MURFATLAR
281	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1422	44.1633778	28.3982861	CT	MURFATLAR
282	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1634111	28.3983500	CT	MURFATLAR
283	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1634250	28.3968861	CT	MURFATLAR
284	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA1422	44.1635472	28.3987694	CT	MURFATLAR
285	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1637361	28.4013306	CT	MURFATLAR
286	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1422	44.1637444	28.3950250	CT	MURFATLAR
287	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0122	44.1637778	28.5657361	CT	CONSTANȚA
288	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1422	44.1638167	28.3991111	CT	MURFATLAR
289	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0122	44.1638333	28.5667889	CT	CONSTANȚA
290	<i>Morus alba</i>	FMA1422	44.1639167	28.3939056	CT	MURFATLAR
291	<i>Morus alba</i>	FMA0422	44.1640444	28.3967389	CT	MURFATLAR
292	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0122	44.1641417	28.5700861	CT	CONSTANȚA
293	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1322	44.1641417	28.5700861	CT	CONSTANȚA
294	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0122	44.1641667	28.5680194	CT	CONSTANȚA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
295	<i>Iva xanthiifolia</i>	FMA0122	44.1642667	28.5706250	CT	CONSTANȚA
296	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0122	44.1646778	28.5732583	CT	CONSTANȚA
297	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA0122	44.1647472	28.5744000	CT	CONSTANȚA
298	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA1322	44.1647472	28.5744000	CT	CONSTANȚA
299	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0122	44.1649139	28.5761806	CT	CONSTANȚA
300	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1322	44.1649139	28.5761806	CT	CONSTANȚA
301	<i>Helianthus tuberosus</i>	FMA0122	44.1650806	28.5762389	CT	CONSTANȚA
302	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0422	44.1653472	28.4007528	CT	MURFATLAR
303	<i>Artemisia annua</i>	FMA0122	44.1653500	28.5780167	CT	CONSTANȚA
304	<i>Artemisia annua</i>	FMA1322	44.1653500	28.5780167	CT	CONSTANȚA
305	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA0122	44.1659306	28.5841056	CT	CONSTANȚA
306	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA1322	44.1659306	28.5841056	CT	CONSTANȚA
307	<i>Helianthus tuberosus</i>	FMA0122	44.1659778	28.5783194	CT	CONSTANȚA
308	<i>Datura stramonium</i>	FMA1322	44.1659778	28.5783194	CT	CONSTANȚA
309	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA0122	44.1660361	28.5829000	CT	CONSTANȚA
310	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA1322	44.1660361	28.5829000	CT	CONSTANȚA
311	<i>Sorghum halepense</i>	FMA0122	44.1661250	28.5827194	CT	CONSTANȚA
312	<i>Sorghum halepense</i>	FMA1322	44.1661250	28.5827194	CT	CONSTANȚA
313	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0122	44.1661778	28.5824139	CT	CONSTANȚA
314	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA1322	44.1661778	28.5824139	CT	CONSTANȚA
315	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0122	44.1662639	28.5854528	CT	CONSTANȚA
316	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA1322	44.1662639	28.5854528	CT	CONSTANȚA
317	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0122	44.1663917	28.5882333	CT	CONSTANȚA
318	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0122	44.1664306	28.5883000	CT	CONSTANȚA
319	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1322	44.1664306	28.5883000	CT	CONSTANȚA
320	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0122	44.1664722	28.5895833	CT	CONSTANȚA
321	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0122	44.1665508	28.5901444	CT	CONSTANȚA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
322	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0122	44.1666000	28.5909806	CT	CONSTANȚA
323	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA0122	44.1666194	28.5915111	CT	CONSTANȚA
324	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA1322	44.1666194	28.5915111	CT	CONSTANȚA
325	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0122	44.1666389	28.5911222	CT	CONSTANȚA
326	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA1322	44.1666389	28.5911222	CT	CONSTANȚA
327	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
328	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
329	<i>Artemisia annua</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
330	<i>Helianthus annuus</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
331	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
332	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
333	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
334	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
335	<i>Acer negundo</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
336	<i>Phytolacca americana</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
337	<i>Morus alba</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
338	<i>Bassia scoparia</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
339	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
340	<i>Xanthium spinosum</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
341	<i>Juglans regia</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
342	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
343	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
344	<i>Portulaca oleracea</i>	MDA0522	44.1682320	28.4042700	CT	MURFATLAR
345	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0522	44.1772944	28.6581694	CT	CONSTANȚA
346	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0522	44.1773139	28.6579611	CT	CONSTANȚA
347	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1622	44.1778417	28.6583750	CT	CONSTANȚA
348	<i>Sorghum halepense</i>	FMA1622	44.1778417	28.6583750	CT	CONSTANȚA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
349	<i>Morus alba</i>	FMA0522	44.1778972	28.6557944	CT	CONSTANȚA
350	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0522	44.1788472	28.6550333	CT	CONSTANȚA
351	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1622	44.1806500	28.6551889	CT	CONSTANȚA
352	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI102022	44.1826240	26.2253160	GR	GOSTINARI
353	<i>Bidens frondosa</i>	UMI102022	44.1826240	26.2253160	GR	GOSTINARI
354	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI102022	44.1826240	26.2253160	GR	GOSTINARI
355	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3122	44.1826240	26.2253160	GR	GOSTINARI
356	<i>Bidens frondosa</i>	NEU3122	44.1826240	26.2253160	GR	GOSTINARI
357	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3122	44.1826240	26.2253160	GR	GOSTINARI
358	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1622	44.1832278	28.6545194	CT	CONSTANȚA
359	<i>Elodea nuttallii</i>	UMI102022	44.1851520	26.2136260	GR	GOSTINARI
360	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU3122	44.1851520	26.2136260	GR	GOSTINARI
361	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA0522	44.1853444	28.6537528	CT	CONSTANȚA
362	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1622	44.1914556	28.6551611	CT	CONSTANȚA
363	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0522	44.2002528	28.6573889	CT	CONSTANȚA
364	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0522	44.2002528	28.6573889	CT	CONSTANȚA
365	<i>Sorghum halepense</i>	FMA0522	44.2005833	28.6575889	CT	CONSTANȚA
366	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0522	44.2008722	28.6572250	CT	CONSTANȚA
367	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0522	44.2008722	28.6572250	CT	CONSTANȚA
368	<i>Atemisia annua</i>	FMA1622	44.2021444	28.6534667	CT	CONSTANȚA
369	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0522	44.2026000	28.6530944	CT	CONSTANȚA
370	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0522	44.2026000	28.6530944	CT	CONSTANȚA
371	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0522	44.2031861	28.6528472	CT	CONSTANȚA
372	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0522	44.2031861	28.6528472	CT	CONSTANȚA
373	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0522	44.2032000	28.6527944	CT	CONSTANȚA
374	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0522	44.2032000	28.6527944	CT	CONSTANȚA
375	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0522	44.2034194	28.6524917	CT	CONSTANȚA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
376	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0522	44.2034194	28.6524917	CT	CONSTANȚA
377	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1622	44.2082528	28.6506389	CT	CONSTANȚA
378	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1622	44.2153417	28.6454556	CT	CONSTANȚA
379	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0522	44.2157361	28.6439472	CT	CONSTANȚA
380	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA1622	44.2164111	28.6443222	CT	CONSTANȚA
381	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0522	44.2173000	28.6440528	CT	CONSTANȚA
382	<i>Artemisia annua</i>	FMA0522	44.2174861	28.6418194	CT	CONSTANȚA
383	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0522	44.2181111	28.6445639	CT	CONSTANȚA
384	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI102022	44.2239870	26.1561080	GR	COMANA
385	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI102022	44.2239870	26.1561080	GR	COMANA
386	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI102022	44.2239870	26.1561080	GR	COMANA
387	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3122	44.2239870	26.1561080	GR	COMANA
388	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3122	44.2239870	26.1561080	GR	COMANA
389	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3122	44.2239870	26.1561080	GR	COMANA
390	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0222	44.2397278	28.6244500	CT	CONSTANȚA
391	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA2222	44.2397278	28.6244500	CT	CONSTANȚA
392	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA0222	44.2443111	28.6231778	CT	CONSTANȚA
393	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA2222	44.2443111	28.6231778	CT	CONSTANȚA
394	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0222	44.2443806	28.6230278	CT	CONSTANȚA
395	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA2222	44.2443806	28.6230278	CT	CONSTANȚA
396	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0222	44.2448111	28.6228722	CT	CONSTANȚA
397	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA2222	44.2448111	28.6228722	CT	CONSTANȚA
398	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI102022	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
399	<i>Oxalis corniculata</i>	UMI102022	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
400	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI102022	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
401	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI102022	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
402	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI102022	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
403	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI102022	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
404	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU3122	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
405	<i>Oxalis corniculata</i>	NEU3122	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
406	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3122	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
407	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3122	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
408	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3122	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
409	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3122	44.2545150	26.0910400	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
410	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2648333	28.6185361	CT	CONSTANȚA
411	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA0222	44.2649111	28.6207056	CT	CONSTANȚA
412	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA2222	44.2649111	28.6207056	CT	CONSTANȚA
413	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2649500	28.6199194	CT	CONSTANȚA
414	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2649500	28.6199194	CT	CONSTANȚA
415	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2649500	28.6199194	CT	CONSTANȚA
416	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0222	44.2658167	28.6178389	CT	CONSTANȚA
417	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0222	44.2682639	28.6203667	CT	CONSTANȚA
418	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2683389	28.6172833	CT	CONSTANȚA
419	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2692889	28.6192833	CT	CONSTANȚA
420	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2692889	28.6192833	CT	CONSTANȚA
421	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2692889	28.6192833	CT	CONSTANȚA
422	<i>Sorghum halepense</i>	FMA0222	44.2698194	28.6183333	CT	CONSTANȚA
423	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2698194	28.6183333	CT	CONSTANȚA
424	<i>Sorghum halepense</i>	FMA0222	44.2698306	28.6183639	CT	CONSTANȚA
425	<i>Sorghum halepense</i>	FMA2222	44.2698306	28.6183639	CT	CONSTANȚA
426	<i>Sorghum halepense</i>	FMA0222	44.2706583	28.6194889	CT	CONSTANȚA
427	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2707056	28.6182694	CT	CONSTANȚA
428	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0222	44.2710556	28.6182694	CT	CONSTANȚA
429	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA2222	44.2710556	28.6182694	CT	CONSTANȚA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
430	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0222	44.2710833	28.6197194	CT	CONSTANȚA
431	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2739250	28.6214250	CT	NĂVODARI
432	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA0222	44.2773833	28.6215500	CT	NĂVODARI
433	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0222	44.2822694	28.6017417	CT	NĂVODARI
434	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2826167	28.6215056	CT	NĂVODARI
435	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0222	44.2826250	28.6015889	CT	NĂVODARI
436	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2826750	28.6216500	CT	NĂVODARI
437	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2827722	28.6214000	CT	NĂVODARI
438	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0222	44.2840528	28.6036306	CT	NĂVODARI
439	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0222	44.2847083	28.6051556	CT	NĂVODARI
440	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0222	44.2954389	28.6249694	CT	NĂVODARI
441	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.2955639	28.6248472	CT	NĂVODARI
442	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0222	44.2965500	28.6251333	CT	NĂVODARI
443	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI102022	44.2965710	26.0111010	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
444	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI102022	44.2965710	26.0111010	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
445	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI102022	44.2965710	26.0111010	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
446	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3122	44.2965710	26.0111010	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
447	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3122	44.2965710	26.0111010	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
448	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3122	44.2965710	26.0111010	GR	ADUNAȚII-COPĂCENI
449	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA2222	44.2971306	28.6253667	CT	NĂVODARI
450	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA0222	44.2972028	28.6253083	CT	NĂVODARI
451	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA0222	44.2972694	28.6165194	CT	NĂVODARI
452	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0222	44.2982167	28.6159639	CT	NĂVODARI
453	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.3036778	28.6270611	CT	NĂVODARI
454	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.3079806	28.6288778	CT	NĂVODARI
455	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA2222	44.3151167	28.6311417	CT	NĂVODARI
456	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2222	44.3163500	28.6273833	CT	NĂVODARI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
457	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI102022	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
458	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI102022	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
459	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI102022	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
460	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI102022	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
461	<i>Sorghum halepense</i>	UMI102022	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
462	<i>Euphorbia maculata</i>	UMI102022	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
463	<i>Artemisia annua</i>	UMI102022	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
464	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3122	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
465	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3122	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
466	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3122	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
467	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3122	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
468	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3122	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
469	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU3122	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
470	<i>Artemisia annua</i>	NEU3122	44.3245590	25.9514850	GR	MIHĂILEȘTI
471	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0622	44.3398361	28.6902778	CT	NĂVODARI
472	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2122	44.3401250	28.6891694	CT	NĂVODARI
473	<i>Artemisia annua</i>	FMA2122	44.3416750	28.6897222	CT	NĂVODARI
474	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0622	44.3425361	28.6902778	CT	NĂVODARI
475	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2122	44.3427722	28.6902611	CT	NĂVODARI
476	<i>Cenchrus longispinus</i>	FMA0622	44.3435889	28.6908056	CT	NĂVODARI
477	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2122	44.3438917	28.6910417	CT	NĂVODARI
478	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0622	44.3445833	28.6918806	CT	NĂVODARI
479	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA2122	44.3446361	28.6903667	CT	NĂVODARI
480	<i>Artemisia annua</i>	FMA0622	44.3446556	28.6897306	CT	NĂVODARI
481	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA2122	44.3448472	28.6920694	CT	NĂVODARI
482	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0622	44.3450111	28.6922556	CT	NĂVODARI
483	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0622	44.3451944	28.6928472	CT	CORBU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
484	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0622	44.3452361	28.6906583	CT	NĂVODARI
485	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0622	44.3452889	28.6896333	CT	NĂVODARI
486	<i>Amorpha fruticosa</i>	FMA0622	44.3453833	28.6897500	CT	NĂVODARI
487	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0622	44.3454944	28.6904444	CT	NĂVODARI
488	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA2122	44.3465806	28.6949056	CT	CORBU
489	<i>Sorghum halepense</i>	FMA2122	44.3474556	28.6948444	CT	CORBU
490	<i>Artemisia annua</i>	FMA2122	44.3498361	28.6943972	CT	CORBU
491	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0322	44.3505417	28.6603750	CT	CORBU
492	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0622	44.3505417	28.6603750	CT	CORBU
493	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0322	44.3511278	28.6570194	CT	NĂVODARI
494	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0622	44.3511278	28.6570194	CT	NĂVODARI
495	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0322	44.3511556	28.6572472	CT	NĂVODARI
496	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0622	44.3511556	28.6572472	CT	NĂVODARI
497	<i>Artemisia annua</i>	FMA0322	44.3511611	28.6577444	CT	NĂVODARI
498	<i>Artemisia annua</i>	FMA0622	44.3511611	28.6577444	CT	NĂVODARI
499	<i>Phytolacca americana</i>	FMA0322	44.3513306	28.6568000	CT	NĂVODARI
500	<i>Phytolacca americana</i>	FMA0622	44.3513306	28.6568000	CT	NĂVODARI
501	<i>Helianthus tuberosus</i>	FMA0322	44.3513500	28.6561722	CT	NĂVODARI
502	<i>Helianthus tuberosus</i>	FMA0622	44.3513500	28.6561722	CT	NĂVODARI
503	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0322	44.3515250	28.6554306	CT	NĂVODARI
504	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0622	44.3515250	28.6554306	CT	NĂVODARI
505	<i>Oxalis stricta</i>	FMA0322	44.3517083	28.6550889	CT	NĂVODARI
506	<i>Oxalis stricta</i>	FMA0622	44.3517083	28.6550889	CT	NĂVODARI
507	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA0322	44.3518306	28.6545389	CT	NĂVODARI
508	<i>Euphorbia maculata</i>	FMA0622	44.3518306	28.6545389	CT	NĂVODARI
509	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0322	44.3518667	28.6541778	CT	NĂVODARI
510	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FMA0622	44.3518667	28.6541778	CT	NĂVODARI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
511	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0322	44.3520528	28.6538639	CT	NĂVODARI
512	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA0622	44.3520528	28.6538639	CT	NĂVODARI
513	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0322	44.3520917	28.6534806	CT	NĂVODARI
514	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA0622	44.3520917	28.6534806	CT	NĂVODARI
515	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0322	44.3522250	28.6534778	CT	NĂVODARI
516	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA0622	44.3522250	28.6534778	CT	NĂVODARI
517	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA2122	44.3528417	28.6959778	CT	CORBU
518	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2122	44.3528417	28.6959778	CT	CORBU
519	<i>Artemisia annua</i>	FMA2122	44.3556056	28.6972167	CT	CORBU
520	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA2122	44.3589778	28.6985333	CT	CORBU
521	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2122	44.3615167	28.7006861	CT	CORBU
522	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2022	44.3631861	28.7016889	CT	CORBU
523	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.3685444	28.7050361	CT	CORBU
524	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2022	44.3685444	28.7050361	CT	CORBU
525	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2022	44.3689806	28.7056028	CT	CORBU
526	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA1022	44.3706083	28.7062639	CT	CORBU
527	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA2022	44.3706083	28.7062639	CT	CORBU
528	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA1022	44.3759361	28.7095944	CT	CORBU
529	<i>Ailanthus altissima</i>	FMA2022	44.3759361	28.7095944	CT	CORBU
530	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.3780083	28.7103222	CT	CORBU
531	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2022	44.3780083	28.7103222	CT	CORBU
532	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1022	44.3782194	28.7086889	CT	CORBU
533	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA2022	44.3782194	28.7086889	CT	CORBU
534	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1022	44.3790750	28.7107278	CT	CORBU
535	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA2022	44.3790750	28.7107278	CT	CORBU
536	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI112022	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI
537	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI112022	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
538	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI112022	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI
539	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI112022	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI
540	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3222	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI
541	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3222	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI
542	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3222	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI
543	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3222	44.3972580	25.8236690	GR	GRĂDINARI
544	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.4152806	28.7495306	CT	CORBU
545	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4152806	28.7495306	CT	CORBU
546	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.4209694	28.7550806	CT	CORBU
547	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4209694	28.7550806	CT	CORBU
548	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1022	44.4252250	28.7595389	CT	CORBU
549	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1722	44.4252250	28.7595389	CT	CORBU
550	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.4280083	28.7632028	CT	CORBU
551	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4280083	28.7632028	CT	CORBU
552	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.4306611	28.7693139	CT	SĂCELE
553	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4306611	28.7693139	CT	SĂCELE
554	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA1022	44.4327889	28.7697944	CT	SĂCELE
555	<i>Erigeron canadensis</i>	FMA1722	44.4327889	28.7697944	CT	SĂCELE
556	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD2522	44.4363300	28.5202000	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
557	<i>Amaranthus albus</i>	OAD2522	44.4363300	28.5202000	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
558	<i>Sorghum halepense</i>	OAD2522	44.4363300	28.5202000	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
559	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD2522	44.4363300	28.5202000	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
560	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD2522	44.4363300	28.5202000	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
561	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD2522	44.4363300	28.5202000	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
562	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1022	44.4363944	28.7739056	CT	SĂCELE
563	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1722	44.4363944	28.7739056	CT	SĂCELE
564	<i>Sorghum halepense</i>	OAD2822	44.4369400	28.5194300	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
565	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD2822	44.4369400	28.5194300	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
566	<i>Sorghum halepense</i>	OAD2822	44.4369400	28.5194300	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
567	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.4400583	28.7780000	CT	SĂCELE
568	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4400583	28.7780000	CT	SĂCELE
569	<i>Sorghum halepense</i>	OAD2722	44.4416000	28.5192200	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
570	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD2722	44.4416000	28.5192200	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
571	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD2722	44.4416000	28.5192200	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
572	<i>Datura stramonium</i>	OAD2722	44.4416000	28.5192200	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
573	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2722	44.4416000	28.5192200	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
574	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD2622	44.4416100	28.5117900	TL	MIHAIL KOGĂLNICEANU
575	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.4454333	28.7827222	CT	SĂCELE
576	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4454333	28.7827222	CT	SĂCELE
577	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.4460889	28.7127917	CT	CORBU
578	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA2022	44.4460889	28.7127917	CT	CORBU
579	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4467917	28.7857361	CT	SĂCELE
580	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1022	44.4627472	28.8035389	CT	SĂCELE
581	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1722	44.4627472	28.8035389	CT	SĂCELE
582	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1722	44.4651861	28.8067194	CT	SĂCELE
583	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4703278	28.8140194	CT	SĂCELE
584	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	UMI012022	44.4732980	25.9330560	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
585	<i>Morus alba</i>	UMI012022	44.4732980	25.9330560	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
586	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI012022	44.4732980	25.9330560	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
587	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012022	44.4732980	25.9330560	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
588	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.4732980	25.9330560	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
589	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012022	44.4732980	25.9330560	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
590	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012022	44.4740380	25.9315060	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
591	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.4740380	25.9315060	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
592	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0722	44.4740380	25.9315060	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
593	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0722	44.4740380	25.9315060	IF	DRAGOMIREȘTI-VALE
594	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.4818222	28.8276722	CT	SĂCELE
595	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI092022	44.4848510	25.8943150	GR	JOIȚA
596	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI092022	44.4848510	25.8943150	GR	JOIȚA
597	<i>Sorghum halepense</i>	UMI092022	44.4848510	25.8943150	GR	JOIȚA
598	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3022	44.4848510	25.8943150	GR	JOIȚA
599	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3022	44.4848510	25.8943150	GR	JOIȚA
600	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3022	44.4848510	25.8943150	GR	JOIȚA
601	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
602	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
603	<i>Acer negundo</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
604	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
605	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
606	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
607	<i>Acer negundo</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
608	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
609	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
610	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
611	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
612	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
613	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
614	<i>Prunus cerasifera</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
615	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
616	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
617	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
618	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
619	<i>Phytolacca acinosa</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
620	<i>Oxalis stricta</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
621	<i>Fraxinus americana</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
622	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
623	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
624	<i>Alcea rosea</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
625	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
626	<i>Morus alba</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
627	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
628	<i>Euphorbia maculata</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
629	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0122	44.4926350	26.0553450		BUCUREȘTI SECTORUL 1
630	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.5020083	28.8478056	CT	SĂCELE
631	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI112022	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
632	<i>Phytolacca americana</i>	UMI112022	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
633	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI112022	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
634	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI112022	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
635	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI112022	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
636	<i>Oenothera glazioviana</i>	UMI112022	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
637	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI112022	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
638	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3222	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
639	<i>Phytolacca americana</i>	NEU3222	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
640	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3222	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
641	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3222	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
642	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3222	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
643	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU3222	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
644	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3222	44.5040820	25.6294300	GR	GĂISENI
645	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI012022	44.5250000	25.8224800	GR	COSOBA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
646	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.5250000	25.8224800	GR	COSOBA
647	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI012022	44.5250000	25.8224800	GR	COSOBA
648	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0722	44.5250000	25.8224800	GR	COSOBA
649	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0722	44.5250000	25.8224800	GR	COSOBA
650	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0722	44.5250000	25.8224800	GR	COSOBA
651	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.5252444	28.8685889	CT	SĂCELE
652	<i>Panicum capillare</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
653	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
654	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
655	<i>Acer negundo</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
656	<i>Panicum capillare</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
657	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
658	<i>Sorghum halepense</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
659	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI112022	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
660	<i>Panicum capillare</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
661	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
662	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
663	<i>Acer negundo</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
664	<i>Panicum capillare</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
665	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
666	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
667	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3222	44.5334180	25.5524120	GR	VÂNĂTORII MICI
668	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1722	44.5411056	28.8806583	CT	SĂCELE
669	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1822	44.5598139	28.8935611	CT	SĂCELE
670	<i>Sorghum halepense</i>	UMI012022	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE
671	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI012022	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE
672	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI012022	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
673	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE
674	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0722	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE
675	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU0722	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE
676	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0722	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE
677	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0722	44.5629330	25.7772840	DB	BREZOAELE
678	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1822	44.5639222	28.8962222	CT	SĂCELE
679	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1822	44.5673556	28.8986028	CT	SĂCELE
680	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.5674278	28.8991333	CT	SĂCELE
681	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1822	44.5674278	28.8991333	CT	SĂCELE
682	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1822	44.5686500	28.8995528	CT	SĂCELE
683	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1022	44.5715194	28.9027000	CT	ISTRIA
684	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1822	44.5715194	28.9027000	CT	ISTRIA
685	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1822	44.5724972	28.9025278	CT	ISTRIA
686	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1022	44.5765306	28.9058639	CT	ISTRIA
687	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1822	44.5765306	28.9058639	CT	ISTRIA
688	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1822	44.5776194	28.9064389	CT	ISTRIA
689	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
690	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
691	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
692	<i>Panicum capillare</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
693	<i>Phytolacca americana</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
694	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
695	<i>Abutilon theophrasti</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
696	<i>Oxalis corniculata</i>	UMI112022	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
697	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
698	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
699	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
700	<i>Panicum capillare</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
701	<i>Phytolacca americana</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
702	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
703	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
704	<i>Oxalis corniculata</i>	NEU3222	44.5778050	25.5197720	DB	CORBII MARI
705	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1822	44.5949583	28.9183694	CT	ISTRIA
706	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1922	44.5949583	28.9183694	CT	ISTRIA
707	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6001417	28.9220389	CT	MIHAI VITEAZU
708	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI072022	44.6035730	24.6372590	OT	OPTAȘI-MĂGURA
709	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI072022	44.6035730	24.6372590	OT	OPTAȘI-MĂGURA
710	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1922	44.6062306	28.9262361	CT	MIHAI VITEAZU
711	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6093333	28.9282111	CT	MIHAI VITEAZU
712	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6112667	28.9297500	CT	MIHAI VITEAZU
713	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012022	44.6124160	25.6679850	DB	LUNGULEȚU
714	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI012022	44.6124160	25.6679850	DB	LUNGULEȚU
715	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0722	44.6124160	25.6679850	DB	LUNGULEȚU
716	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0722	44.6124160	25.6679850	DB	LUNGULEȚU
717	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI012022	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
718	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
719	<i>Sorghum halepense</i>	UMI012022	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
720	<i>Acer negundo</i>	UMI012022	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
721	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	UMI012022	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
722	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI012022	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
723	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012022	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
724	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0722	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
725	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0722	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
726	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0722	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
727	<i>Acer negundo</i>	NEU0722	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
728	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	NEU0722	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
729	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0722	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
730	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0722	44.6126110	25.6678350	DB	LUNGULEȚU
731	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6153694	28.9329222	CT	MIHAI VITEAZU
732	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6202778	28.9366889	CT	MIHAI VITEAZU
733	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6275139	28.9426556	CT	MIHAI VITEAZU
734	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI072022	44.6284440	24.6723420	OT	COLONEȘTI
735	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI072022	44.6284440	24.6723420	OT	COLONEȘTI
736	<i>Oenothera glazioviana</i>	UMI072022	44.6284440	24.6723420	OT	COLONEȘTI
737	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI072022	44.6284440	24.6723420	OT	COLONEȘTI
738	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	FMA1922	44.6301250	28.9449056	CT	MIHAI VITEAZU
739	<i>Phytolacca americana</i>	UMI112022	44.6341590	25.4440640	DB	MĂȚĂSARU
740	<i>Phytolacca americana</i>	NEU3222	44.6341590	25.4440640	DB	MĂȚĂSARU
741	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI112022	44.6344510	25.4439570	DB	MĂȚĂSARU
742	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3222	44.6344510	25.4439570	DB	MĂȚĂSARU
743	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6395306	28.9529944	CT	MIHAI VITEAZU
744	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FMA1922	44.6506500	28.9635361	CT	MIHAI VITEAZU
745	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012022	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
746	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
747	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012022	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
748	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI012022	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
749	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0722	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
750	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0722	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
751	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0722	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
752	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU0722	44.6674930	25.6338360	DB	CONȚEȘTI
753	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012022	44.6695550	25.6315980	DB	CONȚEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
754	<i>Acer negundo</i>	UMI012022	44.6695550	25.6315980	DB	CONȚEȘTI
755	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.6695550	25.6315980	DB	CONȚEȘTI
756	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0722	44.6695550	25.6315980	DB	CONȚEȘTI
757	<i>Acer negundo</i>	NEU0722	44.6695550	25.6315980	DB	CONȚEȘTI
758	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0722	44.6695550	25.6315980	DB	CONȚEȘTI
759	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI112022	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
760	<i>Panicum capillare</i>	UMI112022	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
761	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI112022	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
762	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI112022	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
763	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI112022	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
764	<i>Helianthus tuberosus</i>	UMI112022	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
765	<i>Oxalis corniculata</i>	UMI112022	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
766	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3222	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
767	<i>Panicum capillare</i>	NEU3222	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
768	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3222	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
769	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3222	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
770	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3222	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
771	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU3222	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
772	<i>Oxalis corniculata</i>	NEU3222	44.6822260	25.3113600	DB	PETREȘTI
773	<i>Morus alba</i>	UMI012022	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA
774	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012022	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA
775	<i>Oenothera biennis</i>	UMI012022	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA
776	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012022	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA
777	<i>Morus alba</i>	NEU0722	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA
778	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0722	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA
779	<i>Oenothera biennis</i>	NEU0722	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA
780	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0722	44.7092120	25.6028080	DB	SĂLCIOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
781	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD3322	44.7559700	28.9420900	TL	JURILOVCA
782	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3322	44.7559700	28.9420900	TL	JURILOVCA
783	<i>Bidens frondosa</i>	OAD3322	44.7559700	28.9420900	TL	JURILOVCA
784	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD3222	44.7564000	28.9424800	TL	JURILOVCA
785	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3222	44.7564000	28.9424800	TL	JURILOVCA
786	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3222	44.7575000	28.9420100	TL	JURILOVCA
787	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3422	44.7576200	28.9381400	TL	JURILOVCA
788	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3422	44.7576200	28.9381400	TL	JURILOVCA
789	<i>Sorghum halepense</i>	OAD3422	44.7576200	28.9381400	TL	JURILOVCA
790	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD3122	44.7586700	28.9408100	TL	JURILOVCA
791	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD3122	44.7586700	28.9408100	TL	JURILOVCA
792	<i>Lycium barbarum</i>	OAD3622	44.7603700	28.8852500	TL	JURILOVCA
793	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD3622	44.7603700	28.8852500	TL	JURILOVCA
794	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD3622	44.7603700	28.8852500	TL	JURILOVCA
795	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3622	44.7603700	28.8852500	TL	JURILOVCA
796	<i>Morus nigra</i>	OAD2922	44.7614200	28.9370900	TL	JURILOVCA
797	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD2922	44.7614200	28.9370900	TL	JURILOVCA
798	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD2922	44.7614200	28.9370900	TL	JURILOVCA
799	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD3522	44.7618500	28.9079200	TL	JURILOVCA
800	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD3022	44.7632800	28.9340700	TL	JURILOVCA
801	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
802	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
803	<i>Oenothera glazioviana</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
804	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
805	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
806	<i>Datura innoxia</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
807	<i>Euphorbia maculata</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
808	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI062022	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
809	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
810	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
811	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
812	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
813	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
814	<i>Datura innoxia</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
815	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
816	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2822	44.7637430	25.0998960	AG	CĂTEASCA
817	<i>Sorghum halepense</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
818	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
819	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
820	<i>Panicum capillare</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
821	<i>Amaranthus powellii</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
822	<i>Portulaca oleracea</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
823	<i>Datura stramonium</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
824	<i>Ipomoea purpurea</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
825	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
826	<i>Portulaca grandiflora</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
827	<i>Eleusine indica</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
828	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI062022	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
829	<i>Humulus scandens</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
830	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
831	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
832	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
833	<i>Panicum capillare</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
834	<i>Amaranthus powellii</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
835	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
836	<i>Datura stramonium</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
837	<i>Ipomoea purpurea</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
838	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
839	<i>Portulaca grandiflora</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
840	<i>Eleusine indica</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
841	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2822	44.7870280	25.0567180	AG	TOPOLOVENI
842	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
843	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
844	<i>Helianthus tuberosus</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
845	<i>Portulaca oleracea</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
846	<i>Datura stramonium</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
847	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
848	<i>Sorghum halepense</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
849	<i>Panicum capillare</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
850	<i>Oxalis corniculata</i>	UMI062022	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
851	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
852	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
853	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
854	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
855	<i>Datura stramonium</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
856	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
857	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
858	<i>Panicum capillare</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
859	<i>Oxalis corniculata</i>	NEU2822	44.7872310	25.0567230	AG	TOPOLOVENI
860	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI062022	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA
861	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI062022	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
862	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI062022	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA
863	<i>Portulaca oleracea</i>	UMI062022	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA
864	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2822	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA
865	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2822	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA
866	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2822	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA
867	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2822	44.8047380	24.9998910	AG	CĂTEASCA
868	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD3722	44.8121300	28.6918000	TL	BAIA
869	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI092022	44.8121560	25.4990880	DB	PERȘINARI
870	<i>Bidens frondosa</i>	UMI092022	44.8121560	25.4990880	DB	PERȘINARI
871	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI092022	44.8121560	25.4990880	DB	PERȘINARI
872	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3022	44.8121560	25.4990880	DB	PERȘINARI
873	<i>Bidens frondosa</i>	NEU3022	44.8121560	25.4990880	DB	PERȘINARI
874	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3022	44.8121560	25.4990880	DB	PERȘINARI
875	<i>Maclura pomifera</i>	OAD3922	44.8153500	28.6897900	TL	BAIA
876	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD3822	44.8153500	28.6987800	TL	CEAMURLIA DE JOS
877	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD4122	44.8159300	28.6882300	TL	BAIA
878	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD4122	44.8159300	28.6882300	TL	BAIA
879	<i>Maclura pomifera</i>	OAD4022	44.8162900	28.6891400	TL	BAIA
880	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD4322	44.8172400	28.6892400	TL	BABADAG
881	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4222	44.8183100	28.6901600	TL	BABADAG
882	<i>Bassia scoparia</i>	OAD4422	44.8233800	28.6917300	TL	BABADAG
883	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD5922	44.8384600	28.7604400	TL	SARICHIOI
884	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6022	44.8442700	28.7607900	TL	BABADAG
885	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD6022	44.8442700	28.7607900	TL	BABADAG
886	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD6022	44.8442700	28.7607900	TL	BABADAG
887	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI092022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
888	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI092022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
889	<i>Artemisia annua</i>	UMI092022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
890	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI092022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
891	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI092022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
892	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
893	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
894	<i>Artemisia annua</i>	NEU3022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
895	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
896	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3022	44.8478020	25.4574760	DB	LUCIENI
897	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD5822	44.8520700	28.7674900	TL	BABADAG
898	<i>Maclura pomifera</i>	OAD2422	44.8634500	28.5965700	TL	SLAVA CERCHEZĂ
899	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6122	44.8634500	28.7698500	TL	SARICHIOI
900	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6122	44.8634500	28.7698500	TL	SARICHIOI
901	<i>Morus alba</i>	OAD6122	44.8634500	28.7698500	TL	SARICHIOI
902	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD6122	44.8634500	28.7698500	TL	SARICHIOI
903	<i>Mirabilis jalapa</i>	OAD6122	44.8634500	28.7698500	TL	SARICHIOI
904	<i>Phytolacca americana</i>	OAD5722	44.8636900	28.7705200	TL	SARICHIOI
905	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5722	44.8636900	28.7705200	TL	SARICHIOI
906	<i>Lycium barbarum</i>	OAD5622	44.8639300	28.7702300	TL	SARICHIOI
907	<i>Morus alba</i>	OAD5622	44.8639300	28.7702300	TL	SARICHIOI
908	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5622	44.8639300	28.7702300	TL	SARICHIOI
909	<i>Juglans regia</i>	OAD5622	44.8639300	28.7702300	TL	SARICHIOI
910	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5622	44.8639300	28.7702300	TL	SARICHIOI
911	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD5522	44.8639400	28.7702000	TL	SARICHIOI
912	<i>Morus alba</i>	OAD5522	44.8639400	28.7702000	TL	SARICHIOI
913	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5522	44.8639400	28.7702000	TL	SARICHIOI
914	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD5322	44.8791000	28.8492800	TL	SARICHIOI
915	<i>Morus alba</i>	OAD5322	44.8791000	28.8492800	TL	SARICHIOI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
916	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD5322	44.8791000	28.8492800	TL	SARICHIOI
917	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
918	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
919	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
920	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
921	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
922	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
923	<i>Datura wrightii</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
924	<i>Salvia reflexa</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
925	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
926	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
927	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
928	<i>Salvia reflexa</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
929	<i>Datura wrightii</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
930	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
931	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
932	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0322	44.8800230	26.4425800	PH	FULGA
933	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7222	44.8802000	28.8109600	TL	SARICHIOI
934	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD7222	44.8802000	28.8109600	TL	SARICHIOI
935	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD7222	44.8802000	28.8109600	TL	SARICHIOI
936	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD7222	44.8802000	28.8109600	TL	SARICHIOI
937	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD5422	44.8804900	28.8393100	TL	SARICHIOI
938	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD5222	44.8805500	28.8486500	TL	SARICHIOI
939	<i>Lycium barbarum</i>	OAD4822	44.8806600	28.8134700	TL	SARICHIOI
940	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD4822	44.8806600	28.8134700	TL	SARICHIOI
941	<i>Datura stramonium</i>	OAD4822	44.8806600	28.8134700	TL	SARICHIOI
942	<i>Sorghum halepense</i>	OAD4822	44.8806600	28.8134700	TL	SARICHIOI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
943	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD5122	44.8806800	28.8474300	TL	SARICHIOI
944	<i>Morus alba</i>	OAD5122	44.8806800	28.8474300	TL	SARICHIOI
945	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5122	44.8806800	28.8474300	TL	SARICHIOI
946	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD7322	44.8809100	28.8109400	TL	BABADAG
947	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD7322	44.8809100	28.8109400	TL	BABADAG
948	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD7322	44.8809100	28.8109400	TL	BABADAG
949	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7322	44.8809100	28.8109400	TL	BABADAG
950	<i>Datura stramonium</i>	OAD7322	44.8809100	28.8109400	TL	BABADAG
951	<i>Artemisia annua</i>	OAD7322	44.8809100	28.8109400	TL	BABADAG
952	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD5022	44.8811100	28.8470000	TL	SARICHIOI
953	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD4922	44.8813200	28.8427100	TL	SARICHIOI
954	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD4922	44.8813200	28.8427100	TL	SARICHIOI
955	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
956	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
957	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
958	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
959	<i>Oenothera glazioviana</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
960	<i>Sorghum halepense</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
961	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
962	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI092022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
963	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
964	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
965	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
966	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
967	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
968	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
969	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
970	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3022	44.8818290	25.3789460	DB	DRAGOMIREȘTI
971	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI092022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
972	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI092022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
973	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI092022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
974	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI092022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
975	<i>Galinsoga parviflora</i>	UMI092022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
976	<i>Artemisia annua</i>	UMI092022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
977	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
978	<i>Dysphania ambrosioides</i>	NEU3022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
979	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
980	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
981	<i>Galinsoga parviflora</i>	NEU3022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
982	<i>Artemisia annua</i>	NEU3022	44.8822010	25.3783970	DB	DRAGOMIREȘTI
983	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI042022	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
984	<i>Oenothera glazioviana</i>	UMI042022	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
985	<i>Bidens frondosa</i>	UMI042022	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
986	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI042022	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
987	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI042022	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
988	<i>Phytolacca americana</i>	UMI042022	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
989	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2722	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
990	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU2722	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
991	<i>Bidens frondosa</i>	NEU2722	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
992	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2722	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
993	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2722	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
994	<i>Phytolacca americana</i>	NEU2722	44.8862210	24.8530380	AG	PITEȘTI
995	<i>Elodea nuttallii</i>	UMI042022	44.8863970	24.8535990	AG	PITEȘTI
996	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2722	44.8863970	24.8535990	AG	PITEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
997	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD6722	44.8875100	28.6992400	TL	BABADAG
998	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD6722	44.8875100	28.6992400	TL	BABADAG
999	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD6722	44.8875100	28.6992400	TL	BABADAG
1000	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD6522	44.8891300	28.7014700	TL	BABADAG
1001	<i>Morus alba</i>	OAD6522	44.8891300	28.7014700	TL	BABADAG
1002	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6522	44.8891300	28.7014700	TL	BABADAG
1003	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6622	44.8891400	28.6991400	TL	BABADAG
1004	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD6822	44.8905300	28.7044600	TL	BABADAG
1005	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD6822	44.8905300	28.7044600	TL	BABADAG
1006	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6822	44.8905300	28.7044600	TL	BABADAG
1007	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6822	44.8905300	28.7044600	TL	BABADAG
1008	<i>Juglans regia</i>	OAD6822	44.8905300	28.7044600	TL	BABADAG
1009	<i>Acer negundo</i>	OAD6422	44.8908200	28.7033400	TL	BABADAG
1010	<i>Morus alba</i>	OAD6422	44.8908200	28.7033400	TL	BABADAG
1011	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD6322	44.8916200	28.7048900	TL	BABADAG
1012	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6322	44.8916200	28.7048900	TL	BABADAG
1013	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD6322	44.8916200	28.7048900	TL	BABADAG
1014	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD6322	44.8920000	28.7055500	TL	BABADAG
1015	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6222	44.8921600	28.7056000	TL	BABADAG
1016	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD6222	44.8921600	28.7056000	TL	BABADAG
1017	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6222	44.8921600	28.7056000	TL	BABADAG
1018	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD7022	44.8929900	28.7077300	TL	BABADAG
1019	<i>Juglans regia</i>	OAD7022	44.8929900	28.7077300	TL	BABADAG
1020	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7022	44.8929900	28.7077300	TL	BABADAG
1021	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6922	44.8939100	28.7081900	TL	BABADAG
1022	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD6922	44.8939100	28.7081900	TL	BABADAG
1023	<i>Armoracia rusticana</i>	NEU1722	44.8947110	29.5907680	TL	SFÂNTU GHEORGHE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1024	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1722	44.8947110	29.5907680	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1025	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1722	44.8947110	29.5907680	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1026	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1722	44.8947110	29.5907680	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1027	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1722	44.8947110	29.5907680	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1028	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU1722	44.8947110	29.5907680	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1029	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1030	<i>Acer negundo</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1031	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1032	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1033	<i>Commelina communis</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1034	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1035	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1036	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1037	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1722	44.8957750	29.5928890	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1038	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD4722	44.8958600	28.7257400	TL	BABADAG
1039	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4722	44.8958600	28.7257400	TL	BABADAG
1040	<i>Morus nigra</i>	OAD4722	44.8958600	28.7257400	TL	BABADAG
1041	<i>Sorghum halepense</i>	OAD4722	44.8958600	28.7257400	TL	BABADAG
1042	<i>Morus nigra</i>	OAD4722	44.8958600	28.7257400	TL	BABADAG
1043	<i>Acer negundo</i>	OAD4722	44.8958600	28.7257400	TL	BABADAG
1044	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1822	44.8970160	29.5859380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1045	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1822	44.8970160	29.5859380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1046	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1822	44.8970160	29.5859380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1047	<i>Iva xanthiifolia</i>	NEU1822	44.8970160	29.5859380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1048	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU1822	44.8970160	29.5859380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1049	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1822	44.8970160	29.5859380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1050	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU1822	44.8970160	29.5859380	TL	SFÂNTU GHEORGHE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1051	<i>Acer negundo</i>	OAD4622	44.8970300	28.7251200	TL	BABADAG
1052	<i>Morus nigra</i>	OAD4622	44.8970300	28.7251200	TL	BABADAG
1053	<i>Sorghum halepense</i>	OAD4622	44.8970300	28.7251200	TL	BABADAG
1054	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7122	44.8977500	28.7073500	TL	BABADAG
1055	<i>Morus alba</i>	OAD7122	44.8977500	28.7073500	TL	BABADAG
1056	<i>Perilla frutescens</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1057	<i>Amaranthus blitum subsp. blitum</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1058	<i>Oxalis dillenii</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1059	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1060	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1061	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1062	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1063	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1064	<i>Datura stramonium</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1065	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1722	44.8978190	29.5882960	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1066	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1822	44.8980910	29.6003840	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1067	<i>Rudbeckia laciniata</i>	NEU1822	44.8980910	29.6003840	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1068	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1822	44.8980910	29.6003840	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1069	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1822	44.8980910	29.6003840	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1070	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1822	44.8983020	29.5804260	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1071	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1822	44.8983020	29.5804260	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1072	<i>Iva xanthiifolia</i>	NEU1822	44.8983020	29.5804260	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1073	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1822	44.8983020	29.5804260	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1074	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU1822	44.8983020	29.5804260	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1075	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1076	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1077	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1078	<i>Morus alba</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1079	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1080	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1081	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1082	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1083	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1084	<i>Datura stramonium</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1085	<i>Gaillardia aristata</i>	NEU1822	44.8983470	29.6007530	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1086	<i>Iva xanthiifolia</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1087	<i>Perilla frutescens</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1088	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1089	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1090	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1091	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1092	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1093	<i>Datura stramonium</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1094	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1095	<i>Datura wrightii</i>	NEU1822	44.8990680	29.5916060	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1096	<i>Acer negundo</i>	OAD9522	44.8994500	25.4581200	DB	TÂRGOVIȘTE
1097	<i>Lycium barbarum</i>	OAD4522	44.9002100	28.7277900	TL	BABADAG
1098	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1722	44.9002110	29.5943380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1099	<i>Iva xanthiifolia</i>	NEU1722	44.9002110	29.5943380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1100	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1722	44.9002110	29.5943380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1101	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU1722	44.9002110	29.5943380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1102	<i>Datura stramonium</i>	NEU1722	44.9002110	29.5943380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1103	<i>Solanum triflorum var. ponticum</i>	NEU1722	44.9002110	29.5943380	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1104	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1722	44.9002110	29.5943380	TL	SFÂNTU GHEORGHE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1105	<i>Sorghum halepense</i>	OAD9222	44.9147300	25.4579800	DB	TÂRGOVIȘTE
1106	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9322	44.9147600	25.4576900	DB	TÂRGOVIȘTE
1107	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9322	44.9147600	25.4576900	DB	TÂRGOVIȘTE
1108	<i>Panicum capillare</i>	OAD9322	44.9147600	25.4576900	DB	TÂRGOVIȘTE
1109	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD9422	44.9148400	25.4576100	DB	TÂRGOVIȘTE
1110	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD9422	44.9148400	25.4576100	DB	TÂRGOVIȘTE
1111	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9422	44.9148400	25.4576100	DB	TÂRGOVIȘTE
1112	<i>Acer negundo</i>	OAD9122	44.9149000	25.4572200	DB	TÂRGOVIȘTE
1113	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9122	44.9149000	25.4572200	DB	TÂRGOVIȘTE
1114	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD9022	44.9151100	25.4571500	DB	TÂRGOVIȘTE
1115	<i>Acer negundo</i>	OAD9022	44.9151100	25.4571500	DB	TÂRGOVIȘTE
1116	<i>Morus nigra</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1117	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1118	<i>Amaranthus albus</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1119	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1120	<i>Acer negundo</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1121	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1122	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1123	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1124	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD8722	44.9153800	25.4559400	DB	TÂRGOVIȘTE
1125	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD8922	44.9154500	25.4555200	DB	TÂRGOVIȘTE
1126	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD8922	44.9154500	25.4555200	DB	TÂRGOVIȘTE
1127	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8922	44.9154500	25.4555200	DB	TÂRGOVIȘTE
1128	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1129	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1130	<i>Erigeron sumatrensis</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1131	<i>Panicum capillare</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1132	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1133	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1134	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1135	<i>Amaranthus blitoides</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1136	<i>Juglans regia</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1137	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1138	<i>Medicago sativa</i>	OAD8822	44.9158900	25.4547500	DB	TÂRGOVIȘTE
1139	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD9622	44.9159800	25.4558000	DB	TÂRGOVIȘTE
1140	<i>Acer negundo</i>	OAD9622	44.9159800	25.4558000	DB	TÂRGOVIȘTE
1141	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9622	44.9159800	25.4558000	DB	TÂRGOVIȘTE
1142	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9622	44.9159800	25.4558000	DB	TÂRGOVIȘTE
1143	<i>Sorghum halepense</i>	OAD9722	44.9160300	25.4557900	DB	TÂRGOVIȘTE
1144	<i>Acer negundo</i>	OAD9722	44.9160300	25.4557900	DB	TÂRGOVIȘTE
1145	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD9822	44.9165900	25.4534500	DB	TÂRGOVIȘTE
1146	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD9822	44.9165900	25.4534500	DB	TÂRGOVIȘTE
1147	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD9822	44.9165900	25.4534500	DB	TÂRGOVIȘTE
1148	<i>Juglans regia</i>	OAD9822	44.9165900	25.4534500	DB	TÂRGOVIȘTE
1149	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9822	44.9165900	25.4534500	DB	TÂRGOVIȘTE
1150	<i>Oxalis corniculata</i>	OAD9822	44.9165900	25.4534500	DB	TÂRGOVIȘTE
1151	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9822	44.9165900	25.4534500	DB	TÂRGOVIȘTE
1152	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD9922	44.9166700	25.4539700	DB	TÂRGOVIȘTE
1153	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD9922	44.9166700	25.4539700	DB	TÂRGOVIȘTE
1154	<i>Acer negundo</i>	OAD9922	44.9166700	25.4539700	DB	TÂRGOVIȘTE
1155	<i>Ulmus pumila</i>	OAD9922	44.9166700	25.4539700	DB	TÂRGOVIȘTE
1156	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0422	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1157	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0422	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1158	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0422	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1159	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0422	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1160	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0422	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1161	<i>Campsis radicans</i>	CPE0422	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1162	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0822	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1163	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0822	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1164	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0822	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1165	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0822	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1166	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0822	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1167	<i>Campsis radicans</i>	CPE0822	44.9209340	26.0402030	PH	PLOIEȘTI
1168	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8522	44.9213500	25.3873100	DB	TÂRGOVIȘTE
1169	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8522	44.9213500	25.3873100	DB	TÂRGOVIȘTE
1170	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8522	44.9213500	25.3873100	DB	TÂRGOVIȘTE
1171	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD8522	44.9213500	25.3873100	DB	TÂRGOVIȘTE
1172	<i>Juglans regia</i>	OAD8522	44.9213500	25.3873100	DB	TÂRGOVIȘTE
1173	<i>Prunus cerasus</i>	OAD8522	44.9213500	25.3873100	DB	TÂRGOVIȘTE
1174	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8522	44.9213500	25.3873100	DB	TÂRGOVIȘTE
1175	<i>Acer negundo</i>	OAD8622	44.9279300	25.4285300	DB	TÂRGOVIȘTE
1176	<i>Juglans regia</i>	OAD8622	44.9279300	25.4285300	DB	TÂRGOVIȘTE
1177	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8622	44.9279300	25.4285300	DB	TÂRGOVIȘTE
1178	<i>Morus nigra</i>	OAD8622	44.9279300	25.4285300	DB	TÂRGOVIȘTE
1179	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD8622	44.9279300	25.4285300	DB	TÂRGOVIȘTE
1180	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8622	44.9279300	25.4285300	DB	TÂRGOVIȘTE
1181	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD8622	44.9279300	25.4285300	DB	TÂRGOVIȘTE
1182	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD10522	44.9312800	25.4588000	DB	TÂRGOVIȘTE
1183	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD10422	44.9313600	25.4591600	DB	TÂRGOVIȘTE
1184	<i>Amaranthus deflexus</i>	OAD10622	44.9313700	25.4586800	DB	TÂRGOVIȘTE
1185	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD10122	44.9314700	25.4578100	DB	TÂRGOVIȘTE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1186	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	OAD10122	44.9314700	25.4578100	DB	TÂRGOVIȘTE
1187	<i>Acer negundo</i>	OAD10122	44.9314700	25.4578100	DB	TÂRGOVIȘTE
1188	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10122	44.9314700	25.4578100	DB	TÂRGOVIȘTE
1189	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD10222	44.9315000	25.4588000	DB	TÂRGOVIȘTE
1190	<i>Morus nigra</i>	OAD10222	44.9315000	25.4588000	DB	TÂRGOVIȘTE
1191	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10222	44.9315000	25.4588000	DB	TÂRGOVIȘTE
1192	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10322	44.9315000	25.4600400	DB	TÂRGOVIȘTE
1193	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10322	44.9315000	25.4600400	DB	TÂRGOVIȘTE
1194	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD10322	44.9315000	25.4600400	DB	TÂRGOVIȘTE
1195	<i>Prunus cerasus</i>	OAD10322	44.9315000	25.4600400	DB	TÂRGOVIȘTE
1196	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD10322	44.9315000	25.4600400	DB	TÂRGOVIȘTE
1197	<i>Morus nigra</i>	OAD10022	44.9323800	25.4558600	DB	TÂRGOVIȘTE
1198	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD10022	44.9323800	25.4558600	DB	TÂRGOVIȘTE
1199	<i>Acer negundo</i>	OAD10022	44.9323800	25.4558600	DB	TÂRGOVIȘTE
1200	<i>Juglans regia</i>	OAD10022	44.9323800	25.4558600	DB	TÂRGOVIȘTE
1201	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD10022	44.9323800	25.4558600	DB	TÂRGOVIȘTE
1202	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10022	44.9323800	25.4558600	DB	TÂRGOVIȘTE
1203	<i>Phytolacca americana</i>	OAD10022	44.9323800	25.4558600	DB	TÂRGOVIȘTE
1204	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD7622	44.9390900	28.8417600	TL	SARICHIOI
1205	<i>Juglans regia</i>	OAD7622	44.9390900	28.8417600	TL	SARICHIOI
1206	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD7622	44.9390900	28.8417600	TL	SARICHIOI
1207	<i>Datura stramonium</i>	OAD7622	44.9390900	28.8417600	TL	SARICHIOI
1208	<i>Asclepias syriaca</i>	OAD7622	44.9390900	28.8417600	TL	SARICHIOI
1209	<i>Morus nigra</i>	OAD7622	44.9390900	28.8417600	TL	SARICHIOI
1210	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7622	44.9390900	28.8417600	TL	SARICHIOI
1211	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7522	44.9391300	28.8420700	TL	SARICHIOI
1212	<i>Prunus cerasus</i>	OAD7522	44.9391300	28.8420700	TL	SARICHIOI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1213	<i>Bassia scoparia</i>	OAD7522	44.9391300	28.8420700	TL	SARICHIOI
1214	<i>Morus alba</i>	OAD7522	44.9391300	28.8420700	TL	SARICHIOI
1215	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD7522	44.9391300	28.8420700	TL	SARICHIOI
1216	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7522	44.9391300	28.8420700	TL	SARICHIOI
1217	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD7522	44.9391300	28.8420700	TL	SARICHIOI
1218	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7422	44.9392500	28.8420900	TL	SARICHIOI
1219	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD7422	44.9392500	28.8420900	TL	SARICHIOI
1220	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7422	44.9392500	28.8420900	TL	SARICHIOI
1221	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI092022	44.9450840	25.3054840	DB	MĂNEȘTI
1222	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI092022	44.9450840	25.3054840	DB	MĂNEȘTI
1223	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2922	44.9450840	25.3054840	DB	MĂNEȘTI
1224	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2922	44.9450840	25.3054840	DB	MĂNEȘTI
1225	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI092022	44.9455800	25.3052820	DB	MĂNEȘTI
1226	<i>Euphorbia maculata</i>	UMI092022	44.9455800	25.3052820	DB	MĂNEȘTI
1227	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI092022	44.9455800	25.3052820	DB	MĂNEȘTI
1228	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2922	44.9455800	25.3052820	DB	MĂNEȘTI
1229	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU2922	44.9455800	25.3052820	DB	MĂNEȘTI
1230	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2922	44.9455800	25.3052820	DB	MĂNEȘTI
1231	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD10722	44.9483500	25.4540700	DB	ANINOASA
1232	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD7722	44.9563100	28.8560200	TL	SARICHIOI
1233	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD7722	44.9563100	28.8560200	TL	SARICHIOI
1234	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7722	44.9563100	28.8560200	TL	SARICHIOI
1235	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8422	44.9607600	25.3158700	DB	MĂNEȘTI
1236	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD8422	44.9607600	25.3158700	DB	MĂNEȘTI
1237	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD8422	44.9607600	25.3158700	DB	MĂNEȘTI
1238	<i>Prunus cerasus</i>	OAD8422	44.9607600	25.3158700	DB	MĂNEȘTI
1239	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD8422	44.9607600	25.3158700	DB	MĂNEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1240	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD8422	44.9607600	25.3158700	DB	MĂNEȘTI
1241	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8422	44.9607600	25.3158700	DB	MĂNEȘTI
1242	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1243	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1244	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1245	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1246	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1247	<i>Elodea nuttallii</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1248	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1249	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1250	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI052022	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1251	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1252	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1253	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1254	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1255	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1256	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1257	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1258	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1259	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1260	<i>Humulus scandens</i>	NEU2822	44.9739840	24.7406210	AG	MERIȘANI
1261	<i>Bassia scoparia</i>	OAD7822	44.9760400	28.8890700	TL	SARICHIOI
1262	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7822	44.9760400	28.8890700	TL	SARICHIOI
1263	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD10922	44.9820900	25.4203600	DB	DOICEȘTI
1264	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD10922	44.9820900	25.4203600	DB	DOICEȘTI
1265	<i>Acer negundo</i>	OAD11022	44.9823900	25.4194800	DB	DOICEȘTI
1266	<i>Acer negundo</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1267	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1268	<i>Sorghum halepense</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1269	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1270	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1271	<i>Juglans regia</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1272	<i>Medicago sativa</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1273	<i>Solidago gigantea</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1274	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1275	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD10822	44.9825500	25.4182500	DB	DOICEȘTI
1276	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1277	<i>Juglans regia</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1278	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1279	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1280	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1281	<i>Prunus cerasus</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1282	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1283	<i>Bassia scoparia</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1284	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1285	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1286	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8322	44.9898400	25.3047200	DB	TĂTĂRANI
1287	<i>Oxalis stricta</i>	RDA0422	44.9921490	23.8924350	DJ	BERBEȘTI
1288	<i>Ailanthus altissima</i>	RDA0422	44.9942020	23.8934820	DJ	BERBEȘTI
1289	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RDA0422	44.9955020	23.8920120	DJ	BERBEȘTI
1290	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD11122	44.9960800	25.4027700	DB	DOICEȘTI
1291	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD11122	44.9960800	25.4027700	DB	DOICEȘTI
1292	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD11122	44.9960800	25.4027700	DB	DOICEȘTI
1293	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD11122	44.9960800	25.4027700	DB	DOICEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1294	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0722	44.9990611	28.6618861	CT	MIHAIL KOGĂLNICEANU
1295	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FMA0722	44.9990611	28.6618861	CT	MIHAIL KOGĂLNICEANU
1296	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1297	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1298	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1299	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1300	<i>Nicotiana glauca</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1301	<i>Acer negundo</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1302	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1303	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1304	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1305	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0322	45.0008270	26.4346570	PH	MIZIL
1306	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD11422	45.0018500	25.4013600	DB	DOICEȘTI
1307	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD11422	45.0018500	25.4013600	DB	DOICEȘTI
1308	<i>Solidago canadensis</i>	OAD11422	45.0018500	25.4013600	DB	DOICEȘTI
1309	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD11422	45.0018500	25.4013600	DB	DOICEȘTI
1310	<i>Sorghum halepense</i>	OAD11422	45.0018500	25.4013600	DB	DOICEȘTI
1311	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11322	45.0020900	25.4011600	DB	DOICEȘTI
1312	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD11322	45.0020900	25.4011600	DB	DOICEȘTI
1313	<i>Solidago canadensis</i>	OAD11322	45.0020900	25.4011600	DB	DOICEȘTI
1314	<i>Solidago canadensis</i>	OAD11222	45.0023000	25.4014500	DB	DOICEȘTI
1315	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD11222	45.0023000	25.4014500	DB	DOICEȘTI
1316	<i>Sorghum halepense</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1317	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1318	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1319	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1320	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1321	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1322	<i>Bassia scoparia</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1323	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1324	<i>Lycium barbarum</i>	OAD8522	45.0085600	29.0585400	TL	MURIGHIOL
1325	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI052022	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1326	<i>Oenothera glazioviana</i>	UMI052022	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1327	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI052022	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1328	<i>Portulaca oleracea</i>	UMI052022	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1329	<i>Euphorbia maculata</i>	UMI052022	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1330	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2822	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1331	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU2822	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1332	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2822	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1333	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2822	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1334	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU2822	45.0112130	24.7104860	AG	MERIȘANI
1335	<i>Campsis radicans</i>	OAD8622	45.0116200	29.0679800	TL	MURIGHIOL
1336	<i>Morus alba</i>	OAD8622	45.0116200	29.0679800	TL	MURIGHIOL
1337	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8622	45.0116200	29.0679800	TL	MURIGHIOL
1338	<i>Sorghum halepense</i>	OAD8622	45.0116200	29.0679800	TL	MURIGHIOL
1339	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8622	45.0116200	29.0679800	TL	MURIGHIOL
1340	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD8622	45.0116200	29.0679800	TL	MURIGHIOL
1341	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD8722	45.0118300	29.0677800	TL	MURIGHIOL
1342	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1343	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1344	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1345	<i>Oxalis corniculata</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1346	<i>Portulaca oleracea</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1347	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1348	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1349	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI052022	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1350	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1351	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1352	<i>Dysphania ambrosioides</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1353	<i>Oxalis corniculata</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1354	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1355	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1356	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1357	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2822	45.0123870	24.7092070	AG	MERIȘANI
1358	<i>Datura wrightii</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1359	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1360	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1361	<i>Campsis radicans</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1362	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1363	<i>Lycium barbarum</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1364	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1365	<i>Bassia scoparia</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1366	<i>Morus alba</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1367	<i>Sorghum halepense</i>	OAD8822	45.0210900	29.1240800	TL	MURIGHIOL
1368	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8322	45.0220600	28.9411400	TL	VALEA NUCARILOR
1369	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD8322	45.0220600	28.9411400	TL	VALEA NUCARILOR
1370	<i>Medicago sativa</i>	OAD8322	45.0220600	28.9411400	TL	VALEA NUCARILOR
1371	<i>Bassia scoparia</i>	OAD8322	45.0220600	28.9411400	TL	VALEA NUCARILOR
1372	<i>Sorghum halepense</i>	OAD8322	45.0220600	28.9411400	TL	VALEA NUCARILOR
1373	<i>Datura wrightii</i>	OAD8322	45.0220600	28.9411400	TL	VALEA NUCARILOR
1374	<i>Lycium barbarum</i>	OAD8322	45.0220600	28.9411400	TL	VALEA NUCARILOR

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1375	<i>Impatiens glandulifera</i>	UMI082022	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1376	<i>Helianthus tuberosus</i>	UMI082022	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1377	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI082022	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1378	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI082022	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1379	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI082022	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1380	<i>Impatiens glandulifera</i>	NEU2922	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1381	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU2922	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1382	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2922	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1383	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2922	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1384	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2922	45.0246400	25.2680210	DB	TĂTĂRANI
1385	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD8922	45.0249300	29.1336000	TL	MURIGHIOL
1386	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8922	45.0249300	29.1336000	TL	MURIGHIOL
1387	<i>Sorghum halepense</i>	OAD8922	45.0249300	29.1336000	TL	MURIGHIOL
1388	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD9022	45.0252700	29.1339300	TL	MURIGHIOL
1389	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD9022	45.0252700	29.1339300	TL	MURIGHIOL
1390	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9022	45.0252700	29.1339300	TL	MURIGHIOL
1391	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD8222	45.0261200	25.2888200	DB	VOINEȘTI
1392	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8222	45.0261200	25.2888200	DB	VOINEȘTI
1393	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8222	45.0261200	25.2888200	DB	VOINEȘTI
1394	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8422	45.0269100	29.0286600	TL	MURIGHIOL
1395	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8422	45.0269100	29.0286600	TL	MURIGHIOL
1396	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8422	45.0269100	29.0286600	TL	MURIGHIOL
1397	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	OAD8122	45.0270700	25.2881400	DB	VOINEȘTI
1398	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD8122	45.0270700	25.2881400	DB	VOINEȘTI
1399	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7722	45.0282300	25.2871600	DB	VOINEȘTI
1400	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7722	45.0282300	25.2871600	DB	VOINEȘTI
1401	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD7722	45.0282300	25.2871600	DB	VOINEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1402	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7722	45.0282300	25.2871600	DB	VOINEȘTI
1403	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD8022	45.0284600	25.2872000	DB	VOINEȘTI
1404	<i>Prunus cerasus</i>	OAD8022	45.0284600	25.2872000	DB	VOINEȘTI
1405	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD8022	45.0284600	25.2872000	DB	VOINEȘTI
1406	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7822	45.0285400	25.2870700	DB	VOINEȘTI
1407	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD7822	45.0285400	25.2870700	DB	VOINEȘTI
1408	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD7922	45.0286400	25.2809700	DB	VOINEȘTI
1409	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7922	45.0286400	25.2809700	DB	VOINEȘTI
1410	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD7922	45.0286400	25.2809700	DB	VOINEȘTI
1411	<i>Prunus cerasus</i>	OAD7922	45.0286400	25.2809700	DB	VOINEȘTI
1412	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1413	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1414	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1415	<i>Acer negundo</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1416	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1417	<i>Juglans regia</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1418	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1419	<i>Solidago canadensis</i>	OAD11522	45.0328600	25.4248700	DB	BRĂNEȘTI
1420	<i>Amaranthus deflexus</i>	OAD9722	45.0376300	29.1640700	TL	MURIGHIOL
1421	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD9222	45.0395800	29.1672000	TL	MURIGHIOL
1422	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9222	45.0395800	29.1672000	TL	MURIGHIOL
1423	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD9222	45.0395800	29.1672000	TL	MURIGHIOL
1424	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD9322	45.0396800	29.1669500	TL	MURIGHIOL
1425	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD9322	45.0396800	29.1669500	TL	MURIGHIOL
1426	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD9122	45.0399000	29.1676300	TL	MURIGHIOL
1427	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD9122	45.0399000	29.1676300	TL	MURIGHIOL
1428	<i>Datura wrightii</i>	OAD9122	45.0399000	29.1676300	TL	MURIGHIOL

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1429	<i>Bidens frondosa</i>	OAD9122	45.0399000	29.1676300	TL	MURIGHIOL
1430	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD9122	45.0399000	29.1676300	TL	MURIGHIOL
1431	<i>Artemisia annua</i>	OAD9122	45.0399000	29.1676300	TL	MURIGHIOL
1432	<i>Lycium barbarum</i>	OAD9422	45.0400300	29.1665900	TL	MURIGHIOL
1433	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD9422	45.0400300	29.1665900	TL	MURIGHIOL
1434	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD9522	45.0403900	29.1665400	TL	MURIGHIOL
1435	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD9522	45.0403900	29.1665400	TL	MURIGHIOL
1436	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD9622	45.0406700	29.1660300	TL	MURIGHIOL
1437	<i>Lycium barbarum</i>	OAD9622	45.0406700	29.1660300	TL	MURIGHIOL
1438	<i>Artemisia annua</i>	OAD9622	45.0406700	29.1660300	TL	MURIGHIOL
1439	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD9622	45.0406700	29.1660300	TL	MURIGHIOL
1440	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9622	45.0406700	29.1660300	TL	MURIGHIOL
1441	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD8222	45.0411400	28.9278900	TL	VALEA NUCARILOR
1442	<i>Medicago sativa</i>	OAD8222	45.0411400	28.9278900	TL	VALEA NUCARILOR
1443	<i>Lycium barbarum</i>	OAD8222	45.0411400	28.9278900	TL	VALEA NUCARILOR
1444	<i>Datura wrightii</i>	OAD8222	45.0411400	28.9278900	TL	VALEA NUCARILOR
1445	<i>Acer negundo</i>	OAD8222	45.0411400	28.9278900	TL	VALEA NUCARILOR
1446	<i>Solidago canadensis</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1447	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1448	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1449	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1450	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1451	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1452	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1453	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1454	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1455	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1456	<i>Sedum sarmentosum</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1457	<i>Lonicera japonica</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1458	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD11722	45.0443900	25.4390300	DB	PUCIOASA
1459	<i>Sedum sarmentosum</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1460	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1461	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1462	<i>Rhus typhina</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1463	<i>Sorghum halepense</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1464	<i>Acer negundo</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1465	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1466	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1467	<i>Solidago canadensis</i>	OAD11822	45.0448100	25.4385200	DB	PUCIOASA
1468	<i>Bidens frondosa</i>	OAD7422	45.0565100	25.2657100	DB	VOINEȘTI
1469	<i>Prunus serotina</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1470	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1471	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1472	<i>Bassia scoparia</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1473	<i>Reynoutria Ā—bohemica</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1474	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1475	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1476	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1477	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1478	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD7322	45.0565500	25.2657000	DB	VOINEȘTI
1479	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD7522	45.0569500	25.2650700	DB	VOINEȘTI
1480	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7522	45.0569500	25.2650700	DB	VOINEȘTI
1481	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7622	45.0569600	25.2650900	DB	VOINEȘTI
1482	<i>Prunus cerasus</i>	OAD7622	45.0569600	25.2650900	DB	VOINEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1483	<i>Solidago gigantea</i>	OAD7622	45.0569600	25.2650900	DB	VOINEȘTI
1484	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD7622	45.0569600	25.2650900	DB	VOINEȘTI
1485	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	UMI082022	45.0662790	25.2356450	DB	CÂNDEȘTI
1486	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	NEU2922	45.0662790	25.2356450	DB	CÂNDEȘTI
1487	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD9822	45.0730200	29.0929300	TL	MAHMUDIA
1488	<i>Juglans regia</i>	OAD9822	45.0730200	29.0929300	TL	MAHMUDIA
1489	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD9822	45.0730200	29.0929300	TL	MAHMUDIA
1490	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI042022	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1491	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI042022	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1492	<i>Portulaca oleracea</i>	UMI042022	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1493	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI042022	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1494	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI042022	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1495	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI042022	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1496	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI042022	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1497	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2722	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1498	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2722	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1499	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2722	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1500	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2722	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1501	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2722	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1502	<i>Dysphania ambrosioides</i>	NEU2722	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1503	<i>Dysphania ambrosioides</i>	NEU2722	45.0771970	24.6699180	AG	BĂICULEȘTI
1504	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD10322	45.0868800	29.0571000	TL	MAHMUDIA
1505	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD10022	45.0873500	29.0633500	TL	MAHMUDIA
1506	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD10022	45.0873500	29.0633500	TL	MAHMUDIA
1507	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD10022	45.0873500	29.0633500	TL	MAHMUDIA
1508	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD10422	45.0874800	29.0551600	TL	MAHMUDIA
1509	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD10422	45.0874800	29.0551600	TL	MAHMUDIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1510	<i>Morus alba</i>	OAD10422	45.0874800	29.0551600	TL	MAHMUDIA
1511	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD10422	45.0874800	29.0551600	TL	MAHMUDIA
1512	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD9922	45.0875400	29.0713800	TL	MAHMUDIA
1513	<i>Prunus cerasus</i>	OAD9922	45.0875400	29.0713800	TL	MAHMUDIA
1514	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD9922	45.0875400	29.0713800	TL	MAHMUDIA
1515	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD9922	45.0875400	29.0713800	TL	MAHMUDIA
1516	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9922	45.0875400	29.0713800	TL	MAHMUDIA
1517	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD10122	45.0877800	29.0628000	TL	MAHMUDIA
1518	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD10222	45.0879600	29.0590900	TL	MAHMUDIA
1519	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1520	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1521	<i>Sorghum halepense</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1522	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1523	<i>Prunus cerasus</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1524	<i>Juglans regia</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1525	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1526	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1527	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1528	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1529	<i>Solidago gigantea</i>	OAD7222	45.1048600	25.2277700	DB	VOINEȘTI
1530	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1531	<i>Juglans regia</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1532	<i>Prunus cerasus</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1533	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1534	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1535	<i>Solidago canadensis</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1536	<i>Bassia scoparia</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1537	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1538	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1539	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD11922	45.1082500	25.4150100	DB	MOȚĂIENI
1540	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7122	45.1421500	25.2160200	DB	MALU CU FLORI
1541	<i>Juglans regia</i>	OAD7122	45.1421500	25.2160200	DB	MALU CU FLORI
1542	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7122	45.1421500	25.2160200	DB	MALU CU FLORI
1543	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD7022	45.1422800	25.2160200	DB	MALU CU FLORI
1544	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7022	45.1422800	25.2160200	DB	MALU CU FLORI
1545	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1546	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1547	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1548	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1549	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1550	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1551	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1552	<i>Juglans regia</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1553	<i>Reynoutria ã— bohémica</i>	OAD6922	45.1467700	25.2213600	DB	MALU CU FLORI
1554	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD12022	45.1512700	25.4461700	DB	BUCIUMENI
1555	<i>Reynoutria ã— bohémica</i>	OAD12022	45.1512700	25.4461700	DB	BUCIUMENI
1556	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12022	45.1512700	25.4461700	DB	BUCIUMENI
1557	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12022	45.1512700	25.4461700	DB	BUCIUMENI
1558	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12022	45.1512700	25.4461700	DB	BUCIUMENI
1559	<i>Sorghum halepense</i>	OAD12022	45.1512700	25.4461700	DB	BUCIUMENI
1560	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12122	45.1548300	25.4500000	DB	BUCIUMENI
1561	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD12122	45.1548300	25.4500000	DB	BUCIUMENI
1562	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12122	45.1548300	25.4500000	DB	BUCIUMENI
1563	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12122	45.1548300	25.4500000	DB	BUCIUMENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1564	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD12122	45.1548300	25.4500000	DB	BUCIUMENI
1565	<i>Sorghum halepense</i>	OAD12122	45.1548300	25.4500000	DB	BUCIUMENI
1566	<i>Juglans regia</i>	OAD12122	45.1548300	25.4500000	DB	BUCIUMENI
1567	<i>Amaranthus deflexus</i>	SCU21722	45.1550600	29.6700700	TL	SULINA
1568	<i>Reynoutria japonica</i>	UMI082022	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1569	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI082022	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1570	<i>Sorghum halepense</i>	UMI082022	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1571	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI082022	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1572	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU2922	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1573	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2922	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1574	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2922	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1575	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2922	45.1550920	25.2140450	DB	MALU CU FLORI
1576	<i>Datura wrightii</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1577	<i>Alcea rosea</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1578	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1579	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1580	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1581	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1582	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1583	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1584	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1585	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1586	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1587	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1588	<i>Datura stramonium</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1589	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1590	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1591	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1592	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1593	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1594	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1595	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0522	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1596	<i>Datura wrightii</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1597	<i>Alcea rosea</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1598	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1599	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1600	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1601	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1602	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1603	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1604	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1605	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1606	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1607	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1608	<i>Datura stramonium</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1609	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1610	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1611	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1612	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1613	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1614	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1615	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0922	45.1589810	26.7888370	BZ	BUZĂU
1616	<i>Euphorbia maculata</i>	CPE0522	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU
1617	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0522	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1618	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0522	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU
1619	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0522	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU
1620	<i>Euphorbia maculata</i>	CPE0922	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU
1621	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0922	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU
1622	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0922	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU
1623	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0922	45.1592030	26.7836090	BZ	BUZĂU
1624	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1625	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1626	<i>Amorpha fruticosa</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1627	<i>Alcea rosea</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1628	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1629	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1630	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1631	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1632	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1633	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1634	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1635	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1636	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1637	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1638	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1639	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1640	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1641	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1642	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1643	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1644	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1645	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1646	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0522	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1647	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1648	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1649	<i>Amorpha fruticosa</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1650	<i>Alcea rosea</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1651	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1652	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1653	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1654	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1655	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1656	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1657	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1658	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1659	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1660	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1661	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1662	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1663	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1664	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1665	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1666	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1667	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1668	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1669	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0922	45.1602660	26.7852240	BZ	BUZĂU
1670	<i>Amaranthus deflexus</i>	SCU21422	45.1810600	28.8102000	TL	TULCEA
1671	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU21422	45.1810600	28.8102000	TL	TULCEA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1672	<i>Amaranthus albus</i>	SCU21622	45.1824600	28.7901600	TL	TULCEA
1673	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU21622	45.1824600	28.7901600	TL	TULCEA
1674	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1675	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1676	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1677	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1678	<i>Juglans regia</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1679	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1680	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1681	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD12222	45.1835600	25.4374400	DB	PIETROȘIȚA
1682	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1683	<i>Juglans regia</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1684	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1685	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1686	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1687	<i>Bassia scoparia</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1688	<i>Prunus cerasus</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1689	<i>Rhus typhina</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1690	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1691	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD6822	45.1946700	25.2134700	AG	CETĂȚENI
1692	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1693	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1694	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1695	<i>Bassia scoparia</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1696	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1697	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1698	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1699	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1700	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1701	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6722	45.1952700	25.2133700	AG	CETĂȚENI
1702	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI022022	45.1980800	25.2125630	AG	CETĂȚENI
1703	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0822	45.1980800	25.2125630	AG	CETĂȚENI
1704	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD5322	45.2081500	24.8502000	AG	DOMNEȘTI
1705	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD5322	45.2081500	24.8502000	AG	DOMNEȘTI
1706	<i>Rhus typhina</i>	OAD5322	45.2081500	24.8502000	AG	DOMNEȘTI
1707	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5322	45.2081500	24.8502000	AG	DOMNEȘTI
1708	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD5422	45.2084700	24.8506700	AG	DOMNEȘTI
1709	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD5422	45.2084700	24.8506700	AG	DOMNEȘTI
1710	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD5422	45.2084700	24.8506700	AG	DOMNEȘTI
1711	<i>Phedimus spurius</i>	OAD5422	45.2084700	24.8506700	AG	DOMNEȘTI
1712	<i>Oxalis stricta</i>	OAD5422	45.2084700	24.8506700	AG	DOMNEȘTI
1713	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5422	45.2084700	24.8506700	AG	DOMNEȘTI
1714	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD5622	45.2087200	24.8516100	AG	DOMNEȘTI
1715	<i>Solidago gigantea</i>	OAD5622	45.2087200	24.8516100	AG	DOMNEȘTI
1716	<i>Juglans regia</i>	OAD5622	45.2087200	24.8516100	AG	DOMNEȘTI
1717	<i>Solidago gigantea</i>	OAD5722	45.2088800	24.8512600	AG	DOMNEȘTI
1718	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5722	45.2088800	24.8512600	AG	DOMNEȘTI
1719	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD5722	45.2088800	24.8512600	AG	DOMNEȘTI
1720	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5722	45.2088800	24.8512600	AG	DOMNEȘTI
1721	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD5722	45.2088800	24.8512600	AG	DOMNEȘTI
1722	<i>Solidago gigantea</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI
1723	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI
1724	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI
1725	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1726	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI
1727	<i>Medicago sativa</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI
1728	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI
1729	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD5522	45.2090900	24.8508000	AG	DOMNEȘTI
1730	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD12422	45.2196500	25.4333600	DB	MOROENI
1731	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD12422	45.2196500	25.4333600	DB	MOROENI
1732	<i>Juglans regia</i>	OAD12422	45.2196500	25.4333600	DB	MOROENI
1733	<i>Robinia viscosa</i>	OAD12522	45.2201700	25.4331600	DB	MOROENI
1734	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12522	45.2201700	25.4331600	DB	MOROENI
1735	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12522	45.2201700	25.4331600	DB	MOROENI
1736	<i>Juglans regia</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1737	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1738	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1739	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1740	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1741	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1742	<i>Rhus typhina</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1743	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1744	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1745	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD12322	45.2203400	25.4329700	DB	MOROENI
1746	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD5822	45.2219900	24.9344700	AG	BEREVOEȘTI
1747	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5822	45.2219900	24.9344700	AG	BEREVOEȘTI
1748	<i>Juglans regia</i>	OAD5822	45.2219900	24.9344700	AG	BEREVOEȘTI
1749	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5822	45.2219900	24.9344700	AG	BEREVOEȘTI
1750	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5822	45.2219900	24.9344700	AG	BEREVOEȘTI
1751	<i>Prunus cerasus</i>	OAD5822	45.2219900	24.9344700	AG	BEREVOEȘTI
1752	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1753	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1754	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1755	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1756	<i>Tagetes patula</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1757	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1758	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1759	<i>Asclepias syriaca</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1760	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1761	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1762	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1763	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1764	<i>Asclepias syriaca</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1765	<i>Oenothera macrocarpa subsp. macrocarpa</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1766	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1767	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1768	<i>Tagetes patula</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1769	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0222	45.2261980	26.3890070	BZ	CISLĂU
1770	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1771	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1772	<i>Morus alba</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1773	<i>Juglans regia</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1774	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1775	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1776	<i>Datura stramonium</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1777	<i>Acer negundo</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1778	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1779	<i>Prunus cerasus</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1780	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5222	45.2282400	24.8352300	AG	CORBI
1781	<i>Ailanthus altissima</i>	UMI042022	45.2288600	24.6538400	AG	ALBEȘTII DE ARGHEȘ
1782	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU2722	45.2288600	24.6538400	AG	ALBEȘTII DE ARGHEȘ
1783	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD6022	45.2374300	25.0241300	AG	CÂMPULUNG
1784	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6022	45.2374300	25.0241300	AG	CÂMPULUNG
1785	<i>Lonicera japonica</i>	OAD6022	45.2374300	25.0241300	AG	CÂMPULUNG
1786	<i>Medicago sativa</i>	OAD6022	45.2374300	25.0241300	AG	CÂMPULUNG
1787	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5922	45.2376200	25.0241900	AG	CÂMPULUNG
1788	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5922	45.2376200	25.0241900	AG	CÂMPULUNG
1789	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD6122	45.2382700	25.0244200	AG	CÂMPULUNG
1790	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6222	45.2383400	25.0244300	AG	CÂMPULUNG
1791	<i>Medicago sativa</i>	OAD6222	45.2383400	25.0244300	AG	CÂMPULUNG
1792	<i>Juglans regia</i>	OAD6222	45.2383400	25.0244300	AG	CÂMPULUNG
1793	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5122	45.2385100	24.8273400	AG	CORBI
1794	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5122	45.2385100	24.8273400	AG	CORBI
1795	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5122	45.2385100	24.8273400	AG	CORBI
1796	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD5122	45.2385100	24.8273400	AG	CORBI
1797	<i>Juglans regia</i>	OAD5122	45.2385100	24.8273400	AG	CORBI
1798	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5122	45.2385100	24.8273400	AG	CORBI
1799	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD6622	45.2416900	25.1762100	AG	STOENEȘTI
1800	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD6622	45.2416900	25.1762100	AG	STOENEȘTI
1801	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6622	45.2416900	25.1762100	AG	STOENEȘTI
1802	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD6422	45.2419500	25.1757400	AG	STOENEȘTI
1803	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6422	45.2419500	25.1757400	AG	STOENEȘTI
1804	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6422	45.2419500	25.1757400	AG	STOENEȘTI
1805	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6422	45.2419500	25.1757400	AG	STOENEȘTI
1806	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6422	45.2419500	25.1757400	AG	STOENEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1807	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD6422	45.2419500	25.1757400	AG	STOENEȘTI
1808	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD6522	45.2424300	25.1755600	AG	STOENEȘTI
1809	<i>Juglans regia</i>	OAD6522	45.2424300	25.1755600	AG	STOENEȘTI
1810	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6522	45.2424300	25.1755600	AG	STOENEȘTI
1811	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD6522	45.2424300	25.1755600	AG	STOENEȘTI
1812	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6522	45.2424300	25.1755600	AG	STOENEȘTI
1813	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI042022	45.2430260	24.6501240	AG	CORBENI
1814	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2722	45.2430260	24.6501240	AG	CORBENI
1815	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI042022	45.2435940	24.6497260	AG	CORBENI
1816	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI042022	45.2435940	24.6497260	AG	CORBENI
1817	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI042022	45.2435940	24.6497260	AG	CORBENI
1818	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2722	45.2435940	24.6497260	AG	CORBENI
1819	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2722	45.2435940	24.6497260	AG	CORBENI
1820	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2722	45.2435940	24.6497260	AG	CORBENI
1821	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12622	45.2448100	25.4546100	DB	MOROENI
1822	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12622	45.2448100	25.4546100	DB	MOROENI
1823	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD12622	45.2448100	25.4546100	DB	MOROENI
1824	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD1522	45.2502600	27.8475900	BR	CAZASU
1825	<i>Sorghum halepense</i>	OAD1522	45.2502600	27.8475900	BR	CAZASU
1826	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD1522	45.2502600	27.8475900	BR	CAZASU
1827	<i>Juglans regia</i>	OAD1522	45.2502600	27.8475900	BR	CAZASU
1828	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1829	<i>Juglans regia</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1830	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1831	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1832	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1833	<i>Bassia scoparia</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1834	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1835	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1836	<i>Prunus cerasus</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1837	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1838	<i>Rhus typhina</i>	OAD6322	45.2554700	25.1728900	AG	STOENEȘTI
1839	<i>Rhus typhina</i>	OAD5022	45.2564000	24.8099900	AG	CORBI
1840	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5022	45.2564000	24.8099900	AG	CORBI
1841	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD5022	45.2564000	24.8099900	AG	CORBI
1842	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD5022	45.2564000	24.8099900	AG	CORBI
1843	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5022	45.2564000	24.8099900	AG	CORBI
1844	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5022	45.2564000	24.8099900	AG	CORBI
1845	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5022	45.2564000	24.8099900	AG	CORBI
1846	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD3222	45.2586000	25.0392100	AG	CÂMPULUNG
1847	<i>Medicago sativa</i>	OAD3222	45.2586000	25.0392100	AG	CÂMPULUNG
1848	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD3222	45.2586000	25.0392100	AG	CÂMPULUNG
1849	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3222	45.2586000	25.0392100	AG	CÂMPULUNG
1850	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD3222	45.2586000	25.0392100	AG	CÂMPULUNG
1851	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3122	45.2588900	25.0382800	AG	CÂMPULUNG
1852	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD3122	45.2588900	25.0382800	AG	CÂMPULUNG
1853	<i>Juglans regia</i>	OAD3122	45.2588900	25.0382800	AG	CÂMPULUNG
1854	<i>Artemisia annua</i>	OAD3022	45.2589100	25.0383000	AG	CÂMPULUNG
1855	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD3022	45.2589100	25.0383000	AG	CÂMPULUNG
1856	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD3022	45.2589100	25.0383000	AG	CÂMPULUNG
1857	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3022	45.2589100	25.0383000	AG	CÂMPULUNG
1858	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD3022	45.2589100	25.0383000	AG	CÂMPULUNG
1859	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD3022	45.2589100	25.0383000	AG	CÂMPULUNG
1860	<i>Solidago canadensis</i>	OAD3622	45.2589900	25.0386000	AG	CÂMPULUNG

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1861	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD3622	45.2589900	25.0386000	AG	CÂMPULUNG
1862	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD3622	45.2589900	25.0386000	AG	CÂMPULUNG
1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3522	45.2590200	25.0388400	AG	CÂMPULUNG
1864	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3522	45.2590200	25.0388400	AG	CÂMPULUNG
1865	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2922	45.2590700	25.0381400	AG	CÂMPULUNG
1866	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD2922	45.2590700	25.0381400	AG	CÂMPULUNG
1867	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD2922	45.2590700	25.0381400	AG	CÂMPULUNG
1868	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD3322	45.2591900	25.0392200	AG	CÂMPULUNG
1869	<i>Medicago sativa</i>	OAD3322	45.2591900	25.0392200	AG	CÂMPULUNG
1870	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3322	45.2591900	25.0392200	AG	CÂMPULUNG
1871	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD3322	45.2591900	25.0392200	AG	CÂMPULUNG
1872	<i>Morus nigra</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1873	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1874	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1875	<i>Amaranthus albus</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1876	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1877	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1878	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1879	<i>Panicum capillare</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1880	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD2722	45.2592500	25.0370200	AG	CÂMPULUNG
1881	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2822	45.2593400	25.0374800	AG	CÂMPULUNG
1882	<i>Panicum capillare</i>	OAD2822	45.2593400	25.0374800	AG	CÂMPULUNG
1883	<i>Amaranthus albus</i>	OAD2822	45.2593400	25.0374800	AG	CÂMPULUNG
1884	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD2822	45.2593400	25.0374800	AG	CÂMPULUNG
1885	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD2822	45.2593400	25.0374800	AG	CÂMPULUNG
1886	<i>Medicago sativa</i>	OAD2822	45.2593400	25.0374800	AG	CÂMPULUNG
1887	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD3422	45.2593900	25.0393100	AG	CÂMPULUNG

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1888	<i>Panicum capillare</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1889	<i>Amaranthus albus</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1890	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1891	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1892	<i>Oenothera biennis</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1893	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1894	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1895	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1896	<i>Acer negundo</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1897	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1898	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD3722	45.2602500	25.0386600	AG	CÂMPULUNG
1899	<i>Amaranthus albus</i>	SCU21822	45.2680400	29.5970900	TL	C.A. ROSETTI
1900	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU21822	45.2680400	29.5970900	TL	C.A. ROSETTI
1901	<i>Impatiens parviflora</i>	UMI022022	45.2683100	25.1791900	AG	STOENEȘTI
1902	<i>Impatiens parviflora</i>	NEU0822	45.2683100	25.1791900	AG	STOENEȘTI
1903	<i>Datura stramonium</i>	NEU0822	45.2687510	25.1789750	AG	STOENEȘTI
1904	<i>Oxalis stricta</i>	NEU0822	45.2687510	25.1789750	AG	STOENEȘTI
1905	<i>Impatiens parviflora</i>	NEU0822	45.2687510	25.1789750	AG	STOENEȘTI
1906	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1907	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1908	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1909	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1910	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1911	<i>Bidens frondosa</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1912	<i>Sorghum halepense</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1913	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1914	<i>Eleusine indica</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1915	<i>Oxalis stricta</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1916	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD4922	45.2778500	24.8058600	AG	CORBI
1917	<i>Lycium barbarum</i>	OAD1322	45.2865600	27.3627200	BZ	BALTA ALBĂ
1918	<i>Artemisia annua</i>	OAD1322	45.2865600	27.3627200	BZ	BALTA ALBĂ
1919	<i>Sorghum halepense</i>	OAD1322	45.2865600	27.3627200	BZ	BALTA ALBĂ
1920	<i>Juglans regia</i>	OAD1222	45.2866300	27.3628700	BZ	BALTA ALBĂ
1921	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1222	45.2866300	27.3628700	BZ	BALTA ALBĂ
1922	<i>Prunus cerasus</i>	OAD1222	45.2866300	27.3628700	BZ	BALTA ALBĂ
1923	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD1422	45.2868300	27.3626900	BZ	BALTA ALBĂ
1924	<i>Juglans regia</i>	OAD1422	45.2868300	27.3626900	BZ	BALTA ALBĂ
1925	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1422	45.2868300	27.3626900	BZ	BALTA ALBĂ
1926	<i>Lycium barbarum</i>	OAD2022	45.2896000	27.9824100	BR	BRĂILA
1927	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD2022	45.2896000	27.9824100	BR	BRĂILA
1928	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2022	45.2896000	27.9824100	BR	BRĂILA
1929	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD2022	45.2896000	27.9824100	BR	BRĂILA
1930	<i>Morus alba</i>	OAD2022	45.2896000	27.9824100	BR	BRĂILA
1931	<i>Cydonia oblonga</i>	OAD2022	45.2896000	27.9824100	BR	BRĂILA
1932	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD2022	45.2896000	27.9824100	BR	BRĂILA
1933	<i>Grindelia squarrosa</i>	OAD1922	45.2896900	27.9819600	BR	BRĂILA
1934	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD1822	45.2897300	27.9811400	BR	BRĂILA
1935	<i>Juglans regia</i>	OAD1822	45.2897300	27.9811400	BR	BRĂILA
1936	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD1822	45.2897300	27.9811400	BR	BRĂILA
1937	<i>Morus nigra</i>	OAD1822	45.2897300	27.9811400	BR	BRĂILA
1938	<i>Artemisia annua</i>	OAD2122	45.2898300	27.9832600	BR	BRĂILA
1939	<i>Bassia scoparia</i>	OAD2122	45.2898300	27.9832600	BR	BRĂILA
1940	<i>Helianthus annuus</i>	OAD2122	45.2898300	27.9832600	BR	BRĂILA
1941	<i>Helianthus annuus</i>	OAD2122	45.2898300	27.9832600	BR	BRĂILA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1942	<i>Medicago sativa</i>	OAD2122	45.2898300	27.9832600	BR	BRĂILA
1943	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD2122	45.2898300	27.9832600	BR	BRĂILA
1944	<i>Sorghum halepense</i>	OAD1722	45.2899800	27.9810400	BR	BRĂILA
1945	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD1722	45.2899800	27.9810400	BR	BRĂILA
1946	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD1622	45.2901900	27.9806900	BR	BRĂILA
1947	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD1622	45.2901900	27.9806900	BR	BRĂILA
1948	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD2222	45.2904600	27.9807600	BR	BRĂILA
1949	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD2222	45.2904600	27.9807600	BR	BRĂILA
1950	<i>Helianthus annuus</i>	OAD2222	45.2904600	27.9807600	BR	BRĂILA
1951	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD2222	45.2904600	27.9807600	BR	BRĂILA
1952	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD2322	45.2907200	27.9806500	BR	BRĂILA
1953	<i>Medicago sativa</i>	OAD2322	45.2907200	27.9806500	BR	BRĂILA
1954	<i>Bassia scoparia</i>	OAD2322	45.2907200	27.9806500	BR	BRĂILA
1955	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD2322	45.2907200	27.9806500	BR	BRĂILA
1956	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD2622	45.2943100	25.0967900	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1957	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD2622	45.2943100	25.0967900	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1958	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD2222	45.2944000	25.0969500	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1959	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD2222	45.2944000	25.0969500	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1960	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD2322	45.2945400	25.0973400	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1961	<i>Triticum aestivum</i>	OAD2322	45.2945400	25.0973400	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1962	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD2422	45.2946500	25.0977400	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1963	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD2522	45.2947800	25.0978300	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1964	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD2522	45.2947800	25.0978300	AG	VALEA MARE PRAVĂȚ
1965	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12722	45.3104600	25.5209600	PH	SINAIA
1966	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1967	<i>Aquilegia vulgaris</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1968	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1969	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1970	<i>Oxalis stricta</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1971	<i>Calendula officinalis</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1972	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1973	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1974	<i>Sorghum halepense</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1975	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1976	<i>Solidago canadensis</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1977	<i>Amaranthus powellii</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1978	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1979	<i>Alcea rosea</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1980	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	CPE2022	45.3127140	25.5681650	PH	SINAIA
1981	<i>Reynoutria japonica</i>	UMI042022	45.3224460	24.6404350	AG	AREFU
1982	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU2722	45.3224460	24.6404350	AG	AREFU
1983	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI042022	45.3228500	24.6407290	AG	AREFU
1984	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI042022	45.3228500	24.6407290	AG	AREFU
1985	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2722	45.3228500	24.6407290	AG	AREFU
1986	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2722	45.3228500	24.6407290	AG	AREFU
1987	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU21522	45.3263200	29.5543400	TL	C.A. ROSETTI
1988	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU21522	45.3263200	29.5543400	TL	C.A. ROSETTI
1989	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU21522	45.3263200	29.5543400	TL	C.A. ROSETTI
1990	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4822	45.3299700	24.7996200	AG	NUCȘOARA
1991	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD4822	45.3299700	24.7996200	AG	NUCȘOARA
1992	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD4822	45.3299700	24.7996200	AG	NUCȘOARA
1993	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4822	45.3299700	24.7996200	AG	NUCȘOARA
1994	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4822	45.3299700	24.7996200	AG	NUCȘOARA
1995	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	OAD12822	45.3322000	25.5609200	PH	SINAIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1996	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD12822	45.3322000	25.5609200	PH	SINAIA
1997	<i>Calendula arvensis</i>	OAD12822	45.3322000	25.5609200	PH	SINAIA
1998	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12822	45.3322000	25.5609200	PH	SINAIA
1999	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD2022	45.3406300	25.1623000	AG	DRAGOSLAVELE
2000	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD2022	45.3406300	25.1623000	AG	DRAGOSLAVELE
2001	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD2022	45.3406300	25.1623000	AG	DRAGOSLAVELE
2002	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2022	45.3406300	25.1623000	AG	DRAGOSLAVELE
2003	<i>Amaranthus blitum subsp. blitum</i>	OAD2022	45.3406300	25.1623000	AG	DRAGOSLAVELE
2004	<i>Amaranthus blitum subsp. blitum</i>	OAD2022	45.3406300	25.1623000	AG	DRAGOSLAVELE
2005	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD2022	45.3406300	25.1623000	AG	DRAGOSLAVELE
2006	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD2122	45.3407500	25.1612000	AG	DRAGOSLAVELE
2007	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD2122	45.3407500	25.1612000	AG	DRAGOSLAVELE
2008	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2122	45.3407500	25.1612000	AG	DRAGOSLAVELE
2009	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13222	45.3431300	25.5510300	PH	SINAIA
2010	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD12922	45.3435600	25.5510500	PH	SINAIA
2011	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13022	45.3436400	25.5509600	PH	SINAIA
2012	<i>Cydonia oblonga</i>	OAD13022	45.3436400	25.5509600	PH	SINAIA
2013	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD13022	45.3436400	25.5509600	PH	SINAIA
2014	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13022	45.3436400	25.5509600	PH	SINAIA
2015	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD13122	45.3436500	25.5517600	PH	SINAIA
2016	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13122	45.3442200	25.5506900	PH	SINAIA
2017	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD13122	45.3442200	25.5506900	PH	SINAIA
2018	<i>Solidago gigantea</i>	OAD4622	45.3483800	24.8047400	AG	NUCȘOARA
2019	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4622	45.3483800	24.8047400	AG	NUCȘOARA
2020	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4622	45.3483800	24.8047400	AG	NUCȘOARA
2021	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4622	45.3483800	24.8047400	AG	NUCȘOARA
2022	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD4622	45.3483800	24.8047400	AG	NUCȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2023	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2024	<i>Oxalis stricta</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2025	<i>Reynoutria Ā— bohemica</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2026	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2027	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2028	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2029	<i>Juncus tenuis</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2030	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2031	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2032	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD4722	45.3489700	24.8046300	AG	NUCȘOARA
2033	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD3822	45.3562600	24.8022000	AG	NUCȘOARA
2034	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3822	45.3562600	24.8022000	AG	NUCȘOARA
2035	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3822	45.3562600	24.8022000	AG	NUCȘOARA
2036	<i>Impatiens parviflora</i>	UMI022022	45.3637640	25.1695240	AG	RUCĂR
2037	<i>Reynoutria japonica</i>	UMI022022	45.3637640	25.1695240	AG	RUCĂR
2038	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI022022	45.3637640	25.1695240	AG	RUCĂR
2039	<i>Impatiens parviflora</i>	NEU0822	45.3637640	25.1695240	AG	RUCĂR
2040	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU0822	45.3637640	25.1695240	AG	RUCĂR
2041	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0822	45.3637640	25.1695240	AG	RUCĂR
2042	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU0822	45.3641370	25.1696920	AG	RUCĂR
2043	<i>Impatiens parviflora</i>	NEU0822	45.3641370	25.1696920	AG	RUCĂR
2044	<i>Oxalis stricta</i>	NEU0822	45.3641370	25.1696920	AG	RUCĂR
2045	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0822	45.3641370	25.1696920	AG	RUCĂR
2046	<i>Reynoutria Ā— bohemica</i>	OAD1622	45.3662700	25.1701000	AG	RUCĂR
2047	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD1622	45.3662700	25.1701000	AG	RUCĂR
2048	<i>Phedimus spurius</i>	OAD1922	45.3663900	25.1705900	AG	RUCĂR
2049	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD1522	45.3669300	25.1694200	AG	RUCĂR

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2050	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1722	45.3669400	25.1701100	AG	RUCĂR
2051	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1722	45.3669400	25.1701100	AG	RUCĂR
2052	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD1822	45.3671900	25.1702200	AG	RUCĂR
2053	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13322	45.3695500	25.5448600	PH	SINAIA
2054	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4522	45.3745800	24.8052100	AG	NUCȘOARA
2055	<i>Juncus tenuis</i>	OAD4522	45.3745800	24.8052100	AG	NUCȘOARA
2056	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4422	45.3746900	24.8055000	AG	NUCȘOARA
2057	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD4422	45.3746900	24.8055000	AG	NUCȘOARA
2058	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2059	<i>Acer negundo</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2060	<i>Juglans regia</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2061	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2062	<i>Morus alba</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2063	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2064	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2065	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2066	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2067	<i>Morus nigra</i>	OAD1022	45.3758200	27.0695500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2068	<i>Sorghum halepense</i>	OAD0922	45.3759400	27.0593300	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2069	<i>Bassia scoparia</i>	OAD0922	45.3759400	27.0593300	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2070	<i>Bassia scoparia</i>	OAD0822	45.3762000	27.0592300	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2071	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0822	45.3762000	27.0592300	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2072	<i>Populus carolinensis</i>	OAD0722	45.3776800	27.0593600	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2073	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0722	45.3776800	27.0593600	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2074	<i>Amaranthus albus</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2075	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2076	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2077	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2078	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2079	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2080	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2081	<i>Amaranthus powellii</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2082	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2083	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2084	<i>Bassia scoparia</i>	CPE0622	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2085	<i>Amaranthus albus</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2086	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2087	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2088	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2089	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2090	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2091	<i>Iva xanthiifolia</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2092	<i>Amaranthus powellii</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2093	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2094	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2095	<i>Bassia scoparia</i>	CPE1022	45.3786230	27.0581960	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2096	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2097	<i>Acer negundo</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2098	<i>Amaranthus albus</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2099	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2100	<i>Juglans regia</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2101	<i>Morus alba</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2102	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2103	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2104	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0622	45.3787000	27.0591400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2105	<i>Amaranthus albus</i>	OAD1122	45.3789200	27.0581400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2106	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD1122	45.3789200	27.0581400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2107	<i>Helianthus annuus</i>	OAD1122	45.3789200	27.0581400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2108	<i>Paulownia tomentosa</i>	OAD0522	45.3791800	27.0589400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2109	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0522	45.3791800	27.0589400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2110	<i>Acer negundo</i>	OAD0522	45.3791800	27.0589400	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2111	<i>Lepidium oblongum</i>	OAD0122	45.3792000	27.0581700	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2112	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD0122	45.3792000	27.0581700	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2113	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0122	45.3792000	27.0581700	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2114	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0322	45.3796700	27.0585500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2115	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD0322	45.3796700	27.0585500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2116	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD0322	45.3796700	27.0585500	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2117	<i>Acer negundo</i>	OAD0222	45.3798400	27.0585700	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2118	<i>Juglans regia</i>	OAD0222	45.3798400	27.0585700	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2119	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0222	45.3798400	27.0585700	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2120	<i>Lepidium oblongum</i>	OAD0422	45.3798500	27.0587100	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2121	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0422	45.3798500	27.0587100	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2122	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD0422	45.3798500	27.0587100	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2123	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD0422	45.3798500	27.0587100	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2124	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0422	45.3798500	27.0587100	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2125	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2126	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2127	<i>Acer negundo</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2128	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2129	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2130	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2131	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2132	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2133	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2134	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2135	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2136	<i>Acer negundo</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2137	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2138	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2139	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2140	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2141	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2142	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2143	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2144	<i>Lycium barbarum</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2145	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2146	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2147	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0622	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2148	<i>Calendula officinalis</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2149	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2150	<i>Acer negundo</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2151	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2152	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2153	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2154	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2155	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2156	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2157	<i>Solidago canadensis</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2158	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2159	<i>Acer negundo</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2160	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2161	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2162	<i>Calendula officinalis</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2163	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2164	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2165	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2166	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2167	<i>Lycium barbarum</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2168	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2169	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2170	<i>Phedimus spurius</i>	CPE1022	45.3858340	27.0557440	BZ	RÂMNICU SĂRAT
2171	<i>Reynoutria Ã— bohemica</i>	OAD13422	45.3878700	25.5384200	PH	BUȘTENI
2172	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD13522	45.3903300	25.5400100	PH	BUȘTENI
2173	<i>Reynoutria Ã— bohemica</i>	OAD1222	45.3910900	25.1803200	AG	RUCĂR
2174	<i>Medicago sativa</i>	OAD1222	45.3910900	25.1803200	AG	RUCĂR
2175	<i>Oxalis stricta</i>	OAD1322	45.3912000	25.1804300	AG	RUCĂR
2176	<i>Robinia viscosa</i>	OAD1422	45.3913100	25.1805000	AG	RUCĂR
2177	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD1422	45.3913100	25.1805000	AG	RUCĂR
2178	<i>Solidago gigantea</i>	OAD1422	45.3913100	25.1805000	AG	RUCĂR
2179	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD1422	45.3913100	25.1805000	AG	RUCĂR
2180	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD1122	45.4063100	25.2024500	AG	DÂMBOVICIOARA
2181	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD1122	45.4063100	25.2024500	AG	DÂMBOVICIOARA
2182	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD1122	45.4063100	25.2024500	AG	DÂMBOVICIOARA
2183	<i>Reynoutria Ã— bohemica</i>	OAD0922	45.4066000	25.2225700	AG	DÂMBOVICIOARA
2184	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0922	45.4066000	25.2225700	AG	DÂMBOVICIOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2185	<i>Juncus tenuis</i>	OAD0922	45.4066000	25.2225700	AG	DÂMBOVICIOARA
2186	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0922	45.4066000	25.2225700	AG	DÂMBOVICIOARA
2187	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD0922	45.4066000	25.2225700	AG	DÂMBOVICIOARA
2188	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD0922	45.4066000	25.2225700	AG	DÂMBOVICIOARA
2189	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD1022	45.4069300	25.2029600	AG	DÂMBOVICIOARA
2190	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1022	45.4069300	25.2029600	AG	DÂMBOVICIOARA
2191	<i>Datura stramonium</i>	OAD1022	45.4069300	25.2029600	AG	DÂMBOVICIOARA
2192	<i>Helianthus annuus</i>	OAD1022	45.4069300	25.2029600	AG	DÂMBOVICIOARA
2193	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD1022	45.4069300	25.2029600	AG	DÂMBOVICIOARA
2194	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1022	45.4069300	25.2029600	AG	DÂMBOVICIOARA
2195	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD1022	45.4069300	25.2029600	AG	DÂMBOVICIOARA
2196	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13622	45.4155100	25.5406300	PH	BUȘTENI
2197	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13722	45.4161800	25.5394600	PH	BUȘTENI
2198	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD13722	45.4161800	25.5394600	PH	BUȘTENI
2199	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD13722	45.4161800	25.5394600	PH	BUȘTENI
2200	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD13722	45.4161800	25.5394600	PH	BUȘTENI
2201	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0822	45.4162600	25.2296400	AG	DÂMBOVICIOARA
2202	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD0822	45.4162600	25.2296400	AG	DÂMBOVICIOARA
2203	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD0822	45.4162600	25.2296400	AG	DÂMBOVICIOARA
2204	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD0722	45.4258700	25.2526400	AG	DÂMBOVICIOARA
2205	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD0722	45.4258700	25.2526400	AG	DÂMBOVICIOARA
2206	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI022022	45.4378620	25.1788690	AG	RUCĂR
2207	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI022022	45.4378620	25.1788690	AG	RUCĂR
2208	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0822	45.4378620	25.1788690	AG	RUCĂR
2209	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0822	45.4378620	25.1788690	AG	RUCĂR
2210	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3922	45.4391900	24.8259300	AG	NUCȘOARA
2211	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD0622	45.4394000	25.2640700	BV/AG	DÂMBOVICIOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2212	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD13822	45.4475400	25.5563900	PH	AZUGA
2213	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13822	45.4475400	25.5563900	PH	AZUGA
2214	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0422	45.4479500	25.2736100	BV	FUNDATA
2215	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD13922	45.4493200	25.5583100	PH	AZUGA
2216	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4122	45.4556200	24.8507600	AG	NUCȘOARA
2217	<i>Juncus tenuis</i>	OAD4122	45.4556200	24.8507600	AG	NUCȘOARA
2218	<i>Juncus tenuis</i>	OAD4322	45.4557500	24.8498500	AG	NUCȘOARA
2219	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4322	45.4557500	24.8498500	AG	NUCȘOARA
2220	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4322	45.4557500	24.8498500	AG	NUCȘOARA
2221	<i>Juncus tenuis</i>	OAD4322	45.4560900	24.8498000	AG	NUCȘOARA
2222	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0822	45.4609610	25.1523810	AG	RUCĂR
2223	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0822	45.4609610	25.1523810	AG	RUCĂR
2224	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU0822	45.4609610	25.1523810	AG	RUCĂR
2225	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0522	45.4611200	25.2870600	BV	MOIECIU
2226	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD0522	45.4611200	25.2870600	BV	MOIECIU
2227	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0522	45.4611200	25.2870600	BV	MOIECIU
2228	<i>Rudbeckia laciniata</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2229	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2230	<i>Lupinus polyphyllus</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2231	<i>Tagetes patula</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2232	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2233	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2234	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2235	<i>Lupinus polyphyllus</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2236	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2237	<i>Coreopsis grandiflora</i>	CPE0222	45.4835050	26.2578680	BZ	SIRIU
2238	<i>Tagetes patula</i>	CPE0222	45.4866860	26.4229610	BZ	GURA TEGHII

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2239	<i>Lupinus polyphyllus</i>	CPE0222	45.4866860	26.4229610	BZ	GURA TEGHII
2240	<i>Phedimus spurius</i>	CPE0222	45.4866860	26.4229610	BZ	GURA TEGHII
2241	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0222	45.4866860	26.4229610	BZ	GURA TEGHII
2242	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD0322	45.4898600	25.3212100	BV	MOIECIU
2243	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD0322	45.4898600	25.3212100	BV	MOIECIU
2244	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0322	45.4898600	25.3212100	BV	MOIECIU
2245	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2246	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2247	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2248	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2249	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2250	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2251	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2252	<i>Rhus typhina</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2253	<i>Solidago gigantea</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2254	<i>Solidago canadensis</i>	OAD0222	45.4945200	25.3273000	BV	MOIECIU
2255	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI022022	45.4982070	25.1476850	AG	RUCĂR
2256	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0822	45.4982070	25.1476850	AG	RUCĂR
2257	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2258	<i>Tagetes patula</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2259	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2260	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2261	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2262	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2263	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2264	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0722	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2265	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2266	<i>Tagetes patula</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2267	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2268	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2269	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2270	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2271	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2272	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1122	45.5008580	26.8153590	BZ	VALEA SALCIEI
2273	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2274	<i>Rudbeckia hirta</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2275	<i>Tagetes patula</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2276	<i>Lupinus polyphyllus</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2277	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2278	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2279	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2280	<i>Rudbeckia hirta</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2281	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2282	<i>Oenothera macrocarpa subsp. macrocarpa</i>	CPE0222	45.5010620	26.4378180	BZ	GURA TEGHII
2283	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2284	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2285	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2286	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2287	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2288	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2289	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2290	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD0122	45.5105900	25.3547900	BV	BRAN
2291	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD14022	45.5120300	25.5731400	BV	PREDEAL
2292	<i>Sorghum halepense</i>	SCU10722	45.5394600	27.0854900	VN	DUMBRĂVENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2293	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU10722	45.5394600	27.0854900	VN	DUMBRĂVENI
2294	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU10722	45.5394600	27.0854900	VN	DUMBRĂVENI
2295	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU10722	45.5394600	27.0854900	VN	DUMBRĂVENI
2296	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU10722	45.5394600	27.0854900	VN	DUMBRĂVENI
2297	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU10522	45.5397700	27.0868200	VN	DUMBRĂVENI
2298	<i>Sorghum halepense</i>	SCU10522	45.5397700	27.0868200	VN	DUMBRĂVENI
2299	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU10522	45.5397700	27.0868200	VN	DUMBRĂVENI
2300	<i>Medicago sativa</i>	SCU10522	45.5397700	27.0868200	VN	DUMBRĂVENI
2301	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU10522	45.5397700	27.0868200	VN	DUMBRĂVENI
2302	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU10522	45.5397700	27.0868200	VN	DUMBRĂVENI
2303	<i>Morus nigra</i>	SCU10522	45.5397700	27.0868200	VN	DUMBRĂVENI
2304	<i>Eleusine indica</i>	SCU10622	45.5398500	27.0869800	VN	DUMBRĂVENI
2305	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU10622	45.5398500	27.0869800	VN	DUMBRĂVENI
2306	<i>Helianthus annuus</i>	SCU10622	45.5398500	27.0869800	VN	DUMBRĂVENI
2307	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	OAD14122	45.5418500	25.5883700	BV	BRAȘOV
2308	<i>Sorghum halepense</i>	SCU10122	45.5419300	27.1011700	VN	DUMBRĂVENI
2309	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU10122	45.5419300	27.1011700	VN	DUMBRĂVENI
2310	<i>Artemisia annua</i>	SCU10122	45.5419300	27.1011700	VN	DUMBRĂVENI
2311	<i>Medicago sativa</i>	SCU10122	45.5419300	27.1011700	VN	DUMBRĂVENI
2312	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU10122	45.5419300	27.1011700	VN	DUMBRĂVENI
2313	<i>Bassia scoparia</i>	SCU10122	45.5419300	27.1011700	VN	DUMBRĂVENI
2314	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU10122	45.5419300	27.1011700	VN	DUMBRĂVENI
2315	<i>Phytolacca americana</i>	SCU10222	45.5421200	27.1006000	VN	DUMBRĂVENI
2316	<i>Oenothera glazioviana</i>	SCU10222	45.5421200	27.1006000	VN	DUMBRĂVENI
2317	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU10422	45.5421900	27.1007500	VN	DUMBRĂVENI
2318	<i>Datura stramonium</i>	SCU10422	45.5421900	27.1007500	VN	DUMBRĂVENI
2319	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU10422	45.5421900	27.1007500	VN	DUMBRĂVENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2320	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU10322	45.5422100	27.1005500	VN	DUMBRĂVENI
2321	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU10322	45.5422100	27.1005500	VN	DUMBRĂVENI
2322	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU10322	45.5422100	27.1005500	VN	DUMBRĂVENI
2323	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU10322	45.5422100	27.1005500	VN	DUMBRĂVENI
2324	<i>Sorghum halepense</i>	SCU10322	45.5422100	27.1005500	VN	DUMBRĂVENI
2325	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU10322	45.5422100	27.1005500	VN	DUMBRĂVENI
2326	<i>Oxalis stricta</i>	SCU10322	45.5422100	27.1005500	VN	DUMBRĂVENI
2327	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4022	45.5423200	24.7943500	AG	NUCȘOARA
2328	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU10922	45.5424800	27.0312200	VN	BORDEȘTI
2329	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU10922	45.5424800	27.0312200	VN	BORDEȘTI
2330	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU10922	45.5424800	27.0312200	VN	BORDEȘTI
2331	<i>Sorghum halepense</i>	SCU10922	45.5424800	27.0312200	VN	BORDEȘTI
2332	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU10922	45.5424800	27.0312200	VN	BORDEȘTI
2333	<i>Morus nigra</i>	SCU10922	45.5424800	27.0312200	VN	BORDEȘTI
2334	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU10922	45.5424800	27.0312200	VN	BORDEȘTI
2335	<i>Lycium barbarum</i>	SCU10822	45.5427700	27.0309200	VN	BORDEȘTI
2336	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU10822	45.5427700	27.0309200	VN	BORDEȘTI
2337	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU10822	45.5427700	27.0309200	VN	BORDEȘTI
2338	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU11722	45.5524700	26.9219000	VN	DUMITREȘTI
2339	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU11722	45.5524700	26.9219000	VN	DUMITREȘTI
2340	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU11722	45.5524700	26.9219000	VN	DUMITREȘTI
2341	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU11722	45.5524700	26.9219000	VN	DUMITREȘTI
2342	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU11622	45.5525400	26.9229100	VN	DUMITREȘTI
2343	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU11622	45.5525400	26.9229100	VN	DUMITREȘTI
2344	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU11622	45.5525400	26.9229100	VN	DUMITREȘTI
2345	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU11522	45.5536700	26.9226100	VN	DUMITREȘTI
2346	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU11522	45.5536700	26.9226100	VN	DUMITREȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2347	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU11522	45.5536700	26.9226100	VN	DUMITREȘTI
2348	<i>Datura wrightii</i>	SCU11522	45.5536700	26.9226100	VN	DUMITREȘTI
2349	<i>Artemisia annua</i>	SCU11522	45.5536700	26.9226100	VN	DUMITREȘTI
2350	<i>Ipomoea hederacea</i>	SCU11522	45.5536700	26.9226100	VN	DUMITREȘTI
2351	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU11522	45.5536700	26.9226100	VN	DUMITREȘTI
2352	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU11822	45.5542500	26.9222200	VN	DUMITREȘTI
2353	<i>Cosmos bipinnatus</i>	SCU11822	45.5542500	26.9222200	VN	DUMITREȘTI
2354	<i>Ipomoea hederacea</i>	SCU11822	45.5542500	26.9222200	VN	DUMITREȘTI
2355	<i>Juglans regia</i>	SCU11822	45.5542500	26.9222200	VN	DUMITREȘTI
2356	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12222	45.5563400	26.9109100	VN	DUMITREȘTI
2357	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU12222	45.5563400	26.9109100	VN	DUMITREȘTI
2358	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU12222	45.5563400	26.9109100	VN	DUMITREȘTI
2359	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU12222	45.5563400	26.9109100	VN	DUMITREȘTI
2360	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU12222	45.5563400	26.9109100	VN	DUMITREȘTI
2361	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12122	45.5565500	26.9106400	VN	DUMITREȘTI
2362	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU12122	45.5565500	26.9106400	VN	DUMITREȘTI
2363	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU12122	45.5565500	26.9106400	VN	DUMITREȘTI
2364	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU12122	45.5565500	26.9106400	VN	DUMITREȘTI
2365	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU12122	45.5565500	26.9106400	VN	DUMITREȘTI
2366	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI
2367	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI
2368	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI
2369	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI
2370	<i>Datura stramonium</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI
2371	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI
2372	<i>Cucurbita pepo</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI
2373	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU12022	45.5567700	26.9104400	VN	DUMITREȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2374	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU12322	45.5572400	26.9111300	VN	DUMITREȘTI
2375	<i>Juglans regia</i>	SCU12322	45.5572400	26.9111300	VN	DUMITREȘTI
2376	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU12322	45.5572400	26.9111300	VN	DUMITREȘTI
2377	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU12322	45.5572400	26.9111300	VN	DUMITREȘTI
2378	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU11922	45.5579000	26.9098900	VN	DUMITREȘTI
2379	<i>Juglans regia</i>	SCU11922	45.5579000	26.9098900	VN	DUMITREȘTI
2380	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU11922	45.5579000	26.9098900	VN	DUMITREȘTI
2381	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU11922	45.5579000	26.9098900	VN	DUMITREȘTI
2382	<i>Oenothera glazioviana</i>	SCU11922	45.5579000	26.9098900	VN	DUMITREȘTI
2383	<i>Acer negundo</i>	UMI022022	45.5582060	25.1075420	AG	RUCĂR
2384	<i>Acer negundo</i>	NEU0822	45.5582060	25.1075420	AG	RUCĂR
2385	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU11022	45.5587200	27.0106600	VN	BORDEȘTI
2386	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU11022	45.5587200	27.0106600	VN	BORDEȘTI
2387	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU11022	45.5587200	27.0106600	VN	BORDEȘTI
2388	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU12522	45.5591400	26.8927100	VN	CHIOJDENI
2389	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU12422	45.5597500	26.8886400	VN	CHIOJDENI
2390	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU12422	45.5597500	26.8886400	VN	CHIOJDENI
2391	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU12422	45.5597500	26.8886400	VN	CHIOJDENI
2392	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12422	45.5597500	26.8886400	VN	CHIOJDENI
2393	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU12422	45.5597500	26.8886400	VN	CHIOJDENI
2394	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI
2395	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI
2396	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI
2397	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI
2398	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI
2399	<i>Solanum tuberosum</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI
2400	<i>Juglans regia</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2401	<i>Lycium barbarum</i>	SCU12622	45.5597900	26.8728800	VN	CHIOJDENI
2402	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2403	<i>Datura stramonium</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2404	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2405	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2406	<i>Amaranthus blitum subsp. oleraceus</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2407	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2408	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2409	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2410	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2411	<i>Populus carolinensis</i>	SCU128922	45.5598300	26.9182800	VN	DUMITREȘTI
2412	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2413	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2414	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2415	<i>Datura stramonium</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2416	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2417	<i>Artemisia annua</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2418	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2419	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2420	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2421	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU14222	45.5609300	26.8259900	VN	CHIOJDENI
2422	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2423	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2424	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2425	<i>Datura stramonium</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2426	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2427	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2428	<i>Artemisia annua</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2429	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2430	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU14322	45.5613600	26.8256400	VN	CHIOJDENI
2431	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU12722	45.5613800	26.8312300	VN	CHIOJDENI
2432	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU12722	45.5613800	26.8312300	VN	CHIOJDENI
2433	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12722	45.5613800	26.8312300	VN	CHIOJDENI
2434	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU12722	45.5613800	26.8312300	VN	CHIOJDENI
2435	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12822	45.5614400	26.8311600	VN	CHIOJDENI
2436	<i>Reynoutria japonica</i>	SCU11422	45.5619100	26.9530700	VN	DUMITREȘTI
2437	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU11422	45.5619100	26.9530700	VN	DUMITREȘTI
2438	<i>Medicago sativa</i>	SCU11422	45.5619100	26.9530700	VN	DUMITREȘTI
2439	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU11422	45.5619100	26.9530700	VN	DUMITREȘTI
2440	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU11422	45.5619100	26.9530700	VN	DUMITREȘTI
2441	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2442	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2443	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2444	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2445	<i>Amaranthus blitum subsp. oleraceus</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2446	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2447	<i>Populus carolinensis</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2448	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2449	<i>Symphotrichum ciliatum</i>	SCU13022	45.5629700	26.7998100	VN	JITIA
2450	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU13322	45.5632900	26.7996900	VN	JITIA
2451	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU13322	45.5632900	26.7996900	VN	JITIA
2452	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU13322	45.5632900	26.7996900	VN	JITIA
2453	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU13222	45.5633700	26.7989000	VN	JITIA
2454	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU13222	45.5633700	26.7989000	VN	JITIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2455	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU13222	45.5633700	26.7989000	VN	JITIA
2456	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU13222	45.5633700	26.7989000	VN	JITIA
2457	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU13222	45.5633700	26.7989000	VN	JITIA
2458	<i>Amaranthus blitum subsp. oleraceus</i>	SCU13222	45.5633700	26.7989000	VN	JITIA
2459	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU12922	45.5634800	26.8072700	VN	CHIOJDENI
2460	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU12922	45.5634800	26.8072700	VN	CHIOJDENI
2461	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU12922	45.5634800	26.8072700	VN	CHIOJDENI
2462	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU12922	45.5634800	26.8072700	VN	CHIOJDENI
2463	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU11122	45.5635400	26.9769300	VN	DUMITREȘTI
2464	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU11222	45.5636400	26.9767400	VN	DUMITREȘTI
2465	<i>Medicago sativa</i>	SCU11222	45.5636400	26.9767400	VN	DUMITREȘTI
2466	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU11222	45.5636400	26.9767400	VN	DUMITREȘTI
2467	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU11322	45.5638100	26.9759600	VN	DUMITREȘTI
2468	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU11322	45.5638100	26.9759600	VN	DUMITREȘTI
2469	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU13422	45.5672800	26.7899600	VN	JITIA
2470	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU13422	45.5672800	26.7899600	VN	JITIA
2471	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU13422	45.5672800	26.7899600	VN	JITIA
2472	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU13422	45.5672800	26.7899600	VN	JITIA
2473	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU13122	45.5674900	26.7812600	VN	JITIA
2474	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU13122	45.5674900	26.7812600	VN	JITIA
2475	<i>Populus carolinensis</i>	SCU13122	45.5674900	26.7812600	VN	JITIA
2476	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU13122	45.5674900	26.7812600	VN	JITIA
2477	<i>Reynoutria \tilde{A}— bohemica</i>	OAD14222	45.5775200	25.6175400	BV	BRAȘOV
2478	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4222	45.5848100	24.7687600	AG	NUCȘOARA
2479	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU13522	45.5864800	26.7488000	VN	JITIA
2480	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU13522	45.5864800	26.7488000	VN	JITIA
2481	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU13522	45.5864800	26.7488000	VN	JITIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2482	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU13522	45.5864800	26.7488000	VN	JITIA
2483	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU13522	45.5864800	26.7488000	VN	JITIA
2484	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU13622	45.5926800	26.7264900	VN	JITIA
2485	<i>Sorghum halepense</i>	SCU14522	45.6030200	27.0896400	VN	URECHEȘTI
2486	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU14522	45.6030200	27.0896400	VN	URECHEȘTI
2487	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU14522	45.6030200	27.0896400	VN	URECHEȘTI
2488	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU14522	45.6030200	27.0896400	VN	URECHEȘTI
2489	<i>Phytolacca americana</i>	SCU14522	45.6030200	27.0896400	VN	URECHEȘTI
2490	<i>Euphorbia glyptosperma</i>	SCU14422	45.6042000	27.0886000	VN	URECHEȘTI
2491	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU14422	45.6042000	27.0886000	VN	URECHEȘTI
2492	<i>Sorghum halepense</i>	SCU14422	45.6042000	27.0886000	VN	URECHEȘTI
2493	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU14422	45.6042000	27.0886000	VN	URECHEȘTI
2494	<i>Amaranthus albus</i>	SCU14422	45.6042000	27.0886000	VN	URECHEȘTI
2495	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU13722	45.6046200	26.7042100	VN	VINTILEASCA
2496	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU14922	45.6047600	27.0749900	VN	URECHEȘTI
2497	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU14922	45.6047600	27.0749900	VN	URECHEȘTI
2498	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU14922	45.6047600	27.0749900	VN	URECHEȘTI
2499	<i>Sorghum halepense</i>	SCU14922	45.6047600	27.0749900	VN	URECHEȘTI
2500	<i>Phytolacca americana</i>	SCU14922	45.6047600	27.0749900	VN	URECHEȘTI
2501	<i>Lycium barbarum</i>	SCU14622	45.6057600	27.0873800	VN	URECHEȘTI
2502	<i>Sorghum halepense</i>	SCU14622	45.6057600	27.0873800	VN	URECHEȘTI
2503	<i>Sorghum halepense</i>	SCU14722	45.6075800	27.0809000	VN	URECHEȘTI
2504	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU14722	45.6075800	27.0809000	VN	URECHEȘTI
2505	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU14722	45.6075800	27.0809000	VN	URECHEȘTI
2506	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU14722	45.6075800	27.0809000	VN	URECHEȘTI
2507	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU14722	45.6075800	27.0809000	VN	URECHEȘTI
2508	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU14822	45.6077200	27.0809700	VN	URECHEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2509	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU14822	45.6077200	27.0809700	VN	URECHEȘTI
2510	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU14822	45.6077200	27.0809700	VN	URECHEȘTI
2511	<i>Sorghum halepense</i>	SCU14822	45.6077200	27.0809700	VN	URECHEȘTI
2512	<i>Artemisia annua</i>	SCU14822	45.6077200	27.0809700	VN	URECHEȘTI
2513	<i>Phytolacca americana</i>	SCU14822	45.6077200	27.0809700	VN	URECHEȘTI
2514	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU13822	45.6085700	26.7041100	VN	VINTILEASCA
2515	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU13822	45.6085700	26.7041100	VN	VINTILEASCA
2516	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU15022	45.6232500	27.0687100	VN	COTEȘTI
2517	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU15022	45.6232500	27.0687100	VN	COTEȘTI
2518	<i>Sorghum halepense</i>	SCU15022	45.6232500	27.0687100	VN	COTEȘTI
2519	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU15022	45.6232500	27.0687100	VN	COTEȘTI
2520	<i>Artemisia annua</i>	SCU15022	45.6232500	27.0687100	VN	COTEȘTI
2521	<i>Amaranthus albus</i>	SCU15222	45.6235600	27.0684600	VN	COTEȘTI
2522	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU15222	45.6235600	27.0684600	VN	COTEȘTI
2523	<i>Lycium barbarum</i>	SCU15122	45.6237200	27.0688500	VN	COTEȘTI
2524	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU15122	45.6237200	27.0688500	VN	COTEȘTI
2525	<i>Lycium barbarum</i>	SCU15322	45.6341300	27.0648500	VN	COTEȘTI
2526	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU15322	45.6341300	27.0648500	VN	COTEȘTI
2527	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU13922	45.6341900	26.7113300	VN	VINTILEASCA
2528	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU13922	45.6341900	26.7113300	VN	VINTILEASCA
2529	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU14022	45.6344400	26.7116000	VN	VINTILEASCA
2530	<i>Solidago canadensis</i>	CPE1922	45.6351730	25.5811290	BV	BRAȘOV
2531	<i>Phedimus spurius</i>	CPE1922	45.6351730	25.5811290	BV	BRAȘOV
2532	<i>Portulaca oleracea</i>	CPE1922	45.6351730	25.5811290	BV	BRAȘOV
2533	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1922	45.6351730	25.5811290	BV	BRAȘOV
2534	<i>Nigella damascena</i>	CPE1922	45.6351730	25.5811290	BV	BRAȘOV
2535	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1922	45.6351730	25.5811290	BV	BRAȘOV

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2536	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2537	<i>Artemisia annua</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2538	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2539	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2540	<i>Sorghum halepense</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2541	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2542	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2543	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2544	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU15422	45.6447700	27.0600000	VN	COTEȘTI
2545	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU14122	45.6461600	26.7177200	VN	VINTILEASCA
2546	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU14122	45.6461600	26.7177200	VN	VINTILEASCA
2547	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU14122	45.6461600	26.7177200	VN	VINTILEASCA
2548	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE1922	45.6470990	25.5970830	BV	BRAȘOV
2549	<i>Portulaca oleracea</i>	CPE1922	45.6470990	25.5970830	BV	BRAȘOV
2550	<i>Sedum sarmentosum</i>	CPE1922	45.6470990	25.5970830	BV	BRAȘOV
2551	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2552	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2553	<i>Solidago canadensis</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2554	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2555	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2556	<i>Aquilegia vulgaris</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2557	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2558	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2559	<i>Oxalis stricta</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2560	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2561	<i>Phedimus spurius</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2562	<i>Cymbalaria muralis</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2563	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2564	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1922	45.6475860	25.5900410	BV	BRAȘOV
2565	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU15522	45.6703200	27.0549200	VN	CÂRLIGELE
2566	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU15522	45.6703200	27.0549200	VN	CÂRLIGELE
2567	<i>Sorghum halepense</i>	SCU15522	45.6703200	27.0549200	VN	CÂRLIGELE
2568	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU15522	45.6703200	27.0549200	VN	CÂRLIGELE
2569	<i>Lycium barbarum</i>	SCU15622	45.6775000	27.0522000	VN	CÂRLIGELE
2570	<i>Euphorbia glyptosperma</i>	SCU15722	45.6777600	27.0525500	VN	CÂRLIGELE
2571	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU15722	45.6777600	27.0525500	VN	CÂRLIGELE
2572	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU15822	45.6778100	27.0522700	VN	CÂRLIGELE
2573	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU15822	45.6778100	27.0522700	VN	CÂRLIGELE
2574	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU15822	45.6778100	27.0522700	VN	CÂRLIGELE
2575	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2576	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2577	<i>Prunus cerasus</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2578	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2579	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2580	<i>Lycium barbarum</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2581	<i>Nicotiana glauca</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2582	<i>Juglans regia</i>	SCU15922	45.6781100	27.0520100	VN	CÂRLIGELE
2583	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16022	45.6785800	27.0516900	VN	CÂRLIGELE
2584	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU16022	45.6785800	27.0516900	VN	CÂRLIGELE
2585	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU16022	45.6785800	27.0516900	VN	CÂRLIGELE
2586	<i>Amaranthus albus</i>	SCU16022	45.6785800	27.0516900	VN	CÂRLIGELE
2587	<i>Artemisia annua</i>	SCU16022	45.6785800	27.0516900	VN	CÂRLIGELE
2588	<i>Datura stramonium</i>	SCU16022	45.6785800	27.0516900	VN	CÂRLIGELE
2589	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU16222	45.6810600	27.0461500	VN	CÂRLIGELE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2590	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16222	45.6810600	27.0461500	VN	CÂRLIGELE
2591	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU16222	45.6810600	27.0461500	VN	CÂRLIGELE
2592	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU16122	45.6813200	27.0462600	VN	CÂRLIGELE
2593	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16122	45.6813200	27.0462600	VN	CÂRLIGELE
2594	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU16122	45.6813200	27.0462600	VN	CÂRLIGELE
2595	<i>Datura stramonium</i>	SCU16522	45.6907900	27.0516800	VN	CÂRLIGELE
2596	<i>Sorghum halepense</i>	SCU16522	45.6907900	27.0516800	VN	CÂRLIGELE
2597	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16522	45.6907900	27.0516800	VN	CÂRLIGELE
2598	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU16522	45.6907900	27.0516800	VN	CÂRLIGELE
2599	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16422	45.6910400	27.0510900	VN	CÂRLIGELE
2600	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU16422	45.6910400	27.0510900	VN	CÂRLIGELE
2601	<i>Medicago sativa</i>	SCU16422	45.6910400	27.0510900	VN	CÂRLIGELE
2602	<i>Artemisia annua</i>	SCU16422	45.6910400	27.0510900	VN	CÂRLIGELE
2603	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU16422	45.6910400	27.0510900	VN	CÂRLIGELE
2604	<i>Bidens frondosa</i>	SCU16422	45.6910400	27.0510900	VN	CÂRLIGELE
2605	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU16322	45.6913500	27.0505500	VN	CÂRLIGELE
2606	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU16322	45.6913500	27.0505500	VN	CÂRLIGELE
2607	<i>Morus alba</i>	SCU16322	45.6913500	27.0505500	VN	CÂRLIGELE
2608	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU16322	45.6913500	27.0505500	VN	CÂRLIGELE
2609	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2610	<i>Iberis umbellata</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2611	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2612	<i>Calendula officinalis</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2613	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2614	<i>Centranthus ruber</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2615	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2616	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2617	<i>Aquilegia vulgaris</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2618	<i>Solidago canadensis</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2619	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2620	<i>Sedum sarmentosum</i>	CPE1822	45.6953810	25.4393650	BV	CODLEA
2621	<i>Bidens frondosa</i>	SCU17922	45.6966900	27.0161600	VN	CÂRLIGELE
2622	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU17922	45.6966900	27.0161600	VN	CÂRLIGELE
2623	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU17922	45.6966900	27.0161600	VN	CÂRLIGELE
2624	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU17922	45.6966900	27.0161600	VN	CÂRLIGELE
2625	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU17822	45.6970300	27.0141400	VN	CÂRLIGELE
2626	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU17822	45.6970300	27.0141400	VN	CÂRLIGELE
2627	<i>Amaranthus deflexus</i>	SCU16622	45.6975000	27.1830300	VN	FOCȘANI
2628	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16622	45.6975000	27.1830300	VN	FOCȘANI
2629	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU16622	45.6975000	27.1830300	VN	FOCȘANI
2630	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU17722	45.6977900	27.0156700	VN	CÂRLIGELE
2631	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU17722	45.6977900	27.0156700	VN	CÂRLIGELE
2632	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2633	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2634	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2635	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2636	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2637	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2638	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2639	<i>Sorghum halepense</i>	SCU17522	45.6979700	27.0405100	VN	CÂRLIGELE
2640	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU17622	45.6981400	27.0407700	VN	CÂRLIGELE
2641	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU17622	45.6981400	27.0407700	VN	CÂRLIGELE
2642	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU17622	45.6981400	27.0407700	VN	CÂRLIGELE
2643	<i>Sorghum halepense</i>	SCU17622	45.6981400	27.0407700	VN	CÂRLIGELE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2644	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU17622	45.6981400	27.0407700	VN	CÂRLIGELE
2645	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU17622	45.6981400	27.0407700	VN	CÂRLIGELE
2646	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU17422	45.6987700	27.0412600	VN	VÂRTEȘCOIU
2647	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU17422	45.6987700	27.0412600	VN	VÂRTEȘCOIU
2648	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU17422	45.6987700	27.0412600	VN	VÂRTEȘCOIU
2649	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU17422	45.6987700	27.0412600	VN	VÂRTEȘCOIU
2650	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU17422	45.6987700	27.0412600	VN	VÂRTEȘCOIU
2651	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU17422	45.6987700	27.0412600	VN	VÂRTEȘCOIU
2652	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU17422	45.6987700	27.0412600	VN	VÂRTEȘCOIU
2653	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2654	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2655	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2656	<i>Datura stramonium</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2657	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2658	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2659	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2660	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2661	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2662	<i>Bassia scoparia</i>	SCU16922	45.7110900	27.1220000	VN	CÂMPINEANCA
2663	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU17322	45.7113500	27.0995400	VN	VÂRTEȘCOIU
2664	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU17322	45.7113500	27.0995400	VN	VÂRTEȘCOIU
2665	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU17322	45.7113500	27.0995400	VN	VÂRTEȘCOIU
2666	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU17322	45.7113500	27.0995400	VN	VÂRTEȘCOIU
2667	<i>Lycium barbarum</i>	SCU16822	45.7114800	27.1216700	VN	CÂMPINEANCA
2668	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16822	45.7114800	27.1216700	VN	CÂMPINEANCA
2669	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU17222	45.7117800	27.0989400	VN	VÂRTEȘCOIU
2670	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU17222	45.7117800	27.0989400	VN	VÂRTEȘCOIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2671	<i>Sorghum halepense</i>	SCU17022	45.7118900	27.1212200	VN	CÂMPINEANCA
2672	<i>Medicago sativa</i>	SCU17022	45.7118900	27.1212200	VN	CÂMPINEANCA
2673	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU17022	45.7118900	27.1212200	VN	CÂMPINEANCA
2674	<i>Lycium barbarum</i>	SCU17022	45.7118900	27.1212200	VN	CÂMPINEANCA
2675	<i>Bassia scoparia</i>	SCU17022	45.7118900	27.1212200	VN	CÂMPINEANCA
2676	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU17022	45.7118900	27.1212200	VN	CÂMPINEANCA
2677	<i>Sorghum halepense</i>	SCU17122	45.7121700	27.0984900	VN	VÂRTEȘCOIU
2678	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU17122	45.7121700	27.0984900	VN	VÂRTEȘCOIU
2679	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU16722	45.7122800	27.1215500	VN	CÂMPINEANCA
2680	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU16722	45.7122800	27.1215500	VN	CÂMPINEANCA
2681	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU16722	45.7122800	27.1215500	VN	CÂMPINEANCA
2682	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU16722	45.7122800	27.1215500	VN	CÂMPINEANCA
2683	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7281530	21.2370380	TM	TIMIȘOARA
2684	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0622	45.7283630	21.2485980	TM	TIMIȘOARA
2685	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7283860	21.2462520	TM	TIMIȘOARA
2686	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7283940	21.2435650	TM	TIMIȘOARA
2687	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7284550	21.2421860	TM	TIMIȘOARA
2688	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7284970	21.2461640	TM	TIMIȘOARA
2689	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7285800	21.2399770	TM	TIMIȘOARA
2690	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7286380	21.2495980	TM	TIMIȘOARA
2691	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7286680	21.2386930	TM	TIMIȘOARA
2692	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0622	45.7286800	21.2385880	TM	TIMIȘOARA
2693	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0622	45.7288210	21.2373540	TM	TIMIȘOARA
2694	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7288630	21.2373220	TM	TIMIȘOARA
2695	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0622	45.7288780	21.2487350	TM	TIMIȘOARA
2696	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7289810	21.2460780	TM	TIMIȘOARA
2697	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7292480	21.2459890	TM	TIMIȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2698	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0622	45.7292980	21.2487390	TM	TIMIȘOARA
2699	<i>Commelina communis</i>	DIO0622	45.7295720	21.2372550	TM	TIMIȘOARA
2700	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7297250	21.2462010	TM	TIMIȘOARA
2701	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0622	45.7297330	21.2497220	TM	TIMIȘOARA
2702	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0622	45.7298360	21.2465570	TM	TIMIȘOARA
2703	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7299500	21.2374360	TM	TIMIȘOARA
2704	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7299690	21.2497500	TM	TIMIȘOARA
2705	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0622	45.7303280	21.2498190	TM	TIMIȘOARA
2706	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7303430	21.2374710	TM	TIMIȘOARA
2707	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7306480	21.2497140	TM	TIMIȘOARA
2708	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7306860	21.2499450	TM	TIMIȘOARA
2709	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7307360	21.2498650	TM	TIMIȘOARA
2710	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7310680	21.2493710	TM	TIMIȘOARA
2711	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0622	45.7310790	21.2486570	TM	TIMIȘOARA
2712	<i>Xanthium spinosum</i>	DIO0622	45.7311170	21.2485770	TM	TIMIȘOARA
2713	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7312280	21.2420730	TM	TIMIȘOARA
2714	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7312620	21.2416150	TM	TIMIȘOARA
2715	<i>Xanthium spinosum</i>	DIO0622	45.7312740	21.2461550	TM	TIMIȘOARA
2716	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0622	45.7312740	21.2461550	TM	TIMIȘOARA
2717	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7315710	21.2392010	TM	TIMIȘOARA
2718	<i>Datura innoxia</i>	DIO0622	45.7316670	21.2376500	TM	TIMIȘOARA
2719	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0622	45.7317200	21.2374500	TM	TIMIȘOARA
2720	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7317350	21.2383690	TM	TIMIȘOARA
2721	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7317500	21.2380280	TM	TIMIȘOARA
2722	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7317540	21.2376860	TM	TIMIȘOARA
2723	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7320670	21.2475130	TM	TIMIȘOARA
2724	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7325630	21.2480910	TM	TIMIȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2725	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7326930	21.2373220	TM	TIMIȘOARA
2726	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO0622	45.7326930	21.2373220	TM	TIMIȘOARA
2727	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7327540	21.2373010	TM	TIMIȘOARA
2728	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7328610	21.2374990	TM	TIMIȘOARA
2729	<i>Koeleruteria paniculata</i>	DIO0622	45.7328680	21.2376250	TM	TIMIȘOARA
2730	<i>Albizia julibrissin</i>	DIO0622	45.7333180	21.2376820	TM	TIMIȘOARA
2731	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7333980	21.2445980	TM	TIMIȘOARA
2732	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7335240	21.2448560	TM	TIMIȘOARA
2733	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7339210	21.2476620	TM	TIMIȘOARA
2734	<i>Commelina communis</i>	DIO0622	45.7340200	21.2471160	TM	TIMIȘOARA
2735	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0622	45.7340930	21.2385230	TM	TIMIȘOARA
2736	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7342610	21.2378350	TM	TIMIȘOARA
2737	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0622	45.7344020	21.2379700	TM	TIMIȘOARA
2738	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7346880	21.2376560	TM	TIMIȘOARA
2739	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU18022	45.7355600	27.0548900	VN	VÂRTEȘCOIU
2740	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU18022	45.7355600	27.0548900	VN	VÂRTEȘCOIU
2741	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7357940	21.2378310	TM	TIMIȘOARA
2742	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7361490	21.2379150	TM	TIMIȘOARA
2743	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0622	45.7363850	21.2378310	TM	TIMIȘOARA
2744	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7365150	21.2378500	TM	TIMIȘOARA
2745	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO0622	45.7367130	21.2378520	TM	TIMIȘOARA
2746	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7367130	21.2378520	TM	TIMIȘOARA
2747	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7371440	21.2379570	TM	TIMIȘOARA
2748	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO0622	45.7371750	21.2381320	TM	TIMIȘOARA
2749	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7372550	21.2382740	TM	TIMIȘOARA
2750	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7375110	21.2381420	TM	TIMIȘOARA
2751	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7375140	21.2380660	TM	TIMIȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2752	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7376980	21.2380180	TM	TIMIȘOARA
2753	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7380410	21.2382930	TM	TIMIȘOARA
2754	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7400820	21.2382450	TM	TIMIȘOARA
2755	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7402230	21.2382740	TM	TIMIȘOARA
2756	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7403260	21.2382980	TM	TIMIȘOARA
2757	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	DIO0622	45.7406690	21.2383770	TM	TIMIȘOARA
2758	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7407650	21.2386170	TM	TIMIȘOARA
2759	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7412490	21.2390690	TM	TIMIȘOARA
2760	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7413330	21.2385160	TM	TIMIȘOARA
2761	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0622	45.7413480	21.2392920	TM	TIMIȘOARA
2762	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7415010	21.2383960	TM	TIMIȘOARA
2763	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7419130	21.2383710	TM	TIMIȘOARA
2764	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0622	45.7419660	21.2380160	TM	TIMIȘOARA
2765	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7419700	21.2380390	TM	TIMIȘOARA
2766	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7421650	21.2378830	TM	TIMIȘOARA
2767	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0622	45.7421880	21.2381860	TM	TIMIȘOARA
2768	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0622	45.7422290	21.2380450	TM	TIMIȘOARA
2769	<i>Medicago sativa</i>	DIO0622	45.7424320	21.2380520	TM	TIMIȘOARA
2770	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7424740	21.2383000	TM	TIMIȘOARA
2771	<i>Phytolacca acinosa</i>	DIO0622	45.7431030	21.3273580	TM	MOȘNIȚA NOUĂ
2772	<i>Antirrhinum majus</i>	DIO0622	45.7434540	21.2370280	TM	TIMIȘOARA
2773	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7439230	21.2367480	TM	TIMIȘOARA
2774	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7444800	21.2362520	TM	TIMIȘOARA
2775	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7446630	21.2366310	TM	TIMIȘOARA
2776	<i>Commelina communis</i>	DIO0622	45.7447090	21.2361110	TM	TIMIȘOARA
2777	<i>Phytolacca acinosa</i>	DIO0622	45.7455640	21.2355920	TM	TIMIȘOARA
2778	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7458150	21.2355800	TM	TIMIȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2779	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7458150	21.2355800	TM	TIMIȘOARA
2780	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7462230	21.2358060	TM	TIMIȘOARA
2781	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7462230	21.2358060	TM	TIMIȘOARA
2782	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7467800	21.2350370	TM	TIMIȘOARA
2783	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7475090	21.2212490	TM	TIMIȘOARA
2784	<i>Koelreuteria paniculata</i>	DIO0622	45.7475090	21.2212490	TM	TIMIȘOARA
2785	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7476200	21.2356890	TM	TIMIȘOARA
2786	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7476880	21.2221570	TM	TIMIȘOARA
2787	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7477340	21.2220780	TM	TIMIȘOARA
2788	<i>Commelina communis</i>	DIO0622	45.7478140	21.2221550	TM	TIMIȘOARA
2789	<i>Koelreuteria paniculata</i>	DIO0622	45.7480320	21.2200910	TM	TIMIȘOARA
2790	<i>Commelina communis</i>	DIO0622	45.7480350	21.2200980	TM	TIMIȘOARA
2791	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7480660	21.2201460	TM	TIMIȘOARA
2792	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7481080	21.2207660	TM	TIMIȘOARA
2793	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0622	45.7481190	21.2228970	TM	TIMIȘOARA
2794	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0622	45.7482300	21.2189200	TM	TIMIȘOARA
2795	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7482640	21.2190800	TM	TIMIȘOARA
2796	<i>Quercus rubra</i>	DIO0622	45.7485240	21.2232720	TM	TIMIȘOARA
2797	<i>Fallopia aubertii</i>	DIO0622	45.7485810	21.2250690	TM	TIMIȘOARA
2798	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7486570	21.2361510	TM	TIMIȘOARA
2799	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7488710	21.2236650	TM	TIMIȘOARA
2800	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0622	45.7491680	21.2252140	TM	TIMIȘOARA
2801	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0622	45.7491720	21.2368470	TM	TIMIȘOARA
2802	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7491870	21.2364290	TM	TIMIȘOARA
2803	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7494090	21.2202000	TM	TIMIȘOARA
2804	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7494390	21.2200300	TM	TIMIȘOARA
2805	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0622	45.7494700	21.2253820	TM	TIMIȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2806	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7494770	21.2198560	TM	TIMIȘOARA
2807	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0622	45.7495080	21.2198560	TM	TIMIȘOARA
2808	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO0622	45.7495840	21.2203980	TM	TIMIȘOARA
2809	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7497290	21.2249660	TM	TIMIȘOARA
2810	<i>Koeleria paniculata</i>	DIO0622	45.7498250	21.2210140	TM	TIMIȘOARA
2811	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7498510	21.2218060	TM	TIMIȘOARA
2812	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU18122	45.7498800	27.0555300	VN	BROȘTENI
2813	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0622	45.7498860	21.2351610	TM	TIMIȘOARA
2814	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU27822	45.7498900	22.8886400	HD	HUNEDOARA
2815	<i>Artemisia annua</i>	SCU27822	45.7498900	22.8886400	HD	HUNEDOARA
2816	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU27822	45.7498900	22.8886400	HD	HUNEDOARA
2817	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU27822	45.7498900	22.8886400	HD	HUNEDOARA
2818	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7499500	21.2230220	TM	TIMIȘOARA
2819	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7499500	21.2230220	TM	TIMIȘOARA
2820	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7499540	21.2210520	TM	TIMIȘOARA
2821	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0622	45.7500340	21.2218630	TM	TIMIȘOARA
2822	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7500340	21.2218630	TM	TIMIȘOARA
2823	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU18222	45.7501000	27.0561400	VN	BROȘTENI
2824	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU18222	45.7501000	27.0561400	VN	BROȘTENI
2825	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU18222	45.7501000	27.0561400	VN	BROȘTENI
2826	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7501450	21.2246630	TM	TIMIȘOARA
2827	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7502060	21.2351090	TM	TIMIȘOARA
2828	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7503320	21.2350060	TM	TIMIȘOARA
2829	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0622	45.7503430	21.2355310	TM	TIMIȘOARA
2830	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7505460	21.2236190	TM	TIMIȘOARA
2831	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7506220	21.2335170	TM	TIMIȘOARA
2832	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO0622	45.7507480	21.2360130	TM	TIMIȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2833	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7508240	21.2330890	TM	TIMIȘOARA
2834	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0622	45.7508350	21.2338160	TM	TIMIȘOARA
2835	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7511670	21.2241990	TM	TIMIȘOARA
2836	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7513500	21.2370280	TM	TIMIȘOARA
2837	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7515370	21.2333680	TM	TIMIȘOARA
2838	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0622	45.7515560	21.2245980	TM	TIMIȘOARA
2839	<i>Catalpa bignonioides</i>	DIO0622	45.7518960	21.2331220	TM	TIMIȘOARA
2840	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	DIO0622	45.7520940	21.2379740	TM	TIMIȘOARA
2841	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7521480	21.2331180	TM	TIMIȘOARA
2842	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7526250	21.2323460	TM	TIMIȘOARA
2843	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7529490	21.2254140	TM	TIMIȘOARA
2844	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0622	45.7531890	21.2255950	TM	TIMIȘOARA
2845	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7532010	21.2399500	TM	TIMIȘOARA
2846	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7532460	21.2258220	TM	TIMIȘOARA
2847	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7534710	21.2260970	TM	TIMIȘOARA
2848	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7536320	21.2253400	TM	TIMIȘOARA
2849	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	DIO0622	45.7537350	21.2395900	TM	TIMIȘOARA
2850	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7537610	21.2253420	TM	TIMIȘOARA
2851	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0622	45.7538600	21.2308710	TM	TIMIȘOARA
2852	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0622	45.7544560	21.2400380	TM	TIMIȘOARA
2853	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7548710	21.2394350	TM	TIMIȘOARA
2854	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7549290	21.2395970	TM	TIMIȘOARA
2855	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0622	45.7549590	21.2391470	TM	TIMIȘOARA
2856	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0622	45.7550090	21.2294160	TM	TIMIȘOARA
2857	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0622	45.7550580	21.2383820	TM	TIMIȘOARA
2858	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7550660	21.2277850	TM	TIMIȘOARA
2859	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7550660	21.2284070	TM	TIMIȘOARA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2860	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7550890	21.2390330	TM	TIMIȘOARA
2861	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0622	45.7551770	21.2287330	TM	TIMIȘOARA
2862	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7553600	21.2350560	TM	TIMIȘOARA
2863	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7553980	21.2314970	TM	TIMIȘOARA
2864	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0622	45.7554930	21.2308830	TM	TIMIȘOARA
2865	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0622	45.7558520	21.2285580	TM	TIMIȘOARA
2866	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0622	45.7558560	21.2337060	TM	TIMIȘOARA
2867	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0622	45.7560230	21.2308540	TM	TIMIȘOARA
2868	<i>Galinsoga parviflora</i>	DIO0622	45.7567630	21.2277490	TM	TIMIȘOARA
2869	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7567940	21.2350040	TM	TIMIȘOARA
2870	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0622	45.7568780	21.7568780	TM	BELINȚ
2871	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7568780	21.7568780	TM	BELINȚ
2872	<i>Acer negundo</i>	DIO0622	45.7568890	21.2351860	TM	TIMIȘOARA
2873	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0622	45.7575680	21.2353860	TM	TIMIȘOARA
2874	<i>Commelina communis</i>	DIO0622	45.7576330	21.2352960	TM	TIMIȘOARA
2875	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0622	45.7578320	21.2360150	TM	TIMIȘOARA
2876	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0622	45.7580180	21.2365740	TM	TIMIȘOARA
2877	<i>Morus alba</i>	DIO0622	45.7581330	21.2366220	TM	TIMIȘOARA
2878	<i>Catalpa bignonioides</i>	DIO0622	45.7608640	21.2109360	TM	TIMIȘOARA
2879	<i>Lycium barbarum</i>	SCU18422	45.8078700	27.0728400	VN	JARIȘTEA
2880	<i>Medicago sativa</i>	SCU18422	45.8078700	27.0728400	VN	JARIȘTEA
2881	<i>Sorghum halepense</i>	SCU18322	45.8244300	27.0730200	VN	BOLOTEȘTI
2882	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU18322	45.8244300	27.0730200	VN	BOLOTEȘTI
2883	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU18322	45.8244300	27.0730200	VN	BOLOTEȘTI
2884	<i>Euphorbia glyptosperma</i>	SCU6422	45.8566700	27.3022000	GL	COSMEȘTI
2885	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU6422	45.8566700	27.3022000	GL	COSMEȘTI
2886	<i>Sorghum halepense</i>	SCU6422	45.8566700	27.3022000	GL	COSMEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2887	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU6422	45.8566700	27.3022000	GL	COSMEȘTI
2888	<i>Acer negundo</i>	SCU6622	45.8567100	27.3000300	GL	COSMEȘTI
2889	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU6622	45.8567100	27.3000300	GL	COSMEȘTI
2890	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU6622	45.8567100	27.3000300	GL	COSMEȘTI
2891	<i>Sorghum halepense</i>	SCU6322	45.8567300	27.3023300	GL	COSMEȘTI
2892	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU6322	45.8567300	27.3023300	GL	COSMEȘTI
2893	<i>Oenothera villosa subsp. villosa</i>	SCU6322	45.8567300	27.3023300	GL	COSMEȘTI
2894	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU6322	45.8567300	27.3023300	GL	COSMEȘTI
2895	<i>Populus carolinensis</i>	SCU6322	45.8567300	27.3023300	GL	COSMEȘTI
2896	<i>Oenothera biennis</i>	SCU6322	45.8567300	27.3023300	GL	COSMEȘTI
2897	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU6522	45.8567900	27.3003600	GL	COSMEȘTI
2898	<i>Acer negundo</i>	SCU6522	45.8567900	27.3003600	GL	COSMEȘTI
2899	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU6522	45.8575900	27.3006300	GL	COSMEȘTI
2900	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU6522	45.8575900	27.3006300	GL	COSMEȘTI
2901	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU18622	45.9236100	27.0873100	VN	PANCIU
2902	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU18622	45.9236100	27.0873100	VN	PANCIU
2903	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU18622	45.9236100	27.0873100	VN	PANCIU
2904	<i>Sorghum halepense</i>	SCU18622	45.9236100	27.0873100	VN	PANCIU
2905	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU18622	45.9236100	27.0873100	VN	PANCIU
2906	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU18622	45.9236100	27.0873100	VN	PANCIU
2907	<i>Lycium barbarum</i>	SCU18522	45.9237300	27.0872100	VN	PANCIU
2908	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU18522	45.9237300	27.0872100	VN	PANCIU
2909	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU18522	45.9237300	27.0872100	VN	PANCIU
2910	<i>Medicago sativa</i>	SCU18522	45.9237300	27.0872100	VN	PANCIU
2911	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU18522	45.9237300	27.0872100	VN	PANCIU
2912	<i>Bassia scoparia</i>	SCU6722	45.9258600	27.0594000	VN	STRĂOANE
2913	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU6722	45.9258600	27.0594000	VN	STRĂOANE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2914	<i>Lycium barbarum</i>	SCU6922	45.9260800	27.0599000	VN	STRĂOANE
2915	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU6922	45.9260800	27.0599000	VN	STRĂOANE
2916	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU6922	45.9260800	27.0599000	VN	STRĂOANE
2917	<i>Sorghum halepense</i>	SCU6922	45.9260800	27.0599000	VN	STRĂOANE
2918	<i>Medicago sativa</i>	SCU6922	45.9260800	27.0599000	VN	STRĂOANE
2919	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU6922	45.9260800	27.0599000	VN	STRĂOANE
2920	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU6822	45.9266300	27.0610200	VN	STRĂOANE
2921	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU6822	45.9266300	27.0610200	VN	STRĂOANE
2922	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU6822	45.9266300	27.0610200	VN	STRĂOANE
2923	<i>Sorghum halepense</i>	SCU6822	45.9266300	27.0610200	VN	STRĂOANE
2924	<i>Medicago sativa</i>	SCU6822	45.9266300	27.0610200	VN	STRĂOANE
2925	<i>Rudbeckia triloba</i>	SCU9922	45.9421000	26.5884000	VN	TULNICI
2926	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU9922	45.9421000	26.5884000	VN	TULNICI
2927	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU9922	45.9421000	26.5884000	VN	TULNICI
2928	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU9822	45.9421900	26.5902600	VN	TULNICI
2929	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU9822	45.9421900	26.5902600	VN	TULNICI
2930	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU9822	45.9421900	26.5902600	VN	TULNICI
2931	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU9822	45.9421900	26.5902600	VN	TULNICI
2932	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU9722	45.9422600	26.5883600	VN	TULNICI
2933	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SCU9722	45.9422600	26.5883600	VN	TULNICI
2934	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU9722	45.9422600	26.5883600	VN	TULNICI
2935	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU9722	45.9422600	26.5883600	VN	TULNICI
2936	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU9722	45.9422600	26.5883600	VN	TULNICI
2937	<i>Artemisia annua</i>	SCU9722	45.9422600	26.5883600	VN	TULNICI
2938	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7022	45.9427300	27.0435600	VN	STRĂOANE
2939	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7022	45.9481900	27.0348200	VN	STRĂOANE
2940	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7022	45.9481900	27.0348200	VN	STRĂOANE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2941	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7122	45.9495900	27.0332000	VN	STRĂOANE
2942	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU18922	45.9508800	27.1026800	VN	MOVILIȚA
2943	<i>Lycium barbarum</i>	SCU18722	45.9533200	27.1033500	VN	MOVILIȚA
2944	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU18822	45.9537100	27.1030000	VN	MOVILIȚA
2945	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU18822	45.9537100	27.1030000	VN	MOVILIȚA
2946	<i>Morus alba</i>	SCU18822	45.9537100	27.1030000	VN	MOVILIȚA
2947	<i>Medicago sativa</i>	SCU18822	45.9537100	27.1030000	VN	MOVILIȚA
2948	<i>Phytolacca americana</i>	SCU18822	45.9537100	27.1030000	VN	MOVILIȚA
2949	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU7222	45.9557100	26.9845100	VN	STRĂOANE
2950	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU7222	45.9557100	26.9845100	VN	STRĂOANE
2951	<i>Sorghum halepense</i>	SCU7222	45.9557100	26.9845100	VN	STRĂOANE
2952	<i>Medicago sativa</i>	SCU7222	45.9557100	26.9845100	VN	STRĂOANE
2953	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7222	45.9557100	26.9845100	VN	STRĂOANE
2954	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7222	45.9557100	26.9845100	VN	STRĂOANE
2955	<i>Medicago A— varia</i>	SCU7222	45.9557100	26.9845100	VN	STRĂOANE
2956	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU7322	45.9574700	26.9786200	VN	STRĂOANE
2957	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7322	45.9574700	26.9786200	VN	STRĂOANE
2958	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU7322	45.9574700	26.9786200	VN	STRĂOANE
2959	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SCU7322	45.9574700	26.9786200	VN	STRĂOANE
2960	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU7322	45.9574700	26.9786200	VN	STRĂOANE
2961	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU7122	45.9577600	27.0019900	VN	STRĂOANE
2962	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7122	45.9577600	27.0019900	VN	STRĂOANE
2963	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7122	45.9577600	27.0019900	VN	STRĂOANE
2964	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7522	45.9646500	26.9677000	VN	RĂCOASA
2965	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU7522	45.9646500	26.9677000	VN	RĂCOASA
2966	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7522	45.9646500	26.9677000	VN	RĂCOASA
2967	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU7522	45.9646500	26.9677000	VN	RĂCOASA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2968	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7422	45.9646600	26.9677600	VN	RĂCOASA
2969	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7422	45.9646600	26.9677600	VN	RĂCOASA
2970	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU7422	45.9646600	26.9677600	VN	RĂCOASA
2971	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU7422	45.9646600	26.9677600	VN	RĂCOASA
2972	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU7422	45.9646600	26.9677600	VN	RĂCOASA
2973	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU7422	45.9646600	26.9677600	VN	RĂCOASA
2974	<i>Lycium barbarum</i>	SCU19022	45.9665600	27.1078300	VN	MOVILIȚA
2975	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU7622	45.9682700	26.9641000	VN	RĂCOASA
2976	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7622	45.9682700	26.9641000	VN	RĂCOASA
2977	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU7622	45.9682700	26.9641000	VN	RĂCOASA
2978	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU7622	45.9682700	26.9641000	VN	RĂCOASA
2979	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7622	45.9682700	26.9641000	VN	RĂCOASA
2980	<i>Oenothera glazioviana</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2981	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2982	<i>Impatiens glandulifera</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2983	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2984	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2985	<i>Medicago sativa</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2986	<i>Callistephus chinensis</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2987	<i>Coreopsis tinctoria</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2988	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU9622	45.9709300	26.5608800	VN	TULNICI
2989	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU9522	45.9814200	26.5964800	VN	TULNICI
2990	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7722	45.9845000	26.9333600	VN	RĂCOASA
2991	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU7722	45.9845000	26.9333600	VN	RĂCOASA
2992	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU7722	45.9845000	26.9333600	VN	RĂCOASA
2993	<i>Cosmos bipinnatus</i>	SCU7722	45.9845000	26.9333600	VN	RĂCOASA
2994	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU7722	45.9845000	26.9333600	VN	RĂCOASA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
2995	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU7822	45.9849500	26.9299200	VN	RĂCOASA
2996	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU7822	45.9849500	26.9299200	VN	RĂCOASA
2997	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU7822	45.9849500	26.9299200	VN	RĂCOASA
2998	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU7822	45.9849500	26.9299200	VN	RĂCOASA
2999	<i>Oenothera biennis</i>	SCU7822	45.9849500	26.9299200	VN	RĂCOASA
3000	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU7922	45.9858400	26.9288600	VN	RĂCOASA
3001	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU7922	45.9858400	26.9288600	VN	RĂCOASA
3002	<i>Oenothera glazioviana</i>	SCU7922	45.9858400	26.9288600	VN	RĂCOASA
3003	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU7922	45.9858400	26.9288600	VN	RĂCOASA
3004	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU8322	45.9928200	26.8686500	VN	RĂCOASA
3005	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU8322	45.9928200	26.8686500	VN	RĂCOASA
3006	<i>Asclepias syriaca</i>	SCU8322	45.9928200	26.8686500	VN	RĂCOASA
3007	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU8322	45.9928200	26.8686500	VN	RĂCOASA
3008	<i>Rudbeckia triloba</i>	SCU8322	45.9928200	26.8686500	VN	RĂCOASA
3009	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU8322	45.9928200	26.8686500	VN	RĂCOASA
3010	<i>Medicago sativa</i>	SCU8322	45.9928200	26.8686500	VN	RĂCOASA
3011	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU8222	45.9929300	26.8680400	VN	RĂCOASA
3012	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU8222	45.9929300	26.8680400	VN	RĂCOASA
3013	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU8222	45.9929300	26.8680400	VN	RĂCOASA
3014	<i>Sorghum halepense</i>	SCU8222	45.9929300	26.8680400	VN	RĂCOASA
3015	<i>Bidens frondosa</i>	SCU8222	45.9929300	26.8680400	VN	RĂCOASA
3016	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU8222	45.9929300	26.8680400	VN	RĂCOASA
3017	<i>Lycium barbarum</i>	SCU8122	45.9930000	26.8673200	VN	RĂCOASA
3018	<i>Rudbeckia triloba</i>	SCU8122	45.9930000	26.8673200	VN	RĂCOASA
3019	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU8122	45.9930000	26.8673200	VN	RĂCOASA
3020	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU8122	45.9930000	26.8673200	VN	RĂCOASA
3021	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU8122	45.9930000	26.8673200	VN	RĂCOASA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3022	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU8122	45.9930000	26.8673200	VN	RĂCOASA
3023	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SCU8022	45.9931400	26.8678000	VN	RĂCOASA
3024	<i>Rudbeckia triloba</i>	SCU8022	45.9931400	26.8678000	VN	RĂCOASA
3025	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU8022	45.9931400	26.8678000	VN	RĂCOASA
3026	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU8022	45.9931400	26.8678000	VN	RĂCOASA
3027	<i>Acer negundo</i>	SCU8022	45.9931400	26.8678000	VN	RĂCOASA
3028	<i>Rudbeckia triloba</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3029	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3030	<i>Cosmos bipinnatus</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3031	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3032	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3033	<i>Antirrhinum majus</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3034	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3035	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU9422	45.9983000	26.6416800	VN	SOVEJA
3036	<i>Rudbeckia triloba</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3037	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3038	<i>Tagetes patula</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3039	<i>Oxalis stricta</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3040	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3041	<i>Lavatera trimestris</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3042	<i>Tanacetum parthenium</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3043	<i>Calendula officinalis</i>	SCU9322	45.9990500	26.6615800	VN	SOVEJA
3044	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU9222	45.9992300	26.6619200	VN	SOVEJA
3045	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU9222	45.9992300	26.6619200	VN	SOVEJA
3046	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SCU9222	45.9992300	26.6619200	VN	SOVEJA
3047	<i>Lavatera trimestris</i>	SCU9222	45.9992300	26.6619200	VN	SOVEJA
3048	<i>Solanum lycopersicum</i>	SCU9222	45.9992300	26.6619200	VN	SOVEJA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3049	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU9222	45.9992300	26.6619200	VN	SOVEJA
3050	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU8822	45.9999700	26.8281400	VN	CÂMPURI
3051	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU8822	45.9999700	26.8281400	VN	CÂMPURI
3052	<i>Sorghum halepense</i>	SCU8822	45.9999700	26.8281400	VN	CÂMPURI
3053	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU8822	45.9999700	26.8281400	VN	CÂMPURI
3054	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU8822	45.9999700	26.8281400	VN	CÂMPURI
3055	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU8822	45.9999700	26.8281400	VN	CÂMPURI
3056	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU8822	45.9999700	26.8281400	VN	CÂMPURI
3057	<i>Reynoutria japonica</i>	SCU9122	46.0001000	26.6646200	VN	SOVEJA
3058	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU9122	46.0001000	26.6646200	VN	SOVEJA
3059	<i>Sedum sarmentosum</i>	SCU9122	46.0001000	26.6646200	VN	SOVEJA
3060	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU8722	46.0001000	26.8272000	VN	CÂMPURI
3061	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU8722	46.0001000	26.8272000	VN	CÂMPURI
3062	<i>Sorghum halepense</i>	SCU8722	46.0001000	26.8272000	VN	CÂMPURI
3063	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU8622	46.0001600	26.8271900	VN	CÂMPURI
3064	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU8622	46.0001600	26.8271900	VN	CÂMPURI
3065	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3066	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3067	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3068	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3069	<i>Datura stramonium</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3070	<i>Oenothera glazioviana</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3071	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3072	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3073	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU8922	46.0094000	26.7924200	VN	CÂMPURI
3074	<i>Datura stramonium</i>	SCU9022	46.0096700	26.7924400	VN	CÂMPURI
3075	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU9022	46.0096700	26.7924400	VN	CÂMPURI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3076	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU9022	46.0096700	26.7924400	VN	CÂMPURI
3077	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU9022	46.0096700	26.7924400	VN	CÂMPURI
3078	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU9022	46.0096700	26.7924400	VN	CÂMPURI
3079	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU9022	46.0096700	26.7924400	VN	CÂMPURI
3080	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU19122	46.0153100	27.1050900	VN	PĂUNEȘTI
3081	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU19122	46.0153100	27.1050900	VN	PĂUNEȘTI
3082	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU19122	46.0153100	27.1050900	VN	PĂUNEȘTI
3083	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU8522	46.0193300	26.8393600	VN	RĂCOASA
3084	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU8522	46.0193300	26.8393600	VN	RĂCOASA
3085	<i>Medicago sativa</i>	SCU8522	46.0193300	26.8393600	VN	RĂCOASA
3086	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU8422	46.0194800	26.8402100	VN	RĂCOASA
3087	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU8422	46.0194800	26.8402100	VN	RĂCOASA
3088	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU8422	46.0194800	26.8402100	VN	RĂCOASA
3089	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU19522	46.0287700	27.1257800	VN	PĂUNEȘTI
3090	<i>Sorghum halepense</i>	SCU19522	46.0287700	27.1257800	VN	PĂUNEȘTI
3091	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU19522	46.0287700	27.1257800	VN	PĂUNEȘTI
3092	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU19522	46.0287700	27.1257800	VN	PĂUNEȘTI
3093	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU19522	46.0287700	27.1257800	VN	PĂUNEȘTI
3094	<i>Medicago sativa</i>	SCU19522	46.0287700	27.1257800	VN	PĂUNEȘTI
3095	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU19522	46.0287700	27.1257800	VN	PĂUNEȘTI
3096	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU19322	46.0288000	27.1259100	VN	PĂUNEȘTI
3097	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU19322	46.0288000	27.1259100	VN	PĂUNEȘTI
3098	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU19322	46.0288000	27.1259100	VN	PĂUNEȘTI
3099	<i>Sorghum halepense</i>	SCU19322	46.0288000	27.1259100	VN	PĂUNEȘTI
3100	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU19422	46.0300900	27.1615700	VN	PĂUNEȘTI
3101	<i>Sorghum halepense</i>	SCU19422	46.0300900	27.1615700	VN	PĂUNEȘTI
3102	<i>Medicago sativa</i>	SCU19422	46.0300900	27.1615700	VN	PĂUNEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3103	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU19422	46.0300900	27.1615700	VN	PĂUNEȘTI
3104	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU19222	46.0307100	27.1104400	VN	PĂUNEȘTI
3105	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU19222	46.0307100	27.1104400	VN	PĂUNEȘTI
3106	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU19222	46.0307100	27.1104400	VN	PĂUNEȘTI
3107	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU19222	46.0307100	27.1104400	VN	PĂUNEȘTI
3108	<i>Sorghum halepense</i>	SCU19222	46.0307100	27.1104400	VN	PĂUNEȘTI
3109	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU19222	46.0307100	27.1104400	VN	PĂUNEȘTI
3110	<i>Calendula officinalis</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3111	<i>Portulaca oleracea</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3112	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3113	<i>Symphotrichum novi-belgii</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3114	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3115	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3116	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3117	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3118	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3119	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3120	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3121	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3122	<i>Commelina communis</i>	CPE1722	46.0604060	23.5731800	AB	ALBA IULIA
3123	<i>Acer negundo</i>	SCU22022	46.0610300	27.4668200	GL	PRIPONEȘTI
3124	<i>Lycium barbarum</i>	SCU22022	46.0610300	27.4668200	GL	PRIPONEȘTI
3125	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU22022	46.0610300	27.4668200	GL	PRIPONEȘTI
3126	<i>Morus nigra</i>	SCU22022	46.0610300	27.4668200	GL	PRIPONEȘTI
3127	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU22022	46.0610300	27.4668200	GL	PRIPONEȘTI
3128	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU22022	46.0610300	27.4668200	GL	PRIPONEȘTI
3129	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU22022	46.0610300	27.4668200	GL	PRIPONEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3130	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU21922	46.0697610	27.4833290	GL	GHIDIGENI
3131	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU21922	46.0697610	27.4833290	GL	GHIDIGENI
3132	<i>Trigonella caerulea</i>	SCU21922	46.0697610	27.4833290	GL	GHIDIGENI
3133	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU21922	46.0697610	27.4833290	GL	GHIDIGENI
3134	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU21922	46.0697610	27.4833290	GL	GHIDIGENI
3135	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU21922	46.0697610	27.4833290	GL	GHIDIGENI
3136	<i>Euphorbia glyptosperma</i>	SCU19922	46.0864500	27.1913000	VN	ADJUD
3137	<i>Bassia scoparia</i>	SCU19922	46.0864500	27.1913000	VN	ADJUD
3138	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU19922	46.0864500	27.1913000	VN	ADJUD
3139	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU19922	46.0864500	27.1913000	VN	ADJUD
3140	<i>Artemisia annua</i>	SCU19922	46.0864500	27.1913000	VN	ADJUD
3141	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU19922	46.0864500	27.1913000	VN	ADJUD
3142	<i>Bassia scoparia</i>	SCU19822	46.0869000	27.1903600	VN	ADJUD
3143	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU19822	46.0869000	27.1903600	VN	ADJUD
3144	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU19822	46.0869000	27.1903600	VN	ADJUD
3145	<i>Sorghum halepense</i>	SCU19822	46.0869000	27.1903600	VN	ADJUD
3146	<i>Amaranthus albus</i>	SCU19822	46.0869000	27.1903600	VN	ADJUD
3147	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU19722	46.0870900	27.1900800	VN	ADJUD
3148	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU19722	46.0870900	27.1900800	VN	ADJUD
3149	<i>Medicago sativa</i>	SCU19722	46.0870900	27.1900800	VN	ADJUD
3150	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU19722	46.0870900	27.1900800	VN	ADJUD
3151	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3152	<i>Bassia scoparia</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3153	<i>Medicago sativa</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3154	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3155	<i>Sorghum halepense</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3156	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3157	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3158	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3159	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3160	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3161	<i>Datura stramonium</i>	SCU19622	46.0871700	27.1905500	VN	ADJUD
3162	<i>Maclura pomifera</i>	DIO0822	46.1288570	21.6004680	AR	GHIOROC
3163	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0822	46.1289560	21.6002730	AR	GHIOROC
3164	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.1289830	21.6001590	AR	GHIOROC
3165	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0822	46.1289860	21.5999620	AR	GHIOROC
3166	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0822	46.1290250	21.5996040	AR	GHIOROC
3167	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0822	46.1290400	21.6004660	AR	GHIOROC
3168	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0822	46.1290470	21.5998500	AR	GHIOROC
3169	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0822	46.1292000	21.6006490	AR	GHIOROC
3170	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0822	46.1292990	21.6008280	AR	GHIOROC
3171	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0822	46.1293260	21.6006760	AR	GHIOROC
3172	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0822	46.1293330	21.6007120	AR	GHIOROC
3173	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.1314740	21.6011450	AR	GHIOROC
3174	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0822	46.1315730	21.6005000	AR	GHIOROC
3175	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0822	46.1315840	21.6007610	AR	GHIOROC
3176	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0822	46.1316450	21.6000230	AR	GHIOROC
3177	<i>Bassia scoparia</i>	DIO0822	46.1316990	21.6004070	AR	GHIOROC
3178	<i>Datura innoxia</i>	DIO0822	46.1316990	21.6004070	AR	GHIOROC
3179	<i>Maclura pomifera</i>	DIO0822	46.1317940	21.5991840	AR	GHIOROC
3180	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0822	46.1317980	21.5992760	AR	GHIOROC
3181	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0822	46.1318130	21.5989820	AR	GHIOROC
3182	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0822	46.1318240	21.5997830	AR	GHIOROC
3183	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0822	46.1318360	21.5993500	AR	GHIOROC

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3184	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0822	46.1318360	21.5995220	AR	GHIOROC
3185	<i>Morus alba</i>	DIO0822	46.1318860	21.5989060	AR	GHIOROC
3186	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0822	46.1320040	21.5985760	AR	GHIOROC
3187	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.1320420	21.5994510	AR	GHIOROC
3188	<i>Bassia scoparia</i>	SCU20022	46.1327000	27.0519300	BC	URECHEȘTI
3189	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU20022	46.1327000	27.0519300	BC	URECHEȘTI
3190	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU20022	46.1327000	27.0519300	BC	URECHEȘTI
3191	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU20022	46.1327000	27.0519300	BC	URECHEȘTI
3192	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU20022	46.1327000	27.0519300	BC	URECHEȘTI
3193	<i>Medicago sativa</i>	SCU20022	46.1327000	27.0519300	BC	URECHEȘTI
3194	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0822	46.1339230	21.6007040	AR	GHIOROC
3195	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0822	46.1340100	21.6010190	AR	GHIOROC
3196	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.1340560	21.6006660	AR	GHIOROC
3197	<i>Euphorbia glyptosperma</i>	SCU20122	46.1341600	27.0525200	BC	URECHEȘTI
3198	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU20122	46.1341600	27.0525200	BC	URECHEȘTI
3199	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU20122	46.1341600	27.0525200	BC	URECHEȘTI
3200	<i>Oenothera villosa subsp. villosa</i>	SCU20122	46.1341600	27.0525200	BC	URECHEȘTI
3201	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU20122	46.1341600	27.0525200	BC	URECHEȘTI
3202	<i>Rhus typhina</i>	DIO0822	46.1342430	21.6007330	AR	GHIOROC
3203	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0822	46.1343610	21.6007750	AR	GHIOROC
3204	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0822	46.1364710	21.6017320	AR	GHIOROC
3205	<i>Morus alba</i>	DIO0822	46.1366580	21.6017420	AR	GHIOROC
3206	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0822	46.1367110	21.6018770	AR	GHIOROC
3207	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.1397360	21.6034890	AR	GHIOROC
3208	<i>Amaranthus hybridus</i>	DIO0822	46.1397590	21.6037690	AR	GHIOROC
3209	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0822	46.1398660	21.6043260	AR	GHIOROC
3210	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0822	46.1399080	21.6037850	AR	GHIOROC

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3211	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.1399190	21.6085780	AR	GHIOROC
3212	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0822	46.1400180	21.6044900	AR	GHIOROC
3213	<i>Morus alba</i>	DIO0822	46.1401100	21.6040970	AR	GHIOROC
3214	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0822	46.1401250	21.6049230	AR	GHIOROC
3215	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0822	46.1455760	21.5980550	AR	GHIOROC
3216	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0822	46.1456640	21.5982060	AR	GHIOROC
3217	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.1457370	21.5977760	AR	GHIOROC
3218	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0822	46.1458470	21.5975090	AR	GHIOROC
3219	<i>Morus alba</i>	DIO0822	46.1458820	21.5978090	AR	GHIOROC
3220	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0822	46.1459200	21.5974120	AR	GHIOROC
3221	<i>Campsis radicans</i>	DIO0822	46.1459430	21.5976490	AR	GHIOROC
3222	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0822	46.1474530	21.5959450	AR	GHIOROC
3223	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0822	46.1475180	21.5957510	AR	GHIOROC
3224	<i>Medicago sativa</i>	DIO0822	46.1479420	21.5956550	AR	GHIOROC
3225	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0822	46.1487390	21.5952380	AR	GHIOROC
3226	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0822	46.1521450	21.5943050	AR	GHIOROC
3227	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0822	46.1522410	21.5943410	AR	GHIOROC
3228	<i>Morus alba</i>	DIO0822	46.1522520	21.5943640	AR	GHIOROC
3229	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0822	46.1528170	21.5942520	AR	GHIOROC
3230	<i>Alcea rosea</i>	DIO0822	46.1529350	21.5941510	AR	GHIOROC
3231	<i>Datura innoxia</i>	DIO0822	46.1529880	21.5941930	AR	GHIOROC
3232	<i>Mirabilis jalapa</i>	DIO0822	46.1535260	21.5941960	AR	GHIOROC
3233	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0822	46.1536450	21.5940820	AR	GHIOROC
3234	<i>Perilla frutescens</i>	DIO0822	46.1537090	21.5941300	AR	GHIOROC
3235	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0822	46.1539500	21.5940490	AR	GHIOROC
3236	<i>Oenothera biennis</i>	DIO0822	46.1539500	21.5940490	AR	GHIOROC
3237	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0822	46.1541180	21.5941330	AR	GHIOROC

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3238	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0822	46.1544880	21.5939430	AR	GHIOROC
3239	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0822	46.1546670	21.5939480	AR	GHIOROC
3240	<i>Albizia julibrissin</i>	DIO0822	46.1550060	21.5940150	AR	GHIOROC
3241	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0822	46.1606980	21.5922010	AR	GHIOROC
3242	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0822	46.1607020	21.5919590	AR	GHIOROC
3243	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0822	46.1607320	21.5920700	AR	GHIOROC
3244	<i>Mirabilis jalapa</i>	DIO0822	46.1608010	21.5921690	AR	GHIOROC
3245	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0822	46.1608010	21.5921690	AR	GHIOROC
3246	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0822	46.1608510	21.5919900	AR	GHIOROC
3247	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0122	46.1621480	21.3251210	AR	ARAD
3248	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0122	46.1633830	21.3252070	AR	ARAD
3249	<i>Rhus typhina</i>	DIO0122	46.1636510	21.3259030	AR	ARAD
3250	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0122	46.1639440	21.3238930	AR	ARAD
3251	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0122	46.1640240	21.3240180	AR	ARAD
3252	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0122	46.1640970	21.3227650	AR	ARAD
3253	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1650090	21.3222010	AR	ARAD
3254	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0122	46.1658100	21.3216150	AR	ARAD
3255	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0122	46.1659620	21.3228240	AR	ARAD
3256	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0122	46.1660610	21.3227690	AR	ARAD
3257	<i>Campsis radicans</i>	DIO0122	46.1665420	21.3210790	AR	ARAD
3258	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1665690	21.3169570	AR	ARAD
3259	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0122	46.1667790	21.3139290	AR	ARAD
3260	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0122	46.1667860	21.3144000	AR	ARAD
3261	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1667980	21.3147300	AR	ARAD
3262	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1668320	21.3135320	AR	ARAD
3263	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0122	46.1669040	21.3126510	AR	ARAD
3264	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0122	46.1669080	21.3130170	AR	ARAD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3265	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1669580	21.3123250	AR	ARAD
3266	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0122	46.1669920	21.3121030	AR	ARAD
3267	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0122	46.1683040	21.3219990	AR	ARAD
3268	<i>Morus alba</i>	DIO0122	46.1692470	21.2952160	AR	ARAD
3269	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0122	46.1692540	21.2925340	AR	ARAD
3270	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0122	46.1692730	21.2939850	AR	ARAD
3271	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0122	46.1693000	21.2962700	AR	ARAD
3272	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0122	46.1693150	21.2944640	AR	ARAD
3273	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0122	46.1693530	21.2926960	AR	ARAD
3274	<i>Alcea rosea</i>	DIO0122	46.1693570	21.2961710	AR	ARAD
3275	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1693800	21.2980460	AR	ARAD
3276	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1693840	21.3115390	AR	ARAD
3277	<i>Panicum miliaceum</i>	DIO0122	46.1693990	21.3007850	AR	ARAD
3278	<i>Morus alba</i>	DIO0122	46.1694260	21.3009760	AR	ARAD
3279	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1694300	21.3110920	AR	ARAD
3280	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0122	46.1696890	21.3043880	AR	ARAD
3281	<i>Alcea rosea</i>	DIO0122	46.1697350	21.3107570	AR	ARAD
3282	<i>Commelina communis</i>	DIO0122	46.1697350	21.3107570	AR	ARAD
3283	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1700740	21.3053340	AR	ARAD
3284	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1704220	21.3084390	AR	ARAD
3285	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0122	46.1704370	21.3218630	AR	ARAD
3286	<i>Morus alba</i>	DIO0122	46.1704670	21.3219530	AR	ARAD
3287	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0122	46.1706580	21.2923560	AR	ARAD
3288	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0122	46.1709520	21.2924230	AR	ARAD
3289	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0322	46.1710970	21.3093300	AR	ARAD
3290	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0122	46.1711040	21.2926640	AR	ARAD
3291	<i>Citrullus lanatus</i>	DIO0122	46.1713180	21.2918000	AR	ARAD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3292	<i>Cucumis melo</i>	DIO0122	46.1713180	21.2918000	AR	ARAD
3293	<i>Matricaria discoidea</i>	DIO0322	46.1713750	21.3091110	AR	ARAD
3294	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO0122	46.1718180	21.2902130	AR	ARAD
3295	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0122	46.1718520	21.3216060	AR	ARAD
3296	<i>Rhus typhina</i>	DIO0122	46.1718520	21.3216060	AR	ARAD
3297	<i>Broussonetia papyrifera</i>	DIO0122	46.1720430	21.3211080	AR	ARAD
3298	<i>Acer negundo</i>	DIO0322	46.1720580	21.3092330	AR	ARAD
3299	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0322	46.1721000	21.3078590	AR	ARAD
3300	<i>Quercus rubra</i>	DIO0322	46.1721800	21.3088680	AR	ARAD
3301	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0322	46.1721840	21.3076710	AR	ARAD
3302	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0322	46.1724660	21.3068050	AR	ARAD
3303	<i>Koeleruteria paniculata</i>	DIO0122	46.1731530	21.3203110	AR	ARAD
3304	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0322	46.1734240	21.3057790	AR	ARAD
3305	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0122	46.1734540	21.3185210	AR	ARAD
3306	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0322	46.1735040	21.3053950	AR	ARAD
3307	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0322	46.1741140	21.3056600	AR	ARAD
3308	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0122	46.1743970	21.2935910	AR	ARAD
3309	<i>Acer negundo</i>	DIO0122	46.1745830	21.2941470	AR	ARAD
3310	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0122	46.1748280	21.2924650	AR	ARAD
3311	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1749190	21.2925170	AR	ARAD
3312	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0322	46.1749460	21.3063660	AR	ARAD
3313	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0122	46.1749570	21.2944150	AR	ARAD
3314	<i>Acer negundo</i>	DIO0322	46.1750410	21.3063220	AR	ARAD
3315	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0322	46.1753650	21.3057140	AR	ARAD
3316	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0322	46.1755220	21.3050980	AR	ARAD
3317	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0322	46.1756320	21.3046800	AR	ARAD
3318	<i>Datura stramonium</i>	DIO0322	46.1756710	21.3042160	AR	ARAD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3319	<i>Alcea rosea</i>	DIO0322	46.1756710	21.3042160	AR	ARAD
3320	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0322	46.1756710	21.3042160	AR	ARAD
3321	<i>Helianthus annuus</i>	DIO0322	46.1757320	21.3039910	AR	ARAD
3322	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0322	46.1759910	21.3033240	AR	ARAD
3323	<i>Morus alba</i>	DIO0322	46.1766890	21.3008330	AR	ARAD
3324	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0322	46.1768260	21.3008590	AR	ARAD
3325	<i>Alcea rosea</i>	DIO0322	46.1768260	21.3008590	AR	ARAD
3326	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0522	46.1769940	21.3234310	AR	ARAD
3327	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0522	46.1773990	21.3233550	AR	ARAD
3328	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0522	46.1774250	21.3237130	AR	ARAD
3329	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0522	46.1774370	21.3234770	AR	ARAD
3330	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0522	46.1774480	21.3233130	AR	ARAD
3331	<i>Morus alba</i>	DIO0522	46.1775090	21.3231320	AR	ARAD
3332	<i>Acer negundo</i>	DIO0522	46.1775210	21.3227920	AR	ARAD
3333	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0522	46.1775400	21.3234920	AR	ARAD
3334	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0522	46.1775930	21.3237460	AR	ARAD
3335	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0522	46.1776200	21.3235380	AR	ARAD
3336	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0522	46.1776580	21.3239380	AR	ARAD
3337	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0522	46.1778410	21.3237270	AR	ARAD
3338	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0522	46.1778760	21.3218400	AR	ARAD
3339	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0522	46.1779330	21.3219830	AR	ARAD
3340	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0522	46.1780590	21.3243080	AR	ARAD
3341	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0522	46.1780700	21.3211040	AR	ARAD
3342	<i>Commelina communis</i>	DIO0522	46.1780740	21.3211120	AR	ARAD
3343	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0522	46.1780780	21.3243890	AR	ARAD
3344	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0522	46.1780780	21.3243890	AR	ARAD
3345	<i>Hibiscus syriacus</i>	DIO0522	46.1781430	21.3241390	AR	ARAD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3346	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0522	46.1781500	21.3240010	AR	ARAD
3347	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0522	46.1781690	21.3251780	AR	ARAD
3348	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0522	46.1781810	21.3242970	AR	ARAD
3349	<i>Acer negundo</i>	DIO0522	46.1781880	21.3249030	AR	ARAD
3350	<i>Morus alba</i>	DIO0522	46.1782000	21.3243660	AR	ARAD
3351	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0322	46.1782110	21.3017180	AR	ARAD
3352	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0522	46.1782150	21.3248810	AR	ARAD
3353	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0522	46.1782650	21.3255100	AR	ARAD
3354	<i>Koeleria paniculata</i>	DIO0522	46.1782800	21.3254510	AR	ARAD
3355	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0522	46.1783220	21.3248940	AR	ARAD
3356	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0522	46.1784130	21.3246940	AR	ARAD
3357	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0522	46.1784860	21.3252430	AR	ARAD
3358	<i>Lonicera japonica</i>	DIO0322	46.1786770	21.3019830	AR	ARAD
3359	<i>Hibiscus syriacus</i>	DIO0322	46.1790080	21.3008380	AR	ARAD
3360	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0322	46.1792490	21.3001460	AR	ARAD
3361	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0322	46.1801340	21.2966080	AR	ARAD
3362	<i>Oenothera biennis</i>	DIO0322	46.1801450	21.2966060	AR	ARAD
3363	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1805380	21.2964530	AR	ARAD
3364	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0122	46.1814990	21.3011840	AR	ARAD
3365	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0122	46.1816980	21.3012450	AR	ARAD
3366	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0522	46.1820790	21.3196010	AR	ARAD
3367	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0522	46.1823540	21.3194890	AR	ARAD
3368	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0522	46.1823620	21.3192710	AR	ARAD
3369	<i>Morus alba</i>	DIO0122	46.1825790	21.3015800	AR	ARAD
3370	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0122	46.1826320	21.3016800	AR	ARAD
3371	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0122	46.1829260	21.3025470	AR	ARAD
3372	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0122	46.1829950	21.3029190	AR	ARAD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3373	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0122	46.1830250	21.3032050	AR	ARAD
3374	<i>Calendula officinalis</i>	DIO0122	46.1830370	21.3039910	AR	ARAD
3375	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0122	46.1832280	21.3062190	AR	ARAD
3376	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1832310	21.3038940	AR	ARAD
3377	<i>Morus alba</i>	DIO0122	46.1832390	21.3055250	AR	ARAD
3378	<i>Medicago sativa</i>	DIO0122	46.1832390	21.3055250	AR	ARAD
3379	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0122	46.1834790	21.3067970	AR	ARAD
3380	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0122	46.1836970	21.3068680	AR	ARAD
3381	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0122	46.1842420	21.3072300	AR	ARAD
3382	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO0122	46.1844560	21.3077280	AR	ARAD
3383	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0122	46.1855130	21.3080690	AR	ARAD
3384	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0122	46.1855810	21.3086430	AR	ARAD
3385	<i>Acer negundo</i>	DIO0122	46.1855810	21.3086430	AR	ARAD
3386	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1856310	21.3083630	AR	ARAD
3387	<i>Commelina communis</i>	DIO0122	46.1862110	21.3096450	AR	ARAD
3388	<i>Calendula officinalis</i>	DIO0122	46.1863560	21.3097250	AR	ARAD
3389	<i>Alcea rosea</i>	DIO0122	46.1864620	21.3097610	AR	ARAD
3390	<i>Catalpa bignonioides</i>	DIO0122	46.1870350	21.3101520	AR	ARAD
3391	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1871260	21.3101010	AR	ARAD
3392	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0122	46.1872980	21.3100930	AR	ARAD
3393	<i>Mirabilis jalapa</i>	DIO0122	46.1885910	21.3104690	AR	ARAD
3394	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0122	46.1890490	21.3104740	AR	ARAD
3395	<i>Datura stramonium</i>	DIO0122	46.1907540	21.3165340	AR	ARAD
3396	<i>Acer negundo</i>	DIO0122	46.1910060	21.3138830	AR	ARAD
3397	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0122	46.1910250	21.3152920	AR	ARAD
3398	<i>Quercus rubra</i>	DIO0122	46.1910590	21.3151400	AR	ARAD
3399	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1911580	21.3141750	AR	ARAD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3400	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0122	46.1912000	21.3138330	AR	ARAD
3401	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0122	46.1915590	21.3124870	AR	ARAD
3402	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0122	46.1915820	21.3114720	AR	ARAD
3403	<i>Alcea rosea</i>	DIO0122	46.1916890	21.3114640	AR	ARAD
3404	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1938130	21.3200630	AR	ARAD
3405	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0122	46.1944240	21.3201940	AR	ARAD
3406	<i>Alcea rosea</i>	DIO0122	46.1951680	21.3203130	AR	ARAD
3407	<i>Mirabilis jalapa</i>	DIO0122	46.1958270	21.3203640	AR	ARAD
3408	<i>Ricinus communis</i>	DIO0122	46.1958660	21.3203580	AR	ARAD
3409	<i>Hibiscus syriacus</i>	DIO0122	46.1971280	21.3201290	AR	ARAD
3410	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0122	46.1971700	21.3201080	AR	ARAD
3411	<i>Alcea rosea</i>	DIO0122	46.1983150	21.3201850	AR	ARAD
3412	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0122	46.1983180	21.3204290	AR	ARAD
3413	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO0122	46.1984140	21.3203490	AR	ARAD
3414	<i>Morus alba</i>	DIO0122	46.1989560	21.3202110	AR	ARAD
3415	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0122	46.2000580	21.3195840	AR	ARAD
3416	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0822	46.2002540	23.6905190	AB	TEIUȘ
3417	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0822	46.2004600	23.6709030	AB	TEIUȘ
3418	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0822	46.2004730	23.6905480	AB	TEIUȘ
3419	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0822	46.2007230	23.6905950	AB	TEIUȘ
3420	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0122	46.2007330	21.3199230	AR	ARAD
3421	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0822	46.2010370	23.6906150	AB	TEIUȘ
3422	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0122	46.2010570	21.3201830	AR	ARAD
3423	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0122	46.2011380	21.3201600	AR	ARAD
3424	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0822	46.2015010	23.6891220	AB	TEIUȘ
3425	<i>Morus alba</i>	FEC0822	46.2015270	23.6906700	AB	TEIUȘ
3426	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0822	46.2016930	23.6891500	AB	TEIUȘ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3427	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC0822	46.2017080	23.6906940	AB	TEIUȘ
3428	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO0122	46.2017900	21.3205260	AR	ARAD
3429	<i>Acer negundo</i>	FEC0822	46.2017990	23.6825430	AB	TEIUȘ
3430	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC0822	46.2018780	23.6892390	AB	TEIUȘ
3431	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0122	46.2019310	21.3205720	AR	ARAD
3432	<i>Acer negundo</i>	FEC0822	46.2021450	23.6917380	AB	TEIUȘ
3433	<i>Oenothera biennis</i>	FEC0822	46.2022370	23.6906700	AB	TEIUȘ
3434	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0822	46.2023150	23.6831850	AB	TEIUȘ
3435	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	FEC0822	46.2023290	23.6907120	AB	TEIUȘ
3436	<i>Acer negundo</i>	FEC0822	46.2026310	23.6899200	AB	TEIUȘ
3437	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC0822	46.2027030	23.6910110	AB	TEIUȘ
3438	<i>Cosmos bipinnatus</i>	FEC0822	46.2027640	23.6901740	AB	TEIUȘ
3439	<i>Solidago canadensis</i>	FEC0822	46.2030460	23.6916200	AB	TEIUȘ
3440	<i>Amaranthus albus</i>	FEC0822	46.2033170	23.6909670	AB	TEIUȘ
3441	<i>Rhus typhina</i>	FEC0822	46.2034660	23.6827700	AB	TEIUȘ
3442	<i>Morus alba</i>	DIO0122	46.2034870	21.3205910	AR	ARAD
3443	<i>Bassia scoparia</i>	DIO0122	46.2036290	21.3207260	AR	ARAD
3444	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC0822	46.2036510	23.6910860	AB	TEIUȘ
3445	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU1322	46.2041770	26.4372780	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3446	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU1322	46.2041770	26.4372780	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3447	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1322	46.2041770	26.4372780	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3448	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1322	46.2041770	26.4372780	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3449	<i>Cymbalaria muralis</i>	NEU1322	46.2041770	26.4372780	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3450	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO0122	46.2043270	21.3207950	AR	ARAD
3451	<i>Acer negundo</i>	FEC0822	46.2048980	23.6722170	AB	TEIUȘ
3452	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO0122	46.2049480	21.3214590	AR	ARAD
3453	<i>Eschscholzia californica</i>	DIO0122	46.2049980	21.3213330	AR	ARAD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3454	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0122	46.2050480	21.3214650	AR	ARAD
3455	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0122	46.2050590	21.3214700	AR	ARAD
3456	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0122	46.2053760	21.3214890	AR	ARAD
3457	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0822	46.2054160	23.6908000	AB	TEIUȘ
3458	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0122	46.2058260	21.3215640	AR	ARAD
3459	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0822	46.2061440	23.6918560	AB	TEIUȘ
3460	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0822	46.2067070	23.6744230	AB	TEIUȘ
3461	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU1322	46.2083190	26.4398150	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3462	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU1322	46.2083190	26.4398150	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3463	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1322	46.2083190	26.4398150	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3464	<i>Thuja sp.</i>	NEU1322	46.2083190	26.4398150	BC	SLĂNIC-MOLDOVA
3465	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0822	46.2086380	23.6919370	AB	TEIUȘ
3466	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0822	46.2100870	21.6018240	AR	COVĂSINȚ
3467	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0822	46.2103610	21.6017380	AR	COVĂSINȚ
3468	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC0822	46.2114870	23.6926470	AB	TEIUȘ
3469	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC0822	46.2126940	23.6660390	AB	TEIUȘ
3470	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU20322	46.2207600	26.8555300	BC	ȘTEFAN CEL MARE
3471	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU20322	46.2207600	26.8555300	BC	ȘTEFAN CEL MARE
3472	<i>Solidago canadensis</i>	SCU20322	46.2207600	26.8555300	BC	ȘTEFAN CEL MARE
3473	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU20322	46.2207600	26.8555300	BC	ȘTEFAN CEL MARE
3474	<i>Solidago canadensis</i>	SCU20222	46.2223300	26.8537100	BC	ȘTEFAN CEL MARE
3475	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU20222	46.2223300	26.8537100	BC	ȘTEFAN CEL MARE
3476	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU20222	46.2223300	26.8537100	BC	ȘTEFAN CEL MARE
3477	<i>Bassia scoparia</i>	DIO0922	46.2645530	22.5941280	AR	HĂLMAGIU
3478	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.2645720	22.5943780	AR	HĂLMAGIU
3479	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2646370	22.5944630	AR	HĂLMAGIU
3480	<i>Prunus persica</i>	DIO0922	46.2650790	22.5951790	AR	HĂLMAGIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3481	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0922	46.2654950	22.5949950	AR	HĂLMAGIU
3482	<i>Robinia viscosa</i>	DIO0922	46.2655600	22.5950150	AR	HĂLMAGIU
3483	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0922	46.2655940	22.5949970	AR	HĂLMAGIU
3484	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0922	46.2658770	22.5933460	AR	HĂLMAGIU
3485	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0922	46.2659610	22.5948100	AR	HĂLMAGIU
3486	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0922	46.2661090	22.5933480	AR	HĂLMAGIU
3487	<i>Morus alba</i>	DIO0922	46.2662430	22.5932690	AR	HĂLMAGIU
3488	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2663610	22.5947590	AR	HĂLMAGIU
3489	<i>Commelina communis</i>	DIO0922	46.2665100	22.5931030	AR	HĂLMAGIU
3490	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0922	46.2669070	22.5929110	AR	HĂLMAGIU
3491	<i>Acer negundo</i>	DIO0922	46.2669490	22.5944500	AR	HĂLMAGIU
3492	<i>Commelina communis</i>	DIO0922	46.2672350	22.5928760	AR	HĂLMAGIU
3493	<i>Datura innoxia</i>	DIO0922	46.2672350	22.5928760	AR	HĂLMAGIU
3494	<i>Quercus rubra</i>	DIO0922	46.2672690	22.5939460	AR	HĂLMAGIU
3495	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2674030	22.5926250	AR	HĂLMAGIU
3496	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.2675250	22.5922680	AR	HĂLMAGIU
3497	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0922	46.2675550	22.5955750	AR	HĂLMAGIU
3498	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2675630	22.5920960	AR	HĂLMAGIU
3499	<i>Datura stramonium</i>	DIO0922	46.2675740	22.5949170	AR	HĂLMAGIU
3500	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2676010	22.5952530	AR	HĂLMAGIU
3501	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0922	46.2676050	22.5919990	AR	HĂLMAGIU
3502	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0922	46.2676120	22.5877720	AR	HĂLMAGIU
3503	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0922	46.2676390	22.5957660	AR	HĂLMAGIU
3504	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2676390	22.5957660	AR	HĂLMAGIU
3505	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0922	46.2676470	22.5937790	AR	HĂLMAGIU
3506	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0922	46.2677190	22.5878300	AR	HĂLMAGIU
3507	<i>Armoracia rusticana</i>	DIO0922	46.2677610	22.5904160	AR	HĂLMAGIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3508	<i>Rudbeckia laciniata</i>	DIO0922	46.2677960	22.5910190	AR	HĂLMAGIU
3509	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2678570	22.5970330	AR	HĂLMAGIU
3510	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0922	46.2679520	22.5885810	AR	HĂLMAGIU
3511	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO0922	46.2679520	22.5937820	AR	HĂLMAGIU
3512	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2683110	22.5931630	AR	HĂLMAGIU
3513	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2685700	22.5951250	AR	HĂLMAGIU
3514	<i>Amaranthus crispus</i>	DIO0922	46.2685850	22.5886190	AR	HĂLMAGIU
3515	<i>Amaranthus rusticana</i>	DIO0922	46.2687570	22.5886860	AR	HĂLMAGIU
3516	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.2688670	22.5968060	AR	HĂLMAGIU
3517	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0922	46.2688670	22.5968060	AR	HĂLMAGIU
3518	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2691500	22.5920580	AR	HĂLMAGIU
3519	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2694590	22.5910420	AR	HĂLMAGIU
3520	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0922	46.2694700	22.5923020	AR	HĂLMAGIU
3521	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.2695350	22.5919670	AR	HĂLMAGIU
3522	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2697410	22.5924030	AR	HĂLMAGIU
3523	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2699430	22.5962830	AR	HĂLMAGIU
3524	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2700650	22.5921900	AR	HĂLMAGIU
3525	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2702520	22.5965330	AR	HĂLMAGIU
3526	<i>Lonicera japonica</i>	DIO0922	46.2703210	22.5965980	AR	HĂLMAGIU
3527	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2703320	22.5968650	AR	HĂLMAGIU
3528	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0922	46.2704120	22.5968780	AR	HĂLMAGIU
3529	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2709350	22.5965140	AR	HĂLMAGIU
3530	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2715150	22.5965750	AR	HĂLMAGIU
3531	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.2716100	22.5966550	AR	HĂLMAGIU
3532	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO0922	46.2729760	22.5969520	AR	HĂLMAGIU
3533	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2731360	22.5968880	AR	HĂLMAGIU
3534	<i>Prunus persica</i>	DIO0922	46.2732890	22.5967830	AR	HĂLMAGIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3535	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0922	46.2733690	22.5967030	AR	HĂLMAGIU
3536	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2733990	22.5966930	AR	HĂLMAGIU
3537	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2734600	22.5962140	AR	HĂLMAGIU
3538	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2741360	22.5956210	AR	HĂLMAGIU
3539	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2745740	22.5951770	AR	HĂLMAGIU
3540	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2747460	22.5949670	AR	HĂLMAGIU
3541	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0922	46.2751960	22.5923500	AR	HĂLMAGIU
3542	<i>Cosmos bipinnatus</i>	DIO0922	46.2752300	22.5924280	AR	HĂLMAGIU
3543	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2753680	22.5925790	AR	HĂLMAGIU
3544	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0922	46.2754670	22.5926720	AR	HĂLMAGIU
3545	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0922	46.2757030	22.5924130	AR	HĂLMAGIU
3546	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.2761310	22.5936070	AR	HĂLMAGIU
3547	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0922	46.2761920	22.5924510	AR	HĂLMAGIU
3548	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.2764320	22.5933170	AR	HĂLMAGIU
3549	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0922	46.2764850	22.5931870	AR	HĂLMAGIU
3550	<i>Morus alba</i>	DIO0422	46.2841020	21.3126300	AR	ȘOFRONEA
3551	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0922	46.2855990	22.5239540	AR	VÂRFURILE
3552	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2856860	22.5239700	AR	VÂRFURILE
3553	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2857890	22.5229640	AR	VÂRFURILE
3554	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO0922	46.2862700	22.5228840	AR	VÂRFURILE
3555	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO0922	46.2862890	22.5231400	AR	VÂRFURILE
3556	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0922	46.2863660	22.5232160	AR	VÂRFURILE
3557	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0922	46.2863770	22.5230450	AR	VÂRFURILE
3558	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.2865370	22.5228440	AR	VÂRFURILE
3559	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.2869870	22.5247190	AR	VÂRFURILE
3560	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0922	46.2869870	22.5271280	AR	HĂLMAGIU
3561	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2871320	22.5251460	AR	VÂRFURILE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3562	<i>Acer negundo</i>	DIO0922	46.2871590	22.5270400	AR	HĂLMAGIU
3563	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2872310	22.5259460	AR	VÂRFURILE
3564	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2872430	22.5269370	AR	HĂLMAGIU
3565	<i>Dysphania ambrosioides</i>	DIO0922	46.2872660	22.5256900	AR	VÂRFURILE
3566	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.2932740	22.5174060	AR	VÂRFURILE
3567	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.2933200	22.5174670	AR	VÂRFURILE
3568	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO0922	46.2933200	22.5174670	AR	VÂRFURILE
3569	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2934990	22.5174370	AR	VÂRFURILE
3570	<i>Acer negundo</i>	DIO0922	46.2935180	22.5169660	AR	VÂRFURILE
3571	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0922	46.2935600	22.5175970	AR	VÂRFURILE
3572	<i>Echinocystis lobata</i>	DIO0922	46.2935640	22.5172460	AR	VÂRFURILE
3573	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0922	46.2936400	22.5173760	AR	VÂRFURILE
3574	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2939070	22.5173230	AR	VÂRFURILE
3575	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.2939530	22.5172370	AR	VÂRFURILE
3576	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.2973290	22.5144960	AR	VÂRFURILE
3577	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2975580	22.5144670	AR	VÂRFURILE
3578	<i>Acer negundo</i>	DIO0922	46.2976040	22.5144770	AR	VÂRFURILE
3579	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0922	46.2980540	22.5124610	AR	VÂRFURILE
3580	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2981300	22.5130620	AR	VÂRFURILE
3581	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0922	46.2982830	22.5133040	AR	VÂRFURILE
3582	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.2986790	22.5160050	AR	VÂRFURILE
3583	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2988620	22.5163290	AR	VÂRFURILE
3584	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.2997150	22.5310210	AR	VÂRFURILE
3585	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.3004910	22.5171830	AR	VÂRFURILE
3586	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0922	46.3007550	22.5172940	AR	VÂRFURILE
3587	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.3008840	22.5173650	AR	VÂRFURILE
3588	<i>Morus alba</i>	DIO0922	46.3023530	22.5183090	AR	VÂRFURILE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3589	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.3032530	22.5192090	AR	VÂRFURILE
3590	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0922	46.3033600	22.5194170	AR	VÂRFURILE
3591	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0922	46.3050650	22.5215640	AR	VÂRFURILE
3592	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.3055880	22.5221670	AR	VÂRFURILE
3593	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0922	46.3056490	22.5223870	AR	VÂRFURILE
3594	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0922	46.3056600	22.5223290	AR	VÂRFURILE
3595	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.3056910	22.5226730	AR	VÂRFURILE
3596	<i>Prunus persica</i>	DIO0922	46.3056980	22.5225520	AR	VÂRFURILE
3597	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.3061710	22.5230750	AR	VÂRFURILE
3598	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0922	46.3073690	22.5233440	AR	VÂRFURILE
3599	<i>Artemisia annua</i>	SCU6222	46.3074000	26.9353400	BC	PARAVA
3600	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU6222	46.3074000	26.9353400	BC	PARAVA
3601	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU6222	46.3074000	26.9353400	BC	PARAVA
3602	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU6222	46.3074000	26.9353400	BC	PARAVA
3603	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU6122	46.3074000	26.9355200	BC	PARAVA
3604	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.3076670	22.5234490	AR	VÂRFURILE
3605	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.3080290	22.5227050	AR	VÂRFURILE
3606	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0922	46.3082080	22.5228180	AR	VÂRFURILE
3607	<i>Juglans nigra</i>	DIO0922	46.3093870	22.5213950	AR	VÂRFURILE
3608	<i>Lonicera japonica</i>	DIO0922	46.3094290	22.5214350	AR	VÂRFURILE
3609	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0922	46.3103830	22.5213110	AR	VÂRFURILE
3610	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.3104900	22.5212120	AR	VÂRFURILE
3611	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0922	46.3113170	22.5214940	AR	VÂRFURILE
3612	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0922	46.3113250	22.5215380	AR	VÂRFURILE
3613	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.3114850	22.5214480	AR	VÂRFURILE
3614	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.3122410	22.5218720	AR	VÂRFURILE
3615	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.3125840	22.5219150	AR	VÂRFURILE

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3616	<i>Bassia scoparia</i>	DIO0222	46.3351290	21.3138120	AR	CURTICI
3617	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3353160	21.3152290	AR	CURTICI
3618	<i>Thladiantha dubia</i>	DIO0222	46.3353730	21.3225570	AR	CURTICI
3619	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3354030	21.3154950	AR	CURTICI
3620	<i>Bassia scoparia</i>	DIO0222	46.3354380	21.3157860	AR	CURTICI
3621	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0222	46.3355600	21.3234480	AR	CURTICI
3622	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0222	46.3356900	21.3175680	AR	CURTICI
3623	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0922	46.3357120	22.4846940	AR	VÂRFURILE
3624	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0222	46.3358880	21.3213520	AR	CURTICI
3625	<i>Eschscholzia californica</i>	DIO0222	46.3362310	21.3198550	AR	CURTICI
3626	<i>Artemisia annua</i>	DIO0222	46.3363080	21.3228680	AR	CURTICI
3627	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0222	46.3363300	21.3086990	AR	CURTICI
3628	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3365400	21.3086610	AR	CURTICI
3629	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0222	46.3365670	21.3087310	AR	CURTICI
3630	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0222	46.3368420	21.3198640	AR	CURTICI
3631	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3380430	21.3199200	AR	CURTICI
3632	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3380430	21.3199200	AR	CURTICI
3633	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0222	46.3380430	21.3199200	AR	CURTICI
3634	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0222	46.3382490	21.3082790	AR	CURTICI
3635	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0222	46.3382950	21.3251250	AR	CURTICI
3636	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3383060	21.3252280	AR	CURTICI
3637	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0222	46.3383450	21.3232150	AR	CURTICI
3638	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.3384210	22.4773520	AR	VÂRFURILE
3639	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0222	46.3386120	21.3248060	AR	CURTICI
3640	<i>Morus alba</i>	DIO0222	46.3386380	21.3081630	AR	CURTICI
3641	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0222	46.3386800	21.3249610	AR	CURTICI
3642	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3386920	21.3249870	AR	CURTICI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3643	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3388520	21.3079590	AR	CURTICI
3644	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0922	46.3389130	22.4769820	AR	VÂRFURILE
3645	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0222	46.3389550	21.3250120	AR	CURTICI
3646	<i>Acer negundo</i>	DIO0222	46.3391080	21.3081590	AR	CURTICI
3647	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0222	46.3391650	21.3245560	AR	CURTICI
3648	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0222	46.3392220	21.3246080	AR	CURTICI
3649	<i>Calendula officinalis</i>	DIO0222	46.3393440	21.3210620	AR	CURTICI
3650	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0222	46.3393630	21.3224680	AR	CURTICI
3651	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0922	46.3394620	22.4763760	AR	VÂRFURILE
3652	<i>Oenothera biennis</i>	DIO0922	46.3395040	22.4762330	AR	VÂRFURILE
3653	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0222	46.3396000	21.3084430	AR	CURTICI
3654	<i>Gaillardia aristata</i>	DIO0222	46.3396990	21.3229180	AR	CURTICI
3655	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3397370	21.3228590	AR	CURTICI
3656	<i>Euphorbia marginata</i>	DIO0222	46.3397560	21.3240240	AR	CURTICI
3657	<i>Broussonetia papyrifera</i>	DIO0222	46.3399010	21.3227600	AR	CURTICI
3658	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0222	46.3399890	21.3232440	AR	CURTICI
3659	<i>Avena sativa</i>	DIO0222	46.3400880	21.3231160	AR	CURTICI
3660	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0922	46.3400990	22.4749720	AR	VÂRFURILE
3661	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO0922	46.3401450	22.4849760	AR	VÂRFURILE
3662	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0222	46.3401530	21.3225210	AR	CURTICI
3663	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0222	46.3401530	21.3233700	AR	CURTICI
3664	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.3401570	22.4747750	AR	VÂRFURILE
3665	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.3405080	22.4740730	AR	VÂRFURILE
3666	<i>Rudbeckia laciniata</i>	DIO0922	46.3405420	22.4848960	AR	VÂRFURILE
3667	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.3405840	22.4738310	AR	VÂRFURILE
3668	<i>Avena sativa</i>	DIO0222	46.3410640	21.3225880	AR	CURTICI
3669	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO0222	46.3411100	21.3227880	AR	CURTICI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3670	<i>Datura stramonium</i>	DIO0222	46.3411450	21.3030360	AR	CURTICI
3671	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0922	46.3413350	22.4846740	AR	VÂRFURILE
3672	<i>Acer negundo</i>	DIO0222	46.3414040	21.3032610	AR	CURTICI
3673	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0222	46.3414800	21.3033560	AR	CURTICI
3674	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3417320	21.3047500	AR	CURTICI
3675	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0222	46.3417430	21.3065700	AR	CURTICI
3676	<i>Datura innoxia</i>	DIO0222	46.3417630	21.3053380	AR	CURTICI
3677	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0222	46.3417890	21.2996310	AR	CURTICI
3678	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0222	46.3417890	21.3050040	AR	CURTICI
3679	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO0222	46.3417890	21.3050040	AR	CURTICI
3680	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3418120	21.3069020	AR	CURTICI
3681	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0222	46.3418240	21.2995760	AR	CURTICI
3682	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.3418540	22.4846710	AR	VÂRFURILE
3683	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0922	46.3420260	22.4848920	AR	VÂRFURILE
3684	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0922	46.3420260	22.4848920	AR	VÂRFURILE
3685	<i>Broussonetia papyrifera</i>	DIO0222	46.3421210	21.3226180	AR	CURTICI
3686	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0222	46.3421290	21.2978120	AR	CURTICI
3687	<i>Helianthus annuus</i>	DIO0222	46.3421360	21.3072260	AR	CURTICI
3688	<i>Morus alba</i>	DIO0222	46.3421710	21.3074470	AR	CURTICI
3689	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0222	46.3421710	21.3074470	AR	CURTICI
3690	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3422160	21.3072170	AR	CURTICI
3691	<i>Armoracia rusticana</i>	DIO0922	46.3424680	22.4845890	AR	VÂRFURILE
3692	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO0222	46.3425100	21.3205150	AR	CURTICI
3693	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3425290	21.3091530	AR	CURTICI
3694	<i>Amaranthus crispus</i>	DIO0222	46.3425410	21.3211330	AR	CURTICI
3695	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0222	46.3425410	21.3211330	AR	CURTICI
3696	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0222	46.3426210	21.2984520	AR	CURTICI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3697	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0222	46.3426210	21.3100030	AR	CURTICI
3698	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0222	46.3426740	21.3097630	AR	CURTICI
3699	<i>Armoracia rusticana</i>	DIO0222	46.3426900	21.3190140	AR	CURTICI
3700	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.3427050	22.4845490	AR	VÂRFURILE
3701	<i>Brassica rapa</i>	DIO0222	46.3427890	21.3111420	AR	CURTICI
3702	<i>Mirabilis jalapa</i>	DIO0222	46.3428000	21.2989060	AR	CURTICI
3703	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0222	46.3428230	21.2968880	AR	CURTICI
3704	<i>Triticum aestivum</i>	DIO0222	46.3428270	21.2988680	AR	CURTICI
3705	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0222	46.3429990	21.3124660	AR	CURTICI
3706	<i>Prunus persica</i>	DIO0222	46.3430400	21.2967260	AR	CURTICI
3707	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0922	46.3431280	22.4841440	AR	VÂRFURILE
3708	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO0222	46.3431510	21.3135990	AR	CURTICI
3709	<i>Malus domestica</i>	DIO0222	46.3431930	21.2965700	AR	CURTICI
3710	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0222	46.3432690	21.2966460	AR	CURTICI
3711	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0222	46.3432730	21.3162670	AR	CURTICI
3712	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0222	46.3433300	21.3188530	AR	CURTICI
3713	<i>Morus alba</i>	DIO0222	46.3434940	21.3151230	AR	CURTICI
3714	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0222	46.3435250	21.2968430	AR	CURTICI
3715	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3435550	21.3163280	AR	CURTICI
3716	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3435750	21.3068450	AR	CURTICI
3717	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3441010	21.2984120	AR	CURTICI
3718	<i>Alcea rosea</i>	DIO0222	46.3441280	21.2985920	AR	CURTICI
3719	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO0222	46.3441660	21.2985020	AR	CURTICI
3720	<i>Robinia viscosa</i>	DIO0222	46.3441730	21.2985710	AR	CURTICI
3721	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.3442000	22.4833430	AR	VÂRFURILE
3722	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0222	46.3445930	21.2992420	AR	CURTICI
3723	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO0222	46.3447950	21.2993530	AR	CURTICI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3724	<i>Medicago sativa</i>	DIO0222	46.3451730	21.2989960	AR	CURTICI
3725	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0222	46.3452220	21.2992170	AR	CURTICI
3726	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3458860	21.2992550	AR	CURTICI
3727	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0222	46.3475800	21.2981970	AR	CURTICI
3728	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0222	46.3475800	21.2981970	AR	CURTICI
3729	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0222	46.3476640	21.2980080	AR	CURTICI
3730	<i>Avena sativa</i>	DIO0222	46.3476870	21.2977830	AR	CURTICI
3731	<i>Datura stramonium</i>	DIO0222	46.3479650	21.2960610	AR	CURTICI
3732	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0222	46.3479770	21.2965300	AR	CURTICI
3733	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3480150	21.2960700	AR	CURTICI
3734	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0922	46.3485260	22.4816130	AR	VÂRFURILE
3735	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0922	46.3487130	22.4814610	AR	VÂRFURILE
3736	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO0922	46.3487280	22.4818760	AR	VÂRFURILE
3737	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0922	46.3487700	22.4816000	AR	VÂRFURILE
3738	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0922	46.3487700	22.4816000	AR	VÂRFURILE
3739	<i>Prunus cerasus</i>	DIO0222	46.3488540	21.2939380	AR	CURTICI
3740	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3489340	21.2937970	AR	CURTICI
3741	<i>Antirrhinum majus</i>	DIO0222	46.3490140	21.2953550	AR	CURTICI
3742	<i>Alcea rosea</i>	DIO0222	46.3493650	21.2970680	AR	CURTICI
3743	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0222	46.3496170	21.2969110	AR	CURTICI
3744	<i>Helianthus annuus</i>	DIO0222	46.3498120	21.2930950	AR	CURTICI
3745	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.3511660	22.4778190	AR	VÂRFURILE
3746	<i>Datura stramonium</i>	DIO0922	46.3513600	22.4777280	AR	VÂRFURILE
3747	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO0922	46.3514140	22.4776440	AR	VÂRFURILE
3748	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3514210	21.2979910	AR	CURTICI
3749	<i>Medicago sativa</i>	DIO0222	46.3514860	21.2995800	AR	CURTICI
3750	<i>Mirabilis jalapa</i>	DIO0222	46.3515700	21.3006670	AR	CURTICI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3751	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0222	46.3516120	21.3015840	AR	CURTICI
3752	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3518750	21.3015460	AR	CURTICI
3753	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU4422	46.3521600	26.7418200	BC	HELEGIU
3754	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU4422	46.3521600	26.7418200	BC	HELEGIU
3755	<i>Sorghum halepense</i>	SCU4422	46.3521600	26.7418200	BC	HELEGIU
3756	<i>Medicago sativa</i>	SCU4422	46.3521600	26.7418200	BC	HELEGIU
3757	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0922	46.3522720	22.4771650	AR	VÂRFURILE
3758	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0922	46.3522720	22.4771650	AR	VÂRFURILE
3759	<i>Amaranthus hybridus</i>	DIO0922	46.3526650	22.4764500	AR	VÂRFURILE
3760	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0922	46.3526650	22.4764500	AR	VÂRFURILE
3761	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0222	46.3526920	21.3014530	AR	CURTICI
3762	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0222	46.3527110	21.3084240	AR	CURTICI
3763	<i>Morus alba</i>	DIO0222	46.3527150	21.3087540	AR	CURTICI
3764	<i>Rhus typhina</i>	DIO0222	46.3527180	21.3065570	AR	CURTICI
3765	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO0222	46.3527220	21.3030820	AR	CURTICI
3766	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0222	46.3527300	21.3077950	AR	CURTICI
3767	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO0922	46.3527340	22.4762650	AR	VÂRFURILE
3768	<i>Amaranthus crispus</i>	DIO0222	46.3527870	21.3035700	AR	CURTICI
3769	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0222	46.3527870	21.3064270	AR	CURTICI
3770	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0222	46.3528330	21.3056850	AR	CURTICI
3771	<i>Robinia viscosa</i>	DIO0222	46.3531610	21.3064160	AR	CURTICI
3772	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0922	46.3532070	22.4758450	AR	VÂRFURILE
3773	<i>Prunus persica</i>	DIO0222	46.3536030	21.3064140	AR	CURTICI
3774	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0222	46.3536030	21.3064140	AR	CURTICI
3775	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0922	46.3536490	22.4753930	AR	VÂRFURILE
3776	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3537830	21.3070580	AR	CURTICI
3777	<i>Artemisia annua</i>	DIO0222	46.3538360	21.3076880	AR	CURTICI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3778	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0222	46.3544850	21.3069310	AR	CURTICI
3779	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0222	46.3545990	21.3077660	AR	CURTICI
3780	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0222	46.3552320	21.3097020	AR	CURTICI
3781	<i>Cucurbita pepo</i>	DIO0922	46.3553890	22.4739780	AR	VÂRFURILE
3782	<i>Euphorbia lathyris</i>	DIO0922	46.3560100	22.4742700	AR	VÂRFURILE
3783	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0922	46.3565710	22.4742050	AR	VÂRFURILE
3784	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0922	46.3579940	22.4734000	AR	VÂRFURILE
3785	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO0922	46.3582530	22.4733810	AR	VÂRFURILE
3786	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU5822	46.3639800	26.9853300	BC	RĂCĂCIUNI
3787	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5822	46.3639800	26.9853300	BC	RĂCĂCIUNI
3788	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU5822	46.3639800	26.9853300	BC	RĂCĂCIUNI
3789	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU6022	46.3660900	26.9864700	BC	RĂCĂCIUNI
3790	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU6022	46.3660900	26.9864700	BC	RĂCĂCIUNI
3791	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU6022	46.3660900	26.9864700	BC	RĂCĂCIUNI
3792	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5922	46.3679300	26.9807200	BC	RĂCĂCIUNI
3793	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU5922	46.3679300	26.9807200	BC	RĂCĂCIUNI
3794	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU5922	46.3679300	26.9807200	BC	RĂCĂCIUNI
3795	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU5922	46.3679300	26.9807200	BC	RĂCĂCIUNI
3796	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1622	46.3806110	23.2808410	AB	BAIA DE ARIEȘ
3797	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	FEC1622	46.3822490	23.4613130	AB	SĂLCIUA
3798	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3826680	23.4614410	AB	SĂLCIUA
3799	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3827280	23.4610770	AB	SĂLCIUA
3800	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1622	46.3827430	23.4609530	AB	SĂLCIUA
3801	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3828430	23.4614020	AB	SĂLCIUA
3802	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1622	46.3833010	23.4612580	AB	SĂLCIUA
3803	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO0422	46.3834110	21.3116970	AR	MACEA
3804	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0422	46.3834760	21.3116490	AR	MACEA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3805	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0422	46.3834920	21.3120900	AR	MACEA
3806	<i>Broussonetia papyrifera</i>	DIO0422	46.3835720	21.3120750	AR	MACEA
3807	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO0422	46.3835750	21.3121620	AR	MACEA
3808	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0422	46.3835790	21.3113960	AR	MACEA
3809	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0422	46.3835870	21.3114470	AR	MACEA
3810	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0422	46.3836100	21.3114830	AR	MACEA
3811	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO0422	46.3836670	21.3083720	AR	MACEA
3812	<i>Nycandra physaloides</i>	DIO0422	46.3836900	21.3084560	AR	MACEA
3813	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0422	46.3837360	21.3126620	AR	MACEA
3814	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0422	46.3837430	21.3105720	AR	MACEA
3815	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0422	46.3837430	21.3105720	AR	MACEA
3816	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO0422	46.3837550	21.3127750	AR	MACEA
3817	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0422	46.3838270	21.3117490	AR	MACEA
3818	<i>Morus alba</i>	DIO0422	46.3839070	21.3103500	AR	MACEA
3819	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0422	46.3839340	21.3117450	AR	MACEA
3820	<i>Broussonetia papyrifera</i>	DIO0422	46.3839680	21.3122940	AR	MACEA
3821	<i>Morus alba</i>	DIO0422	46.3840830	21.3126140	AR	MACEA
3822	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0422	46.3841590	21.3099880	AR	MACEA
3823	<i>Acer negundo</i>	DIO0422	46.3841670	21.3103180	AR	MACEA
3824	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0422	46.3842740	21.3099980	AR	MACEA
3825	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0422	46.3843570	21.3099020	AR	MACEA
3826	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0422	46.3846700	21.3095230	AR	MACEA
3827	<i>Rhus typhina</i>	FEC1622	46.3847140	23.4574210	AB	SĂLCIUA
3828	<i>Amaranthus hybridus</i>	DIO0422	46.3877110	21.3090520	AR	MACEA
3829	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1622	46.3891370	23.4564850	AB	SĂLCIUA
3830	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3896610	23.4565750	AB	SĂLCIUA
3831	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3904700	23.2994330	AB	BAIA DE ARIEȘ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3832	<i>Helianthus annuus</i>	DIO0422	46.3915860	21.3097340	AR	MACEA
3833	<i>Fagopyrum esculentum</i>	DIO0422	46.3915900	21.3097210	AR	MACEA
3834	<i>Panicum miliaceum</i>	DIO0422	46.3916240	21.3097100	AR	MACEA
3835	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0422	46.3916280	21.3096470	AR	MACEA
3836	<i>Citrullus lanatus</i>	DIO0422	46.3916280	21.3096470	AR	MACEA
3837	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0422	46.3916510	21.3095890	AR	MACEA
3838	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1622	46.3917730	23.4562980	AB	SĂLCIUĂ
3839	<i>Artemisia annua</i>	DIO0422	46.3919370	21.3098200	AR	MACEA
3840	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0422	46.3919450	21.3088860	AR	MACEA
3841	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0422	46.3919560	21.3109420	AR	MACEA
3842	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO0422	46.3921170	21.3097740	AR	MACEA
3843	<i>Datura stramonium</i>	DIO0422	46.3923030	21.3105790	AR	MACEA
3844	<i>Maclura pomifera</i>	DIO0422	46.3924560	21.3102490	AR	MACEA
3845	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1622	46.3943860	23.4279390	AB	SĂLCIUĂ
3846	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3946110	23.4553110	AB	SĂLCIUĂ
3847	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3946690	23.4309660	AB	SĂLCIUĂ
3848	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1622	46.3947630	23.4253340	AB	SĂLCIUĂ
3849	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1622	46.3950380	23.4243310	AB	SĂLCIUĂ
3850	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3952200	23.4319450	AB	SĂLCIUĂ
3851	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3952660	23.4247670	AB	SĂLCIUĂ
3852	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3953400	23.4248490	AB	SĂLCIUĂ
3853	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3956900	23.4243770	AB	SĂLCIUĂ
3854	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1622	46.3965220	23.2992150	AB	BAIA DE ARIEȘ
3855	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3968850	23.4357230	AB	SĂLCIUĂ
3856	<i>Ipomoea purpurea</i>	FEC1622	46.3969340	23.4221350	AB	SĂLCIUĂ
3857	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3972710	23.4357770	AB	SĂLCIUĂ
3858	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3974080	23.4123420	AB	SĂLCIUĂ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3859	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3976180	23.4524680	AB	SĂLCIUA
3860	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1622	46.3976470	23.4365850	AB	SĂLCIUA
3861	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1622	46.3977980	23.4544770	AB	SĂLCIUA
3862	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC1622	46.3983090	23.4497630	AB	SĂLCIUA
3863	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1622	46.3988500	23.3193070	AB	BAIA DE ARIEȘ
3864	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1622	46.3993870	23.4475740	AB	SĂLCIUA
3865	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1622	46.4007300	23.4272760	AB	SĂLCIUA
3866	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1622	46.4010540	23.3784800	AB	SĂLCIUA
3867	<i>Rudbeckia laciniata</i>	FEC1622	46.4012280	23.4410950	AB	SĂLCIUA
3868	<i>Solidago gigantea</i>	FEC1622	46.4012320	23.4407640	AB	SĂLCIUA
3869	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1622	46.4017050	23.4417590	AB	SĂLCIUA
3870	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1622	46.4019230	23.4454060	AB	SĂLCIUA
3871	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1622	46.4020460	23.4423350	AB	SĂLCIUA
3872	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1622	46.4020470	23.4450550	AB	SĂLCIUA
3873	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU4522	46.4029600	26.7339400	BC	LIVEZI
3874	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SCU4522	46.4029600	26.7339400	BC	LIVEZI
3875	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1622	46.4048270	23.3552190	AB	SĂLCIUA
3876	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU4622	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3877	<i>Reynoutria japonica</i>	SCU4622	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3878	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU4622	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3879	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU4622	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3880	<i>Reynoutria japonica</i>	SCU4622	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3881	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU4622	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3882	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU4622	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3883	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU4722	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3884	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU4722	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI
3885	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU4722	46.4048500	26.7344600	BC	LIVEZI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3886	<i>Thladiantha dubia</i>	OAD16022	46.4240300	26.4304400	BC	COMĂNEȘTI
3887	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD16022	46.4240300	26.4304400	BC	COMĂNEȘTI
3888	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD16022	46.4240300	26.4304400	BC	COMĂNEȘTI
3889	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD15922	46.4241100	26.4305200	BC	COMĂNEȘTI
3890	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD15922	46.4241100	26.4305200	BC	COMĂNEȘTI
3891	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD15822	46.4243400	26.4299100	BC	COMĂNEȘTI
3892	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD15822	46.4243400	26.4299100	BC	COMĂNEȘTI
3893	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD15822	46.4243400	26.4299100	BC	COMĂNEȘTI
3894	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD15822	46.4243400	26.4299100	BC	COMĂNEȘTI
3895	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD15822	46.4243400	26.4299100	BC	COMĂNEȘTI
3896	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD15822	46.4243400	26.4299100	BC	COMĂNEȘTI
3897	<i>Robinia ambigua</i>	OAD15822	46.4243400	26.4299100	BC	COMĂNEȘTI
3898	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD16122	46.4244700	26.4300600	BC	COMĂNEȘTI
3899	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD16222	46.4353900	26.4100900	BC	ASĂU
3900	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD16222	46.4353900	26.4100900	BC	ASĂU
3901	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD16222	46.4353900	26.4100900	BC	ASĂU
3902	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD16622	46.4425600	26.4013100	BC	ASĂU
3903	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD16622	46.4425600	26.4013100	BC	ASĂU
3904	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD16622	46.4425600	26.4013100	BC	ASĂU
3905	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD16422	46.4427500	26.4014200	BC	ASĂU
3906	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD16422	46.4427500	26.4014200	BC	ASĂU
3907	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD16422	46.4427500	26.4014200	BC	ASĂU
3908	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD16322	46.4428200	26.4015700	BC	ASĂU
3909	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD16322	46.4428200	26.4015700	BC	ASĂU
3910	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD16322	46.4428200	26.4015700	BC	ASĂU
3911	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD16522	46.4428900	26.4018300	BC	ASĂU
3912	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD16522	46.4428900	26.4018300	BC	ASĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3913	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD16722	46.4552400	26.3995000	BC	ASĂU
3914	<i>Cosmos bipinnatus</i>	SCU20422	46.4579700	26.7217800	BC	SĂNDULENI
3915	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU20422	46.4579700	26.7217800	BC	SĂNDULENI
3916	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU20422	46.4579700	26.7217800	BC	SĂNDULENI
3917	<i>Medicago sativa</i>	SCU20422	46.4579700	26.7217800	BC	SĂNDULENI
3918	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU20422	46.4579700	26.7217800	BC	SĂNDULENI
3919	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD16822	46.4673900	26.3929700	BC	ASĂU
3920	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD16822	46.4673900	26.3929700	BC	ASĂU
3921	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD16722	46.4676400	26.3935100	BC	ASĂU
3922	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD16722	46.4676400	26.3935100	BC	ASĂU
3923	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD16722	46.4676400	26.3935100	BC	ASĂU
3924	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD16722	46.4676400	26.3935100	BC	ASĂU
3925	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD16722	46.4676400	26.3935100	BC	ASĂU
3926	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD16922	46.4784900	26.3846900	BC	ASĂU
3927	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD16922	46.4784900	26.3846900	BC	ASĂU
3928	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD16922	46.4784900	26.3846900	BC	ASĂU
3929	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD16922	46.4784900	26.3846900	BC	ASĂU
3930	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU4822	46.4885300	26.7603900	BC	SĂNDULENI
3931	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU4822	46.4885300	26.7603900	BC	SĂNDULENI
3932	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU4822	46.4885300	26.7603900	BC	SĂNDULENI
3933	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU4922	46.4885300	26.7603900	BC	SĂNDULENI
3934	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU4922	46.4885300	26.7603900	BC	SĂNDULENI
3935	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU4922	46.4885300	26.7603900	BC	SĂNDULENI
3936	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU4922	46.4885300	26.7603900	BC	SĂNDULENI
3937	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD14222	46.4902700	26.4825600	BC	MOINEȘTI
3938	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD14222	46.4902700	26.4825600	BC	MOINEȘTI
3939	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD14222	46.4902700	26.4825600	BC	MOINEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3940	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD14722	46.4907900	26.4821000	BC	MOINEȘTI
3941	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU20522	46.4908700	26.6900700	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3942	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU20522	46.4908700	26.6900700	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3943	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD14322	46.4911500	26.4832100	BC	MOINEȘTI
3944	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD14622	46.4916400	26.4831100	BC	MOINEȘTI
3945	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD14522	46.4917100	26.4832300	BC	MOINEȘTI
3946	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD14522	46.4917100	26.4832300	BC	MOINEȘTI
3947	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU5422	46.4917900	26.7862000	BC	SĂNDULENI
3948	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5422	46.4917900	26.7862000	BC	SĂNDULENI
3949	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU5422	46.4917900	26.7862000	BC	SĂNDULENI
3950	<i>Juglans regia</i>	SCU5422	46.4917900	26.7862000	BC	SĂNDULENI
3951	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	SCU5422	46.4917900	26.7862000	BC	SĂNDULENI
3952	<i>Acer negundo</i>	SCU5422	46.4917900	26.7862000	BC	SĂNDULENI
3953	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD14422	46.4918400	26.4832100	BC	MOINEȘTI
3954	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU5322	46.4920700	26.7786500	BC	SĂNDULENI
3955	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU5322	46.4920700	26.7786500	BC	SĂNDULENI
3956	<i>Veronica persica</i>	SCU5322	46.4920700	26.7786500	BC	SĂNDULENI
3957	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU5022	46.4924100	26.7636800	BC	SĂNDULENI
3958	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5022	46.4924100	26.7636800	BC	SĂNDULENI
3959	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU5022	46.4924100	26.7636800	BC	SĂNDULENI
3960	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	SCU5122	46.4931800	26.7752600	BC	SĂNDULENI
3961	<i>Acer negundo</i>	SCU5122	46.4931800	26.7752600	BC	SĂNDULENI
3962	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU5122	46.4931800	26.7752600	BC	SĂNDULENI
3963	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5222	46.4931800	26.7752600	BC	SĂNDULENI
3964	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU5222	46.4931800	26.7752600	BC	SĂNDULENI
3965	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU5222	46.4931800	26.7752600	BC	SĂNDULENI
3966	<i>Sorghum halepense</i>	SCU20622	46.4951200	26.6835500	BC	BEREȘTI-TAZLĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3967	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU20622	46.4951200	26.6835500	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3968	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU20622	46.4951200	26.6835500	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3969	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU20722	46.4951800	26.6837600	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3970	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU20722	46.4951800	26.6837600	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3971	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU20722	46.4951800	26.6837600	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3972	<i>Medicago sativa</i>	SCU20722	46.4951800	26.6837600	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3973	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU20722	46.4951800	26.6837600	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3974	<i>Sorghum halepense</i>	SCU20722	46.4951800	26.6837600	BC	BEREȘTI-TAZLĂU
3975	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1622	46.5057660	23.6513970	CJ	MOLDOVENEȘTI
3976	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1622	46.5067840	23.5606810	CJ	IARA
3977	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD14922	46.5088600	26.4738900	BC	MOINEȘTI
3978	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD14922	46.5088600	26.4738900	BC	MOINEȘTI
3979	<i>Medicago sativa</i>	OAD14922	46.5088600	26.4738900	BC	MOINEȘTI
3980	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD14822	46.5091800	26.4738500	BC	MOINEȘTI
3981	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD14822	46.5091800	26.4738500	BC	MOINEȘTI
3982	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD14822	46.5091800	26.4738500	BC	MOINEȘTI
3983	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD17022	46.5138300	26.3653500	BC	ASĂU
3984	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD17022	46.5138300	26.3653500	BC	ASĂU
3985	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD17022	46.5138300	26.3653500	BC	ASĂU
3986	<i>Juncus tenuis</i>	OAD17022	46.5138300	26.3653500	BC	ASĂU
3987	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD15022	46.5157800	26.4657000	BC	ZEMEȘ
3988	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD15022	46.5157800	26.4657000	BC	ZEMEȘ
3989	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD15122	46.5160600	26.4559500	BC	ZEMEȘ
3990	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD15122	46.5160600	26.4559500	BC	ZEMEȘ
3991	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD15122	46.5160600	26.4559500	BC	ZEMEȘ
3992	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD15122	46.5160600	26.4559500	BC	ZEMEȘ
3993	<i>Oenothera biennis</i>	OAD15122	46.5160600	26.4559500	BC	ZEMEȘ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
3994	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.5166200	24.3333900	MS	BAND
3995	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.5171900	24.3356700	MS	BAND
3996	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.5178800	24.3388400	MS	BAND
3997	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.5179000	24.3374900	MS	BAND
3998	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD17122	46.5227300	26.3676100	BC	ASĂU
3999	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD17122	46.5227300	26.3676100	BC	ASĂU
4000	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD17122	46.5227300	26.3676100	BC	ASĂU
4001	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD17122	46.5227300	26.3676100	BC	ASĂU
4002	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD15322	46.5240700	26.4675500	BC	ZEMEȘ
4003	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD15322	46.5240700	26.4675500	BC	ZEMEȘ
4004	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD15322	46.5240700	26.4675500	BC	ZEMEȘ
4005	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU27922	46.5245300	24.5360300	MS	TÂRGU MUREȘ
4006	<i>Oxalis corniculata</i>	SCU27922	46.5245300	24.5360300	MS	TÂRGU MUREȘ
4007	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU27922	46.5245300	24.5360300	MS	TÂRGU MUREȘ
4008	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU27922	46.5245300	24.5360300	MS	TÂRGU MUREȘ
4009	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD15222	46.5251600	26.4678000	BC	ZEMEȘ
4010	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD17222	46.5380900	26.3579200	BC	ASĂU
4011	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD17222	46.5380900	26.3579200	BC	ASĂU
4012	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD17222	46.5380900	26.3579200	BC	ASĂU
4013	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5426100	24.3526300	MS	BAND
4014	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU5522	46.5461400	26.8514100	BC	MĂGURA
4015	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU5522	46.5461400	26.8514100	BC	MĂGURA
4016	<i>Amaranthus hybridus</i>	SCU5522	46.5461400	26.8514100	BC	MĂGURA
4017	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5522	46.5461400	26.8514100	BC	MĂGURA
4018	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU5522	46.5461400	26.8514100	BC	MĂGURA
4019	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU5622	46.5461900	26.8512000	BC	MĂGURA
4020	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5622	46.5461900	26.8512000	BC	MĂGURA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4021	<i>Sorghum halepense</i>	SCU5722	46.5462300	26.8514300	BC	MĂGURA
4022	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU5722	46.5462300	26.8514300	BC	MĂGURA
4023	<i>Juglans regia</i>	SCU5722	46.5462300	26.8514300	BC	MĂGURA
4024	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU5722	46.5462300	26.8514300	BC	MĂGURA
4025	<i>Medicago sativa</i>	SCU5722	46.5462300	26.8514300	BC	MĂGURA
4026	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5464400	24.3560000	MS	BAND
4027	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD17422	46.5509200	26.3460100	BC	ASĂU
4028	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD17322	46.5510200	26.3460900	BC	ASĂU
4029	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4030	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4031	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4032	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4033	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4034	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4035	<i>Medicago sativa</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4036	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4037	<i>Juncus tenuis</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4038	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD15422	46.5555700	26.4608700	BC	ZEMEȘ
4039	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.5627600	24.3722400	MS	BAND
4040	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.5673200	24.3706600	MS	BAND
4041	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4042	<i>Portulaca oleracea</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4043	<i>Tradescantia virginiana</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4044	<i>Calendula officinalis</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4045	<i>Artemisia annua</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4046	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4047	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4048	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4049	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4050	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1622	46.5712840	23.7933070	CJ	TURDA
4051	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD15522	46.5722200	26.4509000	BC	ZEMEȘ
4052	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD15522	46.5722200	26.4509000	BC	ZEMEȘ
4053	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD15522	46.5722200	26.4509000	BC	ZEMEȘ
4054	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD15522	46.5722200	26.4509000	BC	ZEMEȘ
4055	<i>Oxalis stricta</i>	OAD15522	46.5722200	26.4509000	BC	ZEMEȘ
4056	<i>Lactuca sativa</i>	OAD15522	46.5722200	26.4509000	BC	ZEMEȘ
4057	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4058	<i>Calendula officinalis</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4059	<i>Datura stramonium</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4060	<i>Anethum graveolens</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4061	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4062	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4063	<i>Solanum tuberosum</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4064	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4065	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD15622	46.5840600	26.4328600	BC	ZEMEȘ
4066	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5860100	24.4805500	MS	PĂNET
4067	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.5882500	24.4035400	MS	BAND
4068	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5890500	24.4815600	MS	PĂNET
4069	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.5904600	24.4724500	MS	PĂNET
4070	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5910800	24.4821400	MS	PĂNET
4071	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU20822	46.5921600	26.6786400	BC	SCORȚENI
4072	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU20822	46.5921600	26.6786400	BC	SCORȚENI
4073	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU20922	46.5924600	26.6916700	BC	SCORȚENI
4074	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU20922	46.5924600	26.6916700	BC	SCORȚENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4075	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU20922	46.5924600	26.6916700	BC	SCORȚENI
4076	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU20922	46.5924600	26.6916700	BC	SCORȚENI
4077	<i>Artemisia annua</i>	SCU20922	46.5924600	26.6916700	BC	SCORȚENI
4078	<i>Juglans regia</i>	SCU20922	46.5924600	26.6916700	BC	SCORȚENI
4079	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU24422	46.5928500	27.7637900	VS	MUNTENII DE JOS
4080	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU24422	46.5928500	27.7637900	VS	MUNTENII DE JOS
4081	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU24422	46.5928500	27.7637900	VS	MUNTENII DE JOS
4082	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU24422	46.5928500	27.7637900	VS	MUNTENII DE JOS
4083	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU24322	46.5930200	27.7634900	VS	MUNTENII DE JOS
4084	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU24322	46.5930200	27.7634900	VS	MUNTENII DE JOS
4085	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU24322	46.5930200	27.7634900	VS	MUNTENII DE JOS
4086	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5930300	24.4822500	MS	PĂNET
4087	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.5948400	24.3876800	MS	BAND
4088	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.5948400	24.3876800	MS	BAND
4089	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.5951400	24.4448600	MS	MĂDĂRAȘ
4090	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5958100	24.6293300	MS	ERNEI
4091	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU21022	46.5959800	26.7069000	BC	SCORȚENI
4092	<i>Acer negundo</i>	SCU21022	46.5959800	26.7069000	BC	SCORȚENI
4093	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU21022	46.5959800	26.7069000	BC	SCORȚENI
4094	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.5959900	24.4372300	MS	MĂDĂRAȘ
4095	<i>Acer negundo</i>	SCU21122	46.5960800	26.7071500	BC	SCORȚENI
4096	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU21122	46.5960800	26.7071500	BC	SCORȚENI
4097	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU21122	46.5960800	26.7071500	BC	SCORȚENI
4098	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU21322	46.5969900	26.8084300	BC	MĂRGINENI
4099	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU21322	46.5969900	26.8084300	BC	MĂRGINENI
4100	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU21322	46.5969900	26.8084300	BC	MĂRGINENI
4101	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU21322	46.5969900	26.8084300	BC	MĂRGINENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4102	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU21322	46.5969900	26.8084300	BC	MĂRGINENI
4103	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU21322	46.5969900	26.8084300	BC	MĂRGINENI
4104	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU24222	46.5990300	27.7722300	VS	MUNTENII DE JOS
4105	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU24222	46.5990300	27.7722300	VS	MUNTENII DE JOS
4106	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU24222	46.5990300	27.7722300	VS	MUNTENII DE JOS
4107	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU24222	46.5990300	27.7722300	VS	MUNTENII DE JOS
4108	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6012500	24.3429400	MS	BAND
4109	<i>Oenothera biennis</i>	OAD15722	46.6026400	26.4247800	BC	ZEMEȘ
4110	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD15722	46.6026400	26.4247800	BC	ZEMEȘ
4111	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD15722	46.6026400	26.4247800	BC	ZEMEȘ
4112	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6026500	24.3441000	MS	BAND
4113	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU21222	46.6041600	26.7208600	BC	MĂRGINENI
4114	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU21222	46.6041600	26.7208600	BC	MĂRGINENI
4115	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.6218200	24.3832600	MS	MĂDĂRAȘ
4116	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD14122	46.6219900	26.5805900	BC	BALCANI
4117	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD14122	46.6219900	26.5805900	BC	BALCANI
4118	<i>Solidago canadensis</i>	OAD13622	46.6224000	26.5819800	BC	BALCANI
4119	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD13622	46.6224000	26.5819800	BC	BALCANI
4120	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD13622	46.6224000	26.5819800	BC	BALCANI
4121	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD13622	46.6224000	26.5819800	BC	BALCANI
4122	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD14022	46.6224100	26.5811200	BC	BALCANI
4123	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD14022	46.6224100	26.5811200	BC	BALCANI
4124	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD13822	46.6224400	26.5825100	BC	BALCANI
4125	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD13822	46.6224400	26.5825100	BC	BALCANI
4126	<i>Juglans regia</i>	OAD13822	46.6224400	26.5825100	BC	BALCANI
4127	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD13722	46.6226100	26.5827100	BC	BALCANI
4128	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD13722	46.6226100	26.5827100	BC	BALCANI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4129	<i>Oenothera biennis</i>	OAD13722	46.6226100	26.5827100	BC	BALCANI
4130	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD13722	46.6226100	26.5827100	BC	BALCANI
4131	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD13922	46.6226800	26.5823700	BC	BALCANI
4132	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6227400	24.3389800	MS	BAND
4133	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6250600	24.3383800	MS	BAND
4134	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.6267900	24.3717300	MS	MĂDĂRAȘ
4135	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6274500	24.3386500	MS	BAND
4136	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.6304100	24.3619700	MS	BAND
4137	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.6313800	24.3520700	MS	BAND
4138	<i>Lycium barbarum</i>	OSI0222	46.6340100	24.3413400	MS	BAND
4139	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0222	46.6343600	24.3421700	MS	BAND
4140	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.6345900	24.3388700	MS	BAND
4141	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6345900	24.3388700	MS	BAND
4142	<i>Erigeron canadensis</i>	OSI0222	46.6353600	24.3368600	MS	BAND
4143	<i>Lycium barbarum</i>	OSI0222	46.6354300	24.3351900	MS	BAND
4144	<i>Erigeron canadensis</i>	OSI0222	46.6361400	24.3329400	MS	BAND
4145	<i>Lycium barbarum</i>	OSI0222	46.6372600	24.3301100	MS	BAND
4146	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6437100	24.3212100	MS	BAND
4147	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6479600	24.3162500	MS	BAND
4148	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6496400	24.3154100	MS	BAND
4149	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.6603100	24.3126300	MS	BAND
4150	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.6689100	24.3110400	MS	POGĂCEAUA
4151	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0322	46.6698500	24.9072200	MS	CHIPHERU DE JOS
4152	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0222	46.6723000	24.3108700	MS	POGĂCEAUA
4153	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0322	46.6740700	24.9042300	MS	CHIPHERU DE JOS
4154	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD5922	46.6751300	26.7271300	BC	BLĂGEȘTI
4155	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5922	46.6751300	26.7271300	BC	BLĂGEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4156	<i>Rhus typhina</i>	OAD5922	46.6751300	26.7271300	BC	BLĂGEȘTI
4157	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD5922	46.6751300	26.7271300	BC	BLĂGEȘTI
4158	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4159	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4160	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4161	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4162	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4163	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4164	<i>Robinia viscosa</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4165	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4166	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4167	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4168	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD5722	46.6760800	26.7414300	BC	BLĂGEȘTI
4169	<i>Thladiantha dubia</i>	OAD5822	46.6763600	26.7416600	BC	BLĂGEȘTI
4170	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5822	46.6763600	26.7416600	BC	BLĂGEȘTI
4171	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD5822	46.6763600	26.7416600	BC	BLĂGEȘTI
4172	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i>	OAD5822	46.6763600	26.7416600	BC	BLĂGEȘTI
4173	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD5822	46.6763600	26.7416600	BC	BLĂGEȘTI
4174	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6722	46.6859600	26.6001400	BC	BLĂGEȘTI
4175	<i>Acer negundo</i>	OAD6722	46.6859600	26.6001400	BC	BLĂGEȘTI
4176	<i>Oxalis corniculata</i>	OSI0322	46.6871700	24.8777100	MS	CHIHHERU DE JOS
4177	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.6898800	24.8783300	MS	CHIHHERU DE JOS
4178	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0322	46.6898900	24.8783400	MS	CHIHHERU DE JOS
4179	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD6622	46.6902500	26.6055400	BC	BLĂGEȘTI
4180	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6622	46.6902500	26.6055400	BC	BLĂGEȘTI
4181	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6622	46.6902500	26.6055400	BC	BLĂGEȘTI
4182	<i>Prunus cerasus</i>	OAD6622	46.6902500	26.6055400	BC	BLĂGEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4183	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD6622	46.6902500	26.6055400	BC	BLĂGEȘTI
4184	<i>Oxalis stricta</i>	OAD6622	46.6902500	26.6055400	BC	BLĂGEȘTI
4185	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD13522	46.6906100	26.5105600	BC	BALCANI
4186	<i>Acer negundo</i>	OAD13522	46.6906100	26.5105600	BC	BALCANI
4187	<i>Juncus tenuis</i>	OAD13522	46.6906100	26.5105600	BC	BALCANI
4188	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD13522	46.6906100	26.5105600	BC	BALCANI
4189	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD13522	46.6906100	26.5105600	BC	BALCANI
4190	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU23822	46.6915300	27.6432900	VS	BĂLTENI
4191	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23822	46.6915300	27.6432900	VS	BĂLTENI
4192	<i>Artemisia annua</i>	SCU23822	46.6915300	27.6432900	VS	BĂLTENI
4193	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU23622	46.6917800	27.6432900	VS	BĂLTENI
4194	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4195	<i>Calendula officinalis</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4196	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4197	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4198	<i>Bassia scoparia</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4199	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4200	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4201	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4202	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4203	<i>Prunus cerasus</i>	OAD6022	46.6919600	26.6737900	BC	BLĂGEȘTI
4204	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0322	46.6920200	24.8754000	MS	CHIERU DE JOS
4205	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD6122	46.6924300	26.6735000	BC	BLĂGEȘTI
4206	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6122	46.6924300	26.6735000	BC	BLĂGEȘTI
4207	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6122	46.6924300	26.6735000	BC	BLĂGEȘTI
4208	<i>Medicago sativa</i>	OAD6222	46.6924500	26.6738900	BC	BLĂGEȘTI
4209	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD6222	46.6924500	26.6738900	BC	BLĂGEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4210	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23522	46.6924600	27.6418300	VS	BĂLTENI
4211	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU23522	46.6924600	27.6418300	VS	BĂLTENI
4212	<i>Artemisia annua</i>	SCU23522	46.6924600	27.6418300	VS	BĂLTENI
4213	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU23522	46.6924600	27.6418300	VS	BĂLTENI
4214	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23722	46.6924600	27.6418300	VS	BĂLTENI
4215	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU23722	46.6924600	27.6418300	VS	BĂLTENI
4216	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU23922	46.6930800	27.6412300	VS	BĂLTENI
4217	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU23922	46.6930800	27.6412300	VS	BĂLTENI
4218	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU23922	46.6930800	27.6412300	VS	BĂLTENI
4219	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23922	46.6930800	27.6412300	VS	BĂLTENI
4220	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0322	46.6937300	24.8741200	MS	CHIPHERU DE JOS
4221	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0322	46.6990000	24.8776500	MS	CHIPHERU DE JOS
4222	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD6422	46.6996300	26.6270100	BC	BLĂGEȘTI
4223	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6522	46.6997600	26.6273400	BC	BLĂGEȘTI
4224	<i>Prunus cerasus</i>	OAD6522	46.6997600	26.6273400	BC	BLĂGEȘTI
4225	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6522	46.6997600	26.6273400	BC	BLĂGEȘTI
4226	<i>Medicago sativa</i>	OAD5622	46.7009700	26.7462500	BC	RACOVA
4227	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5622	46.7009700	26.7462500	BC	RACOVA
4228	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0322	46.7011800	24.8828900	MS	CHIPHERU DE JOS
4229	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5422	46.7014600	26.7460300	BC	RACOVA
4230	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5422	46.7014600	26.7460300	BC	RACOVA
4231	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5422	46.7014600	26.7460300	BC	RACOVA
4232	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD5422	46.7014600	26.7460300	BC	RACOVA
4233	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5522	46.7015300	26.7455400	BC	RACOVA
4234	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5522	46.7015300	26.7455400	BC	RACOVA
4235	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD6822	46.7024800	26.5807300	NT	CÂNDEȘTI
4236	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD6822	46.7024800	26.5807300	NT	CÂNDEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4237	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6822	46.7024800	26.5807300	NT	CÂNDEȘTI
4238	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6822	46.7024800	26.5807300	NT	CÂNDEȘTI
4239	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6822	46.7024800	26.5807300	NT	CÂNDEȘTI
4240	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD6822	46.7024800	26.5807300	NT	CÂNDEȘTI
4241	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0322	46.7025600	24.8855900	MS	CHIPHERU DE JOS
4242	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6322	46.7026800	26.6436700	BC	BLĂGEȘTI
4243	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6322	46.7026800	26.6436700	BC	BLĂGEȘTI
4244	<i>Medicago sativa</i>	OAD6322	46.7026800	26.6436700	BC	BLĂGEȘTI
4245	<i>Juglans regia</i>	OAD6322	46.7026800	26.6436700	BC	BLĂGEȘTI
4246	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD5022	46.7033700	26.7475100	BC	RACOVA
4247	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5022	46.7033700	26.7475100	BC	RACOVA
4248	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD5122	46.7037900	26.7474400	BC	RACOVA
4249	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD5122	46.7037900	26.7474400	BC	RACOVA
4250	<i>Medicago sativa</i>	OAD5122	46.7037900	26.7474400	BC	RACOVA
4251	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU24022	46.7038500	27.6533000	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4252	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU24022	46.7038500	27.6533000	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4253	<i>Acer negundo</i>	SCU24022	46.7038500	27.6533000	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4254	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU24122	46.7039100	27.6530300	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4255	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU24122	46.7039100	27.6530300	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4256	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU24122	46.7039100	27.6530300	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4257	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU24122	46.7039100	27.6530300	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4258	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU24122	46.7039100	27.6530300	VS	ȘTEFAN CEL MARE
4259	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5222	46.7040100	26.7472700	BC	RACOVA
4260	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD5222	46.7040100	26.7472700	BC	RACOVA
4261	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5222	46.7040100	26.7472700	BC	RACOVA
4262	<i>Lycium barbarum</i>	OAD5322	46.7065900	26.7452600	BC	RACOVA
4263	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5322	46.7065900	26.7452600	BC	RACOVA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4264	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD5322	46.7065900	26.7452600	BC	RACOVA
4265	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD5322	46.7065900	26.7452600	BC	RACOVA
4266	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.7086500	24.9004500	MS	CHIPHERU DE JOS
4267	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.7091100	24.8758000	MS	BEICA DE JOS
4268	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OSI0322	46.7091100	24.8758000	MS	BEICA DE JOS
4269	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.7094100	24.8986400	MS	CHIPHERU DE JOS
4270	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.7105900	24.8828100	MS	CHIPHERU DE JOS
4271	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.7107000	24.8715000	MS	BEICA DE JOS
4272	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.7107000	24.8715000	MS	BEICA DE JOS
4273	<i>Echinocystis lobata</i>	OSI0322	46.7107000	24.8715000	MS	BEICA DE JOS
4274	<i>Juncus tenuis</i>	OAD13122	46.7114500	26.1958300	NT	TARCĂU
4275	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD4522	46.7122500	26.7563600	BC	RACOVA
4276	<i>Bassia scoparia</i>	OAD4522	46.7122500	26.7563600	BC	RACOVA
4277	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD4522	46.7122500	26.7563600	BC	RACOVA
4278	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD4522	46.7122500	26.7563600	BC	RACOVA
4279	<i>Bassia scoparia</i>	OAD4522	46.7122500	26.7563600	BC	RACOVA
4280	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4422	46.7123300	26.7569300	BC	RACOVA
4281	<i>Sorghum halepense</i>	OAD4422	46.7123300	26.7569300	BC	RACOVA
4282	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD4422	46.7123300	26.7569300	BC	RACOVA
4283	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD4422	46.7123300	26.7569300	BC	RACOVA
4284	<i>Matricaria discoidea</i>	OSI0222	46.7199300	24.6941600	MS	PETELEA
4285	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD4922	46.7201200	26.7525800	BC	RACOVA
4286	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD4922	46.7201200	26.7525800	BC	RACOVA
4287	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD4922	46.7201200	26.7525800	BC	RACOVA
4288	<i>Acer negundo</i>	OAD4922	46.7201200	26.7525800	BC	RACOVA
4289	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4922	46.7201200	26.7525800	BC	RACOVA
4290	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4922	46.7201200	26.7525800	BC	RACOVA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4291	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4822	46.7211900	26.7526900	BC	RACOVA
4292	<i>Acer negundo</i>	OAD4822	46.7211900	26.7526900	BC	RACOVA
4293	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4622	46.7212400	26.7522300	BC	RACOVA
4294	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4622	46.7212400	26.7522300	BC	RACOVA
4295	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4722	46.7218600	26.7526000	BC	RACOVA
4296	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD4722	46.7218600	26.7526000	BC	RACOVA
4297	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0122	46.7219500	24.8588000	MS	BEICA DE JOS
4298	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD13022	46.7236100	26.1973800	NT	TARCĂU
4299	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4300	<i>Juglans regia</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4301	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4302	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4303	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4304	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4305	<i>Medicago sativa</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4306	<i>Sorghum halepense</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4307	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4308	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD6922	46.7250300	26.5874100	NT	CÂNDEȘTI
4309	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7122	46.7251800	26.5870000	NT	CÂNDEȘTI
4310	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD7122	46.7251800	26.5870000	NT	CÂNDEȘTI
4311	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7122	46.7251800	26.5870000	NT	CÂNDEȘTI
4312	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD7122	46.7251800	26.5870000	NT	CÂNDEȘTI
4313	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7122	46.7251800	26.5870000	NT	CÂNDEȘTI
4314	<i>Triticum aestivum</i>	OAD7122	46.7251800	26.5870000	NT	CÂNDEȘTI
4315	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD7022	46.7252100	26.5872600	NT	CÂNDEȘTI
4316	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7022	46.7252100	26.5872600	NT	CÂNDEȘTI
4317	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0122	46.7311000	24.8396600	MS	BEICA DE JOS

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4318	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.7311000	24.8396600	MS	BEICA DE JOS
4319	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.7320700	24.8349000	MS	BEICA DE JOS
4320	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7222	46.7324400	26.5907900	NT	CÂNDEȘTI
4321	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD7222	46.7324400	26.5907900	NT	CÂNDEȘTI
4322	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD7222	46.7324400	26.5907900	NT	CÂNDEȘTI
4323	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD7222	46.7324400	26.5907900	NT	CÂNDEȘTI
4324	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0222	46.7343600	24.7074400	MS	PETELEA
4325	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0122	46.7347500	24.7857400	MS	BEICA DE JOS
4326	<i>Helianthus tuberosus</i>	OSI0122	46.7347500	24.7857400	MS	BEICA DE JOS
4327	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0122	46.7364900	24.8258100	MS	BEICA DE JOS
4328	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.7368600	24.8028400	MS	BEICA DE JOS
4329	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0122	46.7368600	24.8028400	MS	BEICA DE JOS
4330	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OSI0322	46.7380000	24.8937500	MS	GURGHIU
4331	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD7422	46.7382800	26.5848800	NT	REDIU
4332	<i>Juglans regia</i>	OAD7422	46.7382800	26.5848800	NT	REDIU
4333	<i>Acer negundo</i>	OAD7422	46.7382800	26.5848800	NT	REDIU
4334	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7422	46.7382800	26.5848800	NT	REDIU
4335	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7422	46.7382800	26.5848800	NT	REDIU
4336	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4322	46.7395600	26.7970900	NT	BAHNA
4337	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD4322	46.7395600	26.7970900	NT	BAHNA
4338	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0122	46.7418900	24.7575900	MS	PETELEA
4339	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0322	46.7436300	24.8929100	MS	GURGHIU
4340	<i>Matricaria discoidea</i>	OSI0122	46.7441500	24.7517900	MS	PETELEA
4341	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.7459500	24.7455300	MS	PETELEA
4342	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0322	46.7490400	24.8803700	MS	GURGHIU
4343	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD4222	46.7506900	26.8016200	NT	BAHNA
4344	<i>Medicago sativa</i>	OAD4222	46.7506900	26.8016200	NT	BAHNA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4345	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4346	<i>Prunus cerasus</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4347	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4348	<i>Juglans regia</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4349	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4350	<i>Lycium barbarum</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4351	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4352	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD4022	46.7507400	26.8010100	NT	BAHNA
4353	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.7507500	24.7143800	MS	REGHIN
4354	<i>Lycium barbarum</i>	OAD4122	46.7507700	26.8006200	NT	BAHNA
4355	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.7567800	24.7147800	MS	REGHIN
4356	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12822	46.7583400	26.1816500	NT	TARCĂU
4357	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12822	46.7583400	26.1816500	NT	TARCĂU
4358	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD12822	46.7583400	26.1816500	NT	TARCĂU
4359	<i>Juncus tenuis</i>	OAD12822	46.7583400	26.1816500	NT	TARCĂU
4360	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD12822	46.7583400	26.1816500	NT	TARCĂU
4361	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4362	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4363	<i>Juglans regia</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4364	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4365	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4366	<i>Medicago sativa</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4367	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4368	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3922	46.7583500	26.7949500	NT	BAHNA
4369	<i>Juncus tenuis</i>	OAD12922	46.7587600	26.1810500	NT	TARCĂU
4370	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD12922	46.7587600	26.1810500	NT	TARCĂU
4371	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12922	46.7587600	26.1810500	NT	TARCĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4372	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12922	46.7587600	26.1810500	NT	TARCĂU
4373	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7522	46.7594100	26.5765500	NT	REDIU
4374	<i>Juglans regia</i>	OAD7522	46.7594100	26.5765500	NT	REDIU
4375	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7522	46.7594100	26.5765500	NT	REDIU
4376	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD7522	46.7594100	26.5765500	NT	REDIU
4377	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7522	46.7594100	26.5765500	NT	REDIU
4378	<i>Matricaria discoidea</i>	OSI0322	46.7641500	24.8758900	MS	GURGHUIU
4379	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD7622	46.7661200	26.5736200	NT	REDIU
4380	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7622	46.7661200	26.5736200	NT	REDIU
4381	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7622	46.7661200	26.5736200	NT	REDIU
4382	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD13222	46.7762500	26.1592600	NT	TARCĂU
4383	<i>Juncus tenuis</i>	OAD13222	46.7762500	26.1592600	NT	TARCĂU
4384	<i>Lycium barbarum</i>	OAD3722	46.7789800	26.7967700	NT	BAHNA
4385	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3722	46.7789800	26.7967700	NT	BAHNA
4386	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD3722	46.7789800	26.7967700	NT	BAHNA
4387	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4388	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4389	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4390	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4391	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4392	<i>Lycium barbarum</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4393	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4394	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4395	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3522	46.7791100	26.7970600	NT	BAHNA
4396	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3622	46.7793000	26.7975000	NT	BAHNA
4397	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3622	46.7793000	26.7975000	NT	BAHNA
4398	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD3622	46.7793000	26.7975000	NT	BAHNA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4399	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD3822	46.7793200	26.7966100	NT	BAHNA
4400	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3822	46.7793200	26.7966100	NT	BAHNA
4401	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3822	46.7793200	26.7966100	NT	BAHNA
4402	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU28122	46.7823300	23.6405200	CJ	CLUJ-NAPOCA
4403	<i>Medicago sativa</i>	SCU28122	46.7823300	23.6405200	CJ	CLUJ-NAPOCA
4404	<i>Medicago A— varia</i>	SCU28122	46.7823300	23.6405200	CJ	CLUJ-NAPOCA
4405	<i>Acer negundo</i>	SCU28122	46.7823300	23.6405200	CJ	CLUJ-NAPOCA
4406	<i>Amaranthus albus</i>	SCU28022	46.7828100	23.6399900	CJ	CLUJ-NAPOCA
4407	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU28022	46.7828100	23.6399900	CJ	CLUJ-NAPOCA
4408	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU28022	46.7828100	23.6399900	CJ	CLUJ-NAPOCA
4409	<i>Medicago A— varia</i>	SCU28022	46.7828100	23.6399900	CJ	CLUJ-NAPOCA
4410	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU28022	46.7828100	23.6399900	CJ	CLUJ-NAPOCA
4411	<i>Sorghum halepense</i>	OAD3622	46.7915000	26.7977000	NT	BAHNA
4412	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3622	46.7915000	26.7977000	NT	BAHNA
4413	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3422	46.7918500	26.7974400	NT	BAHNA
4414	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD3422	46.7918500	26.7974400	NT	BAHNA
4415	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3422	46.7918500	26.7974400	NT	BAHNA
4416	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3522	46.7918600	26.7971500	NT	BAHNA
4417	<i>Sorghum halepense</i>	OAD3522	46.7918600	26.7971500	NT	BAHNA
4418	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3522	46.7918600	26.7971500	NT	BAHNA
4419	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3522	46.7918600	26.7971500	NT	BAHNA
4420	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3522	46.7918600	26.7971500	NT	BAHNA
4421	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0222	46.7923800	24.7303900	MS	REGHIN
4422	<i>Robinia viscosa</i>	OAD13322	46.7940700	26.5319300	NT	BORLEȘTI
4423	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD13322	46.7940700	26.5319300	NT	BORLEȘTI
4424	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD13322	46.7940700	26.5319300	NT	BORLEȘTI
4425	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD13322	46.7940700	26.5319300	NT	BORLEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4426	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD13322	46.7940700	26.5319300	NT	BORLEȘTI
4427	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD13322	46.7940700	26.5319300	NT	BORLEȘTI
4428	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD13322	46.7940700	26.5319300	NT	BORLEȘTI
4429	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD13422	46.7941100	26.5324700	NT	BORLEȘTI
4430	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD13422	46.7941100	26.5324700	NT	BORLEȘTI
4431	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD13422	46.7941100	26.5324700	NT	BORLEȘTI
4432	<i>Medicago sativa</i>	OAD13422	46.7941100	26.5324700	NT	BORLEȘTI
4433	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7722	46.7943100	26.5405600	NT	BORLEȘTI
4434	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7722	46.7943100	26.5405600	NT	BORLEȘTI
4435	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7722	46.7943100	26.5405600	NT	BORLEȘTI
4436	<i>Prunus cerasus</i>	OAD7722	46.7943100	26.5405600	NT	BORLEȘTI
4437	<i>Acer negundo</i>	OAD7722	46.7943100	26.5405600	NT	BORLEȘTI
4438	<i>Juglans regia</i>	OAD7722	46.7943100	26.5405600	NT	BORLEȘTI
4439	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7922	46.7946900	26.5409000	NT	BORLEȘTI
4440	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7922	46.7946900	26.5409000	NT	BORLEȘTI
4441	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD7922	46.7946900	26.5409000	NT	BORLEȘTI
4442	<i>Juglans regia</i>	OAD7822	46.7947100	26.5405800	NT	BORLEȘTI
4443	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD8022	46.7952200	26.5401400	NT	BORLEȘTI
4444	<i>Artemisia annua</i>	OAD8022	46.7952200	26.5401400	NT	BORLEȘTI
4445	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8022	46.7952200	26.5401400	NT	BORLEȘTI
4446	<i>Medicago sativa</i>	OAD8022	46.7952200	26.5401400	NT	BORLEȘTI
4447	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8022	46.7952200	26.5401400	NT	BORLEȘTI
4448	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8122	46.7953300	26.5411400	NT	BORLEȘTI
4449	<i>Oxalis stricta</i>	OAD8122	46.7953300	26.5411400	NT	BORLEȘTI
4450	<i>Zea mays</i>	OAD8122	46.7953300	26.5411400	NT	BORLEȘTI
4451	<i>Oenothera biennis</i>	OAD8122	46.7953300	26.5411400	NT	BORLEȘTI
4452	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD8122	46.7953300	26.5411400	NT	BORLEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4453	<i>Helianthus tuberosus</i>	OSI0222	46.8004500	24.7405100	MS	REGHIN
4454	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3222	46.8017500	26.7235600	NT	ROMÂNI
4455	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD3222	46.8017500	26.7235600	NT	ROMÂNI
4456	<i>Rhus typhina</i>	OAD3322	46.8021200	26.7243500	NT	ROMÂNI
4457	<i>Acer negundo</i>	OAD3322	46.8021200	26.7243500	NT	ROMÂNI
4458	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA3322; SEM3322	46.8026600	23.5331800	CJ	BACIU
4459	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3322; SEM3322	46.8026600	23.5331800	CJ	BACIU
4460	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA3322; SEM3322	46.8026600	23.5331800	CJ	BACIU
4461	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA3322; SEM3322	46.8026600	23.5331800	CJ	BACIU
4462	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3322; SEM3322	46.8026600	23.5331800	CJ	BACIU
4463	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA3322; SEM3322	46.8026600	23.5331800	CJ	BACIU
4464	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0222	46.8038500	24.7448100	MS	IDECIU DE JOS
4465	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	OAD12722	46.8043200	26.1449100	NT	TARCĂU
4466	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12722	46.8043200	26.1449100	NT	TARCĂU
4467	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD12722	46.8043200	26.1449100	NT	TARCĂU
4468	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD12722	46.8043200	26.1449100	NT	TARCĂU
4469	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8045620	23.5325830	CJ	BACIU
4470	<i>Helianthus tuberosus</i>	OSI0222	46.8058500	24.4764400	MS	COZMA
4471	<i>Oxalis stricta</i>	OAD12522	46.8058700	26.1432500	NT	TARCĂU
4472	<i>Oxalis corniculata</i>	OAD12522	46.8058700	26.1432500	NT	TARCĂU
4473	<i>Oenothera biennis</i>	OAD12622	46.8060500	26.1432500	NT	TARCĂU
4474	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD12622	46.8060500	26.1432500	NT	TARCĂU
4475	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12622	46.8060500	26.1432500	NT	TARCĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4476	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD12622	46.8060500	26.1432500	NT	TARCĂU
4477	<i>Sorghum halepense</i>	OAD3122	46.8077600	26.7753600	NT	MOLDOVENI
4478	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3122	46.8077600	26.7753600	NT	MOLDOVENI
4479	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3122	46.8077600	26.7753600	NT	MOLDOVENI
4480	<i>Morus alba</i>	OAD3122	46.8077600	26.7753600	NT	MOLDOVENI
4481	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD3122	46.8077600	26.7753600	NT	MOLDOVENI
4482	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3122	46.8077600	26.7753600	NT	MOLDOVENI
4483	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.8084000	24.7084100	MS	REGHIN
4484	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8092290	23.5420390	CJ	BACIU
4485	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD9522	46.8095200	26.3895700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4486	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9522	46.8095200	26.3895700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4487	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9522	46.8095200	26.3895700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4488	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD9522	46.8095200	26.3895700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4489	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD9522	46.8095200	26.3895700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4490	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD9322	46.8097600	26.3905300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4491	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9322	46.8097600	26.3905300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4492	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9322	46.8097600	26.3905300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4493	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD9322	46.8097600	26.3905300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4494	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8098830	23.5415100	CJ	BACIU
4495	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9422	46.8099100	26.3906600	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4496	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9222	46.8105900	26.4020200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4497	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9222	46.8105900	26.4020200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4498	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD9122	46.8107700	26.4019100	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4499	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA3522; SEM3522	46.8122900	23.5268800	CJ	BACIU
4500	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA3522; SEM3522	46.8122900	23.5268800	CJ	BACIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4501	<i>Solidago canadensis</i>	BMA3522; SEM3522	46.8122900	23.5268800	CJ	BACIU
4502	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA3522; SEM3522	46.8122900	23.5268800	CJ	BACIU
4503	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA3522; SEM3522	46.8122900	23.5268800	CJ	BACIU
4504	<i>Solidago canadensis</i>	BMA3522; SEM3522	46.8122900	23.5268800	CJ	BACIU
4505	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1322	46.8127890	23.5410400	CJ	BACIU
4506	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1322	46.8130650	23.5267040	CJ	BACIU
4507	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1322	46.8131840	23.5269430	CJ	BACIU
4508	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA3422; SEM3422	46.8132400	23.5269600	CJ	BACIU
4509	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA3422; SEM3422	46.8132400	23.5269600	CJ	BACIU
4510	<i>Solidago canadensis</i>	FEC1322	46.8132960	23.5266600	CJ	BACIU
4511	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8134590	23.5267780	CJ	BACIU
4512	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8922	46.8134900	26.4239100	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4513	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4514	<i>Tagetes patula</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4515	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4516	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4517	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4518	<i>Anethum graveolens</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4519	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4520	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8822	46.8135500	26.4243200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4521	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9022	46.8135700	26.4238300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4522	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9022	46.8135700	26.4238300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4523	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD8722	46.8144800	26.4374700	NT	PIATRA ȘOIMULUI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4524	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD8722	46.8144800	26.4374700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4525	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8722	46.8144800	26.4374700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4526	<i>Juglans regia</i>	OAD8722	46.8144800	26.4374700	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4527	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD8622	46.8145400	26.4478500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4528	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8622	46.8145400	26.4478500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4529	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8177050	23.5358680	CJ	BACIU
4530	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD8522	46.8193600	26.4634300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4531	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD8522	46.8193600	26.4634300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4532	<i>Rhus typhina</i>	OAD8522	46.8193600	26.4634300	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4533	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4534	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4535	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4536	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4537	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4538	<i>Calendula officinalis</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4539	<i>Atriplex hortensis</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4540	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD8422	46.8195400	26.4631200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4541	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1322	46.8198090	23.5216630	CJ	BACIU
4542	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8224570	23.5294430	CJ	BACIU
4543	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1322	46.8225340	23.5296440	CJ	BACIU
4544	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8231400	23.5342480	CJ	BACIU
4545	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1322	46.8245040	23.5225690	CJ	BACIU
4546	<i>Solidago gigantea</i>	FEC1322	46.8257130	23.5248180	CJ	BACIU
4547	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8290850	23.5208950	CJ	BACIU
4548	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.8296120	23.5203410	CJ	BACIU
4549	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8297140	23.5202710	CJ	BACIU
4550	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1322	46.8299710	23.5199390	CJ	BACIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4551	<i>Reynoutria A— bohemica</i>	OAD8222	46.8301700	26.4954300	NT	ROZNOV
4552	<i>Prunus cerasus</i>	OAD8222	46.8301700	26.4954300	NT	ROZNOV
4553	<i>Reynoutria A— bohemica</i>	OAD8322	46.8304200	26.4896600	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4554	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU23422	46.8310700	27.5627000	VS	REBRICEA
4555	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU23422	46.8310700	27.5627000	VS	REBRICEA
4556	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU23422	46.8310700	27.5627000	VS	REBRICEA
4557	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23422	46.8310700	27.5627000	VS	REBRICEA
4558	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU23422	46.8310700	27.5627000	VS	REBRICEA
4559	<i>Artemisia annua</i>	SCU23422	46.8310700	27.5627000	VS	REBRICEA
4560	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23322	46.8312700	27.5629400	VS	REBRICEA
4561	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU23322	46.8312700	27.5629400	VS	REBRICEA
4562	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU23322	46.8312700	27.5629400	VS	REBRICEA
4563	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU23322	46.8312700	27.5629400	VS	REBRICEA
4564	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU23322	46.8312700	27.5629400	VS	REBRICEA
4565	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU23122	46.8315000	27.5629100	VS	REBRICEA
4566	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23122	46.8315000	27.5629100	VS	REBRICEA
4567	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU23122	46.8315000	27.5629100	VS	REBRICEA
4568	<i>Artemisia annua</i>	SCU23122	46.8315000	27.5629100	VS	REBRICEA
4569	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU23222	46.8315900	27.5634700	VS	REBRICEA
4570	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU23222	46.8315900	27.5634700	VS	REBRICEA
4571	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU23222	46.8315900	27.5634700	VS	REBRICEA
4572	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU23222	46.8315900	27.5634700	VS	REBRICEA
4573	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU23222	46.8315900	27.5634700	VS	REBRICEA
4574	<i>Symphotrichum novi-belgii</i>	SCU23022	46.8315900	27.5638200	VS	REBRICEA
4575	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD9822	46.8320900	26.4431000	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4576	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9822	46.8320900	26.4431000	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4577	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10022	46.8321400	26.4438500	NT	PIATRA ȘOIMULUI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4578	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD10022	46.8321400	26.4438500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4579	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD10022	46.8321400	26.4438500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4580	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD10022	46.8321400	26.4438500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4581	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD10022	46.8321400	26.4438500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4582	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD10122	46.8321600	26.4428500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4583	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD10122	46.8321600	26.4428500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4584	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD10122	46.8321600	26.4428500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4585	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD10122	46.8321600	26.4428500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4586	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD10122	46.8321600	26.4428500	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4587	<i>Sedum sarmentosum</i>	OAD9722	46.8321700	26.4570400	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4588	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9722	46.8321700	26.4570400	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4589	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD9722	46.8321700	26.4570400	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4590	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD9722	46.8321700	26.4570400	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4591	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD9722	46.8321700	26.4570400	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4592	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD9922	46.8321800	26.4434200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4593	<i>Artemisia annua</i>	OAD9922	46.8321800	26.4434200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4594	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9922	46.8321800	26.4434200	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4595	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD9622	46.8322800	26.4580800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4596	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD9622	46.8322800	26.4580800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4597	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD9622	46.8322800	26.4580800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4598	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU22922	46.8325900	27.5633100	VS	REBRICEA
4599	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU22922	46.8325900	27.5633100	VS	REBRICEA
4600	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU22822	46.8341200	27.5630500	VS	REBRICEA
4601	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU22822	46.8341200	27.5630500	VS	REBRICEA
4602	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1322	46.8346070	23.5165310	CJ	BACIU
4603	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1322	46.8347730	23.5170960	CJ	BACIU
4604	<i>Solidago gigantea</i>	FEC1322	46.8358990	23.5150950	CJ	BACIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4605	<i>Reynoutria ã— bohémica</i>	OAD10422	46.8361800	26.3953900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4606	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD10422	46.8361800	26.3953900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4607	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD10422	46.8361800	26.3953900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4608	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD10422	46.8361800	26.3953900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4609	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10422	46.8361800	26.3953900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4610	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10422	46.8361800	26.3953900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4611	<i>Reynoutria ã— bohémica</i>	OAD10522	46.8362200	26.3958000	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4612	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD10322	46.8366700	26.4002000	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4613	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD10222	46.8366800	26.4006800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4614	<i>Robinia viscosa</i>	OAD10222	46.8366800	26.4006800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4615	<i>Morus alba</i>	OAD10222	46.8366800	26.4006800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4616	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD10622	46.8377000	26.3715900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4617	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10622	46.8377000	26.3715900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4618	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10622	46.8377000	26.3715900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4619	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD10622	46.8377000	26.3715900	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4620	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8383860	23.4873550	CJ	BACIU
4621	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1322	46.8384410	23.4862020	CJ	BACIU
4622	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10822	46.8385600	26.3794400	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4623	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8388320	23.4834690	CJ	BACIU
4624	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8388780	23.4888980	CJ	BACIU
4625	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1322	46.8389960	23.4828280	CJ	BACIU
4626	<i>Morus nigra</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI
4627	<i>Juglans regia</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI
4628	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI
4629	<i>Reynoutria ã— bohémica</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI
4630	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI
4631	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4632	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI
4633	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD3022	46.8390100	26.8041400	NT	MOLDOVENI
4634	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8390590	23.4825140	CJ	BACIU
4635	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8392180	23.4819520	CJ	BACIU
4636	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD10722	46.8393500	26.3780800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4637	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10722	46.8393500	26.3780800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4638	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD10722	46.8393500	26.3780800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4639	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD10722	46.8393500	26.3780800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4640	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD10722	46.8393500	26.3780800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4641	<i>Oxalis stricta</i>	OAD10722	46.8393500	26.3780800	NT	PIATRA ȘOIMULUI
4642	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8395240	23.4809080	CJ	BACIU
4643	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8400250	23.4918220	CJ	BACIU
4644	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU22722	46.8403600	27.5632500	VS	REBRICEA
4645	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8408440	23.4931460	CJ	BACIU
4646	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8410460	23.4941880	CJ	BACIU
4647	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8410980	23.4940400	CJ	BACIU
4648	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU25222	46.8416300	27.8004200	VS	MICLEȘTI
4649	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU25222	46.8416300	27.8004200	VS	MICLEȘTI
4650	<i>Sorghum halepense</i>	SCU22622	46.8418600	27.5630900	VS	REBRICEA
4651	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.8420100	23.4944110	CJ	BACIU
4652	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU22522	46.8445300	27.5628200	VS	REBRICEA
4653	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU22522	46.8445300	27.5628200	VS	REBRICEA
4654	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC1322	46.8451660	23.5078520	CJ	BACIU
4655	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU22422	46.8454700	27.5624900	VS	REBRICEA
4656	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU22422	46.8454700	27.5624900	VS	REBRICEA
4657	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.8459170	23.5014080	CJ	BACIU
4658	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8459470	23.5075510	CJ	BACIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4659	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8466130	23.5036020	CJ	BACIU
4660	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.8477250	23.5056360	CJ	BACIU
4661	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12322	46.8494000	26.1440500	NT	TARCĂU
4662	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD12322	46.8494000	26.1440500	NT	TARCĂU
4663	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD12322	46.8494000	26.1440500	NT	TARCĂU
4664	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD12322	46.8494000	26.1440500	NT	TARCĂU
4665	<i>Juglans regia</i>	OAD12322	46.8494000	26.1440500	NT	TARCĂU
4666	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD12322	46.8494000	26.1440500	NT	TARCĂU
4667	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12422	46.8496100	26.1442600	NT	TARCĂU
4668	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD2922	46.8510800	26.8225700	NT	SECUIENI
4669	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD2922	46.8510800	26.8225700	NT	SECUIENI
4670	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD2922	46.8510800	26.8225700	NT	SECUIENI
4671	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD2922	46.8510800	26.8225700	NT	SECUIENI
4672	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2922	46.8510800	26.8225700	NT	SECUIENI
4673	<i>Bassia scoparia</i>	OAD2922	46.8510800	26.8225700	NT	SECUIENI
4674	<i>Acer negundo</i>	OAD2922	46.8510800	26.8225700	NT	SECUIENI
4675	<i>Sorghum halepense</i>	OAD2822	46.8513100	26.8225300	NT	SECUIENI
4676	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2822	46.8513100	26.8225300	NT	SECUIENI
4677	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2822	46.8513100	26.8225300	NT	SECUIENI
4678	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2822	46.8513100	26.8225300	NT	SECUIENI
4679	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1322	46.8524670	23.5023740	CJ	BACIU
4680	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU25322	46.8525100	27.8000100	VS	MICLEȘTI
4681	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU25322	46.8525100	27.8000100	VS	MICLEȘTI
4682	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU25322	46.8525100	27.8000100	VS	MICLEȘTI
4683	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.8526020	23.5023880	CJ	BACIU
4684	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2422	46.8528500	26.8397600	NT	SECUIENI
4685	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD2422	46.8528500	26.8397600	NT	SECUIENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4686	<i>Acer negundo</i>	OAD2422	46.8528500	26.8397600	NT	SECUIENI
4687	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD2522	46.8529500	26.8396600	NT	SECUIENI
4688	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD2522	46.8529500	26.8396600	NT	SECUIENI
4689	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD2322	46.8532000	26.8393100	NT	SECUIENI
4690	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2322	46.8532000	26.8393100	NT	SECUIENI
4691	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD2322	46.8532000	26.8393100	NT	SECUIENI
4692	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD2322	46.8532000	26.8393100	NT	SECUIENI
4693	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD2622	46.8532500	26.8394400	NT	SECUIENI
4694	<i>Robinia ã— holdtii ?</i>	OAD2722	46.8534500	26.8397500	NT	SECUIENI
4695	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2722	46.8534500	26.8397500	NT	SECUIENI
4696	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD2722	46.8534500	26.8397500	NT	SECUIENI
4697	<i>Solidago canadensis</i>	OAD2222	46.8539300	26.8401300	NT	SECUIENI
4698	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2222	46.8539300	26.8401300	NT	SECUIENI
4699	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD2122	46.8539700	26.8397100	NT	SECUIENI
4700	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2122	46.8539700	26.8397100	NT	SECUIENI
4701	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD2122	46.8539700	26.8397100	NT	SECUIENI
4702	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2122	46.8539700	26.8397100	NT	SECUIENI
4703	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD2122	46.8539700	26.8397100	NT	SECUIENI
4704	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2122	46.8539700	26.8397100	NT	SECUIENI
4705	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2022	46.8544300	26.8444900	NT	SECUIENI
4706	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD2022	46.8544300	26.8444900	NT	SECUIENI
4707	<i>Sorghum halepense</i>	OAD1922	46.8547900	26.8449400	NT	SECUIENI
4708	<i>Medicago sativa</i>	OAD1922	46.8547900	26.8449400	NT	SECUIENI
4709	<i>Lycium barbarum</i>	OAD1922	46.8547900	26.8449400	NT	SECUIENI
4710	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD1922	46.8547900	26.8449400	NT	SECUIENI
4711	<i>Prunus cerasus</i>	OAD1922	46.8547900	26.8449400	NT	SECUIENI
4712	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD1922	46.8547900	26.8449400	NT	SECUIENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4713	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.8557800	24.6524100	MS	BATOȘ
4714	<i>Lycium barbarum</i>	OSI0122	46.8557800	24.6524100	MS	BATOȘ
4715	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1722	46.8582600	26.8670300	NT	SECUIENI
4716	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD1722	46.8582600	26.8670300	NT	SECUIENI
4717	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD1822	46.8583000	26.8656600	NT	SECUIENI
4718	<i>Acer negundo</i>	OAD1822	46.8583000	26.8656600	NT	SECUIENI
4719	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD1822	46.8583000	26.8656600	NT	SECUIENI
4720	<i>Medicago sativa</i>	OAD1822	46.8583000	26.8656600	NT	SECUIENI
4721	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD1822	46.8583000	26.8656600	NT	SECUIENI
4722	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4723	<i>Robinia viscosa</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4724	<i>Artemisia annua</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4725	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4726	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4727	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4728	<i>Helianthus annuus</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4729	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4730	<i>Prunus cerasus</i>	OAD1622	46.8584100	26.8600400	NT	SECUIENI
4731	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.8602340	23.5007820	CJ	BACIU
4732	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0122	46.8629000	24.6016000	MS	LUNCA
4733	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0122	46.8629000	24.6016000	MS	LUNCA
4734	<i>Rhus typhina</i>	FEC1322	46.8634620	23.4936110	CJ	BACIU
4735	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU25122	46.8652200	27.8087500	VS	CIORTEȘTI
4736	<i>Acer negundo</i>	SCU25122	46.8652200	27.8087500	VS	CIORTEȘTI
4737	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU25122	46.8652200	27.8087500	VS	CIORTEȘTI
4738	<i>Solidago gigantea</i>	FEC1322	46.8661540	23.4926310	CJ	BACIU
4739	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12222	46.8670500	26.1371700	NT	TARCAU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4740	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD12222	46.8670500	26.1371700	NT	TARCĂU
4741	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD12222	46.8670500	26.1371700	NT	TARCĂU
4742	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD12222	46.8670500	26.1371700	NT	TARCĂU
4743	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8690630	23.4914560	CJ	BACIU
4744	<i>Solidago gigantea</i>	FEC1322	46.8697710	23.4909770	CJ	BACIU
4745	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.8713100	24.6515000	MS	BATOȘ
4746	<i>Echinocystis lobata</i>	OSI0122	46.8713100	24.6515000	MS	BATOȘ
4747	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1322	46.8732680	23.4900660	CJ	BACIU
4748	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1322	46.8735110	23.4903700	CJ	BACIU
4749	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OSI0122	46.8738500	24.6521500	MS	BATOȘ
4750	<i>Reynoutria japonica</i>	OSI0122	46.8738500	24.6521500	MS	BATOȘ
4751	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU22122	46.8744400	27.5675700	VS	REBRICEA
4752	<i>Artemisia annua</i>	SCU22122	46.8744400	27.5675700	VS	REBRICEA
4753	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU22122	46.8744400	27.5675700	VS	REBRICEA
4754	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU22122	46.8744400	27.5675700	VS	REBRICEA
4755	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU22122	46.8744400	27.5675700	VS	REBRICEA
4756	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU22122	46.8744400	27.5675700	VS	REBRICEA
4757	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU22122	46.8744400	27.5675700	VS	REBRICEA
4758	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1322	46.8767560	23.4876550	CJ	BACIU
4759	<i>Artemisia annua</i>	SCU22222	46.8769800	27.5681300	VS	REBRICEA
4760	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU22222	46.8769800	27.5681300	VS	REBRICEA
4761	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU22222	46.8769800	27.5681300	VS	REBRICEA
4762	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU22222	46.8769800	27.5681300	VS	REBRICEA
4763	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU22222	46.8769800	27.5681300	VS	REBRICEA
4764	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU22222	46.8769800	27.5681300	VS	REBRICEA
4765	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU22222	46.8769800	27.5681300	VS	REBRICEA
4766	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU22322	46.8770000	27.5683600	VS	REBRICEA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4767	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU22322	46.8770000	27.5683600	VS	REBRICEA
4768	<i>Artemisia annua</i>	SCU22322	46.8770000	27.5683600	VS	REBRICEA
4769	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU22322	46.8770000	27.5683600	VS	REBRICEA
4770	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU22322	46.8770000	27.5683600	VS	REBRICEA
4771	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU22322	46.8770000	27.5683600	VS	REBRICEA
4772	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8770720	23.4870540	CJ	BACIU
4773	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8780570	23.4813520	CJ	BACIU
4774	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD12122	46.8787900	26.1312800	NT	TARCĂU
4775	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD12122	46.8787900	26.1312800	NT	TARCĂU
4776	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD12122	46.8787900	26.1312800	NT	TARCĂU
4777	<i>Veronica persica</i>	OAD12122	46.8787900	26.1312800	NT	TARCĂU
4778	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD12122	46.8787900	26.1312800	NT	TARCĂU
4779	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA3822; SEM3822	46.8839000	23.4760800	CJ	BACIU
4780	<i>Oxalis stricta</i>	BMA3822; SEM3822	46.8839000	23.4760800	CJ	BACIU
4781	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3822; SEM3822	46.8839000	23.4760800	CJ	BACIU
4782	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA3822; SEM3822	46.8839000	23.4760800	CJ	BACIU
4783	<i>Oxalis stricta</i>	BMA3822; SEM3822	46.8839000	23.4760800	CJ	BACIU
4784	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3822; SEM3822	46.8839000	23.4760800	CJ	BACIU
4785	<i>Solidago gigantea</i>	FEC1322	46.8869380	23.4708190	CJ	SÂNPĂUL
4786	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1322	46.8869570	23.4708860	CJ	SÂNPĂUL
4787	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD12022	46.8876600	26.1342200	NT	TARCĂU
4788	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD12022	46.8876600	26.1342200	NT	TARCĂU
4789	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD12022	46.8876600	26.1342200	NT	TARCĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4790	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD12022	46.8876600	26.1342200	NT	TARCĂU
4791	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD11922	46.8878200	26.1339800	NT	TARCĂU
4792	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD11922	46.8878200	26.1339800	NT	TARCĂU
4793	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD11922	46.8878200	26.1339800	NT	TARCĂU
4794	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11922	46.8878200	26.1339800	NT	TARCĂU
4795	<i>Artemisia annua</i>	OAD11922	46.8878200	26.1339800	NT	TARCĂU
4796	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4797	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4798	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4799	<i>Juglans regia</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4800	<i>Reynoutria Ā— bohemica</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4801	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4802	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4803	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4804	<i>Atriplex hortensis</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4805	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4806	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD11822	46.8878300	26.1333800	NT	TARCĂU
4807	<i>Xanthium spinosum</i>	BMA3722; SEM3722	46.8896200	23.4679700	CJ	CHINTENI
4808	<i>Xanthium spinosum</i>	BMA3722; SEM3722	46.8896200	23.4679700	CJ	CHINTENI
4809	<i>Reynoutria Ā— bohemica</i>	OAD11722	46.8903400	26.1214900	NT	TARCĂU
4810	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD11722	46.8903400	26.1214900	NT	TARCĂU
4811	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD11722	46.8903400	26.1214900	NT	TARCĂU
4812	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD11722	46.8903400	26.1214900	NT	TARCĂU
4813	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11722	46.8903400	26.1214900	NT	TARCĂU
4814	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD11722	46.8903400	26.1214900	NT	TARCĂU
4815	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8910220	23.4661750	CJ	CHINTENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4816	<i>Acer negundo</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4817	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4818	<i>Datura stramonium</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4819	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4820	<i>Artemisia annua</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4821	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4822	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4823	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD11622	46.8911600	26.1213600	NT	TARCĂU
4824	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD11522	46.8914800	26.1218600	NT	TARCĂU
4825	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD11522	46.8914800	26.1218600	NT	TARCĂU
4826	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD11522	46.8914800	26.1218600	NT	TARCĂU
4827	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11422	46.8921600	26.1225900	NT	TARCĂU
4828	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA4022; SEM4022	46.8925400	23.5491600	CJ	CHINTENI
4829	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA4022; SEM4022	46.8925400	23.5491600	CJ	CHINTENI
4830	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1322	46.8927320	23.4637050	CJ	CHINTENI
4831	<i>Solidago gigantea</i>	FEC1322	46.8929060	23.4634210	CJ	CHINTENI
4832	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.8930020	23.4631990	CJ	CHINTENI
4833	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD10922	46.8931200	26.1228900	NT	TARCĂU
4834	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10922	46.8931200	26.1228900	NT	TARCĂU
4835	<i>Oenothera biennis</i>	OAD10922	46.8931200	26.1228900	NT	TARCĂU
4836	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD10922	46.8931200	26.1228900	NT	TARCĂU
4837	<i>Medicago sativa</i>	OAD10922	46.8931200	26.1228900	NT	TARCĂU
4838	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11022	46.8933000	26.1224400	NT	TARCĂU
4839	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD11022	46.8933000	26.1224400	NT	TARCĂU
4840	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD11022	46.8933000	26.1224400	NT	TARCĂU
4841	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD11022	46.8933000	26.1224400	NT	TARCĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4842	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD11022	46.8933000	26.1224400	NT	TARCĂU
4843	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD11022	46.8933000	26.1224400	NT	TARCĂU
4844	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	OAD11322	46.8936100	26.1220000	NT	TARCĂU
4845	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD11322	46.8936100	26.1220000	NT	TARCĂU
4846	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD11322	46.8936100	26.1220000	NT	TARCĂU
4847	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD11222	46.8938400	26.1225500	NT	TARCĂU
4848	<i>Acer negundo</i>	OAD11222	46.8938400	26.1225500	NT	TARCĂU
4849	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD11122	46.8938500	26.1230000	NT	TARCĂU
4850	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD11122	46.8938500	26.1230000	NT	TARCĂU
4851	<i>Nicotiana tabacum</i>	FEC1322	46.8948920	23.4623030	CJ	CHINTENI
4852	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.8955370	23.4635210	CJ	CHINTENI
4853	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OSI0122	46.8963000	24.6579200	MS	BATOȘ
4854	<i>Solidago canadensis</i>	BMA3922; SEM3922	46.8964000	23.5367100	CJ	CHINTENI
4855	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA3922; SEM3922	46.8964000	23.5367100	CJ	CHINTENI
4856	<i>Solidago canadensis</i>	BMA3922; SEM3922	46.8964000	23.5367100	CJ	CHINTENI
4857	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA3922; SEM3922	46.8964000	23.5367100	CJ	CHINTENI
4858	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OSI0122	46.8979500	24.6576000	MS	BATOȘ
4859	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3622; SEM3622	46.8989300	23.4575100	CJ	CHINTENI
4860	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA3622; SEM3622	46.8989300	23.4575100	CJ	CHINTENI
4861	<i>Amaranthus blitum subsp. blitum</i>	BMA3622; SEM3622	46.8989300	23.4575100	CJ	CHINTENI
4862	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3622; SEM3622	46.8989300	23.4575100	CJ	CHINTENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4863	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA3622; SEM3622	46.8989300	23.4575100	CJ	CHINTENI
4864	<i>Amaranthus blitum subsp. blitum</i>	BMA3622; SEM3622	46.8989300	23.4575100	CJ	CHINTENI
4865	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1322	46.8998500	23.4585980	CJ	SÂNPAAUL
4866	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4867	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4868	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4869	<i>Veronica persica</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4870	<i>Datura stramonium</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4871	<i>Artemisia annua</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4872	<i>Citrullus lanatus</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4873	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU28322	46.9017900	23.7742900	CJ	BONȚIDA
4874	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	SCU28422	46.9021200	23.7742200	CJ	BONȚIDA
4875	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU28422	46.9021200	23.7742200	CJ	BONȚIDA
4876	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU28422	46.9021200	23.7742200	CJ	BONȚIDA
4877	<i>Rhus typhina</i>	SCU28222	46.9024200	23.7738100	CJ	BONȚIDA
4878	<i>Juglans regia</i>	SCU28222	46.9024200	23.7738100	CJ	BONȚIDA
4879	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	SCU28222	46.9024200	23.7738100	CJ	BONȚIDA
4880	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU28222	46.9024200	23.7738100	CJ	BONȚIDA
4881	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU28222	46.9024200	23.7738100	CJ	BONȚIDA
4882	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC1322	46.9024460	23.4523700	CJ	SÂNPAAUL
4883	<i>Echinochloa crus-galli</i>	FEC1322	46.9024510	23.4524750	CJ	SÂNPAAUL
4884	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC1322	46.9025440	23.4525530	CJ	SÂNPAAUL
4885	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1322	46.9026550	23.4522830	CJ	SÂNPAAUL
4886	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1322	46.9028020	23.4521010	CJ	SÂNPAAUL
4887	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1322	46.9028250	23.4524860	CJ	SÂNPAAUL

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4888	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA4222; SEM4222	46.9077200	23.7080000	CJ	BORȘA
4889	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA4222; SEM4222	46.9077200	23.7080000	CJ	BORȘA
4890	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA4122; SEM4122	46.9224600	23.5815000	CJ	BORȘA
4891	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA4122; SEM4122	46.9224600	23.5815000	CJ	BORȘA
4892	<i>Lycium barbarum</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4893	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4894	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4895	<i>Calendula officinalis</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4896	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4897	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4898	<i>Oxalis stricta</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4899	<i>Amaranthus cruentus</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4900	<i>Ipomoea purpurea</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4901	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4902	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0822	46.9329080	26.3899010	NT	PIATRA-NEAMȚ
4903	<i>Reynoutria ã— bohémica</i>	SCU26622	46.9801200	25.8176600	NT	GRINȚIEȘ
4904	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU26622	46.9801200	25.8176600	NT	GRINȚIEȘ
4905	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ
4906	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ
4907	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ
4908	<i>Oxalis stricta</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ
4909	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ
4910	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ
4911	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4912	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU26722	46.9810000	25.8166100	NT	GRINȚIEȘ
4913	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU28722	47.0017000	23.8358100	CJ	ICLOD
4914	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU28722	47.0017000	23.8358100	CJ	ICLOD
4915	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU28722	47.0017000	23.8358100	CJ	ICLOD
4916	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU28722	47.0017000	23.8358100	CJ	ICLOD
4917	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU28722	47.0017000	23.8358100	CJ	ICLOD
4918	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU28522	47.0028100	23.8369100	CJ	ICLOD
4919	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4920	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4921	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4922	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4923	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4924	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4925	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4926	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4927	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA2222; SEM2222	47.0048000	23.6872500	CJ	CORNEȘTI
4928	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU28822	47.0076900	23.8504100	CJ	ICLOD
4929	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU28822	47.0076900	23.8504100	CJ	ICLOD
4930	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU28822	47.0076900	23.8504100	CJ	ICLOD
4931	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU28822	47.0076900	23.8504100	CJ	ICLOD
4932	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU28622	47.0080400	23.8514300	CJ	ICLOD

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4933	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU28622	47.0080400	23.8514300	CJ	ICLOD
4934	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4935	<i>Solidago canadensis</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4936	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4937	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4938	<i>Solidago canadensis</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4939	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4940	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4941	<i>Solidago canadensis</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4942	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2122; SEM2122	47.0473300	23.6596200	CJ	CORNEȘTI
4943	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0500450	21.9401760	BH	ORADEA
4944	<i>Artemisia annua</i>	DIO0722	47.0500980	21.9387700	BH	ORADEA
4945	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0722	47.0502700	21.9416100	BH	ORADEA
4946	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0503010	21.9413720	BH	ORADEA
4947	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0722	47.0505220	21.9389950	BH	ORADEA
4948	<i>Medicago sativa</i>	DIO0722	47.0505750	21.9397350	BH	ORADEA
4949	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0722	47.0507350	21.9390220	BH	ORADEA
4950	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0507350	21.9390220	BH	ORADEA
4951	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0509450	21.9399640	BH	ORADEA
4952	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0722	47.0511550	21.9386880	BH	ORADEA
4953	<i>Morus alba</i>	DIO0722	47.0513040	21.9391230	BH	ORADEA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4954	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO0722	47.0514680	21.9391370	BH	ORADEA
4955	<i>Commelina communis</i>	DIO0722	47.0515400	21.9391190	BH	ORADEA
4956	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0722	47.0515750	21.9390700	BH	ORADEA
4957	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0518530	21.9389670	BH	ORADEA
4958	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0722	47.0519370	21.9358040	BH	ORADEA
4959	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO0722	47.0520740	21.9343590	BH	ORADEA
4960	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0520820	21.9344730	BH	ORADEA
4961	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0722	47.0522650	21.9435290	BH	ORADEA
4962	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0722	47.0525280	21.9445130	BH	ORADEA
4963	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0528070	21.9407520	BH	ORADEA
4964	<i>Artemisia annua</i>	DIO0722	47.0528180	21.9412080	BH	ORADEA
4965	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0722	47.0529480	21.9446140	BH	ORADEA
4966	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO0722	47.0532880	21.9299680	BH	ORADEA
4967	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0722	47.0533600	21.9297660	BH	ORADEA
4968	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0722	47.0533790	21.9419690	BH	ORADEA
4969	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0722	47.0534320	21.9413490	BH	ORADEA
4970	<i>Acer negundo</i>	DIO0722	47.0534480	21.9335730	BH	ORADEA
4971	<i>Acer negundo</i>	DIO0722	47.0534480	21.9412210	BH	ORADEA
4972	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0534520	21.9415000	BH	ORADEA
4973	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0722	47.0539360	21.9354080	BH	ORADEA
4974	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0722	47.0540430	21.9348260	BH	ORADEA
4975	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0722	47.0541460	21.9370860	BH	ORADEA
4976	<i>Ulmus pumila</i>	DIO0722	47.0541880	21.9349270	BH	ORADEA
4977	<i>Morus alba</i>	DIO0722	47.0545960	21.9334350	BH	ORADEA
4978	<i>Helminthotheca echioides</i>	OAD1522	47.0595000	26.9135800	IS	RĂCHITENI
4979	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1522	47.0595000	26.9135800	IS	RĂCHITENI
4980	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
4981	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI
4982	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI
4983	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI
4984	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI
4985	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI
4986	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI
4987	<i>Acer negundo</i>	OAD0622	47.0657700	26.9187600	IS	RĂCHITENI
4988	<i>Acer negundo</i>	OAD0522	47.0666000	26.9165800	IS	RĂCHITENI
4989	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0522	47.0666000	26.9165800	IS	RĂCHITENI
4990	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0422	47.0666700	26.9167100	IS	RĂCHITENI
4991	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0422	47.0666700	26.9167100	IS	RĂCHITENI
4992	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0722	47.0667900	26.9181300	IS	RĂCHITENI
4993	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0722	47.0667900	26.9181300	IS	RĂCHITENI
4994	<i>Acer negundo</i>	OAD0822	47.0671400	26.9185500	IS	RĂCHITENI
4995	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0822	47.0671400	26.9185500	IS	RĂCHITENI
4996	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0822	47.0671400	26.9185500	IS	RĂCHITENI
4997	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0922	47.0673600	26.9196000	IS	RĂCHITENI
4998	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0922	47.0673600	26.9196000	IS	RĂCHITENI
4999	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1022	47.0676200	26.9203600	IS	RĂCHITENI
5000	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1022	47.0676200	26.9203600	IS	RĂCHITENI
5001	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1022	47.0676200	26.9203600	IS	RĂCHITENI
5002	<i>Acer negundo</i>	OAD1022	47.0676200	26.9203600	IS	RĂCHITENI
5003	<i>Oenothera biennis</i>	OAD1422	47.0692900	26.9135900	IS	RĂCHITENI
5004	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1422	47.0692900	26.9135900	IS	RĂCHITENI
5005	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1422	47.0692900	26.9135900	IS	RĂCHITENI
5006	<i>Acer negundo</i>	OAD1322	47.0696600	26.9136300	IS	RĂCHITENI
5007	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0322	47.0701700	26.9123000	IS	RĂCHITENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5008	<i>Medicago sativa</i>	OAD0322	47.0701700	26.9123000	IS	RĂCHITENI
5009	<i>Acer negundo</i>	OAD0322	47.0701700	26.9123000	IS	RĂCHITENI
5010	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0322	47.0701700	26.9123000	IS	RĂCHITENI
5011	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD1122	47.0702100	26.9125400	IS	RĂCHITENI
5012	<i>Juglans regia</i>	OAD1122	47.0702100	26.9125400	IS	RĂCHITENI
5013	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1122	47.0702100	26.9125400	IS	RĂCHITENI
5014	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD1222	47.0706700	26.9136700	IS	RĂCHITENI
5015	<i>Oenothera biennis</i>	OAD1222	47.0706700	26.9136700	IS	RĂCHITENI
5016	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1222	47.0706700	26.9136700	IS	RĂCHITENI
5017	<i>Acer negundo</i>	OAD1222	47.0706700	26.9136700	IS	RĂCHITENI
5018	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5019	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5020	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5021	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5022	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5023	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5024	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5025	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5026	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA2022; SEM2022	47.0709400	23.6480400	CJ	CORNEȘTI
5027	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0222	47.0713400	26.9139100	IS	RĂCHITENI
5028	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0222	47.0713400	26.9139100	IS	RĂCHITENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5029	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0122	47.0723300	26.9158200	IS	RĂCHITENI
5030	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0122	47.0723300	26.9158200	IS	RĂCHITENI
5031	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD0122	47.0723300	26.9158200	IS	RĂCHITENI
5032	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD0122	47.0723300	26.9158200	IS	RĂCHITENI
5033	<i>Acer negundo</i>	OAD0122	47.0723300	26.9158200	IS	RĂCHITENI
5034	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA1822; SEM1822	47.0921300	23.6229300	CJ	CORNEȘTI
5035	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA1822; SEM1822	47.0921300	23.6229300	CJ	CORNEȘTI
5036	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA1822; SEM1822	47.0921300	23.6229300	CJ	CORNEȘTI
5037	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA1922; SEM1922	47.1030800	23.6439900	CJ	CORNEȘTI
5038	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA1922; SEM1922	47.1030800	23.6439900	CJ	CORNEȘTI
5039	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA1922; SEM1922	47.1030800	23.6439900	CJ	CORNEȘTI
5040	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1722; SEM1722	47.1329600	23.6266000	CJ	BOBÂLNA
5041	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1722; SEM1722	47.1329600	23.6266000	CJ	BOBÂLNA
5042	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1722; SEM1722	47.1329600	23.6266000	CJ	BOBÂLNA
5043	<i>Artemisia umbrosa (A. lavandulaefolia)</i>	SCU27222	47.1392500	27.6171900	IS	IAȘI
5044	<i>Artemisia argyi</i>	SCU27222	47.1392500	27.6171900	IS	IAȘI
5045	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU27222	47.1392500	27.6171900	IS	IAȘI
5046	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU27222	47.1392500	27.6171900	IS	IAȘI
5047	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU27122	47.1392900	27.6170700	IS	IAȘI
5048	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU27122	47.1392900	27.6170700	IS	IAȘI
5049	<i>Artemisia umbrosa (A. lavandulaefolia)</i>	SCU26822	47.1398800	27.6121300	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5050	<i>Oenothera villosa subsp. villosa</i>	SCU27422	47.1398900	27.6123700	IS	IAȘI
5051	<i>Grindelia squarrosa</i>	SCU27422	47.1398900	27.6123700	IS	IAȘI
5052	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU27422	47.1398900	27.6123700	IS	IAȘI
5053	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU27422	47.1398900	27.6123700	IS	IAȘI
5054	<i>Grindelia squarrosa</i>	SCU26922	47.1398900	27.6123800	IS	IAȘI
5055	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU26922	47.1398900	27.6123800	IS	IAȘI
5056	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU26922	47.1398900	27.6123800	IS	IAȘI
5057	<i>Sisymbrium volgense</i>	SCU27322	47.1399200	27.6148200	IS	IAȘI
5058	<i>Acer negundo</i>	SCU27322	47.1399200	27.6148200	IS	IAȘI
5059	<i>Grindelia squarrosa</i>	SCU27322	47.1399200	27.6148200	IS	IAȘI
5060	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU27322	47.1399200	27.6148200	IS	IAȘI
5061	<i>Artemisia abrotanum</i>	SCU27022	47.1399200	27.6172100	IS	IAȘI
5062	<i>Acer negundo</i>	SCU27522	47.1402600	27.5908400	IS	IAȘI
5063	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU27522	47.1402600	27.5908400	IS	IAȘI
5064	<i>Lycium barbarum</i>	SCU27522	47.1402600	27.5908400	IS	IAȘI
5065	<i>Malus domestica</i>	SCU27522	47.1402600	27.5908400	IS	IAȘI
5066	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU27522	47.1402600	27.5908400	IS	IAȘI
5067	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU27522	47.1402600	27.5908400	IS	IAȘI
5068	<i>Juglans regia</i>	SCU27522	47.1402600	27.5908400	IS	IAȘI
5069	<i>Oenothera biennis</i>	SCU27622	47.1405100	27.5909400	IS	IAȘI
5070	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU27622	47.1405100	27.5909400	IS	IAȘI
5071	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU27622	47.1405100	27.5909400	IS	IAȘI
5072	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU27622	47.1405100	27.5909400	IS	IAȘI
5073	<i>Lepidium virginicum</i>	SCU29922	47.1405200	23.8976300	CJ	DEJ
5074	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU29922	47.1405200	23.8976300	CJ	DEJ
5075	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU29922	47.1405200	23.8976300	CJ	DEJ
5076	<i>Amaranthus albus</i>	SCU29922	47.1405200	23.8976300	CJ	DEJ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5077	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU29922	47.1405200	23.8976300	CJ	DEJ
5078	<i>Amaranthus albus</i>	SCU30022	47.1407900	23.8971900	CJ	DEJ
5079	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU30022	47.1407900	23.8971900	CJ	DEJ
5080	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU30022	47.1407900	23.8971900	CJ	DEJ
5081	<i>Reynoutria japonica</i>	SCU30322	47.1411900	23.8951300	CJ	DEJ
5082	<i>Morus nigra</i>	SCU30322	47.1411900	23.8951300	CJ	DEJ
5083	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU30122	47.1413200	23.8953400	CJ	DEJ
5084	<i>Amaranthus albus</i>	SCU30122	47.1413200	23.8953400	CJ	DEJ
5085	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU30122	47.1413200	23.8953400	CJ	DEJ
5086	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU30122	47.1413200	23.8953400	CJ	DEJ
5087	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SCU30222	47.1415600	23.8951200	CJ	DEJ
5088	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU30222	47.1415600	23.8951200	CJ	DEJ
5089	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU30222	47.1415600	23.8951200	CJ	DEJ
5090	<i>Amaranthus albus</i>	SCU30222	47.1415600	23.8951200	CJ	DEJ
5091	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU28922	47.1417900	23.8937400	CJ	DEJ
5092	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU28922	47.1417900	23.8937400	CJ	DEJ
5093	<i>Acer negundo</i>	SCU28922	47.1417900	23.8937400	CJ	DEJ
5094	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU27722	47.1419100	27.5867600	IS	IAȘI
5095	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU27722	47.1419100	27.5867600	IS	IAȘI
5096	<i>Acer negundo</i>	SCU27722	47.1419100	27.5867600	IS	IAȘI
5097	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU29822	47.1420000	23.8954100	CJ	DEJ
5098	<i>Solidago canadensis</i>	SCU29822	47.1420000	23.8954100	CJ	DEJ
5099	<i>Impatiens glandulifera</i>	SCU29822	47.1420000	23.8954100	CJ	DEJ
5100	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU29822	47.1420000	23.8954100	CJ	DEJ
5101	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU29822	47.1420000	23.8954100	CJ	DEJ
5102	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU29822	47.1420000	23.8954100	CJ	DEJ
5103	<i>Solidago canadensis</i>	SCU29722	47.1422400	23.8943200	CJ	DEJ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5104	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU29722	47.1422400	23.8943200	CJ	DEJ
5105	<i>Acer negundo</i>	SCU29722	47.1422400	23.8943200	CJ	DEJ
5106	<i>Impatiens glandulifera</i>	SCU29722	47.1422400	23.8943200	CJ	DEJ
5107	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU29722	47.1422400	23.8943200	CJ	DEJ
5108	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU29022	47.1425300	23.8913100	CJ	DEJ
5109	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU29022	47.1425300	23.8913100	CJ	DEJ
5110	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU29022	47.1425300	23.8913100	CJ	DEJ
5111	<i>Veronica persica</i>	SCU29022	47.1425300	23.8913100	CJ	DEJ
5112	<i>Solidago canadensis</i>	SCU29022	47.1425300	23.8913100	CJ	DEJ
5113	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU29122	47.1429400	23.8909700	CJ	DEJ
5114	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU29122	47.1429400	23.8909700	CJ	DEJ
5115	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU29122	47.1429400	23.8909700	CJ	DEJ
5116	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU29122	47.1429400	23.8909700	CJ	DEJ
5117	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU29122	47.1429400	23.8909700	CJ	DEJ
5118	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	SCU29222	47.1432700	23.8884100	CJ	DEJ
5119	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU29222	47.1432700	23.8884100	CJ	DEJ
5120	<i>Solidago canadensis</i>	SCU29222	47.1432700	23.8884100	CJ	DEJ
5121	<i>Acer negundo</i>	SCU29222	47.1432700	23.8884100	CJ	DEJ
5122	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU29322	47.1433900	23.8887000	CJ	DEJ
5123	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU29322	47.1433900	23.8887000	CJ	DEJ
5124	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU29322	47.1433900	23.8887000	CJ	DEJ
5125	<i>Prunus persica</i>	SCU29322	47.1433900	23.8887000	CJ	DEJ
5126	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU29322	47.1433900	23.8887000	CJ	DEJ
5127	<i>Populus carolinensis</i>	SCU29322	47.1433900	23.8887000	CJ	DEJ
5128	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ
5129	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ
5130	<i>Reynoutria \tilde{A}—bohemica</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5131	<i>Solidago canadensis</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ
5132	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ
5133	<i>Impatiens glandulifera</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ
5134	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ
5135	<i>Acer negundo</i>	SCU29422	47.1438100	23.8891400	CJ	DEJ
5136	<i>Impatiens glandulifera</i>	SCU29522	47.1440200	23.8903300	CJ	DEJ
5137	<i>Impatiens parviflora</i>	SCU29522	47.1440200	23.8903300	CJ	DEJ
5138	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU29522	47.1440200	23.8903300	CJ	DEJ
5139	<i>Reynoutria A— bohemica</i>	SCU29622	47.1441000	23.8904000	CJ	DEJ
5140	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU29622	47.1441000	23.8904000	CJ	DEJ
5141	<i>Solidago canadensis</i>	SCU29622	47.1441000	23.8904000	CJ	DEJ
5142	<i>Impatiens glandulifera</i>	SCU29622	47.1441000	23.8904000	CJ	DEJ
5143	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU0722	47.1469400	27.6120900	IS	IAȘI
5144	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU0722	47.1469400	27.6120900	IS	IAȘI
5145	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU0522	47.1473600	27.5798600	IS	IAȘI
5146	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU0522	47.1473600	27.5798600	IS	IAȘI
5147	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU0522	47.1473600	27.5798600	IS	IAȘI
5148	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU0522	47.1473600	27.5798600	IS	IAȘI
5149	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU0522	47.1473600	27.5798600	IS	IAȘI
5150	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU0522	47.1473600	27.5798600	IS	IAȘI
5151	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5152	<i>Solidago canadensis</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5153	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5154	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5155	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5156	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5157	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5158	<i>Solidago canadensis</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5159	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5160	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5161	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5162	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5163	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5164	<i>Solidago canadensis</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5165	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5166	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5167	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5168	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA1622; SEM1622	47.1478600	23.6714500	CJ	BOBÂLNA
5169	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU0422	47.1487900	27.5781100	IS	IAȘI
5170	<i>Medicago sativa</i>	SCU0422	47.1487900	27.5781100	IS	IAȘI
5171	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU0422	47.1487900	27.5781100	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5172	<i>Oenothera biennis</i>	SCU0422	47.1487900	27.5781100	IS	IAȘI
5173	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU0422	47.1487900	27.5781100	IS	IAȘI
5174	<i>Acer negundo</i>	SCU0622	47.1488000	27.5774700	IS	IAȘI
5175	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU0622	47.1488000	27.5774700	IS	IAȘI
5176	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU0622	47.1488000	27.5774700	IS	IAȘI
5177	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU0622	47.1488000	27.5774700	IS	IAȘI
5178	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU0622	47.1488000	27.5774700	IS	IAȘI
5179	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU0622	47.1488000	27.5774700	IS	IAȘI
5180	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU0622	47.1488000	27.5774700	IS	IAȘI
5181	<i>Sorghum halepense</i>	SCU0322	47.1498500	27.5763100	IS	IAȘI
5182	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU0322	47.1498500	27.5763100	IS	IAȘI
5183	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU0322	47.1498500	27.5763100	IS	IAȘI
5184	<i>Acer negundo</i>	SCU0322	47.1498500	27.5763100	IS	IAȘI
5185	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU0322	47.1498500	27.5763100	IS	IAȘI
5186	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU0322	47.1498500	27.5763100	IS	IAȘI
5187	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU0322	47.1498500	27.5763100	IS	IAȘI
5188	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU0222	47.1500100	27.5763300	IS	IAȘI
5189	<i>Acer negundo</i>	SCU0222	47.1500100	27.5763300	IS	IAȘI
5190	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU0222	47.1500100	27.5763300	IS	IAȘI
5191	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU0222	47.1500100	27.5763300	IS	IAȘI
5192	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5193	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5194	<i>Juglans regia</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5195	<i>Morus alba</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5196	<i>Acer negundo</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5197	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5198	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5199	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5200	<i>Prunus cerasus</i>	SCU0122	47.1528000	27.5735500	IS	IAȘI
5201	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA1522; SEM1522	47.1543100	23.7402300	CJ	BOBÂLNA
5202	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1522; SEM1522	47.1543100	23.7402300	CJ	BOBÂLNA
5203	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA1522; SEM1522	47.1543100	23.7402300	CJ	BOBÂLNA
5204	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1522; SEM1522	47.1543100	23.7402300	CJ	BOBÂLNA
5205	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA1522; SEM1522	47.1543100	23.7402300	CJ	BOBÂLNA
5206	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1522; SEM1522	47.1543100	23.7402300	CJ	BOBÂLNA
5207	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1422; SEM1422	47.1563100	23.7458600	CJ	DEJ
5208	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1422; SEM1422	47.1563100	23.7458600	CJ	DEJ
5209	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1422; SEM1422	47.1563100	23.7458600	CJ	DEJ
5210	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1422; SEM1422	47.1563100	23.7458600	CJ	DEJ
5211	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1422; SEM1422	47.1563100	23.7458600	CJ	DEJ
5212	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1422; SEM1422	47.1563100	23.7458600	CJ	DEJ
5213	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU25422	47.1563700	27.5646000	IS	IAȘI
5214	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU25422	47.1563700	27.5646000	IS	IAȘI
5215	<i>Medicago sativa</i>	SCU25422	47.1563700	27.5646000	IS	IAȘI
5216	<i>Euphorbia serpens</i>	SCU25022	47.1566400	27.5858600	IS	IAȘI
5217	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU25022	47.1566400	27.5858600	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5218	<i>Oxalis corniculata</i>	SCU25022	47.1566400	27.5858600	IS	IAȘI
5219	<i>Eclipta prostrata</i>	SCU25022	47.1566400	27.5858600	IS	IAȘI
5220	<i>Euphorbia serpens</i>	SCU24822	47.1581800	27.5918000	IS	IAȘI
5221	<i>Amaranthus deflexus</i>	SCU24822	47.1581800	27.5918000	IS	IAȘI
5222	<i>Euphorbia prostrata</i>	SCU24822	47.1581800	27.5918000	IS	IAȘI
5223	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU24822	47.1581800	27.5918000	IS	IAȘI
5224	<i>Euphorbia prostrata</i>	SCU24922	47.1583800	27.5920200	IS	IAȘI
5225	<i>Acer negundo</i>	SCU4222	47.1597600	27.5752800	IS	IAȘI
5226	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU4222	47.1597600	27.5752800	IS	IAȘI
5227	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU4222	47.1597600	27.5752800	IS	IAȘI
5228	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU4222	47.1597600	27.5752800	IS	IAȘI
5229	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU4222	47.1597600	27.5752800	IS	IAȘI
5230	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU4222	47.1597600	27.5752800	IS	IAȘI
5231	<i>Bassia scoparia</i>	SCU25522	47.1607300	27.5728200	IS	IAȘI
5232	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU25522	47.1607300	27.5728200	IS	IAȘI
5233	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5234	<i>Morus alba</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5235	<i>Artemisia annua</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5236	<i>Acer negundo</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5237	<i>Solidago canadensis</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5238	<i>Prunus persica</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5239	<i>Juglans regia</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5240	<i>Morus nigra</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5241	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5242	<i>Prunus armeniaca</i>	SCU4122	47.1609500	27.5769700	IS	IAȘI
5243	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU25722	47.1619100	27.5729800	IS	IAȘI
5244	<i>Medicago sativa</i>	SCU25722	47.1619100	27.5729800	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5245	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU25722	47.1619100	27.5729800	IS	IAȘI
5246	<i>Medicago Ā— varia</i>	SCU25722	47.1619100	27.5729800	IS	IAȘI
5247	<i>Bassia scoparia</i>	SCU25722	47.1619100	27.5729800	IS	IAȘI
5248	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU30622	47.1648300	24.3064500	BN	ȘINTEREAG
5249	<i>Solidago canadensis</i>	SCU30622	47.1648300	24.3064500	BN	ȘINTEREAG
5250	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU30622	47.1648300	24.3064500	BN	ȘINTEREAG
5251	<i>Symphytotrichum lanceolatum</i>	SCU30522	47.1649700	24.3067900	BN	ȘINTEREAG
5252	<i>Solidago canadensis</i>	SCU30522	47.1649700	24.3067900	BN	ȘINTEREAG
5253	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	SCU25622	47.1651300	27.5695700	IS	IAȘI
5254	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU25622	47.1651300	27.5695700	IS	IAȘI
5255	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU25622	47.1651300	27.5695700	IS	IAȘI
5256	<i>Solidago canadensis</i>	SCU30722	47.1670300	24.3069900	BN	ȘINTEREAG
5257	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU30722	47.1670300	24.3069900	BN	ȘINTEREAG
5258	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU30722	47.1670300	24.3069900	BN	ȘINTEREAG
5259	<i>Juglans regia</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5260	<i>Acer negundo</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5261	<i>Sorghum halepense</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5262	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5263	<i>Lycium barbarum</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5264	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5265	<i>Juglans regia</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5266	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5267	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5268	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5269	<i>Prunus cerasus</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5270	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5271	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5272	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5273	<i>Artemisia annua</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5274	<i>Bassia scoparia</i>	OAD28222	47.1751500	27.4981000	IS	IAȘI
5275	<i>Acer negundo</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5276	<i>Medicago sativa</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5277	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5278	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5279	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5280	<i>Morus nigra</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5281	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5282	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU0822	47.1840300	27.5787300	IS	IAȘI
5283	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5284	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5285	<i>Lycium barbarum</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5286	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5287	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5288	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5289	<i>Bassia scoparia</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5290	<i>Sorghum halepense</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5291	<i>Morus alba</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5292	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5293	<i>Juglans regia</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5294	<i>Acer negundo</i>	OAD28122	47.1844000	27.4572900	IS	MIROSLAVA
5295	<i>Oxalis stricta</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5296	<i>Sedum sarmentosum</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5297	<i>Phedimus spurius</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5298	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5299	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5300	<i>Calendula officinalis</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5301	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5302	<i>Portulaca oleracea</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5303	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5304	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5305	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5306	<i>Helianthus decapetalus</i>	CPE1522	47.1856330	23.0637710	SJ	ZALĂU
5307	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU30422	47.1885000	24.1103300	BN	URIU
5308	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU30422	47.1885000	24.1103300	BN	URIU
5309	<i>Lycium barbarum</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5310	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5311	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5312	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5313	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5314	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5315	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5316	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5317	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5318	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD28022	47.1911400	27.4271100	IS	LEȚCANI
5319	<i>Oxalis corniculata</i>	SCU4322	47.1911900	27.5562600	IS	IAȘI
5320	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU4322	47.1911900	27.5562600	IS	IAȘI
5321	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU4322	47.1911900	27.5562600	IS	IAȘI
5322	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU4322	47.1911900	27.5562600	IS	IAȘI
5323	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU4322	47.1911900	27.5562600	IS	IAȘI
5324	<i>Oxalis dillenii</i>	SCU24622	47.1914900	27.5560400	IS	IAȘI
5325	<i>Oxalis corniculata</i>	SCU24622	47.1914900	27.5560400	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5326	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU24622	47.1914900	27.5560400	IS	IAȘI
5327	<i>Veronica persica</i>	SCU24622	47.1914900	27.5560400	IS	IAȘI
5328	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU24622	47.1914900	27.5560400	IS	IAȘI
5329	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU1022	47.1915200	27.5718200	IS	IAȘI
5330	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU1022	47.1915200	27.5718200	IS	IAȘI
5331	<i>Lycium barbarum</i>	SCU1022	47.1915200	27.5718200	IS	IAȘI
5332	<i>Lycium barbarum</i>	SCU1122	47.1917000	27.5712400	IS	IAȘI
5333	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU1122	47.1917000	27.5712400	IS	IAȘI
5334	<i>Oxalis corniculata</i>	SCU24722	47.1917900	27.5563100	IS	IAȘI
5335	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU0922	47.1920600	27.5715800	IS	IAȘI
5336	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU0922	47.1920600	27.5715800	IS	IAȘI
5337	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU0922	47.1920600	27.5715800	IS	IAȘI
5338	<i>Malus domestica</i>	SCU0922	47.1920600	27.5715800	IS	IAȘI
5339	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU0922	47.1920600	27.5715800	IS	IAȘI
5340	<i>Acer negundo</i>	SCU0922	47.1920600	27.5715800	IS	IAȘI
5341	<i>Juglans regia</i>	SCU0922	47.1920600	27.5715800	IS	IAȘI
5342	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU25822	47.1933500	27.5971300	IS	IAȘI
5343	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU25822	47.1933500	27.5971300	IS	IAȘI
5344	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU25822	47.1933500	27.5971300	IS	IAȘI
5345	<i>Acer negundo</i>	SCU25822	47.1933500	27.5971300	IS	IAȘI
5346	<i>Solidago canadensis</i>	SCU25822	47.1933500	27.5971300	IS	IAȘI
5347	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU25822	47.1933500	27.5971300	IS	IAȘI
5348	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU1222	47.1951300	27.5679700	IS	IAȘI
5349	<i>Acer negundo</i>	SCU1222	47.1951300	27.5679700	IS	IAȘI
5350	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU1222	47.1951300	27.5679700	IS	IAȘI
5351	<i>Malus domestica</i>	SCU1222	47.1951300	27.5679700	IS	IAȘI
5352	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU1322	47.1953800	27.5673300	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5353	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU1322	47.1953800	27.5673300	IS	IAȘI
5354	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU1322	47.1953800	27.5673300	IS	IAȘI
5355	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU1322	47.1953800	27.5673300	IS	IAȘI
5356	<i>Medicago sativa</i>	SCU1322	47.1953800	27.5673300	IS	IAȘI
5357	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5358	<i>Medicago sativa</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5359	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5360	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5361	<i>Oenothera glazioviana</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5362	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5363	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5364	<i>Acer negundo</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5365	<i>Artemisia annua</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5366	<i>Phytolacca acinosa</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5367	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5368	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5369	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5370	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU1422	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5371	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU1522	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5372	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU1522	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5373	<i>Acer negundo</i>	SCU1522	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5374	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU1522	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5375	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU1522	47.2032300	27.5605300	IS	IAȘI
5376	<i>Acer negundo</i>	SCU1622	47.2033800	27.5530600	IS	IAȘI
5377	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU1622	47.2033800	27.5530600	IS	IAȘI
5378	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU1622	47.2033800	27.5530600	IS	IAȘI
5379	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU1722	47.2034300	27.5537600	IS	IAȘI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5380	<i>Morus alba</i>	SCU1722	47.2034300	27.5537600	IS	IAȘI
5381	<i>Prunus cerasus</i>	SCU1722	47.2034300	27.5537600	IS	IAȘI
5382	<i>Lycium barbarum</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5383	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5384	<i>Prunus cerasus</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5385	<i>Rhus typhina</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5386	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5387	<i>Morus nigra</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5388	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5389	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD26722	47.2044000	26.9993300	IS	TÂRGU FRUMOS
5390	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26622	47.2079300	26.9761700	IS	TÂRGU FRUMOS
5391	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD26622	47.2079300	26.9761700	IS	TÂRGU FRUMOS
5392	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD26622	47.2079300	26.9761700	IS	TÂRGU FRUMOS
5393	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD26622	47.2079300	26.9761700	IS	TÂRGU FRUMOS
5394	<i>Lycium barbarum</i>	OAD26622	47.2079300	26.9761700	IS	TÂRGU FRUMOS
5395	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU26122	47.2099300	27.6190400	IS	ARONEANU
5396	<i>Acer negundo</i>	SCU26122	47.2099300	27.6190400	IS	ARONEANU
5397	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU26022	47.2108400	27.6191900	IS	ARONEANU
5398	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU26022	47.2108400	27.6191900	IS	ARONEANU
5399	<i>Sorghum halepense</i>	SCU26022	47.2108400	27.6191900	IS	ARONEANU
5400	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD27922	47.2145000	27.3360400	IS	DUMEȘTI
5401	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD27922	47.2145000	27.3360400	IS	DUMEȘTI
5402	<i>Sorghum halepense</i>	OAD27922	47.2145000	27.3360400	IS	DUMEȘTI
5403	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD27922	47.2145000	27.3360400	IS	DUMEȘTI
5404	<i>Lycium barbarum</i>	OAD27922	47.2145000	27.3360400	IS	DUMEȘTI
5405	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD27922	47.2145000	27.3360400	IS	DUMEȘTI
5406	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU4022	47.2148000	27.5234200	IS	REDIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5407	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU4022	47.2148000	27.5234200	IS	REDIU
5408	<i>Helminthotheca echioides</i>	SCU4022	47.2148000	27.5234200	IS	REDIU
5409	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU4022	47.2148000	27.5234200	IS	REDIU
5410	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU4022	47.2148000	27.5234200	IS	REDIU
5411	<i>Sorghum halepense</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5412	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5413	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5414	<i>Acer negundo</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5415	<i>Bassia scoparia</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5416	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5417	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5418	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5419	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD27222	47.2148900	27.2878000	IS	PODU ILOAIEI
5420	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU3922	47.2152500	27.5226100	IS	REDIU
5421	<i>Helminthotheca echioides</i>	SCU3922	47.2152500	27.5226100	IS	REDIU
5422	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU3922	47.2152500	27.5226100	IS	REDIU
5423	<i>Solidago canadensis</i>	SCU26322	47.2172900	27.6303500	IS	ARONEANU
5424	<i>Sorghum halepense</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5425	<i>Acer negundo</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5426	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5427	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5428	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5429	<i>Juglans regia</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5430	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5431	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5432	<i>Bassia scoparia</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI
5433	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD27122	47.2178900	27.2145700	IS	PODU ILOAIEI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5434	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5435	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5436	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5437	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5438	<i>Acer negundo</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5439	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5440	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5441	<i>Sorghum halepense</i>	SCU26422	47.2191300	27.6374700	IS	ARONEANU
5442	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5443	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5444	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5445	<i>Bassia scoparia</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5446	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5447	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5448	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5449	<i>Sorghum halepense</i>	OAD26822	47.2202800	27.0990000	IS	ION NECULCE
5450	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD26922	47.2226700	27.1683100	IS	BĂLȚAȚI
5451	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD26922	47.2226700	27.1683100	IS	BĂLȚAȚI
5452	<i>Acer negundo</i>	OAD26922	47.2226700	27.1683100	IS	BĂLȚAȚI
5453	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD26922	47.2226700	27.1683100	IS	BĂLȚAȚI
5454	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26922	47.2226700	27.1683100	IS	BĂLȚAȚI
5455	<i>Sorghum halepense</i>	OAD26922	47.2226700	27.1683100	IS	BĂLȚAȚI
5456	<i>Lycium barbarum</i>	SCU26522	47.2239600	27.6342300	IS	ARONEANU
5457	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU25922	47.2241700	27.6375700	IS	ARONEANU
5458	<i>Acer negundo</i>	SCU25922	47.2241700	27.6375700	IS	ARONEANU
5459	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU25922	47.2241700	27.6375700	IS	ARONEANU
5460	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU26222	47.2241700	27.6375700	IS	ARONEANU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5461	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD27022	47.2252300	27.1831800	IS	BĂLȚAȚI
5462	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD27022	47.2252300	27.1831800	IS	BĂLȚAȚI
5463	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD27022	47.2252300	27.1831800	IS	BĂLȚAȚI
5464	<i>Bassia scoparia</i>	OAD27022	47.2252300	27.1831800	IS	BĂLȚAȚI
5465	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26522	47.2291100	26.9230400	IS	COSTEȘTI
5466	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD26522	47.2291100	26.9230400	IS	COSTEȘTI
5467	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD26522	47.2291100	26.9230400	IS	COSTEȘTI
5468	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD26522	47.2291100	26.9230400	IS	COSTEȘTI
5469	<i>Prunus cerasus</i>	OAD26522	47.2291100	26.9230400	IS	COSTEȘTI
5470	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD26522	47.2291100	26.9230400	IS	COSTEȘTI
5471	<i>Morus alba</i>	OAD26522	47.2291100	26.9230400	IS	COSTEȘTI
5472	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5473	<i>Oenothera biennis</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5474	<i>Medicago sativa</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5475	<i>Sorghum halepense</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5476	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5477	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5478	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5479	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU3822	47.2341800	27.4908300	IS	REDIU
5480	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU3522	47.2347600	27.4916600	IS	REDIU
5481	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU3522	47.2347600	27.4916600	IS	REDIU
5482	<i>Medicago sativa</i>	SCU3522	47.2347600	27.4916600	IS	REDIU
5483	<i>Sorghum halepense</i>	SCU3522	47.2347600	27.4916600	IS	REDIU
5484	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU1822	47.2387000	27.5331000	IS	POPRICANI
5485	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU1822	47.2387000	27.5331000	IS	POPRICANI
5486	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU1822	47.2387000	27.5331000	IS	POPRICANI
5487	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU1822	47.2387000	27.5331000	IS	POPRICANI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5488	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26222	47.2392100	26.8350300	IS	RUGINOASA
5489	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD26222	47.2392100	26.8350300	IS	RUGINOASA
5490	<i>Bassia scoparia</i>	OAD26222	47.2392100	26.8350300	IS	RUGINOASA
5491	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD26222	47.2392100	26.8350300	IS	RUGINOASA
5492	<i>Prunus cerasus</i>	OAD26222	47.2392100	26.8350300	IS	RUGINOASA
5493	<i>Juglans regia</i>	OAD26222	47.2392100	26.8350300	IS	RUGINOASA
5494	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD26222	47.2392100	26.8350300	IS	RUGINOASA
5495	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5496	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5497	<i>Acer negundo</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5498	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5499	<i>Prunus armeniaca</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5500	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5501	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5502	<i>Morus nigra</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5503	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5504	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU2022	47.2394400	27.5316000	IS	POPRICANI
5505	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU1922	47.2396100	27.3318600	IS	DUMEȘTI
5506	<i>Datura stramonium</i>	SCU1922	47.2396100	27.3318600	IS	DUMEȘTI
5507	<i>Helianthus annuus</i>	SCU1922	47.2396100	27.3318600	IS	DUMEȘTI
5508	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI
5509	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI
5510	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI
5511	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI
5512	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI
5513	<i>Morus alba</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI
5514	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5515	<i>Lycium barbarum</i>	OAD26122	47.2397000	26.8007000	IS	HĂRMĂNEȘTI
5516	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD0122	47.2402400	26.8262100	IS	RUGINOASA
5517	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU2122	47.2416900	27.5274200	IS	POPRICANI
5518	<i>Artemisia annua</i>	SCU2122	47.2416900	27.5274200	IS	POPRICANI
5519	<i>Sorghum halepense</i>	SCU2122	47.2416900	27.5274200	IS	POPRICANI
5520	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU2122	47.2416900	27.5274200	IS	POPRICANI
5521	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25822	47.2422400	26.6576200	IS	PAȘCANI
5522	<i>Lycium barbarum</i>	OAD25822	47.2422400	26.6576200	IS	PAȘCANI
5523	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD25822	47.2422400	26.6576200	IS	PAȘCANI
5524	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD25822	47.2422400	26.6576200	IS	PAȘCANI
5525	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD25822	47.2422400	26.6576200	IS	PAȘCANI
5526	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD26422	47.2422400	26.9001000	IS	COSTEȘTI
5527	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26422	47.2422400	26.9001000	IS	COSTEȘTI
5528	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD26422	47.2422400	26.9001000	IS	COSTEȘTI
5529	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD26422	47.2422400	26.9001000	IS	COSTEȘTI
5530	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25922	47.2444300	26.7303100	IS	PAȘCANI
5531	<i>Juglans regia</i>	OAD25922	47.2444300	26.7303100	IS	PAȘCANI
5532	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU3222	47.2445500	27.4836300	IS	REDIU
5533	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU3222	47.2445500	27.4836300	IS	REDIU
5534	<i>Helianthus annuus</i>	SCU3222	47.2445500	27.4836300	IS	REDIU
5535	<i>Medicago sativa</i>	SCU3222	47.2445500	27.4836300	IS	REDIU
5536	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU3222	47.2445500	27.4836300	IS	REDIU
5537	<i>Sorghum halepense</i>	SCU3222	47.2445500	27.4836300	IS	REDIU
5538	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU3322	47.2453100	27.4824300	IS	REDIU
5539	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU3322	47.2453100	27.4824300	IS	REDIU
5540	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU3322	47.2453100	27.4824300	IS	REDIU
5541	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU3322	47.2453100	27.4824300	IS	REDIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5542	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU3622	47.2455000	27.4807100	IS	REDIU
5543	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU3622	47.2455000	27.4807100	IS	REDIU
5544	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU3622	47.2455000	27.4807100	IS	REDIU
5545	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU3722	47.2455000	27.4807100	IS	REDIU
5546	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU3722	47.2455000	27.4807100	IS	REDIU
5547	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU3422	47.2457700	27.4817600	IS	REDIU
5548	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU3422	47.2457700	27.4817600	IS	REDIU
5549	<i>Acer negundo</i>	OAD26322	47.2458600	26.8643800	IS	RUGINOASA
5550	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD26022	47.2460400	26.7795300	IS	HĂRMĂNEȘTI
5551	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD26022	47.2460400	26.7795300	IS	HĂRMĂNEȘTI
5552	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD26022	47.2460400	26.7795300	IS	HĂRMĂNEȘTI
5553	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD26022	47.2460400	26.7795300	IS	HĂRMĂNEȘTI
5554	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD26022	47.2460400	26.7795300	IS	HĂRMĂNEȘTI
5555	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU2222	47.2499600	27.5108800	IS	POPRICANI
5556	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU2222	47.2499600	27.5108800	IS	POPRICANI
5557	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU2222	47.2499600	27.5108800	IS	POPRICANI
5558	<i>Sorghum halepense</i>	SCU2222	47.2499600	27.5108800	IS	POPRICANI
5559	<i>Sorghum halepense</i>	SCU2322	47.2515300	27.5085200	IS	POPRICANI
5560	<i>Medicago sativa</i>	SCU2322	47.2515300	27.5085200	IS	POPRICANI
5561	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD25722	47.2537700	26.1037900	IS	PIPIRIG
5562	<i>Prunus cerasus</i>	OAD25722	47.2537700	26.1037900	IS	PIPIRIG
5563	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD25722	47.2537700	26.1037900	IS	PIPIRIG
5564	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD25722	47.2537700	26.1037900	IS	PIPIRIG
5565	<i>Bassia scoparia</i>	OAD25722	47.2537700	26.1037900	IS	PIPIRIG
5566	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD25722	47.2537700	26.1037900	IS	PIPIRIG
5567	<i>Sorghum halepense</i>	OAD25722	47.2537700	26.1037900	IS	PIPIRIG
5568	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5569	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI
5570	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI
5571	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI
5572	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI
5573	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI
5574	<i>Acer negundo</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI
5575	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD25622	47.2554800	26.5522900	IS	CRISTEȘTI
5576	<i>Sorghum halepense</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5577	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5578	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5579	<i>Acer negundo</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5580	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5581	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5582	<i>Datura stramonium</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5583	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5584	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5585	<i>Artemisia annua</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5586	<i>Amaranthus blitoides</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5587	<i>Helianthus annuus</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5588	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU2922	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5589	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU3022	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5590	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU3022	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5591	<i>Amaranthus blitoides</i>	SCU3022	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5592	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU3022	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5593	<i>Sorghum halepense</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5594	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5595	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5596	<i>Acer negundo</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5597	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5598	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5599	<i>Artemisia annua</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5600	<i>Trigonella caerulea</i>	SCU3122	47.2579900	27.4568400	IS	REDIU
5601	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU2822	47.2581410	27.4567680	IS	REDIU
5602	<i>Juglans regia</i>	SCU2822	47.2581410	27.4567680	IS	REDIU
5603	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU2822	47.2581410	27.4567680	IS	REDIU
5604	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU2822	47.2581410	27.4567680	IS	REDIU
5605	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5606	<i>Datura stramonium</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5607	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5608	<i>Sorghum halepense</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5609	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5610	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5611	<i>Artemisia annua</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5612	<i>Matricaria discoidea</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5613	<i>Medicago sativa</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5614	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU2422	47.2618000	27.4773800	IS	REDIU
5615	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU2722	47.2641100	27.4708100	IS	REDIU
5616	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU2722	47.2641100	27.4708100	IS	REDIU
5617	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU2722	47.2641100	27.4708100	IS	REDIU
5618	<i>Medicago sativa</i>	SCU2722	47.2641100	27.4708100	IS	REDIU
5619	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU2622	47.2642400	27.4703200	IS	REDIU
5620	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU2622	47.2642400	27.4703200	IS	REDIU
5621	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU2622	47.2642400	27.4703200	IS	REDIU
5622	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU2622	47.2642400	27.4703200	IS	REDIU

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5623	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU2522	47.2642500	27.4700400	IS	REDIU
5624	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU2522	47.2642500	27.4700400	IS	REDIU
5625	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU2522	47.2642500	27.4700400	IS	REDIU
5626	<i>Impatiens parviflora</i>	BMA0122; SEM0122	47.2841600	23.3698500	SJ	SURDUC
5627	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA0122; SEM0122	47.2841600	23.3698500	SJ	SURDUC
5628	<i>Rudbeckia laciniata</i>	BMA0122; SEM0122	47.2841600	23.3698500	SJ	SURDUC
5629	<i>Asclepias syriaca</i>	BMA0222; SEM0222	47.2846900	23.3693500	SJ	SURDUC
5630	<i>Solidago canadensis</i>	BMA0222; SEM0222	47.2846900	23.3693500	SJ	SURDUC
5631	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA0222; SEM0222	47.2846900	23.3693500	SJ	SURDUC
5632	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA0222; SEM0222	47.2846900	23.3693500	SJ	SURDUC
5633	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA0222; SEM0222	47.2846900	23.3693500	SJ	SURDUC
5634	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5635	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5636	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5637	<i>Morus alba</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5638	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5639	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5640	<i>Bassia scoparia</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5641	<i>Acer negundo</i>	OAD25522	47.2850800	26.5015500	SV	DRĂGUȘENI
5642	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA0322; SEM0322	47.2861700	23.3727100	SJ	SURDUC

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5643	<i>Asclepias syriaca</i>	BMA0422; SEM0422	47.2872600	23.3740100	SJ	SURDUC
5644	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA0422; SEM0422	47.2872600	23.3740100	SJ	SURDUC
5645	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA0422; SEM0422	47.2872600	23.3740100	SJ	SURDUC
5646	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA0722; SEM0722	47.2876200	23.4087100	SJ	BĂBENI
5647	<i>Rudbeckia laciniata</i>	BMA0722; SEM0722	47.2876200	23.4087100	SJ	BĂBENI
5648	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA0522; SEM0522	47.2884300	23.3763000	SJ	BĂBENI
5649	<i>Solidago canadensis</i>	BMA0522; SEM0522	47.2884300	23.3763000	SJ	BĂBENI
5650	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA0522; SEM0522	47.2884300	23.3763000	SJ	BĂBENI
5651	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA0522; SEM0522	47.2884300	23.3763000	SJ	BĂBENI
5652	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA0622; SEM0622	47.2891200	23.3850400	SJ	BĂBENI
5653	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA0622; SEM0622	47.2891200	23.3850400	SJ	BĂBENI
5654	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA0622; SEM0622	47.2891200	23.3850400	SJ	BĂBENI
5655	<i>Solidago canadensis</i>	BMA0622; SEM0622	47.2891200	23.3850400	SJ	BĂBENI
5656	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA0622; SEM0622	47.2891200	23.3850400	SJ	BĂBENI
5657	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1322; SEM1322	47.2912300	23.5769300	SJ	RUS
5658	<i>Solidago canadensis</i>	BMA1322; SEM1322	47.2912300	23.5769300	SJ	RUS

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5659	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1322; SEM1322	47.2912300	23.5769300	SJ	RUS
5660	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA1322; SEM1322	47.2912300	23.5769300	SJ	RUS
5661	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA1322; SEM1322	47.2912300	23.5769300	SJ	RUS
5662	<i>Helianthus decapetalus</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5663	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5664	<i>Portulaca oleracea</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5665	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5666	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5667	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5668	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5669	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5670	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5671	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5672	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5673	<i>Solidago canadensis</i>	CPE1422	47.3047710	23.4065170	SJ	BĂBENI
5674	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA0822; SEM0822	47.3069000	23.4224700	SJ	BĂBENI
5675	<i>Solidago canadensis</i>	BMA0822; SEM0822	47.3069000	23.4224700	SJ	BĂBENI
5676	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA0822; SEM0822	47.3069000	23.4224700	SJ	BĂBENI
5677	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA0822; SEM0822	47.3069000	23.4224700	SJ	BĂBENI
5678	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA0922; SEM0922	47.3104600	23.4185100	SJ	BĂBENI
5679	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA1122; SEM1122	47.3170900	23.4311900	SJ	BĂBENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5680	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1122; SEM1122	47.3170900	23.4311900	SJ	BĂBENI
5681	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1022; SEM1022	47.3188700	23.4234500	SJ	BĂBENI
5682	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1022; SEM1022	47.3188700	23.4234500	SJ	BĂBENI
5683	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD10522	47.3257800	25.1268300	SV	POIANA STAMPEI
5684	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD9922	47.3279700	25.1209700	SV	POIANA STAMPEI
5685	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5686	<i>Juglans regia</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5687	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5688	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5689	<i>Prunus cerasus</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5690	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5691	<i>Morus alba</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5692	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5693	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25422	47.3315100	26.4461400	SV	FORĂȘTI
5694	<i>Juncus tenuis</i>	OAD9722	47.3316100	25.1297600	SV	POIANA STAMPEI
5695	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD10022	47.3324200	25.1089000	SV	POIANA STAMPEI
5696	<i>Juncus tenuis</i>	OAD9822	47.3326200	25.1291100	SV	POIANA STAMPEI
5697	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD10422	47.3354300	25.1006200	SV	POIANA STAMPEI
5698	<i>Juncus tenuis</i>	OAD10422	47.3354300	25.1006200	SV	POIANA STAMPEI
5699	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10122	47.3373000	25.0924700	SV	POIANA STAMPEI
5700	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD11022	47.3384000	25.4076400	SV	DORNA-ARINI
5701	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD10222	47.3400100	25.0881200	SV	POIANA STAMPEI
5702	<i>Juncus tenuis</i>	OAD10322	47.3401800	25.0878800	SV	POIANA STAMPEI
5703	<i>Oxalis stricta</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI
5704	<i>Impatiens glandulifera</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5705	<i>Solidago canadensis</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI
5706	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI
5707	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI
5708	<i>Amaranthus cruentus</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI
5709	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI
5710	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE2022	47.3416980	25.3487230	SV	VATRA DORNEI
5711	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2522	47.3426400	25.9547300	SV	MĂLINI
5712	<i>Juncus tenuis</i>	OAD2522	47.3426400	25.9547300	SV	MĂLINI
5713	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD10922	47.3452000	25.3498300	SV	VATRA DORNEI
5714	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD6922	47.3487100	25.3609800	SV	VATRA DORNEI
5715	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD6922	47.3487100	25.3609800	SV	VATRA DORNEI
5716	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD6622	47.3487700	25.3611200	SV	VATRA DORNEI
5717	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6622	47.3487700	25.3611200	SV	VATRA DORNEI
5718	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD6722	47.3491200	25.3606200	SV	VATRA DORNEI
5719	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD6422	47.3491800	25.3611000	SV	VATRA DORNEI
5720	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD6822	47.3492300	25.3608100	SV	VATRA DORNEI
5721	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA1222; SEM1222	47.3492500	23.5048800	SJ	LOZNA
5722	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD6522	47.3500100	25.3608600	SV	VATRA DORNEI
5723	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD6522	47.3500100	25.3608600	SV	VATRA DORNEI
5724	<i>Reynoutria Ā— bohemica</i>	CPE1322	47.3520620	23.4949210	SJ	LETCA
5725	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE1322	47.3520620	23.4949210	SJ	LETCA
5726	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	CPE1322	47.3520620	23.4949210	SJ	LETCA
5727	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE1322	47.3520620	23.4949210	SJ	LETCA
5728	<i>Oxalis stricta</i>	CPE1322	47.3520620	23.4949210	SJ	LETCA
5729	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1322	47.3520620	23.4949210	SJ	LETCA
5730	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE1322	47.3520620	23.4949210	SJ	LETCA
5731	<i>Solidago canadensis</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5732	<i>Juglans regia</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5733	<i>Morus alba</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5734	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5735	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5736	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5737	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5738	<i>Prunus cerasus</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5739	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5740	<i>Medicago sativa</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5741	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD25322	47.3539800	26.4075700	SV	FORĂȘTI
5742	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD10722	47.3552300	25.2658400	SV	DORNA CANDRENILOR
5743	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD7122	47.3557300	25.2975300	SV	VATRA DORNEI
5744	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD7322	47.3558800	25.2701900	SV	DORNA CANDRENILOR
5745	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD7322	47.3558800	25.2701900	SV	DORNA CANDRENILOR
5746	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD7322	47.3558800	25.2701900	SV	DORNA CANDRENILOR
5747	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD7322	47.3558800	25.2701900	SV	DORNA CANDRENILOR
5748	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7022	47.3560100	25.2966600	SV	VATRA DORNEI
5749	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7222	47.3560200	25.2980600	SV	VATRA DORNEI
5750	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD10822	47.3563500	25.2817700	SV	DORNA CANDRENILOR
5751	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD7522	47.3592400	25.1891000	SV	POIANA STAMPEI
5752	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD7522	47.3592400	25.1891000	SV	POIANA STAMPEI
5753	<i>Acer negundo</i>	OAD7522	47.3592400	25.1891000	SV	POIANA STAMPEI
5754	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD2622	47.3595200	25.9687400	SV	MĂLINI
5755	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2622	47.3595200	25.9687400	SV	MĂLINI
5756	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD2622	47.3595200	25.9687400	SV	MĂLINI
5757	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD2622	47.3595200	25.9687400	SV	MĂLINI
5758	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2622	47.3595200	25.9687400	SV	MĂLINI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5759	<i>Rhus typhina</i>	OAD2622	47.3595200	25.9687400	SV	MĂLINI
5760	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD7422	47.3601200	25.2235400	SV	DORNA CANDRENILOR
5761	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD7422	47.3601200	25.2235400	SV	DORNA CANDRENILOR
5762	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD7422	47.3601200	25.2235400	SV	DORNA CANDRENILOR
5763	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD7422	47.3601200	25.2235400	SV	DORNA CANDRENILOR
5764	<i>Bassia scoparia</i>	OAD7422	47.3601200	25.2235400	SV	DORNA CANDRENILOR
5765	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD10622	47.3607900	25.1904700	SV	COȘNA
5766	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD10622	47.3607900	25.1904700	SV	COȘNA
5767	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD8622	47.3638600	25.1010000	SV	COȘNA
5768	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD8822	47.3638700	25.1022500	SV	COȘNA
5769	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD8822	47.3638700	25.1022500	SV	COȘNA
5770	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD8722	47.3639000	25.1015300	SV	COȘNA
5771	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD8922	47.3639400	25.1035700	SV	COȘNA
5772	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD9022	47.3641900	25.1025800	SV	COȘNA
5773	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD9022	47.3641900	25.1025800	SV	COȘNA
5774	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD9222	47.3643000	25.1008400	SV	COȘNA
5775	<i>Juncus tenuis</i>	OAD9122	47.3643100	25.1016300	SV	COȘNA
5776	<i>Juncus tenuis</i>	OAD9122	47.3643100	25.1016300	SV	COȘNA
5777	<i>Juncus tenuis</i>	OAD9322	47.3643900	25.1003600	SV	COȘNA
5778	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD9322	47.3643900	25.1003600	SV	COȘNA
5779	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD8522	47.3648200	25.1245100	SV	COȘNA
5780	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD9622	47.3696600	25.1774600	SV	COȘNA
5781	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD8322	47.3708600	25.1500100	SV	COȘNA
5782	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8122	47.3709500	25.1519100	SV	COȘNA
5783	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD8022	47.3709700	25.1515200	SV	COȘNA
5784	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD8222	47.3710000	25.1516200	SV	COȘNA
5785	<i>Oenothera biennis</i>	OAD7822	47.3720700	25.1575800	SV	COȘNA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5786	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD7822	47.3720700	25.1575800	SV	COȘNA
5787	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD7922	47.3721700	25.1587200	SV	COȘNA
5788	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD9422	47.3723100	25.1668600	SV	COȘNA
5789	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD9422	47.3723100	25.1668600	SV	COȘNA
5790	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD11122	47.3724200	25.4646900	SV	DORNA-ARINI
5791	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD9522	47.3724400	25.1671500	SV	COȘNA
5792	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD7722	47.3724800	25.1589100	SV	COȘNA
5793	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD6122	47.3732100	25.3289000	SV	VATRA DORNEI
5794	<i>Solidago canadensis</i>	OAD6322	47.3742500	25.3272600	SV	VATRA DORNEI
5795	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD6322	47.3742500	25.3272600	SV	VATRA DORNEI
5796	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD6322	47.3742500	25.3272600	SV	VATRA DORNEI
5797	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD6222	47.3746500	25.3272200	SV	VATRA DORNEI
5798	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD6222	47.3746500	25.3272200	SV	VATRA DORNEI
5799	<i>Acer negundo</i>	OAD6222	47.3746500	25.3272200	SV	VATRA DORNEI
5800	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD8422	47.3747100	25.1351100	SV	COȘNA
5801	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD8422	47.3747100	25.1351100	SV	COȘNA
5802	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD8422	47.3747100	25.1351100	SV	COȘNA
5803	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD8422	47.3747100	25.1351100	SV	COȘNA
5804	<i>Solidago canadensis</i>	OAD6022	47.3772800	25.3254600	SV	VATRA DORNEI
5805	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD6022	47.3772800	25.3254600	SV	VATRA DORNEI
5806	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	OAD25122	47.3773700	26.3703000	SV	VADU MOLDOVEI
5807	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25122	47.3773700	26.3703000	SV	VADU MOLDOVEI
5808	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD25122	47.3773700	26.3703000	SV	VADU MOLDOVEI
5809	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD25122	47.3773700	26.3703000	SV	VADU MOLDOVEI
5810	<i>Juglans regia</i>	OAD25122	47.3773700	26.3703000	SV	VADU MOLDOVEI
5811	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD25122	47.3773700	26.3703000	SV	VADU MOLDOVEI
5812	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5813	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI
5814	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI
5815	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI
5816	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI
5817	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI
5818	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI
5819	<i>Rhus typhina</i>	OAD2422	47.3865000	25.9998900	SV	MĂLINI
5820	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3122	47.3942700	25.9152300	SV	SLATINA
5821	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD3122	47.3942700	25.9152300	SV	SLATINA
5822	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3122	47.3942700	25.9152300	SV	SLATINA
5823	<i>Elsholtzia ciliata</i>	OAD3122	47.3942700	25.9152300	SV	SLATINA
5824	<i>Oxalis stricta</i>	OAD3122	47.3942700	25.9152300	SV	SLATINA
5825	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD11222	47.3958500	25.5064800	SV	DORNA-ARINI
5826	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3222	47.3988100	25.9148700	SV	SLATINA
5827	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD3222	47.3997100	25.9142500	SV	SLATINA
5828	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3222	47.3997100	25.9142500	SV	SLATINA
5829	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3222	47.3997100	25.9142500	SV	SLATINA
5830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3222	47.3997100	25.9142500	SV	SLATINA
5831	<i>Rhus typhina</i>	OAD3222	47.3997100	25.9142500	SV	SLATINA
5832	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD0222	47.4028800	26.3243300	SV	FÂNTÂNA MARE
5833	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD0222	47.4028800	26.3243300	SV	FÂNTÂNA MARE
5834	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD7622	47.4032200	25.1937600	SV	COȘNA
5835	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD7622	47.4032200	25.1937600	SV	COȘNA
5836	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD11322	47.4044600	25.5145200	SV	DORNA-ARINI
5837	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1322	47.4050900	26.1718600	SV	RÂȘCA
5838	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1322	47.4050900	26.1718600	SV	RÂȘCA
5839	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0822	47.4077300	26.2022500	SV	BAIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5840	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0822	47.4077300	26.2022500	SV	BAIA
5841	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD2322	47.4083100	26.0353200	SV	MĂLINI
5842	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2322	47.4083100	26.0353200	SV	MĂLINI
5843	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD2322	47.4083100	26.0353200	SV	MĂLINI
5844	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2322	47.4083100	26.0353200	SV	MĂLINI
5845	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD2222	47.4083400	26.0346800	SV	MĂLINI
5846	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD2222	47.4083400	26.0346800	SV	MĂLINI
5847	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD0722	47.4099600	26.2026100	SV	BAIA
5848	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0722	47.4099600	26.2026100	SV	BAIA
5849	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD0722	47.4099600	26.2026100	SV	BAIA
5850	<i>Medicago sativa</i>	OAD0722	47.4099600	26.2026100	SV	BAIA
5851	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0722	47.4099600	26.2026100	SV	BAIA
5852	<i>Bassia scoparia</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5853	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5854	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5855	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5856	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5857	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5858	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5859	<i>Medicago sativa</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5860	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5861	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD1122	47.4100400	26.1736700	SV	BAIA
5862	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD0922	47.4101000	26.2020700	SV	BAIA
5863	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0922	47.4101000	26.2020700	SV	BAIA
5864	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0922	47.4101000	26.2020700	SV	BAIA
5865	<i>Oenothera biennis</i>	OAD0922	47.4101000	26.2020700	SV	BAIA
5866	<i>Reynoutria ã— bohemica</i>	OAD1222	47.4101900	26.1731200	SV	BAIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5867	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1222	47.4101900	26.1731200	SV	BAIA
5868	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1222	47.4101900	26.1731200	SV	BAIA
5869	<i>Oenothera villosa subsp. villosa</i>	OAD1522	47.4112400	26.2064600	SV	BAIA
5870	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1522	47.4112400	26.2064600	SV	BAIA
5871	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1522	47.4112400	26.2064600	SV	BAIA
5872	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1522	47.4112400	26.2064600	SV	BAIA
5873	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD1422	47.4114300	26.2063400	SV	BAIA
5874	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD1422	47.4114300	26.2063400	SV	BAIA
5875	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD1422	47.4114300	26.2063400	SV	BAIA
5876	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD1422	47.4114300	26.2063400	SV	BAIA
5877	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD1422	47.4114300	26.2063400	SV	BAIA
5878	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2122	47.4133500	26.0469600	SV	MĂLINI
5879	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD11422	47.4152500	25.5852700	SV	CRUCEA
5880	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD11422	47.4152500	25.5852700	SV	CRUCEA
5881	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD11422	47.4152500	25.5852700	SV	CRUCEA
5882	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD5322	47.4185600	25.2950500	SV	IACOBENI
5883	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD5322	47.4185600	25.2950500	SV	IACOBENI
5884	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD5722	47.4186700	25.2981300	SV	IACOBENI
5885	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5722	47.4186700	25.2981300	SV	IACOBENI
5886	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD5722	47.4186700	25.2981300	SV	IACOBENI
5887	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD5822	47.4188700	25.2987200	SV	IACOBENI
5888	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD5822	47.4188700	25.2987200	SV	IACOBENI
5889	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD5922	47.4190300	25.2991700	SV	IACOBENI
5890	<i>Robinia viscosa</i>	OAD5922	47.4190300	25.2991700	SV	IACOBENI
5891	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD5922	47.4190300	25.2991700	SV	IACOBENI
5892	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5922	47.4190300	25.2991700	SV	IACOBENI
5893	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5922	47.4190300	25.2991700	SV	IACOBENI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5894	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD5222	47.4191400	25.3013400	SV	IACOBENI
5895	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD5222	47.4191400	25.3013400	SV	IACOBENI
5896	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD5222	47.4191400	25.3013400	SV	IACOBENI
5897	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD5222	47.4191400	25.3013400	SV	IACOBENI
5898	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD5622	47.4192700	25.2924000	SV	IACOBENI
5899	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD5622	47.4192700	25.2924000	SV	IACOBENI
5900	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD5122	47.4194500	25.3019600	SV	IACOBENI
5901	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD5022	47.4196400	25.3023800	SV	IACOBENI
5902	<i>Juncus tenuis</i>	OAD5422	47.4198700	25.2895600	SV	IACOBENI
5903	<i>Solidago canadensis</i>	OAD0422	47.4200500	26.2156900	SV	BAIA
5904	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0422	47.4200500	26.2156900	SV	BAIA
5905	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD0422	47.4200500	26.2156900	SV	BAIA
5906	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD4922	47.4203800	25.3084000	SV	IACOBENI
5907	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD4922	47.4203800	25.3084000	SV	IACOBENI
5908	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0322	47.4204000	26.2161800	SV	BAIA
5909	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0322	47.4204000	26.2161800	SV	BAIA
5910	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD0322	47.4204000	26.2161800	SV	BAIA
5911	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD4722	47.4205000	25.3085400	SV	IACOBENI
5912	<i>Solidago canadensis</i>	OAD4722	47.4205000	25.3085400	SV	IACOBENI
5913	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD4822	47.4206700	25.3081300	SV	IACOBENI
5914	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD4622	47.4207100	25.3090300	SV	IACOBENI
5915	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4622	47.4207100	25.3090300	SV	IACOBENI
5916	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4622	47.4207100	25.3090300	SV	IACOBENI
5917	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD0522	47.4207900	26.2158000	SV	BAIA
5918	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0522	47.4207900	26.2158000	SV	BAIA
5919	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0522	47.4207900	26.2158000	SV	BAIA
5920	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0522	47.4207900	26.2158000	SV	BAIA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5921	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD0522	47.4207900	26.2158000	SV	BAIA
5922	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD4422	47.4210800	25.3100600	SV	IACOBENI
5923	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD4422	47.4210800	25.3100600	SV	IACOBENI
5924	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5925	<i>Medicago sativa</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5926	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5927	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5928	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5929	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5930	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5931	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD3022	47.4210800	25.9215400	SV	SLATINA
5932	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD4522	47.4213900	25.3094200	SV	IACOBENI
5933	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD5522	47.4217800	25.2819600	SV	IACOBENI
5934	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD5522	47.4217800	25.2819600	SV	IACOBENI
5935	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD5522	47.4217800	25.2819600	SV	IACOBENI
5936	<i>Juncus tenuis</i>	OAD5522	47.4217800	25.2819600	SV	IACOBENI
5937	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD0622	47.4221100	26.2141600	SV	BAIA
5938	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD0622	47.4221100	26.2141600	SV	BAIA
5939	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD0622	47.4221100	26.2141600	SV	BAIA
5940	<i>Rhus typhina</i>	OAD0622	47.4221100	26.2141600	SV	BAIA
5941	<i>Medicago sativa</i>	OAD0622	47.4221100	26.2141600	SV	BAIA
5942	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2022	47.4348000	26.0708600	SV	MĂLINI
5943	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD2022	47.4348000	26.0708600	SV	MĂLINI
5944	<i>Rhus typhina</i>	OAD2022	47.4348000	26.0708600	SV	MĂLINI
5945	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD1622	47.4374600	26.1854500	SV	CORNU LUNCII
5946	<i>Medicago sativa</i>	OAD1622	47.4374600	26.1854500	SV	CORNU LUNCII
5947	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1622	47.4374600	26.1854500	SV	CORNU LUNCII

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5948	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD1922	47.4495500	26.0835300	SV	MĂLINI
5949	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1922	47.4495500	26.0835300	SV	MĂLINI
5950	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD1922	47.4495500	26.0835300	SV	MĂLINI
5951	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD25022	47.4503300	26.2624900	SV	RĂDĂȘENI
5952	<i>Juglans regia</i>	OAD25022	47.4503300	26.2624900	SV	RĂDĂȘENI
5953	<i>Prunus cerasus</i>	OAD25022	47.4503300	26.2624900	SV	RĂDĂȘENI
5954	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD25022	47.4503300	26.2624900	SV	RĂDĂȘENI
5955	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD25022	47.4503300	26.2624900	SV	RĂDĂȘENI
5956	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5957	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5958	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5959	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5960	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5961	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5962	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5963	<i>Medicago sativa</i>	OAD2922	47.4534700	26.0186500	SV	SLATINA
5964	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD24822	47.4538000	26.2287300	SV	BAIA
5965	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD24822	47.4538000	26.2287300	SV	BAIA
5966	<i>Prunus cerasus</i>	OAD24822	47.4538000	26.2287300	SV	BAIA
5967	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD24822	47.4538000	26.2287300	SV	BAIA
5968	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD24822	47.4538000	26.2287300	SV	BAIA
5969	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD24822	47.4538000	26.2287300	SV	BAIA
5970	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD24822	47.4538000	26.2287300	SV	BAIA
5971	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD23322	47.4539600	25.7273100	SV	STULPICANI
5972	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD23322	47.4539600	25.7273100	SV	STULPICANI
5973	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD23322	47.4539600	25.7273100	SV	STULPICANI
5974	<i>Solidago canadensis</i>	OAD23322	47.4539600	25.7273100	SV	STULPICANI

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
5975	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD23422	47.4544800	25.7264500	SV	STULPICANI
5976	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD23422	47.4544800	25.7264500	SV	STULPICANI
5977	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD23422	47.4544800	25.7264500	SV	STULPICANI
5978	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD23422	47.4544800	25.7264500	SV	STULPICANI
5979	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD23422	47.4544800	25.7264500	SV	STULPICANI
5980	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD23522	47.4552900	25.7250900	SV	STULPICANI
5981	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD23622	47.4559900	25.7251200	SV	STULPICANI
5982	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD23622	47.4559900	25.7251200	SV	STULPICANI
5983	<i>Rhus typhina</i>	OAD23622	47.4559900	25.7251200	SV	STULPICANI
5984	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD23722	47.4567900	25.7128700	SV	STULPICANI
5985	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD23722	47.4567900	25.7128700	SV	STULPICANI
5986	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD23722	47.4567900	25.7128700	SV	STULPICANI
5987	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD23722	47.4567900	25.7128700	SV	STULPICANI
5988	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD11522	47.4577600	25.5323200	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
5989	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD1822	47.4579900	26.0993600	SV	MĂLINI
5990	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD1822	47.4579900	26.0993600	SV	MĂLINI
5991	<i>Juglans regia</i>	OAD1822	47.4579900	26.0993600	SV	MĂLINI
5992	<i>Rhus typhina</i>	OAD1822	47.4579900	26.0993600	SV	MĂLINI
5993	<i>Juncus tenuis</i>	OAD11622	47.4584300	25.5203700	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
5994	<i>Juncus tenuis</i>	OAD11622	47.4584300	25.5203700	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
5995	<i>Rhus typhina</i>	OAD24722	47.4591200	26.1888700	SV	CORNU LUNCII
5996	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD24722	47.4591200	26.1888700	SV	CORNU LUNCII
5997	<i>Juglans regia</i>	OAD24722	47.4591200	26.1888700	SV	CORNU LUNCII
5998	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD24722	47.4591200	26.1888700	SV	CORNU LUNCII
5999	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD24722	47.4591200	26.1888700	SV	CORNU LUNCII

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6000	<i>Juncus tenuis</i>	OAD11722	47.4599700	25.5174900	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6001	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD24522	47.4604200	26.1795800	SV	CORNU LUNCII
6002	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3322	47.4616900	26.0166200	SV	VALEA MOLDOVEI
6003	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD3322	47.4616900	26.0166200	SV	VALEA MOLDOVEI
6004	<i>Medicago sativa</i>	OAD3322	47.4616900	26.0166200	SV	VALEA MOLDOVEI
6005	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2822	47.4625900	26.0617300	SV	MĂLINI
6006	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD2822	47.4625900	26.0617300	SV	MĂLINI
6007	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD2822	47.4625900	26.0617300	SV	MĂLINI
6008	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD2722	47.4627100	26.0628700	SV	MĂLINI
6009	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD2722	47.4627100	26.0628700	SV	MĂLINI
6010	<i>Rhus typhina</i>	OAD2722	47.4627100	26.0628700	SV	MĂLINI
6011	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD2722	47.4627100	26.0628700	SV	MĂLINI
6012	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD2722	47.4627100	26.0628700	SV	MĂLINI
6013	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD1722	47.4635400	26.1528900	SV	CORNU LUNCII
6014	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD1722	47.4635400	26.1528900	SV	CORNU LUNCII
6015	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD1722	47.4635400	26.1528900	SV	CORNU LUNCII
6016	<i>Juglans regia</i>	OAD1722	47.4635400	26.1528900	SV	CORNU LUNCII
6017	<i>Acer negundo</i>	OAD1722	47.4635400	26.1528900	SV	CORNU LUNCII
6018	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD1722	47.4635400	26.1528900	SV	CORNU LUNCII
6019	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD1722	47.4635400	26.1528900	SV	CORNU LUNCII
6020	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD23922	47.4649700	25.6818200	SV	STULPICANI
6021	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD23922	47.4649700	25.6818200	SV	STULPICANI
6022	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD23922	47.4649700	25.6818200	SV	STULPICANI
6023	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD23922	47.4649700	25.6818200	SV	STULPICANI
6024	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD23822	47.4653000	25.6812400	SV	STULPICANI
6025	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD23822	47.4653000	25.6812400	SV	STULPICANI
6026	<i>Bassia scoparia</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6027	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII
6028	<i>Rhus typhina</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII
6029	<i>Prunus cerasus</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII
6030	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII
6031	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII
6032	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII
6033	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD24422	47.4663200	26.1408900	SV	CORNU LUNCII
6034	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3422	47.4703500	26.0238000	SV	VALEA MOLDOVEI
6035	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3422	47.4703500	26.0238000	SV	VALEA MOLDOVEI
6036	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD23222	47.4719700	25.7590000	SV	STULPICANI
6037	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD23222	47.4719700	25.7590000	SV	STULPICANI
6038	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD23222	47.4719700	25.7590000	SV	STULPICANI
6039	<i>Solidago canadensis</i>	OAD23222	47.4719700	25.7590000	SV	STULPICANI
6040	<i>Sedum sarmentosum</i>	OAD23122	47.4720000	25.7590200	SV	STULPICANI
6041	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD23022	47.4737700	25.7589000	SV	STULPICANI
6042	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD23022	47.4737700	25.7589000	SV	STULPICANI
6043	<i>Juncus tenuis</i>	OAD18722	47.4757000	25.5001400	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6044	<i>Lupinus polyphyllus</i>	CPE2022	47.4799730	25.2783370	SV	CIOCĂNEȘTI
6045	<i>Matricaria discoidea</i>	CPE2022	47.4799730	25.2783370	SV	CIOCĂNEȘTI
6046	<i>Armoracia rusticana</i>	CPE2022	47.4799730	25.2783370	SV	CIOCĂNEȘTI
6047	<i>Impatiens glandulifera</i>	CPE2022	47.4799730	25.2783370	SV	CIOCĂNEȘTI
6048	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2022	47.4799730	25.2783370	SV	CIOCĂNEȘTI
6049	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII
6050	<i>Juglans regia</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII
6051	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII
6052	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII
6053	<i>Bassia scoparia</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6054	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII
6055	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII
6056	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD24322	47.4824700	26.1004200	SV	CORNU LUNCII
6057	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD18822	47.4845000	25.4906800	SV	POJORÂTA
6058	<i>Impatiens balsamifera</i>	OAD18822	47.4845000	25.4906800	SV	POJORÂTA
6059	<i>Papaver somniferum</i>	OAD18822	47.4845000	25.4906800	SV	POJORÂTA
6060	<i>Acer negundo</i>	OAD18822	47.4845000	25.4906800	SV	POJORÂTA
6061	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD18822	47.4845000	25.4906800	SV	POJORÂTA
6062	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6063	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6064	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6065	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6066	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6067	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6068	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6069	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6070	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6071	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD3522	47.4861000	26.0140200	SV	VALEA MOLDOVEI
6072	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD22922	47.4881300	25.7795200	SV	FRASIN
6073	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD22422	47.4908000	25.5709700	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6074	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD22522	47.4909600	25.5720300	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6075	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD22522	47.4909600	25.5720300	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6076	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD22322	47.4915000	25.5734900	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6077	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD24222	47.4942300	26.0728700	SV	CORNU LUNCII

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6078	<i>Juglans regia</i>	OAD24122	47.5001800	26.0613100	SV	CORNU LUNCII
6079	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD24122	47.5001800	26.0613100	SV	CORNU LUNCII
6080	<i>Rhus typhina</i>	OAD24122	47.5001800	26.0613100	SV	CORNU LUNCII
6081	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD24122	47.5001800	26.0613100	SV	CORNU LUNCII
6082	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD24122	47.5001800	26.0613100	SV	CORNU LUNCII
6083	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD24122	47.5001800	26.0613100	SV	CORNU LUNCII
6084	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD24122	47.5001800	26.0613100	SV	CORNU LUNCII
6085	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3622	47.5082700	25.9814300	SV	CAPU CÂMPULUI
6086	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3622	47.5082700	25.9814300	SV	CAPU CÂMPULUI
6087	<i>Rhus typhina</i>	OAD3622	47.5082700	25.9814300	SV	CAPU CÂMPULUI
6088	<i>Bassia scoparia</i>	OAD3622	47.5082700	25.9814300	SV	CAPU CÂMPULUI
6089	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD3622	47.5082700	25.9814300	SV	CAPU CÂMPULUI
6090	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD3622	47.5082700	25.9814300	SV	CAPU CÂMPULUI
6091	<i>Medicago sativa</i>	OAD3622	47.5082700	25.9814300	SV	CAPU CÂMPULUI
6092	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1222	47.5083690	23.7474460	MM	CERNEȘTI
6093	<i>Amaranthus powellii</i>	CPE1222	47.5083690	23.7474460	MM	CERNEȘTI
6094	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1222	47.5083690	23.7474460	MM	CERNEȘTI
6095	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1222	47.5083690	23.7474460	MM	CERNEȘTI
6096	<i>Medicago sativa</i>	CPE1222	47.5083690	23.7474460	MM	CERNEȘTI
6097	<i>Robinia viscosa</i>	OAD22222	47.5098100	25.5843800	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6098	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD22622	47.5147900	25.5948300	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6099	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD21722	47.5170800	25.5959100	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6100	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD21722	47.5170800	25.5959100	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6101	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD21722	47.5170800	25.5959100	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6102	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD21722	47.5170800	25.5959100	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6103	<i>Solidago canadensis</i>	OAD21722	47.5170800	25.5959100	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6104	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD21822	47.5175100	25.5946400	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6105	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD21822	47.5175100	25.5946400	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6106	<i>Medicago sativa</i>	OAD21822	47.5175100	25.5946400	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6107	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD21822	47.5175100	25.5946400	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6108	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD21822	47.5175100	25.5946400	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6109	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD21922	47.5176500	25.5931300	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6110	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD21922	47.5176500	25.5931300	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6111	<i>Solidago canadensis</i>	OAD22022	47.5176600	25.5938000	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6112	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD22022	47.5176600	25.5938000	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6113	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD22022	47.5176600	25.5938000	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6114	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD22022	47.5176600	25.5938000	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6115	<i>Oenothera biennis</i>	OAD22122	47.5176600	25.5941500	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6116	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD22122	47.5176600	25.5941500	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6117	<i>Solidago canadensis</i>	OAD21922	47.5176700	25.5926700	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6118	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD21922	47.5176700	25.5926700	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6119	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD21922	47.5176700	25.5926700	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6120	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD21922	47.5176700	25.5926700	SV	CÂMPULUNG MOLDOVENESC
6121	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD19222	47.5238000	25.4675800	SV	POJORÂTA
6122	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD19222	47.5238000	25.4675800	SV	POJORÂTA
6123	<i>Acer negundo</i>	OAD19222	47.5238000	25.4675800	SV	POJORÂTA
6124	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD19422	47.5238900	25.4699100	SV	POJORÂTA
6125	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD19522	47.5240000	25.4701400	SV	POJORÂTA
6126	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD19322	47.5240400	25.4686000	SV	POJORÂTA
6127	<i>Acer negundo</i>	OAD19322	47.5240400	25.4686000	SV	POJORÂTA
6128	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD19322	47.5240400	25.4686000	SV	POJORÂTA
6129	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD19122	47.5241000	25.4688000	SV	POJORÂTA
6130	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD19122	47.5241000	25.4688000	SV	POJORÂTA
6131	<i>Acer negundo</i>	OAD19022	47.5242000	25.4693300	SV	POJORÂTA
6132	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD19022	47.5242000	25.4693300	SV	POJORÂTA
6133	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD18922	47.5242400	25.4699800	SV	POJORÂTA
6134	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD18922	47.5242400	25.4699800	SV	POJORÂTA
6135	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD19922	47.5251300	25.4732100	SV	POJORÂTA
6136	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD19922	47.5251300	25.4732100	SV	POJORÂTA
6137	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD19922	47.5251300	25.4732100	SV	POJORÂTA
6138	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD19922	47.5251300	25.4732100	SV	POJORÂTA
6139	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD20022	47.5252300	25.4739500	SV	POJORÂTA
6140	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD20022	47.5252300	25.4739500	SV	POJORÂTA
6141	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD20022	47.5252300	25.4739500	SV	POJORÂTA
6142	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD20022	47.5252300	25.4739500	SV	POJORÂTA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6143	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD20022	47.5252300	25.4739500	SV	POJORÂTA
6144	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6145	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6146	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6147	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6148	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6149	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6150	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6151	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6152	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD19622	47.5255300	25.4758400	SV	POJORÂTA
6153	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD19722	47.5257800	25.4762900	SV	POJORÂTA
6154	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD19722	47.5257800	25.4762900	SV	POJORÂTA
6155	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD19722	47.5257800	25.4762900	SV	POJORÂTA
6156	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD19722	47.5257800	25.4762900	SV	POJORÂTA
6157	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD19822	47.5258700	25.4775200	SV	POJORÂTA
6158	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD19822	47.5258700	25.4775200	SV	POJORÂTA
6159	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD19822	47.5258700	25.4775200	SV	POJORÂTA
6160	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD22822	47.5280200	25.7978300	SV	FRASIN
6161	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD22822	47.5280200	25.7978300	SV	FRASIN
6162	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD22822	47.5280200	25.7978300	SV	FRASIN
6163	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD22822	47.5280200	25.7978300	SV	FRASIN
6164	<i>Reynoutria Æ—bohemica</i>	OAD22722	47.5285400	25.7971600	SV	FRASIN
6165	<i>Medicago sativa</i>	OAD22722	47.5285400	25.7971600	SV	FRASIN
6166	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD22722	47.5285400	25.7971600	SV	FRASIN
6167	<i>Juglans regia</i>	OAD22722	47.5285400	25.7971600	SV	FRASIN
6168	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD22722	47.5285400	25.7971600	SV	FRASIN
6169	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD24022	47.5310900	25.9827500	SV	PĂLTINOASA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6170	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD24022	47.5310900	25.9827500	SV	PĂLTINOASA
6171	<i>Bassia scoparia</i>	OAD24022	47.5310900	25.9827500	SV	PĂLTINOASA
6172	<i>Juglans regia</i>	OAD24022	47.5310900	25.9827500	SV	PĂLTINOASA
6173	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD24022	47.5310900	25.9827500	SV	PĂLTINOASA
6174	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD24022	47.5310900	25.9827500	SV	PĂLTINOASA
6175	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD24022	47.5310900	25.9827500	SV	PĂLTINOASA
6176	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD21622	47.5393300	25.5057800	SV	SADOVA
6177	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD21622	47.5393300	25.5057800	SV	SADOVA
6178	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD21622	47.5393300	25.5057800	SV	SADOVA
6179	<i>Calendula officinalis</i>	OAD21622	47.5393300	25.5057800	SV	SADOVA
6180	<i>Veronica persica</i>	OAD21622	47.5393300	25.5057800	SV	SADOVA
6181	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD21522	47.5401500	25.5064100	SV	SADOVA
6182	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD21522	47.5401500	25.5064100	SV	SADOVA
6183	<i>Lycium barbarum</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6184	<i>Sorghum halepense</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6185	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6186	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6187	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6188	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6189	<i>Juglans regia</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6190	<i>Campsis radicans</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6191	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6192	<i>Morus nigra</i>	SCU10022	47.5417200	27.1013200	VN	PLUGARI
6193	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD21422	47.5439800	25.5034300	SV	SADOVA
6194	<i>Medicago sativa</i>	OAD21422	47.5439800	25.5034300	SV	SADOVA
6195	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD21422	47.5439800	25.5034300	SV	SADOVA
6196	<i>Datura stramonium</i>	OAD21422	47.5439800	25.5034300	SV	SADOVA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6197	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD21422	47.5439800	25.5034300	SV	SADOVA
6198	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD21422	47.5439800	25.5034300	SV	SADOVA
6199	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6200	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6201	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6202	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6203	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6204	<i>Juglans regia</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6205	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6206	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6207	<i>Acer negundo</i>	OAD3722	47.5476900	25.9394600	SV	GURA HUMORULUI
6208	<i>Galinsoga parviflora</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6209	<i>Acer negundo</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6210	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6211	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6212	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6213	<i>Portulaca oleracea</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6214	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6215	<i>Impatiens parviflora</i>	MDA1122	47.5511510	25.8828530	SV	GURA HUMORULUI
6216	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD4322	47.5539700	25.4942500	SV	SADOVA
6217	<i>Rhus typhina</i>	OAD4322	47.5539700	25.4942500	SV	SADOVA
6218	<i>Acer negundo</i>	OAD4322	47.5539700	25.4942500	SV	SADOVA
6219	<i>Prunus cerasus</i>	OAD4322	47.5539700	25.4942500	SV	SADOVA
6220	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD20122	47.5564900	25.4903400	SV	SADOVA
6221	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD20122	47.5564900	25.4903400	SV	SADOVA
6222	<i>Symphotrichum novi-belgii</i>	OAD20122	47.5564900	25.4903400	SV	SADOVA
6223	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD20122	47.5564900	25.4903400	SV	SADOVA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6224	<i>Medicago sativa</i>	OAD21222	47.5633800	25.4796500	SV	SADOVA
6225	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD21222	47.5633800	25.4796500	SV	SADOVA
6226	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD21322	47.5634100	25.4791500	SV	SADOVA
6227	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD21322	47.5634100	25.4791500	SV	SADOVA
6228	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD21322	47.5634100	25.4791500	SV	SADOVA
6229	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD21322	47.5634100	25.4791500	SV	SADOVA
6230	<i>Calendula officinalis</i>	OAD21322	47.5634100	25.4791500	SV	SADOVA
6231	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD21322	47.5634100	25.4791500	SV	SADOVA
6232	<i>Rhus typhina</i>	OAD21322	47.5634100	25.4791500	SV	SADOVA
6233	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD21122	47.5688400	25.4679700	SV	SADOVA
6234	<i>Euphorbia marginata</i>	OAD21022	47.5689000	25.4679600	SV	SADOVA
6235	<i>Juncus tenuis</i>	OAD20922	47.5691600	25.4677000	SV	SADOVA
6236	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD20822	47.5721700	25.4582800	SV	SADOVA
6237	<i>Juglans regia</i>	OAD20822	47.5721700	25.4582800	SV	SADOVA
6238	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD3822	47.5734400	25.7217700	SV	VAMA
6239	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD20622	47.5739300	25.4445900	SV	SADOVA
6240	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD20622	47.5739300	25.4445900	SV	SADOVA
6241	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD20622	47.5739300	25.4445900	SV	SADOVA
6242	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD20622	47.5739300	25.4445900	SV	SADOVA
6243	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD20722	47.5740000	25.4474600	SV	SADOVA
6244	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD20722	47.5740000	25.4474600	SV	SADOVA
6245	<i>Reynoutria A—bohemica</i>	SCU24522	47.5741200	25.7133300	SV	VAMA
6246	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU24522	47.5741200	25.7133300	SV	VAMA
6247	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU24522	47.5741200	25.7133300	SV	VAMA
6248	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU24522	47.5741200	25.7133300	SV	VAMA
6249	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU24522	47.5741200	25.7133300	SV	VAMA
6250	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU24522	47.5741200	25.7133300	SV	VAMA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6251	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU24522	47.5741200	25.7133300	SV	VAMA
6252	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD20422	47.5757200	25.4376800	SV	SADOVA
6253	<i>Solidago canadensis</i>	OAD20222	47.5792300	25.4331600	SV	SADOVA
6254	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD20322	47.5793100	25.4334200	SV	SADOVA
6255	<i>Medicago sativa</i>	OAD20322	47.5793100	25.4334200	SV	SADOVA
6256	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD3922	47.5870600	25.6736000	SV	VAMA
6257	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD3922	47.5870600	25.6736000	SV	VAMA
6258	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD3922	47.5870600	25.6736000	SV	VAMA
6259	<i>Medicago sativa</i>	OAD3922	47.5870600	25.6736000	SV	VAMA
6260	<i>Prunus cerasus</i>	OAD3922	47.5870600	25.6736000	SV	VAMA
6261	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD3922	47.5870600	25.6736000	SV	VAMA
6262	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	MDA0722	47.5908130	24.8021900	MM	BORȘA
6263	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD20522	47.6034100	25.4485900	SV	SADOVA
6264	<i>Impatiens glandulifera</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6265	<i>Rhus typhina</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6266	<i>Campsis radicans</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6267	<i>Tagetes patula</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6268	<i>Reynoutria japonica</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6269	<i>Petunia atkinsiana</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6270	<i>Galinsoga parviflora</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6271	<i>Medicago sativa</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6272	<i>Impatiens parviflora</i>	MDA0622	47.6091060	24.7821320	MM	BORȘA
6273	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA
6274	<i>Galinsoga parviflora</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA
6275	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA
6276	<i>Impatiens glandulifera</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA
6277	<i>Sophora japonica</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6278	<i>Juglans regia</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA
6279	<i>Rhus typhina</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA
6280	<i>Calendula officinalis</i>	MDA0922	47.6149160	24.6968940	MM	BORȘA
6281	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD4022	47.6153800	25.5219600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6282	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD4022	47.6153800	25.5219600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6283	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD4022	47.6153800	25.5219600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6284	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4022	47.6153800	25.5219600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6285	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4022	47.6153800	25.5219600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6286	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD4022	47.6153800	25.5219600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6287	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD4022	47.6153800	25.5219600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6288	<i>Impatiens glandulifera</i>	MDA1022	47.6191720	24.7389830	MM	BORȘA
6289	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	MDA1022	47.6191720	24.7389830	MM	BORȘA
6290	<i>Juglans regia</i>	MDA1022	47.6191720	24.7389830	MM	BORȘA
6291	<i>Rhus typhina</i>	MDA1022	47.6191720	24.7389830	MM	BORȘA
6292	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1022	47.6191720	24.7389830	MM	BORȘA
6293	<i>Reynoutria japonica</i>	MDA1022	47.6191720	24.7389830	MM	BORȘA
6294	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD4222	47.6219500	25.5383100	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6295	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4222	47.6219500	25.5383100	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6296	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD4222	47.6219500	25.5383100	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6297	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD4222	47.6219500	25.5383100	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6298	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6299	<i>Reynoutria japonica</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6300	<i>Impatiens glandulifera</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6301	<i>Calendula officinalis</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6302	<i>Campsis radicans</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6303	<i>Tagetes patula</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6304	<i>Impatiens parviflora</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
6305	<i>Rhus typhina</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6306	<i>Cosmos bipinnatus</i>	MDA0822	47.6299450	24.6537790	MM	BORȘA
6307	<i>Rhus typhina</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6308	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6309	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6310	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6311	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6312	<i>Juglans regia</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6313	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6314	<i>Acer negundo</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6315	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD4122	47.6489600	25.5787600	SV	VATRA MOLDOVIȚEI
6316	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI
6317	<i>Impatiens parviflora</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI
6318	<i>Oxalis stricta</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI
6319	<i>Calendula officinalis</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI
6320	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI
6321	<i>Lupinus polyphyllus</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI
6322	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI
6323	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2022	47.6664050	24.2957100	SV	DRAGOMIREȘTI